

المعهد العالي للتوثيق
Institut Supérieur de Documentation

Université de La Manouba - Tunisie

Revue maghrébine de documentation et d'information

Numéro spécial :

Actes du colloque international sur le libre accès

**« Libre accès aux publications scientifiques entre
usage et préservation de la mémoire numérique »**

Tunis, 1–3 décembre 2016

Sous la direction de

Mohamed Ben Romdhane

Wahid Gdoura

Khaled Habchi

N° 25, 2016

ISSN 0330-9274

Protocole de rédaction

La revue maghrébine de documentation et d'information, revue scientifique, à comité de lecture, de parution annuelle, publie les études et les travaux de recherche académiques spécialisés en science de l'information, en bibliothéconomie et en archivistique. Les aspects théoriques, méthodologiques et d'application requièrent une importance particulière.

Normes de publication

La revue a le plaisir d'accueillir toute collaboration de chercheurs et de spécialistes dans le domaine de l'information provenant de tout pays et de publier les études et les recherches écrites en trois langues (arabe, français, anglais). Elle publie également les comptes-rendus des récentes éditions (datant de moins d'une année). Conformément aux normes suivantes :

La recherche doit faire preuve d'innovation et d'originalité.

La recherche doit se conformer aux normes académiques instituées, notamment celles relatives aux sources et aux références de bas de page. L'ajout de graphiques et de tableaux statistiques demeure permis.

Les textes doivent être saisis sur ordinateur, fin prêts à la publication et accompagnés d'une copie sur disquette, en régime PC Word. La revue se réserve le droit de non retour de la copie originale.

Un résumé de 150 mots, rédigé en deux langues : arabe et anglais (ou français) et un bref aperçu sur l'auteur doivent être joints au texte.

Les contenus proposés sont soumis à l'évaluation scientifique qui incombe au comité de rédaction.

Toute recherche ou étude sujette à révision ou à modification est remise par le comité d'édition, à son auteur pour apporter les rectifications nécessaires.

Chaque auteur a droit à un numéro de la revue.

Comité scientifique du colloque

- **Mokhtar Ben Henda**, Univ. Bordeaux Montaigne, France.
- **Mohamed Ben Romdhane**, ISD, Univ. de la Manouba, Tunisie.
- **Mohamed Montassar Ben Slama**, Fac. des Sciences de Tunis, Univ. Tunis El Manar, Tunisie.
- **Chaibdraatani Bentenbi**, Univ. d'Oran, Algérie.
- **Abdelmajid Bouazza**, Univ. du Sultan Qabous, Oman.
- **Azzeddine Bouderbane**, Univ. de Constantine 2, Algérie.
- **Delphine Cavallo**, Open Edition, France
- **Hassen Chaabani**, Univ. de Manastir, Association Tunisienne d'Anthropologie, Tunisie.
- **Raja Fenniche**, ISD, Univ. de la Manouba, Tunisie.
- **Najia Gamouh**, Univ. de Constantine 2, Algérie.
- **Wahid Gdoura**, ISD, Univ. de la Manouba, Tunisie.
- **Jean Claude Guédon**, Univ. de Montréal, Québec, Canada.
- **Sridhar Gutam**, ICAR Research Complex for Eastern Region Research Centre Ranchi, Inde.
- **Khaled Habchi**, ISD, Univ. de la Manouba, Tunisie.
- **Nozha Ibnkhayat**, Maroc.
- **Iryna Kuchma**, EIFL Open Access Program Manager, Ukraine.
- **Anaïg Mahé**, URFIST Paris, DICEN-CNAM, France.
- **Stephan Maud**, Faculté d'information et de documentation, Univ. libanaise, Liban.
- **Abderrazak Mkadmi**, ISD, Univ. de la Manouba, Tunisie.
- **Florence Piron**, Univ. Laval - Département d'information et de communication – Québec, Canada.
- **Laurent Romary**, INRIA, France, Université de Berlin, Allemagne.
- **Jean-Michel Salaün**, Ecole centrale de Lyon, France.
- **Joachim Schopf**, Univ. Lille 3, France.

Comité d'organisation du colloque

- **Bassem Amira**, CNUDST.
- **Slaheddine Ben Ali**, CNUDST.
- **Chokri Ben Romdhane**, CNUDST.
- **Ibrahim Bounhas**, ISD, Université de la Manouba.
- **Olfa Chater**, ISD, Université de la Manouba.
- **Amel Chemli**, CNUDST.
- **Souheil Houissa**, ISD, Université de la Manouba.
- **Houda Hamdi**, CNUDST.
- **Abderrazak Mkadmi**, ISD, Université de la Manouba.
- **Sami Oueslati**, ISD, Université de la Manouba.
- **Rachid Zghibi**, ISD, Université de la Manouba.

Table des matières

Articles en français et en anglais

Editorial	9
Wahid Gdoura ; Mohamed Ben Romdhane ; Khaled Habchi	
Conférence inaugurale : The realities of Open Access: how common misbeliefs are blocking the transition to a new scientific publishing system	13
Tom Olyhoek	
L'éthique de la communication scientifique à l'ère de l'accès libre : se renouveler pour perdurer	21
Nozha Ibnkhayat ; Ounsa Roudiès	
Questions émergentes du mouvement du Libre accès : diagnostic des deux « voies » de l'Open Access	47
Mohamed Lat Sack Diop	
État des lieux de l'Open Access à l'UCAD et sa pratique par les enseignants chercheurs	73
Coura Touré	
Faire du libre accès un outil de justice cognitive et d'empowerment des universitaires des pays des Suds	91
F. Piron ; M. S. Dibounje Madiba ; T. H. Mboa Nkoudou ; H. R. Achaffert ; T. Zongo ; D. Diouf ; D. R. Tessy ; W. Panier ; S. Hachani ; J-B. Batana	
Les Critères d'Indexation dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ)	107
Kamel Belhamel	
Les archives ouvertes dans le monde arabe: entre stagnation et évolution	117
Mohamed Ben Romdhane	

Institutional Digital Repository for scientific production at Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas – Cuba 137
**Manuel Osvaldo Machado Rivero ; Didiosky Benítez Arce ;
Amed Abel Leiva Mederos ; Roberto Carlos Rodríguez Hidalgo ;
Yoilan Fimia Leon**

Attitudes du chercheur tunisien en médecine envers le libre accès à l'IST:
Cas de la Faculté de Médecine de Tunis 155
Sonia Boulakbech ; Mohamed Ben Romdhane ; Sami Hachicha

L'évaluation de l'accès et de l'usage de l'open access dans la production
scientifique marocaine : étude de cas 179
Hanae Lrhoul ; Ghislaine Chartron ; Mohamed Azmi ; Ahmed Bachr

Le droit de publication secondaire – quelle valeur et quelles
perspectives ? 201
Herbert Gruttemeier

La pratique des frais demandés aux auteurs par les revues en libre accès :
Une approche pénalisante pour les pays des Suds 215
Samir Hachani ; Florence Piron

Rapport des Communautés de chercheurs avec les ressources du libre
accès : pour des normes de qualité 239
Zahir Yahiaoui

Les dépôts numériques dans les universités d'Afrique noire
Francophone 259
Gora LO

Articles en arabe

Editorial 7
Gdoura ; Mohamed Ben Romdhane ; Khaled Habchi

Open Access : The concept and the terminology 11
Souheil Houissa

Where Are We Now: A Review of Arabic Studies in Open Access 2005-
2015 21
Jamila Jaber

Scholarly communication at Algerian university and trends of faculty and researchers about Open Access to information: a field study at universities city of Constantine 39
Nadhir Ghanem ; Nabil Aknouche ; Mohamed El Hedi

Open Access institutional repositories: Towards mandatory deposit policies for scientific publications 57
Abdelmalek Bensebti ; Noudjoud Bioud ; Sarra Bensebti

Sweden's Lund University Libraries and Support Open Access 87
Kamel Boukerzaza ; Wissem Benghida

Editorial

Wahid Gdoura

Mohamed Ben Romdhane

Khaled Habchi

Le mouvement de l'Accès Ouvert (AO) à l'information scientifique et technique désigne un ensemble d'initiatives développées par la communauté scientifique visant à assurer un accès gratuit (*AO Gratis*) aux travaux de recherche à tous les usagers sans contraintes, ni économiques, ni techniques, ni légales, tout en respectant la propriété intellectuelle de ces travaux (*AO Libre*). Plusieurs solutions ont été adoptées depuis les années 1990 pour contourner la montée excessive des tarifs des publications scientifiques et le manque des ressources financières pour les bibliothèques et les éditeurs. Ces solutions ont été manifestées par deux voies, la voie verte (archives ouvertes) et la voie dorée (revues scientifiques ouvertes).

L'heure est venue pour faire un premier bilan de ce mouvement d'accès ouvert dans les pays du Sud, en particulier dans les pays arabes et africains, confronter les idées et les regards des uns et des autres sur le nouveau modèle de communication scientifique, tout en apportant un éclairage sur les évolutions en cours et en particulier les expériences réussies chez nos partenaires européens et américains, à l'exemple du DOAJ de l'Université de Lund en Suède (Belhamel) (Boukerzaza et al). Tel est l'objectif de ce colloque dans sa deuxième édition de 2016 (Première édition en 2014) qui a réuni d'éminents chercheurs et spécialistes sur la question venus de pays des deux rives de la Méditerranée, d'Afrique francophone et d'Amérique. Ceux-ci se sont interrogés sur les pratiques, les initiatives et les expériences relatives au libre accès, les valeurs partagées par la communauté de chercheurs, les obstacles rencontrés par les bibliothécaires et chercheurs pour faire prévaloir les principes et le mécanisme de ce nouveau modèle d'édition savante dans un environnement numérique.

Le débat qui s'est engagé dans le Monde arabe sur l'accès ouvert aux travaux de recherche, il y a plus d'une décennie (Appel de Ryadh, 2006), a fait ressurgir une implication progressive de la communauté de chercheurs arabes dans ce mouvement international. En effet, les attitudes et les positions des chercheurs et éditeurs arabes ont graduellement changé en faveur du libre accès (Ghanem & al.), une revue de littérature (de Jamila Jabeur) reflète cet intérêt à ce nouveau paradigme de communication scientifique. Toutefois, le cadre conceptuel du libre accès en langue arabe mérite une attention particulière, selon Souheil Houissa qui évoque une pléthore des termes arabes dans ce domaine et relève des ambiguïtés quant à la signification de certains termes.

La question qui a été largement soulevée et débattue par les auteurs de ces textes, est celle relative à la création et la gestion des dépôts numériques dans les pays du Maghreb et d'Afrique noire francophone et d'Amérique latine (Bensebti & al., Lo, Machado Rivero & al.). Les archives ouvertes dans ces pays sont encore en état de balbutiement (Gora Lo), et les projets de création de dépôts, émanant de quelques initiatives individuelles, sont en butte à des contraintes d'ordre administratif et technique à tel point qu'on propose de promulguer un texte de loi stipulant la création impérative de dépôts institutionnels au sein de chaque université (Bensebti & al.).

Quelques expériences réussies ont été analysées à l'exemple du projet des universités maghrébines *ISTeMAG* initié dans un cadre collaboratif, qui a vu la naissance de dépôts institutionnels. Aussi, une étude exhaustive a fait l'état des lieux des dépôts numériques dans le Monde arabe et a jugé qu'en dépit des progrès réalisés dans ce domaine, beaucoup reste à faire pour consolider les dépôts existants et en créer d'autres (Ben Romdhane).

La communauté scientifique est au centre de ce débat sur le nouveau paradigme de l'édition scientifique. Quels comportements, quelles valeurs et quelles normes observer ? Certains auteurs soutiennent une éthique renouvelée du libre accès (Ibnlkhayat et al) et défendent une meilleure qualité de ces publications (Yahyaoui, Diop) d'autres proposent de faire du libre accès une justice cognitive pour les communautés de chercheurs du Sud (Piron et al).

Comment venir à bout des réticences des chercheurs vis-à-vis du libre accès et impulser les universités et les gouvernements du Sud à soutenir ce mouvement ? Pour certains auteurs, la répugnance ou le peu d'engagement des chercheurs revient à la méconnaissance voire les

préjugés sur l'accès ouvert (Olyhoek) (Touré) (Lrhoul et al) (Boulakbech et al.).

Quels nouveaux rapports entre les auteurs et les éditeurs scientifiques (Gruttemeier) et quelles sont les répercussions de la pratique des frais demandés aux auteurs (APC) sur les chercheurs du Sud ? (Hachani et Piron).

Comment remédier à ce déséquilibre du flux de l'IST entre les pays du Nord et du Sud et qui explique, en partie, le faible engagement des chercheurs dans ce nouveau modèle de communication scientifique? Certains soutiennent, à juste titre, l'importance d'une consolidation de la production scientifique dans les pays du sud répondant à leurs besoins socio-économiques, faute de quoi, un accès inégal à l'IST va persister et ne peut que pérenniser l'aliénation intellectuelle (Piron et al).

Enfin, nous nous réjouissons de ces échanges fructueux sur le modèle du libre accès et nous pensons que les communications présentées vont approfondir notre réflexion sur « l'autre accès » au savoir dans les sociétés émergentes (ou en développement) sur leur contribution dans la construction de la science. Nous remercions tous les participants à notre colloque qui nous ont honoré par leur présence et répondu à notre appel, en espérant développer des partenariats durables avec nos amis et collègues nous conduisant à d'autres projets communs pour poursuivre nos réflexions sur des aspects théoriques et empiriques des sciences de l'information et du document.

Conférence inaugurale

The realities of Open Access: how common misbeliefs are blocking the transition to a new scientific publishing system

*Les Réalités de l'Accès Ouvert: Comment les préjugés empêchent
la transition vers un nouveau système d'édition scientifique*

Tom Olyhoek

DOAJ Editor in Chief

tom@doaj.org

Résumé : Le libre accès s'est considérablement amplifié au cours de ces cinq dernières années. Il y a déjà 30% des publications en anglais dans les revues des Sciences, Techniques et Médecine (STM) qui sont en libre accès. Faire du libre accès un modèle de publication par défaut est possible. Cependant, ce modèle est entravé par un ensemble de fausses idées, telles que le niveau scientifique modeste, la hausse des prix, la difficulté de convertir les revues existantes en libre accès. Dans cet article, nous expliquerons la réalité et les raisons pour lesquelles de nombreux scientifiques et universitaires sont encore réticents à soutenir pleinement le libre accès, en particulier dans les pays du Sud. Nous allons montrer que beaucoup de ces idées dominantes sur le libre accès sont fausses et ne sont pas basées sur des faits. Nous montrerons également comment une meilleure information, un changement d'état d'esprit et de nouvelles politiques prises par les gouvernements et les organismes de financement peuvent rendre le libre accès une réalité pour les scientifiques du Sud dans les 5 prochaines années.

Mots-clés : Libre accès, barrières, impact, pays du Sud, transition.

Abstract : Open Access has grown enormously in the last 5 years and already 30% of all English language STM papers is published in open access. Making open access the default publishing method however

is hampered by a set of common misbeliefs especially the idea that open access is low quality science, is too expensive, it is too difficult to convert existing journals to open access, there are no good business models and others. This paper explains the realities of open access that defy many of the reasons why many scientists and universities are still reluctant to fully support open access, especially in the global south. We will show that many of these prevailing ideas on open access are false and are not based on facts. We will also show how better information, a change in mindset and new policies by governments and funding bodies can make open access a reality also for scientists from the global south in the next 5 years.

Keywords : Open Access, barriers, impact, global south, transition.

1. Introduction

DOAJ is an indexing service for open access journals that is widely recognized as the authoritative source for quality journals (Directory of Open Access Journals). Science Europe representing 27 research organizations in different European countries has recently announced a directive that all research funded by the European Union must be published in an open access journal where only articles in journals registered in DOAJ, SCOPUS OR Web of Science are eligible for funding (New Science Europe Principles).

The number of quality open access journals in 2016 is 9,159 (data DOAJ) and it can be seen that the numbers from the global south are still very low, especially from Africa and Asia (Fig.1). The reasons for this discrepancy is due to a large extent to prevailing and persisting misbeliefs surrounding open access in these parts of the world. In addition the main concepts of open access are not very well known by scientists and universities in the global south.

In the first place normal peer review is as an essential part of the publishing process in open access publishing as it is in toll access publishing (Wicherts 2016). In this respect there is no difference with conventional publishing. The biggest difference is that Open access publishing is a system where publications are freely accessible online without pay for the users. In addition open access requires clean copyright and clear licensing conditions. Many publishers seem to think that it will be sufficient to make a paper free to read in the internet and /or downloadable from the journal website. This form of open access is known as gratis open access and has little to do with the open access as defined by the BOAI (BOAI 2002). This is the definition that DOAJ uses

to index open access journals. This definition also entails that access should be immediate upon publication of the articles. This means that embargoes are not acceptable. A number of journals are using a system where authors can choose to publish their articles open access, leaving part of the journal articles continue to be subscription based. These hybrid journals are also not accepted for indexing by DOAJ. Although some publishers sell the hybrid system as a transition phase towards full open access, the reality is different. Hybrid journals generate more money because in addition to subscription fees, open access articles generate extra income.

Two forms of copyright ownership are seen in scientific publishing. Often the publishers demand for transfer of copyright in the form of a publishing agreement. In the other case the publisher leaves the copyright with the author but asks for non-exclusive publishing rights. Both can be accepted as open access if the articles are published using a open access licensing agreement. A special case is when the publisher leaves the copyright with the author but asks for exclusive publishing rights. Although the article will be published open access the author here only retains part of his copyright.

In addition to this lack of information there are some very persistent misbeliefs on open access especially among governments, universities and scientists in the global south, which provide a severe hurdle to the implementation of open access publishing in these parts of the world.

Fig1. Global Distribution of Open Access journals 2015.

Source https://scinoptica.carto.com/viz/b3fd1544-7bf5-11e6-a483-0ecd1babddde5/embed_map: Data DOAJ.

2. Common misbeliefs

2.1. Open access is always lower quality

In 2013 John Bohannon published an article in *Science* that seemed to show that open access journals commonly lack proper peer-review since a large number of selected open access journals published a bogus article (Bohannon, J. 2013). The study was heavily criticized since it did not make a comparison with conventional journals. The site retraction Watch provides ample evidence for bad quality publications in many well known and reputed subscription journals. Other factors also demonstrate the wrongness of this assumption. If we assume that Scopus is an index of quality journals, only 15-20000 journals on a total of 100000 are quality journals: 80% is lesser quality. Assuming further that DOAJ lists the quality of open access journals, 9000 on a total of 40000 are quality journals : about 80 % is of lesser quality. The numbers show that there is no big difference. Note that journals listed in DOAJ are as rigorously checked as journals in Scopus. All journals have peer-review and follow the guidelines for Good Publishing Practice (Olijhoek, T, Mitchell, D, Bjørnshauge, L (2015)

2.2. The impact factor determines the quality of journals and open access journals have low impact factor

In fact the focus on the impact factor has reached deplorable dimensions where researchers in for instance Russia and also in China receive payments for publishing their work in high impact Scopus listed journals. In reality the impact factor of a journal is not related to the quality of the journal or the quality of the individual articles in a journal. The impact factor is based on average citation scores and >75 % of articles feature citation scores well below the impact factor of the journal (Larivière, V. et al 2016). Therefore researchers have proposed to replace the impact factor with citation distributions. Even doing so the quality of scientific content of a journal can only be truthfully be assessed by measuring the article citation scores, or better still the relative citation scores of individual articles. This will correct for the average differences in citations between different fields of science (ref) as a complementary measure the social media impact is increasingly being used to assess the practical impact. Examples are the altmetric scores as calculated by altmetric.com and the scores generated by Impact Story. Another much lesser mentioned disadvantage of the JIF is that it is heavily biased towards English language journals, putting publications from countries in the global South at an immediate disadvantage.

2.3. Open access is too expensive

Adversaries of open access often argue that APC charging open access journals make open access too expensive. However 75% of open access journals do not charge APC and those that do often have waivers for those who cannot pay the fees (Crawford W (2016)). The estimated costs for publishing was \$ 8 Billion for an annual volume of 1,5 Million papers in 2008 (STMReport 2010) An estimate for the cost of an open access paper has been given as \$1350. If all of the scholarly publishing would convert at once to open access this would mean that costs would drop from \$8 Billion to \$2 Billion (Taylor, M(2012)). The average doubling time of scientific output is 23.7 years and the cost per article increases on the average with 2-3% per year (STM Report 2015). Although the current open access rates are still affordable for full open access journals, the cost for open access in hybrid journals rises continuously (Swan, A. (2016)). The greatest danger to open access is an uncontrollable rise in APC to balance the loss of subscription incomes with toll access publishers.

2.4. There are no good business models available for open access

In fact an extensive study on the transition to open access shows many successful models for open access (Solomon, D. et al (2016)). The study estimates that the number of converted journals from subscription to open access is 3000-4000. The authors state that 15 different flipping scenarios exist: 10 based on APC and 5 without APC. In their study they correct a large number of what they call "myths and misunderstandings". For example some stakeholders believe that the only economic viable way to flip a journal to Open Access is to levy APC's. Some believe that flipping a journal must result in lower revenue, lower citation impact or lower quality. The report shows all this to be false.

2.5. Publishing in open access will not be useful for career building

In fact publishing using open access will increase readership and number of citations, both important factors for career building. The problem lies in the fact that still many universities and institutions look at the number of publications in high impact journals, which are mostly subscription journals. The way forward here is when selection committees learn about the realities of open access and change their policy by judging scientists on what they publish and not on where or how much they publish. This policy is already in place in the Netherlands where the Scientific Research Organization has adopted this in 2016.

2.6. Open access publishing will not increase readership or citations of your work

A number of studies have claimed that there are no citation advantages using open access. Others say the opposite. A recent study (Mc Kiernan, E. et al (2016)) makes a strong case for more citations for open access papers. Readership also increases. I believe these data to be true. In addition I think that papers and also citations are more often factually read if the publications are open access. For citations of articles from subscription journals I am less sure that these are really read and used to the same extent.

3. Conclusions

The growth of open access is unstoppable. In countries of the North many governments and funding agencies have adopted policies that require publicly financed research to be published in open access journals.

In countries of the global south misinformation and misbeliefs are still major obstructions for the transition to open access. Education on the principles and realities of open access can remove these hurdles and open the way to a scholarly publishing system that does not disadvantage poor countries, other languages than English, non-western companies and societies as a whole in the global south.

References

BOAI (2002). <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

Bohannon, J. 2013. Who's Afraid of Peer Review? *Science* 04 Oct 2013:
Vol. 342, Issue 6154, pp. 60-65 DOI: 10.1126/science.342.6154.60

CRAWFORD, W (2016). *Gold Open Access Journals 2011-2015*. Cites & Insights Books. Livermore, California, 2016. 217 p. Converting scholarly journals to open access: a review of approaches and experiences. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27803834>

Directory of Open Access Journals (DOAJ <https://doaj.org/>)

Hutchins BI, et al (2016) Relative Citation Ratio (RCR): A New Metric That Uses Citation Rates to Measure Influence at the Article Level. *PLoS Biol* 14(9):e1002541. doi:10.1371/journal.pbio.1002541

Larivière, V. et al (2016). A simple proposal for the publication of journal citation distributions. DOI: <http://dx.doi.org/10.1101/062109>

McKiernan, E. (2016) Point of view: How open science helps researchers succeed DOI: <http://dx.doi.org/10.7554/eLife.16800>

New Science Europe Principles: <http://www.scienceeurope.org/new-science-europe-principles-on-open-access-publisher-services-april-2015/>

Olijhoek, T, Mitchell, D, Bjørnshauge, L (2015), Criteria for Open Access and publishing, *Science Open Research*. <https://www.scienceopen.com/document?vid=2befee62-f9c0-4dc8-93c5-790d6102877d>

Solomon, D. et al.(2016). Converting Scholarly journals to open access: a review of approaches and experiences. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27803834>

STM Report 2010. Facts about scholarly scientific publishing http://www.stmassoc.org/2010_10_21_Facts_about_Scholarly_Scientific_Publishing.pdf

STM Report 2015.

http://www.stmassoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf

Swan, A. (2016) The costs and benefits to the research community of Open Access: a briefing paper.

<http://www.pasteur4oa.eu/resources/195#.WBnV8v16TRZ>

Taylor, M (2012). <https://sypow.com/2012/07/18/what-does-it-cost-to-publish-a-paywalled-paper-with-anyone/>

Wicherts, JM (2016) Peer review quality and transparency of the peer review process in open access and subscription journals PLoS ONE 11(1)e0149713.DOI:10.1371/journal.pone.0149713

L'éthique de la communication scientifique à l'ère de l'accès libre : se renouveler pour perdurer

*Ethics of scientific communication in open access era :
renewing in order to continue*

Nozha Ibnlkhayat

Pr. des Sciences de l'Information, Maroc

nibnlkhayat@yahoo.com

Ounsa Roudiès

Pr. d'Informatique

Univ. Mohammed V-Rabat, EMI, Maroc

roudiès@emi.ac.ma

Résumé : Questionnant la littérature disponible et le cas de la revue e-TI, l'analyse des fondements de la communication scientifique montre que l'accès libre est à l'origine d'une communication extra-muros entre scientifiques, éditeurs et professionnels de l'information. Dans ce contexte, la tentative de dégager les éléments régissant la production, l'évaluation et la publication des œuvres en accès libre a abouti au constat de mésusages confirmés. Pour les cerner, l'exploration des conditions d'usage telles la propriété intellectuelle, la citation et la signature a conclu à la présence de biais. Leur dépassement requiert l'avènement d'une éthique renouvelée et flexible.

Mots-clés : Accès libre, Communication scientifique, Ethique / Déontologie, Indexation, Publication électronique, Revue e-TI.

Abstract : Questioning the available literature and e-TI journal case, analysis of science communication foundations shows that open access is the cause of extramural communication between scientists, publishers and information professionals. In this context, the attempt to identify elements governing generation, evaluation and publication of

works in open access has led to misuses findings. In order to elicitate them, exploring the use conditions such as intellectual property, quote and signature reveals the presence of bias. Their Overtake requires the advent of renewed and flexible ethics.

Keywords : Open access, Scientific communication, Ethics/ Deontology, Indexing journals, Digital publishing, e-TI journal.

1. Introduction

Les mutations réalisées dans le domaine de la communication scientifique sont accomplies, depuis l'avènement du numérique et du libre accès, avec une cadence inégalée. Elles suivent en cela le rythme de l'évolution des technologies et de la littérature savante (S. Y. Crawford & all, 1996) et guident les comportements des communautés scientifiques '*dont elles façonnent le fonctionnement et la cohésion*' (J. Chöpfel, 2009), des professionnels de l'information '*astreints de renouveler leurs référentiels, aptitudes et offres de services*' (ADBS, 2007) et des éditeurs en mal d'orienter et de réorienter leurs stratégies (M. Vajou, 2016).

De nouvelles pratiques de communication scientifique s'établissent. Elles annoncent la fin d'un modèle unidimensionnel et l'émergence d'un autre pluridimensionnel et instantané. Ce modèle transperce de fait le modèle classique, développé par W. Garvey et B. Griffith, et génère un autre basé sur l'accès libre (A. Wojciechowska, 2008), dont la logique se renforce et bouscule –parfois- les ordres établis (J. C. Guédon, 2014). Ces pratiques restent toutefois assujetties aux lois régissant la communication scientifique, certaines d'entre elles non approchées par la loi appellent le recours obligé à l'éthique (M. Parker, 2013).

L'éthique, à l'instar de la déontologie, réfère ici aux valeurs qui guident les comportements relatifs au processus de production de la littérature savante, de son évaluation, de sa publication et aux conditions d'usage pouvant en être faits dans le contexte de l'accès libre. A la différence de l'éthique fondée sur la morale, la déontologie prend appui dans des règles abstraites et concrètes puisées dans la morale, les normes sociales et les sources du droit. C'est dans les deux que se puisent en effet les valeurs fondamentales qui donnent du sens à la notion de l'accès libre. C'est le terme éthique qui sera cependant utilisé le long du papier, pour signifier à la fois éthique et déontologie, en référence au terme '*ethics*' en anglais.

L'accès libre prend racine dans la numérisation et dans les avancées du Web et la facilité avec laquelle il permet l'exécution des processus de

communication. Il a acquis de l'ampleur suite à l'éclatement des coûts des périodiques et aux menaces que ces coûts constituent pour le développement de la science. D'où la place grandissante qui lui est réservée.

L'accès libre renvoie à la mise à disposition en ligne de contenus numériques libres ou sous l'un des régimes de propriété intellectuelle. La mise à disposition, assure un large et équitable accès à la littérature savante, mais entraîne des mésusages qui sollicitent le recours à l'éthique.

Aussi, la communication de littérature savante qui se concentrait jadis entre les mains de comités scientifiques fermés et d'éditeurs avides de gains et de rachats et qui s'organisait à partir des bibliothèques s'effectue-t-elle, depuis l'avènement de l'accès libre à partir de revues libres, d'épi-revues et d'archives ouvertes et par le biais de plateformes interactives, de blogs, de sites web et de wikis appartenant à des communautés scientifiques, à des institutions académiques et à des chercheurs. Tous œuvrent, en commun accord, à combattre à un *niveau macro* l'accès inégal à la littérature savante et à asseoir "*la quatrième révolution dans la cognition et la communication*" telle que préconisé par Harnad.

Au niveau micro, l'accès libre assure aux scientifiques "l'amélioration des processus de recherche et de restitution de leurs travaux, leur garantit une visibilité avérée, un meilleur score de citations et un plus large facteur d'impact et d'immédiateté" (Michel, Battisti, 2004). L'ensemble étant associé non seulement à une plus large promotion professionnelle, mais à une plus grande participation à la production et à la communication du savoir et dont les dimensions éthiques constituent une préoccupation majeure de nombreuses instances à travers le monde.

Alors que le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) s'était limité à quelques rappels vagues en matière d'éthique de l'information scientifique et technique (IST), et des conditions relatives à son accès libre (F. Hurinville, 2009), scientifiques, professionnels de l'information et éditeurs se sont chargés du reste. De nombreux codes, guides et répertoires ont ainsi été élaborés par le "Committee on Publication Ethics" (COPE), le Directory of Open Access Journals (DOAJ), l'Open Access Association Scholarly Publishers (OASPA) et l'Association mondiale des rédacteurs médicaux (WAME). Leur but consistait à identifier les bonnes pratiques de la communication scientifique à travers la précision des devoirs et responsabilités des rédacteurs en chef, des éditeurs, des auteurs, des évaluateurs et des

utilisateurs. Ces codes qui distinguent peu entre éthique et déontologie, privilégient des approches rationalistes certes, mais sont statiques et dominés par les règles et les normes (C. Redhead, 2013).

L'objectif de ce papier -à caractère pédagogique- est d'approcher les forces et faiblesses de l'accès libre et d'élucider les dimensions éthiques qui les sous-tendent.

Fondé sur la littérature disponible et l'étude de cas de l'épi-revue e-TI (www.revue-eTI.net), le papier, suite à une introduction contenant problématique et revue de littérature (chapitre 1 supra), met en relief les fondements de l'accès libre. Au-delà de la responsabilité éthique de la société globale à traduire les évolutions du libre par une réelle et juste accessibilité de tous à la littérature savante (chapitre 2), le papier aborde les processus de production, d'évaluation et de publication de cette littérature (chapitre 3), ainsi que les conditions d'usage qui en sont faits (chapitre 4). L'idée étant de participer à la clarification des biais et dérives éventuels qui les caractérisent et d'appeler à une éthique qui tienne compte du caractère à la fois temporel et équivoque de l'accès libre.

Ainsi approchée, la communication scientifique a une histoire et des fondements à investir. Le but étant de préciser en quoi la bataille entreprise par des scientifiques isolés a été porteuse d'un nouveau paradigme : "l'accès libre" et d'une logique renouvelée pour régir son éthique.

2. Une histoire et des fondements pour l'accès libre

La communication scientifique est le résultat d'un processus long, cumulatif et partagé ayant mené à l'émergence de la société de l'information. Fondée, depuis la parution du "Journal des sçavans" et des "Philosophical Transactions" au milieu du 17e siècle, sur le concept du "journal" et de l'article -venus relayer le livre- en raison de la rapidité de sa manipulation et diffusion, la communication a évolué pour emprunter la voie du périodique. Celui-ci en constitue le principal vecteur jusqu'à date. En marge du journal/périodique et de l'article, d'autres supports se sont développés au fil des temps : mémoire, thèse, brevet, acte de séminaire, rapport de recherche dits "littérature grise". Le périodique a gardé cependant sa prééminence sur tous, en tant que véhicule de la littérature savante. Publiée par un éditeur et répondant aux impératifs de production, de validation et de publication, la littérature savante -aux dimensions croissantes - a nécessité de tous les temps une communication, d'où :

- le déploiement par les *professionnels de l'information* de nombreux outillages et techniques de repérage et d'accès à l'information : consignés sur un tableau chronologique (S, Fayet-Scribe, 1997), sa lecture atteste que la capacité de recherche, de localisation et d'accès à la littérature savante a été entérinée sur des siècles par des répertoires, annuaires, catalogues, bibliographies, ainsi que par des systèmes de classification. Deux de ces systèmes, la Classification décimale de Dewey (CDD, 1876) et la Classification Décimale Universelle (CDU, 1905) étant utilisées jusqu'à date dans l'organisation de nombreuses grandes bibliothèques à travers le monde. Cette capacité a été consolidée bien plus-tard par l'indexation et l'analyse et par l'apparition des index, notamment ceux consacrés à la citation (1963). Ces derniers ayant déplacé l'intérêt porté à l'article vers la quantification et la qualification de son influence "Impact Factor" à l'aide d'indicateurs statistiques et de lois bibliométriques ;
- la recherche insatiable des *scientifiques* à élargir les voies de l'accès libre : ils sont aidés en cela par la numérisation et le réseautage, par les initiatives en faveur de l'accès libre et par l'appui de nombreuses organisations internationales et régionales. Tous reconnaissent que l'accès libre constitue une ressource pour l'innovation et le développement et œuvrent pour l'adoption de politiques en sa faveur, notamment pour les travaux financés par des fonds publics. Une autre aide non moins importante est celle apportée par le Web, les Wikis et les blogs. Ceux-ci deviennent des outils prisés par les scientifiques et des moyens de valorisation de leurs travaux. Leur usage se développe à une cadence telle qu'ils portent en eux un nouvel espoir d'une communication scientifique plus équitable, même s'ils posent des questionnements relatifs à la validation, pérennité et sécurité des contenus des œuvres communiquées. Mais de tous les appuis apportés à l'accès libre, les initiatives et déclarations des communautés scientifiques en constituent le point culminant. La première, celle de Budapest, lancée en 2002, a été suivie par plus d'une vingtaine d'autres, dont "Nidae ar-Ryad" ratifiée en 2006 (Nidae ar-Ryad, 2006) ;
- l'acharnement des *éditeurs* à accaparer la communication de la science : épaulés par un marché en évolution ininterrompue, puis par les TIC, les éditeurs ont bâti sur trois siècles de véritables empires par leurs prix et jeux de fusions. Le risque de contrecarrer l'innovation ou la communication de la science n'était pas pour les retenir ! Leur réussite dans la transition vers le numérique, illustrée par leurs

chiffres d'affaires, les a encouragés à livrer bataille contre l'accès libre. Leurs arguments reposent sur les coûts engendrés par les travaux de sélection, mise en forme, validation, diffusion, indexation et conservation qu'ils effectuent. Ils reposent aussi sur les coûts engendrés par les services, notamment l'accès aux archives après publication «green open access», assuré après une durée moyenne de 3,7 ans (cas des revues sur Cairn), ou immédiatement «gold open access» basé sur l'auteur payeur (cas des revues en « open access » d'EDP, de Reed Elsevier et de Springer). L'impact de ces coûts sur les modèles économiques et sur la viabilité des revues n'étant pas encore évalué, les éditeurs se rangent en faveur du "green open access". A cela s'ajoute la position des "éditeurs prédateurs" qui exploitent le modèle de "l'auteur payeur" en leur faveur (C. Shen ; B.C. Björk, 2015), mettant ainsi l'édition scientifique face à de nouveaux biais et déviations ;

- le perfectionnement de *revues libres* et *d'archives ouvertes* : le chemin parcouru par le périodique a permis l'émergence d'un nouveau type de communication encourageant les scientifiques à mettre leurs travaux -publiés ou non- à la disposition du grand public de deux manières :
 - la création ou la transformation des revues déjà existantes en revues libres "voie dorée" et par l'encouragement des scientifiques à y publier ;
 - l'édification de la bibliothèque électronique constituée d'"Archives ouvertes" et de "Travaux en cours", à travers une démarche volontaire d'auto-archivage des prépublications (non évaluées) ou post-publications (évaluées) "Voie verte" obéissant à un protocole de l'Open Archives Initiative Protocol (OAI).

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'épi-revue "eTI", la seule revue de recherche en informatique au Maroc (encadré n°1).

Encadré n°1 : e-TI, une épi-revue scientifique

e-TI est une épi-revue de Technologies de l'Information (www.revue-eti.net). Elle a été créée en 2005 par des scientifiques isolées de l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI) et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS), au prix de grands efforts. Elle couvre aussi bien les systèmes d'information, les bases de données, les systèmes opératoires que le Web. Elle a été précurseur en obtenant le premier numéro d'ISSN accordé à une revue électronique au Maroc.

Par sa création, l'idée des initiatrices était de réaliser une revue scientifique à caractère international basée au Sud, avec l'objectif de faciliter aussi bien l'accès à l'IST que la publication, sans compromettre la qualité. Le choix de l'accès libre, spontané et non maîtrisé à ses débuts, a porté en lui l'espoir d'une grande visibilité pour les auteurs et d'une ample opportunité d'accès à la science pour les utilisateurs.

Née sous le format électronique qui reste privilégié, e-TI est engagée dans la « voie dorée », de même qu'elle propose une édition papier depuis 2012.

Le choix du format électronique -à l'ordre du jour en informatique- motivé par la volonté de supprimer le budget d'impression papier et de diffusion, n'a pas épargné aux éditrices le recours au format papier qui s'est avéré nécessaire avec le temps ; les deux formats sont perçus à date comme complémentaires. Si le format électronique permet une large diffusion et une publication des articles au fur et à mesure de leur validation (critère important pour les auteurs), le format papier confère prestige et respectabilité à la revue ; chose constatée à travers les échanges avec les institutionnels et les auteurs.

Le survol de l'historique, des fondements et de la pratique de la communication scientifique atteste que l'accès libre s'est constitué sur le long terme, qu'il est le résultat d'un travail acharné et de débats extra-muros entre scientifiques, éditeurs et professionnels de l'information. L'exemple d'e-TI (encadré n°1) corrobore le fait que l'accès libre est le produit de scientifiques isolés, ayant les mêmes objectifs et visées que leurs collègues des pays du Nord, et qu'il git encore, pour les uns comme pour les autres, sous le poids d'ignorances et d'intérêts épars et controversés. Leur contournement appelle un recours obligé à l'éthique.

3. Les voies vers l'accès libre : conditions d'existence

Partant de ce qui précède, les voies pour l'accès libre sont conditionnées par la responsabilité morale de la société globale à garantir à tout un chacun le droit imprescriptible d'accès à la science. Ces voies dépendent de la responsabilité des acteurs de la communication scientifique qui se décline en une obligation pour les auteurs de publier "publish or perish" dans le respect de la démarche scientifique, volet validé par l'évaluation des pairs "peer reviewing".

3.1. Des droits imprescriptibles pour l'accès libre !

L'une des questions les plus ardues du point de vue éthique posée ici est celle de l'inégalité d'accès à la littérature savante qui implique une nécessité absolue du retour vers la notion de droits imprescriptibles. Le débat la concernant part des fractures y compris celles numériques et de la dualité perçue entre deux expressions proches mais différenciées : le "droit à l'information" et le "droit au numérique".

Les deux concepts puisent leur source dans la "Déclaration universelle des droits de l'homme", le "Pacte international relatif aux droits civils et politiques" et dans les travaux du "Sommet mondial de la société de l'information". Tous alimentent les controverses sur l'éthique de la société du savoir, qu'il s'agisse de la propriété intellectuelle, de la liberté d'expression dans le cyberspace, de la diversité culturelle et linguistique des contenus de l'Internet, ou encore de l'obligation de sensibiliser les acteurs de la communication aux enjeux qui la sous-tendent.

Aussi, le droit de l'information réfère-t-il à l'obligation d'informer l'utilisateur sur les biens et services qui lui sont proposés. Cette obligation comprend les devoirs de renseignement, de mise en garde et de conseil. Appliqués à l'accès libre, elle renvoie à l'obligation d'informer l'utilisateur sur les œuvres en accès libre et sur les restrictions et interdictions. Ceci inclut l'information des auteurs sur leurs droits et devoirs, sur la possibilité de publier dans des revues libres, de mettre leurs travaux dans des archives ouvertes et de les protéger par des licences, notamment les "Creative Commons". Il s'agit aussi de mettre usagers et auteurs en garde contre les dérives en leur précisant les risques encourus par une déviation (mésusage, contrefaçon, plagiat...) et de les conseiller sur les ouvertures (autorisations d'usage, facilités techniques...) (M. Lebert, 2016).

Le droit à l'information réfère plutôt à la liberté d'accès à l'information. Le respect des droits de l'homme implique « le droit pour tous les citoyens d'avoir accès à une information complète, objective, compréhensible et fiable sur leurs questions et besoins ». Ce droit inclue le besoin d'un accès libre à l'IST fondé, entre autre, sur le consentement du détenteur du droit d'auteur ou l'expiration de ce droit, et sur l'obligation de la mise en accès libre des résultats des travaux de recherche, en particulier ceux financés par les deniers publics. Il inclue aussi les devoirs de tout un chacun.

Au-delà du respect du droit de l'information et à l'information, le défi auquel le monde est confronté afin de garantir à tous un accès équitable à la littérature savante est conditionné par une autre dualité qui distingue le "droit du numérique" du "droit au numérique" (A. Ben Soussan, 2012). Lié au champ de l'informatique, le droit du numérique est jalonné de textes qui guident son parcours, notamment ceux consacrés à la protection des outillages, des données, des programmes, des bases de données, ou à la conservation des droits d'auteur et des droits voisins sur l'Internet, à la lutte contre la fracture numérique ou contre les mésusages de l'information et des données émanant du Net. Le droit au numérique est concrétisé-lui- par la loi sur la liberté d'accès à l'Internet liée largement à la liberté d'expression et de communication.

Fondé sur la numérisation, le débat sur le droit au numérique s'installe dans bien de pays et bouleverse les conceptions et pratiques du numérique. Il résulte d'une offre diversifiée d'outillages entraînant une baisse des coûts de production, d'accès et d'usage de la littérature savante mais hausse le ton des voix qui s'inquiètent des droits de la propriété intellectuelle.

Outre les pays du Nord, les mêmes débats s'installent dans ceux du Sud et dégagent des questionnements d'ordre éthique de nature autre. Non encore au fait des nuances conceptuelles entre le droit ("à" ou "du") et peu enclins à l'application des textes internationaux ou locaux, quand ils existent, leur accès/accessibilité au savoir librement se trouve conditionné par des enjeux politiques, économiques, linguistiques et sociaux. Politiquement, l'universalité de la science, tant réclamée par tous, reste le domaine privilégié des puissances et demeure caractérisée par une opposition entre classes sociales, pays et continents. Au niveau national, la légitimité de l'usage d'Internet à des fins politiques dévoile des conflits d'intérêts qui se traduisent parfois par la fermeture de certains de ses accès. Sur le plan économique, la science et la technologie, domaines majeurs par lesquels se créent les richesses, attisent

concurrences et conflits. Linguistiquement, l'hégémonie de l'anglais et la montée du Chinois ou encore du Coréen, en tant que langues de production et d'accès au savoir, inquiètent les militants des "langues mises en crise" qui réclament leur droit à "l'exclusivité culturelle". Socialement, les taux d'analphabètes numériques, oscillant entre 50 et 85%, et le peu d'intérêt accordé aux contenus de l'éducation désuets ou à l'apprentissage de TIC toujours nouvelles augurent de leur faible accessibilité au savoir librement.

Le numérique s'il s'avère bénéfique, ne manque ainsi pas de comporter des risques d'inégalités et d'abus, d'autant que la majorité des textes sur le droit à l'information et au numérique n'ont pas force de loi et que leur application ne se fait ni de manière systématique, ni de façon égale. La mise en place de mécanismes de protection des outillages, des contenus et des usages inspirés des textes de lois, des travaux de juristes, des initiatives des scientifiques et des conventions sur la sécurité des contenus de l'Internet ou de la cybercriminalité accusent des retards et demeurent insuffisants pour contrecarrer les mésusages. D'où le besoin de promouvoir l'éthique ; une éthique plurielle et flexible cependant.

A un autre niveau, l'éthique qui s'inscrit dans un champ composé comportant des droits imprescriptibles engage un ensemble large de pratiques qui sous-tendent les processus de production, d'évaluation et de publication dont les règles et controverses marquent le nouveau paysage de la société de l'information et guident l'accès libre et son éthique.

3.2. Publish or perish : une maxime controversée

Les sphères académiques et de recherche sont ponctuées par l'obligation pour les chercheurs non seulement de produire et de publier ; une obligation devenue maxime "Publish or perish", mais aussi de donner accès à leurs travaux. Fondée sur le nombre de publications et de citations qui en sont faites, ainsi que sur la prééminence du facteur d'impact, "*le publier ou périr soulève des questions de pertinence, de justesse et d'éthique*" (A. Bartoli ; G. Brenkert ; H. Philippe, 2011).

C'est à travers la publication que les chercheurs se font connaître, font connaître leurs travaux, progressent dans leur carrière, obtiennent des augmentations de salaire et des financements de projets certes, mais la course à la publication relègue au deuxième rang les activités d'enseignement et d'encadrement et fait oublier aux chercheurs leur objectif initial : faire progresser la science. D'aucuns prétendent que cette course serait «*l'une des causes de la piètre qualité de maintes*

publications scientifiques » (M. Gad-El-Hak, 2004), et de la duplication de publications faites à partir d'une seule recherche.

Le phénomène de "vitesse" contre lequel s'insurge le mouvement de la science lente (Slow science) ajoute de l'eau au moulin des biais, la concurrence entre laboratoires ordonne en effet la priorité des résultats et laisse peu de temps à la contre expertise menant à un phénomène de plus en plus répandu "la rétraction".

D'autres dérives proviennent du fait que le "publish or perish" n'est pas saisi dans toutes ses dimensions par bien de pays et d'universités. La non maîtrise du concept lui-même, des étapes parcourues par les scientifiques du Nord pour l'installer, des conditions de son application ou encore des controverses auxquelles il est assujetti n'en sont pas des moindres. Auteurs, évaluateurs et éditeurs, notamment ceux du Sud, accumulent biais et déviations pour en tenir compte.

Encadré n°2. L'indexation, un chemin semé d'embûches

L'indexation des articles notamment par Scopus et Web of Science a imposé à e-TI une nouvelle donne : être indexé ou périr. La variété des indexeurs a été un facteur de désorientation pour ses éditrices qui, grâce à un projet AUF, ont été sensibilisées à l'importance de l'indexation et notamment du DOAJ.

Nécessaire pour se faire connaître et « gage » de qualité, l'indexation s'est révélée une barrière pour une épi-revue émergente, de par les exigences des indexeurs. Ainsi, l'absence de savoir-faire, de ressources humaines et de budget ont-ils constitué de véritables obstacles pour la valoriser. Non seulement il a été nécessaire d'identifier les indexeurs pertinents, mais il fallait élaborer stratégie et plan d'actions. La variation des exigences des indexeurs n'était pas pour en faciliter l'accès :

- une procédure d'inscription a été suffisante pour DOAJ sous condition de maintenir l'accès libre en continu. Ainsi, e-TI a-t-elle été indexée par DOAJ en 2006, mais suite à de nouvelles exigences, son indexation est en gestation depuis Mars 2016 ;

- EBSCO a sollicité lui-même e-TI sous signature d'un contrat type. Son caractère juridique -peu familier aux éditrices- a suscité maintes interrogations et a retardé l'inscription jusqu'en 2010 ;

- l'indexation par Google Scholar et par ResearchGate a été réalisée automatiquement par leurs moteurs de recherches. Une intervention a été nécessaire pour qu'e-TI apparaisse en 1ère page de Google Scholar ;

- la procédure d'inscription à Scopus a été la plus mobilisante et la plus instructive pour l'équipe e-TI. Elle a nécessité de nombreux mois pour répondre à ses exigences (élaboration de la déclaration éthique, traductions...).

D'autres biais encore sont introduits par le facteur d'impact. Fondé sur le nombre moyen de citations calculé à partir de l'indexation réalisée par des bases de données (Web of Science, Scopus, Google Scholar ...), le facteur d'impact dépend des outils et stratégies d'indexation qu'elles empruntent. C'est-à-dire des choix des sources analysées et indexées (revues, ouvrages, congrès, brevets, etc.) et des types d'index élaborés (auteurs, matières, lieux...).

Alors que l'indexation est réaffirmée, en raison des facilités qu'elle assure à la recherche documentaire, le facteur d'impact est de plus en plus contesté. Il semble contribuer à biaiser les stratégies et politiques de recherche et les choix des thématiques de recherche et des revues de publication.

Nonobstant, les épi-revues ne peuvent s'en écarter au risque de disparaître. Le cas d'e-TI qui s'engage dans le chemin de l'indexation afin d'atteindre le niveau d'impact recherché et se situer parmi les grandes revues en est l'exemple parlant (encadré n°2 supra).

Au-delà de la production/publication et de l'indexation, un autre élément clé qui régit la communication scientifique est constitué par l'obligation de l'évaluation des outputs de la science par les pairs "Peer reviewing". Celui-ci conditionne le choix et le bon usage de l'accès libre.

3.3. Peer reviewing : une exigence minée de biais et de travers

L'évaluation par les pairs réfère à l'examen effectué par des pairs habilités à donner leurs avis pour la publication d'un article, le recrutement d'un chercheur, l'originalité d'un projet, et/ou sur la qualité d'un laboratoire, équipe, institution, ou enfin sur les coûts/efficacités. La culture de l'accès libre en dépend largement.

Pour ce, chaque évaluation comporte des dimensions éthiques en relation avec la politique de recherche et d'édition qui influence auteurs et évaluateurs. Ceux-ci sont alternativement juges et parties et s'inscrivent dans des réseaux relationnels d'importance décisive. Aussi, chaque évaluation fait-elle suite à d'autres et s'inscrit-elle dans l'état actuel des connaissances scientifiques et dans les objectifs tracés par les tutelles, les bailleurs de fonds, les éditeurs...

L'influence du pays, de la langue, du sexe et du nom de l'auteur semble cruciale dans l'acceptation ou le rejet d'un manuscrit (T. Tregenza, 2002), alors qu'elle entérine une forme d'inégalité. Il en est de même de la rigidité de certains pairs qui aboutit au refus de manuscrits innovateurs (D. V. Cicchetti 1998) et la malléabilité d'autres qui passent sous silence les recommandations des pairs ou dévient leurs commentaires !

Ces mêmes biais sont repris dans l'évaluation en ligne qui tout en faisant échapper l'examen aux lenteurs traditionnelles et en atténuant de l'acuité des groupes de pression, crée de nouvelles valeurs adaptées aux données des TIC.

La chaîne éditoriale constituée par le rédacteur se compose désormais par le fournisseur d'accès à l'Internet, l'opérateur de télécommunication, l'hébergeur, l'utilisateur et par l'éditeur du logiciel CMS. La confusion des rôles et l'éventualité pour un acteur de jouer le rôle de l'autre affectent non seulement la responsabilité légale, mais introduit de nouveaux biais d'ordre éthique relatifs à la subjectivité affectant l'ensemble des maillons de la nouvelle chaîne éditoriale.

L'usage de guides et normes sensé permettre une évaluation objective est entaché de biais d'application qui sépare communautés, disciplines et pays. Le masquage des noms d'auteur et/ou de l'évaluateur par exemple, sensé palier certains biais, est remis en question par de nombreux travaux et expériences, notamment celle d'e-TI (encadré n° 3).

e-TI n'est pas la seule revue en accès libre qui souffre des écueils de la mise en œuvre d'une évaluation conforme à l'éthique. L'intérêt mitigé accordé à l'évaluation, les difficultés de sa mise en œuvre et le peu d'engouement des institutionnels à en tenir compte dans le recrutement et la promotion découragent auteurs à en consigner leurs travaux et évaluateurs à y passer un temps précieux.

Encadré n°3. Mettre en œuvre l'évaluation des articles

Dans le but d'assurer la qualité exigée à l'international, e-TI a constitué un réseau d'évaluateurs composé de maghrébins et d'étrangers et couvrant l'ensemble des thèmes de la revue. Sa thématique large a constitué cependant une difficulté en raison de l'étroitesse de son réseau !

Une autre difficulté est engendrée par le choix du type d'évaluation. A ses débuts, e-TI a opté pour l'anonymat des auteurs et des évaluateurs (double blind review). Celui des auteurs a été abandonné par la suite (single blind review) afin de faciliter la gestion des soumissions avec EasyChair. Les auteurs potentiels étant souvent " identifiables", leur

anonymat ne semblait plus important, même si quelques évaluateurs continuent à le réclamer.

A un autre niveau, les articles soumis initialement présentaient des disparités en fonction de leur provenance (Nord-Sud), ce qui s'est traduit dans les premiers numéros. Or, e-TI voulait promouvoir les travaux du Sud tout en rejetant l'idée d'une discrimination positive. Aussi a-t-elle instauré une procédure de révision soutenue pour accompagner les auteurs dans l'amélioration de leurs articles. Bien que lourde, cette procédure a permis une évolution significative des contenus des articles largement appréciée par les auteurs.

Avec l'expérience, la procédure a été raccourcie, les décisions d'arrêt d'une révision ou de refus d'un article étant mieux maîtrisées. Le rejet des passe-droits aux auteurs a créé toutefois des frictions entraînant un dénigrement d'e-TI et a révélé des conflits de valeurs entre le principe d'égalité de traitements (évident ?) et celui de solidarité entre collègues.

Résorber les biais de l'évaluation et garantir l'impartialité du travail des pairs s'imposent. Ils relèvent du même registre que la dénonciation des inégalités dans la publication et des dérives du "publish or perish" jugées non-éthiques au regard des critiques ! Cela va de pair avec l'idée que chacun des acteurs est tenu de respecter un certain nombre d'obligations quant aux choix et aux usages qu'il peut faire des œuvres en accès libre.

4. Les conditions de l'accès libre : une éthique constituée d'obligations !

L'usage de la littérature savante en accès libre, associé à l'égalité d'accès à l'information et à la stimulation de l'innovation, est conditionné par la protection de la propriété intellectuelle qui comprend, entre autre, le respect des droits d'auteur, la citation des sources utilisées et la signature des œuvres produites. Tous sont assujettis à l'application des lois certes, mais ils appellent aussi des règles éthiques pour en endiguer les dérives.

4.1. L'obligation de respecter la propriété intellectuelle : les licences "Creative Commons"

La protection de la propriété intellectuelle des œuvres numériques mises en accès libre défiant espaces, temps, cultures et profits a des fondements légaux qui émanent des concepts du "copyleft" et de "l'open source", de même qu'elle s'appuie sur la notion de bien

commun qui régie les archives ouvertes et les revues libres, exemptes de droits d'auteur. L'exemption ne concerne cependant pas le droit moral composé du droit de 'paternité', de 'divulgation', de 'respect de l'intégrité de l'œuvre' et de 'retrait ou repentir', tous imprescriptibles à vie et après la mort des ayants-droit. L'accès libre est régi dans ce cas par:

- les lois relatives à l'*Internet* : elles sont rassemblées dans des recueils contenant les textes de lois, les directives, les décrets et les jugements relatifs à l'Internet. Ces recueils font l'objet de mises à jour et sont rendus accessibles à tous au moyen d'une publication officielle. Certains pays en constituent des 'réservoir de lois' dont les résumés sont présentés sur des sites web, accompagnés de leurs liens utiles, selon la catégorie et l'ordre chronologique. C'est le cas de la France dont les textes de lois sont mis dans (jurizine.net), la jurisprudence dans (legalis.net), l'interprétation dans (juriste.org) et l'actualité juridique dans (PCINpact);
- les 'Déclarations' et '*Initiatives*' : elles proviennent de chercheurs, de sociétés savantes, d'éditeurs, d'organismes politiques... Au nombre de 23, elles se regroupent autour de la notion de communication scientifique directe. Leur évolution a été accomplie en trois phases : la première a connu l'appropriation par la société d'un mouvement initié par des scientifiques isolés ; la deuxième a été marquée par l'inclusion de la littérature non publiée dans la sphère de l'accès libre; et la troisième s'est distinguée par l'élargissement des contenus en accès libre pour inclure outre les sciences exactes, celles sociales et humaines;
- les *licences d'usage* dont les 'Creative Commons'(CC): elles régissent les conditions de réutilisation et de distribution des œuvres, notamment multimédias. Élaborées dès 2002, ces licences autorisent la copie de l'œuvre, sa communication ou distribution dans un contexte commercial ou non et, parfois, sa modification. Les CC encadrent juridiquement le mouvement de l'Open Archive Initiative (OAI), leur respect rivalise celui de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur.

A l'instar de l'utilisation, la numérisation d'une œuvre s'apparente à une reproduction. Son accès libre est conditionné par l'autorisation offerte par l'auteur, par la prescription des droits patrimoniaux et par le respect du droit moral - perpétuel, inaliénable et imprescriptible- encadré par les licences d'usage.

Le non respect des conditions d'usages ou de numérisation prescrites par les licences mène à accuser le contrevenant de deux types de délits : la contrefaçon, délit civil réparé par l'octroi de dommages et intérêts ; et l'infraction, délit pénal réparé par l'octroi d'amendes voire parfois par l'incarcération.

Cependant, la diversification des lois et leur peu d'harmonisation, la facilité de manipulation des œuvres numérisées, le rythme lent de développement et d'application des licences donnent lieu à des conflits aux deux niveaux national et international. En effet, l'innovation représente de nouveaux défis pour les créateurs, et l'élaboration d'outils d'encadrement juridique requiert du temps. A cela s'ajoute la difficulté à localiser les contrevenants, ce qui rend inopinées poursuites et réparations et rend l'éthique obligatoire.

L'idée est que pour agir en tant qu'auteur, évaluateur ou utilisateur, chacun doit se soumettre non seulement aux lois régissant l'Internet et aux règles gouvernant les licences, mais aussi aux déclarations et initiatives, ce qui revient à mettre de côté ses convictions personnelles et celles des siens pour instruire les conséquences de ses actions. La citation des sources utilisées, afin de les identifier et la signature et cosignature des œuvres produites afin d'en fixer la responsabilité scientifique et légale constituent des obligations autorisant leur accès libre.

4.2. L'obligation de citer ses sources : authentifier les œuvres utilisées

On cite un auteur quand on se réfère à son idée, opinion ou théorie, quand on utilise ses données, illustrations, tableaux, schémas, métadonnées et quand on emprunte des énoncés de son texte, en le paraphrasant ou en utilisant des extraits.

Les règles de citation sont les mêmes pour les œuvres, quelque soit leur support papier ou numérique et quelque soit leur mode d'accès limité ou libre. Dans tous les cas, la citation constitue une reconnaissance que l'on accorde à un travail par le biais de la référence qui se trouve invariablement dans la note de bas de page, le corps du texte ou à la fin du chapitre ou de l'œuvre citante. Dans le cas des documents numériques, auteur et utilisateur sont appelés à se référer au(x) responsable(s) de publication sur la page d'accueil ou dans les métadonnées.

En plus de l'élaboration des concepts de source, d'auteur, de propriété intellectuelle et de référencement bibliographique, la référence

sert à calculer le facteur d'impact d'une revue ou d'un article et permet la précision de la responsabilité légale et éthique.

Mais, la citation exige la distinction entre ses idées et celles récoltées dans les sources utilisées et la prise en note de tous les éléments susceptibles de permettre au scientifique de retrouver l'ensemble des éléments d'une notice bibliographique. Largement inspirées des normes de citation des documents sur papier, les normes de citation des documents numériques mis en accès libre sont nombreuses. Les plus couramment utilisées sont :

- Style APA de l'American Psychological Association, utilisé dans les domaines des sciences sociales, de l'éducation, de la psychologie et de l'administration des affaires ;
- Style MLA de la Modern Language Association, utilisé dans le domaine des sciences humaines (Comment citer en ligne, 2008).

Les deux normes montrent comment citer une source Internet, qu'il s'agisse de périodique électronique, d'article, d'encyclopédie, de dictionnaire ou encore de site Web.

Toutefois, de nombreux biais interviennent pour dévier les citations de leur but initial. Au delà de ceux dus à l'ignorance de leurs règles, d'autres sont le fait de l'autocitation et des citations négatives qui gonflent la part des auteurs cités. Des troisièmes sont la conséquence de citations à un document produit par un supérieur pour le flatter ou à un ami pour l'encourager. D'autres biais encore sont introduits par le recours exclusif aux références disponibles électroniquement. L'édition électronique, tout en conférant à la science les avantages de la connectivité et la facilité de consultation, néglige les sources non disponibles sur les bases de données. Tous ces biais constituent des manipulations qui dévient évaluations et études d'impact et affectent leur degré de crédibilité. D'où encore une fois l'obligation du recours à l'éthique.

4.3. L'obligation de signer et cosigner ses œuvres : fixer la responsabilité scientifique et légale

Fixer la responsabilité scientifique et légale d'une œuvre en accès libre est conditionné par sa signature. Mais, l'auteur partage quelques fois la réalisation de son œuvre avec d'autres personnes, physiques ou morales, qui en acquièrent des droits.

Au-delà de la priorité sur les résultats et de la paternité qu'elle assure, l'importance croissante de la signature et de la cosignature émane de leur portée dans l'évaluation, le recrutement et dans l'attribution de promotions, de prix et de financements. Ce qui en fait une source de conflits qui discrédite parfois laboratoires, éditeurs et auteurs.

Face à cette situation, le groupe COPE, DOAJ, OASPA et WAME s'est mobilisé pour déterminer les conditions de signature des œuvres. Il en est de même des éditeurs qui rivalisent dans l'élaboration de procédures intitulées : "Contributor authorship" qui fixent les règles de contribution des auteurs et l'ordre du report de leurs noms sur l'œuvre. Elles sont matérialisées par l'usage d'un formulaire ou la rédaction d'une déclaration sur l'honneur.

Tous sont d'accord sur le fait que la qualité d'auteur et de coauteur est conditionnée par le rôle direct et substantiel joué dans:

- la conception du projet de recherche ;
- la conception du protocole expérimental (cas des sciences dures);
- la génération, analyse et interprétation des données ou résultats ;
- la rédaction de la première version ou la lecture et la révision critique de son contenu ;
- l'approbation de la version finale publiée et l'endossage de la responsabilité du contenu.

Outre ces conditions, auteur et coauteur doivent être capables de défendre la totalité ou une partie du contenu de l'œuvre réalisée en commun, pouvoir bénéficier de ses retombées, et s'interdire de s'adjoindre, par complaisance, un auteur "honorifique" ou "fantôme" (Comité d'éthique du CNRS, 2014). Ils sont astreints aussi à se mettre d'accord sur l'ordre à respecter dans la signature de l'œuvre qui diffère selon les disciplines, les domaines de recherche et les méthodologies utilisées.

Cependant, le choix ou l'octroi d'un ordre est brouillé par les coefficients utilisés dans les études bibliométriques qui diffèrent selon le rang du signataire. Il est brouillé également des pratiques non scientifiques, telles l'attribution de la première place au chef de laboratoire ou l'adoption de l'ordre alphabétique encore pratiqué dans de nombreux laboratoires de pays émergents ! A cela s'ajoute les biais de "l'auteur oublié" parce qu'il a quitté les lieux ou la vie, ou enfin par l'exigence de certaines universités de cosigner les œuvres de leurs auteurs

(cas de l'Université Européenne de Bretagne), avec la finalité déclarée d'optimiser le référencement des publications scientifiques réalisées par les chercheurs en leur sein.

Au-delà des déclarations et guides fixant les règles régissant les processus de la communication scientifique, quoi d'autre que l'éthique, émanant d'une expérience réelle, pourrait étayer ou témoigner de ces biais et déviations et s'ériger face à eux ? (encadré n°4)

Encadré n°4. Concrétiser la vision éthique d'e-TI

A la création d'e-TI, l'engagement éthique provenait des valeurs des initiatrices et non pas d'une exigence extérieure. Aussi, était-il très présent et continu mais non formalisé, ni par un guide ou une déclaration, ni par une formation explicite.

e-TI dispose depuis mars 2016 d'une déclaration éthique (Publication Ethics and Publication Malpractice) élaborée suite aux exigences de Scopus. Elle est le résultat du travail d'un collectif fondé sur l'étude comparée des déclarations de plusieurs revues et surtout celles de COPE. L'équipe rédactionnelle a été surprise de constater que la pratique e-TI respectait la vision COPE avant la formalisation de la déclaration ! Elle compte sur cette formalisation pour renforcer la pratique éthique des parties prenantes.

L'éthique e-TI distingue les responsabilités des éditeurs, des auteurs et des évaluateurs et énonce quelques mésusages. L'hébergeur du site et le fournisseur de la plateforme (Content Management System, logiciel de gestion des soumissions d'articles) n'en sont pas inclus.

e-TI responsabilise l'éditeur quant à la décision de publication, la confidentialité et la divulgation. L'auteur est tenu de respecter les standards de rendu, l'originalité de la contribution, les règles de la co-publication et de la citation. Il en est de même des droits d'auteurs, sans pour autant se référer à des licences telles les "Creative Commons".

Les règles de citation ont été détaillées dans les instructions aux auteurs, dès la création de la revue, sur la base des normes existantes.

L'évaluateur est tenu de respecter les délais, la confidentialité et les standards d'objectivité. Il est tenu aussi de vérifier les citations et de signaler les mésusages.

5. Conclusion : se renouveler pour perdurer !

Dans le domaine de la communication scientifique, tout indique que l'accès libre est incontournable et qu'il doit perdurer, au risque de "bousculer des ordres établis", à condition de se renouveler. Des considérations d'ordre éthique sont invoquées à l'appui de ce paradigme, et ce, au delà des intérêts de la science, des professionnels de l'IST et des avancées des TIC qui entretiennent, de façon continue, l'idée de la liberté et de l'égalité de l'accès au savoir.

Le renouvellement revient à mettre à jour non seulement les textes de lois, les normes et les guides mais aussi les initiatives, y compris "Nidae-ar-Ryad". Le but étant de palier les décalages entre pays et régions et de s'inscrire dans les valeurs fondamentales de l'accès libre en les déclinant en comportement quotidien.

Les valeurs du système de communication classique, fondées sur la publication scientifique et sur le contrôle de sa qualité et de ses usages, conservent leur importance certes. Mais en découlent des biais émanant des droits à l'information et au numérique, de publier ou périr, de l'évaluation par les pairs et enfin des facteurs d'impact et des indexations qui les conditionnent. Les approches classiques dominées par les normes et les guides de nature statiques ne s'adaptent plus à un contexte en pleine effervescence. L'éthique dédiée à l'accès libre, si elle s'avère nécessaire pour endiguer dérives et déviations de la communication, gagnerait à être évolutive, renouvelée et flexible.

C'est ce qu'ambitionne la revue e-TI dont l'expérience montre les inconvénients à concrétiser une approche éthique dans un contexte émergent et en déduit l'urgence de l'adoption de quelques bonnes pratiques. Il s'agit pour elle de :

- constituer une équipe éditoriale forte et un réseau international d'évaluateurs qualifiés et respectueux de leurs engagements ;
- cerner les rôles et responsabilités des intervenants notamment l'éditeur (*editor*) et l'équipe éditoriale, l'hébergeur (*publisher*), l'évaluateur et l'auteur ;
- mettre en place un processus continu pour élargir et maintenir le référencement et l'indexation de la publication ;
- formaliser la démarche éthique et l'exploiter en tant que contrat avec les parties prenantes, et en tant qu'argument avec les auteurs ;

- adopter un modèle économique afin de pérenniser la publication.

Aussi, pour son enracinement dans les pratiques quotidiennes, l'éthique de l'accès libre doit-elle bénéficier d'actions de sensibilisation et de formations spécifiques. Les questions éthiques étant fondamentalement équivoques en raison des différences culturelles et de la multiplicité des acteurs et des tâches concernés, la formation gagnerait à être conduite par une réflexion permanente susceptible d'examiner les questions de l'accès libre à leurs deux niveaux macro et micro et de les considérer comme une cible mouvante.

Soutenant donc un plaidoyer en faveur d'une recherche sur l'éthique de l'accès libre et sur les voies pragmatiques et évolutives et renouvelées de son application.

Notes et références

ADBS (2007). Référentiel des métiers et des fonctions de l'information-documentation. [En ligne]. Disponible à : <http://www.esi.ac.ma / Dossiers /20140118060108.pdf> (Page consultée le 26 mai 2016).

BATTISTI, Michel (2004). Libre accès à l'information scientifique et technique : état de l'art et perspectives. *Documentaliste-Sciences de l'Information*. Vol. 40, 1, pp. 37-45. [En ligne]. Disponible à : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic00001068/ document>. (Page consultée le 26 mai 2016).

BARTOLI, Annie; BRENKERT, George; HERMEL, Philippe (2011). « Les défis éthiques de la recherche académique : le cas de la France et des Etats Unis ». *Revue française d'administration publique*. N°140, pp. 659-675. [En ligne]. Disponible à : www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2011-4-page-659.htm. (Page consultée le 23 juillet 2016).

BENSOUSSAN, Alain (2012). Droit du numérique : Dictionnaire politique de l'Internet et du numérique –Christophe Stener– pp 63-65. [En ligne]. Disponible à : <http://www.april.org/files/dictionnaire-politique-internet-et-numerique.pdf>. (Page consultée le 13/07/2016).

CHÖPFEL, Joachim (2009). Introduction- Enjeux actuels de la communication scientifique. *Les Cahiers du numérique*. Vol.5 n°2, pp. 9-14. [En ligne]. Disponible à : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_004_97791/document. (Page consultée le 26 mai 2016).

COMITE ETHIQUE DU CNRS (2014). Promouvoir une recherche intégrée et responsable : Un guide. [En ligne]. Disponible à : <http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guidepromouvoirunerechercheintegreetresponsable8septembre2014.pdf> (Page consultée le 05 août 2016).

Comment citer un document en ligne ? (2008). Résumé des cas les plus courants, Normes APA et MLA. [En ligne]. Disponible à : <http://www.psychoweb.fr/articles/divers/427-comment-citer-un-document-en-ligne-resume-des-cas-les-plus-courants-normes-apa-e.html>. (Page consultée le 05 août 2016).

CRAWFORD, S. Y. & all. (1996). *The Transformation of Scientific Communication, Information today From Print to Electronic Inc.* Cited by Karla HAHN (2001) "Electronic Ecology: a case study of electronic journals in context" [En ligne]. Disponible à : <https://books.google.co.ma/books>. (Page consultée le 08 avril 2016).

EPRIST. Les grands éditeurs scientifiques réorientent leurs stratégies vers un soutien à la « Voie verte ». *Analyse I/IST*, n°10. 5 p. [En ligne]. Disponible à : [http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/01/I-IST10Position STM. pdf](http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/01/I-IST10Position%20STM.pdf) (Page consultée le 15/08/2016).

FAYET-SCRIBE, Sylvie. (1997). *Chronologie des supports, des dispositifs spatiaux, des outils de repérage de l'information.* [En ligne]. Disponible à : <http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d04/4fayet1tab.html>. (Page consultée le 5 juillet 2016).

GAD-El-Hak, Mohamed (2004). *Publish or Perish-An Ailing Enterprise?* *Physics Today*, vol. 57, n°3, pp. 61–62. [En ligne]. Disponible à : <http://www.people.vcu.edu/~gadelhak/Opinion.pdf> (Page consultée le 5 août 2016).

GUEDON, Jean-Claude (2014). *Le libre accès et la «grande conversation» scientifique. Pratiques de l'édition numérique.* Pp 11-126. [En ligne]. Disponible à : <http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/le-libre-acces-et-la-grande-conversation-scientifique>. (Page consultée le 5 avril 2014).

HARNAD, Stevan (2007). *The OA Interviews.* [En ligne]. Disponible à : <http://poynder.blogspot.com/2007/07/oa-interviews-stevan-harnad.html>. (Page consultée le 26 mai 2016).

HARNAD, Etienne (2014). *Va-t-on enfin libérer l'accès aux articles scientifiques? Entretiens.* [En ligne]. Disponible à : <http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/02/va-t-enfin-liberer-l-acces-aux-articles-scientifiques>. (Page consultée le 8 avril 2016).

HURINVILLE, Franck(2009). *Éthique de la société de l'information.* *BBF*, n° 6, pp 99-100 [En ligne]. Disponible à : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-06-0098-002>. (Page consultée le 23 juillet 2016).

LEBERT, Marie (2016). Un guide de l'Open Access à destination du grand public. [En ligne]. Disponible à : <https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-guide-de-l-open-access-a-destination-du-grand-public/63062> (Page consultée le 26 juillet 2016).

Nidae ar-Ryadh (نداء الرياض) est un appel que Nozha Ibnkhayat a eu l'honneur de proposer, de rédiger -en langue Arabe et de soumettre, avec l'appui de Abdeljalil Temimi et de Wahid Gdoura, au "Colloque scientifique Golf-Maghreb" tenu à Ryad (26- 27 février 2006) qui l'a ratifié. Elle en a effectué une traduction en langue française par la suite. La version anglaise a été réalisée par Abeer Arafat et Khaled Kahlaleh - de la Royal Scientific Society de Jordanie- et révisée par Stevan Harnad. Les trois versions sont [En ligne]. Disponible à : <http://openaccess.inist.fr/?Nidae-ar-Ryadh-Appel-de-Ryadh>. (Page consultée le 15 août 2016).

PARKER, Michael (2013). The ethics of open access publishing. [En ligne]. Disponible à : <http://bmcomedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6939-14-16> (Page consultée le 4 avril 2016)

REDHAED, Claire. (2013). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. [En ligne]. Disponible à : <http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing>. (Page consultée le 23 juillet 2016).

SHEN, Cenyu ; BJÖRK, Bo-Christer (2015) 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. [En ligne]. Disponible à : <http://bmcomedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0469-2> (Page consultée le 23 août 2016).

TREGENZA, Tom (2002). Gender bias in the refereeing process? Trends in Ecology & Evolution 17 (8), pp. 349-350. Abstract [En ligne]. Disponible à : [http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347\(02\)025454](http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(02)025454) (Page consultée le 23 juillet 2016).

UNESCO. Swan, Alma. (2013). Principes directeurs pour le développement et la promotion du libre accès. [En ligne]. Disponible à : <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002220/222085f.pdf> (Page consultée le 2 avril 2016).

VAJOU, Michel (2016). Les grands éditeurs scientifiques réorientent leurs stratégies vers un soutien à la « Voie verte ». EPRIST, Analyse I/IST-n°10 [En ligne]. Disponible à : <http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/01/I-IST10PpositionSTM.pdf>. (Page consultée le 18 juillet 2016).

WOJCIECHOWSKA, Anna (2008). Archives ouvertes : Etat des lieux et pratiques dans les domaines des mathématiques et de l'informatique. Sciences de l'Homme et Société. Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III. [En ligne]. Disponible à : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00357906/document>. (Page consultée le 2 avril 2016).

Questions émergentes du mouvement du Libre accès : diagnostic des deux « voies » de l'Open Access

*Emerging issues of the movement of Open Access: diagnostic of
the two "ways" of Open Access*

Mohamed Lat Sack Diop

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Sénégal

Centre universitaire de recherches sur l'action publique et le politique.
Epistémologie et Sciences sociales (CURAPP-ESS), CNRS, Amiens,
France

soukabe@hotmail.fr

Résumé : Dans cet article, nous avons tenté de définir, avant de le diagnostiquer sous plusieurs angles, le mouvement du libre accès aux résultats de la recherche scientifique. Evoquant d'abord les archives ouvertes ou la « voie verte », nous avons porté notre attention sur la problématique du choix du type de dépôts à mettre en place (institutionnel ou disciplinaire), ainsi que les questions de droits liées à l'auto archivage avant de se demander finalement, s'il existait un ou des modèles économiques qui sous-tendaient la « voie verte ». Concernant, la « voie dorée », autrement dit les revues scientifiques en ligne, avons-nous tenté de les typer et de les caractériser avant d'étudier pour elles aussi, les principaux modèles économiques qui les sous-tendent, ainsi que l'évolution et la diversité des modalités d'évaluation scientifique des articles qu'elles publient, et de leur qualité elles-mêmes.

Mots-clés : Communauté scientifique, communication scientifique, libre accès, culture d'échange, obligation de dépôt, modèle économique, système d'évaluation.

Abstract : In this article, we have attempted to define, before diagnosing the multiple angles, the movement of open access to scientific research. Referring first open archives or the "green way", we turned our

attention to the problem of choosing the type deposits set up (institutional or disciplinary) and rights issues related to self archiving before finally asking if there was one or economic models that underpinned the "green way". Regarding the 'Gold', ie scientific journals online, we have tried to type them and characterize before studying the main economic models that underpin them, and the evolution and diversity of scientific assessment requirements of articles they publish, and quality themselves.

Keywords : Scientific community, scientific communication, open access, cultural exchange, deposit requirement, business model evaluation system.

1. Introduction

L'avènement des technologies numériques, offrant de nouveaux supports de transmission des savoirs, a donc bouleversé le processus traditionnel de diffusion et de circulation des résultats de la recherche et a transformé les pratiques informationnelles des chercheurs.

Mais il convient d'abord de faire la distinction entre la **communication scientifique «primaire» et la communication scientifique publique**. Dit autrement, la communication de la science revêt deux caractères : la communication entre les chercheurs et la communication entre ces derniers et le monde extérieur. La première est proprement et exclusivement réservée aux membres de la communauté scientifique. Ici, les informations diffusées s'adressent aux collègues chercheurs, tandis que la deuxième prend la forme de vulgarisation et utilise le canal des médias et de la presse quotidienne. Elle tend à établir des rapports entre la science et la société par des modalités de mise en public des sciences.

La communication scientifique publique telle que théorisée par Pierre Fayard est synonyme de diffusion publique, de circulation sociale des sciences, de médiatisation des sciences, de journalisme scientifique etc. Une telle pratique de communication par un chercheur, appelée également « publicité », se distinguant de la publication, est bannie par les pairs concurrents qui voient en cela, selon Pierre Bourdieu, «*des formes euphémisées d'auto-divulgation*¹», autrement dit, une manière pour le chercheur de vouloir diffuser le plus rapidement et largement

¹ BOURDIEU Pierre. (1976). Le champs scientifique. Actes de la recherche en Science sociale, vol, 2 n° 2-3, p 91.

possible ses résultats, allant même jusqu'à emprunter les voies de la presse quotidienne.

Dans cet article, il est question des pratiques communicationnelles des scientifiques à destination de leurs pairs, autrement dit la communication inter-scientifiques, qui assure la circulation des savoirs scientifiques dans une sphère scientifique.

La crise des revues savantes ou scientifiques, principal canal de diffusion des résultats de la recherche scientifique, repérée depuis les années 1960² a donné naissance à la «*Communication scientifique directe*.»³Celle-ci ambitionne de faire abstraction du long processus de l'édition scientifique traditionnelle pour relier directement l'auteur de la publication à son lecteur par la voie du libre accès.

Ce **mouvement du libre accès** s'articule autour de deux composantes majeures : les «archives ouvertes» et les «revues en ligne.» Nous allons revenir sur ces deux notions dans la suite de cette réflexion. Retenons juste ici que, dans le monde scientifique, l'évocation du libre accès recouvre deux entendements selon la Déclaration de Budapest⁴: le libre accès par le dépôt dans les archives ouvertes des publications scientifiques (auto-archivage) et le libre accès par la création de revues alternatives en accès libre. Ces deux déclinaisons du mouvement du Libre accès ne sont pas incompatibles mais ne se recoupent pas forcément⁵.Elles se croisent néanmoins sur un même objectif : l'accès facile et gratuit aux savoirs issus de la recherche scientifique.

² GUEDON Jean Claude. Publier en contexte numérique : Le cas des sciences humaines, p 1 disponible sur <http://edutice.archives-ouvertes.fr/docs/00/00/26/00/PDF/Guedon.pdf> (consulté le 06/06/2016).

³ Référence est faite ici au Centre de Communication Scientifique Directe à l'initiative du CNRS (France) et dont la concrétisation est le serveur d'archives ouvertes HAL (Hyper Article en Ligne).

⁴ Budapest Open Access Initiative: <http://www.soros.org/openaccess/translations/french-translation>, (consulté le 10-01-2016 à 23h05).

⁵ GUEDON Jean-Claude. (2008) Accès libre, archives ouvertes et États-Nations : Les stratégies du possible [En ligne]. Disponible sur <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/27/77/55/PDF/guedonstylelodel.pdf> / p. 1 (Consulté le 25-06-16).

Jean Claude Guédon (2008) fixe les origines de ce mouvement qui marque une «révolution» dans la communication scientifique en 2002⁶, année où est prise à Budapest, l'initiative pour l'accès ouvert (BOAI). Mais pour d'autres chercheurs comme Hélène Bosc (2005)⁷, ce mouvement est né en Amérique du Nord au tout début des années 90 avec les initiatives de Paul Ginsparg et Stéphane Harnad, créant les premières archives ouvertes dans leurs domaines respectifs.

Le premier dans le domaine de la physique avec «ArXiv» et le second en science cognitive avec «Cogprints». Les deux «archives» étaient initialement destinées au dépôt de prépublications. Il s'agissait là du début d'un mouvement spontané, dont le moteur était la volonté de ses initiateurs de regrouper dans une même base de données les résultats issus de leurs recherches et de celles de leurs collègues chercheurs afin de leur assurer une meilleure circulation que celle des revues papiers et donc une meilleure accessibilité.

Les professionnels de l'information, notamment les bibliothécaires, ont pris part, dans ce mouvement, avec des logiques peut être différentes de celles des chercheurs mais la convergence est presque trouvée sur les motivations : pour les premiers, élargir et maintenir l'intégralité de leurs offres documentaires malgré l'effritement continu de leurs budgets, paradoxal à «*la spirale inflationniste des coûts d'achat des revues*⁸»; et pour les seconds, garantir «*la liberté de circulation des connaissances*»⁹. L'enjeu pour les chercheurs était donc moins économique ou financier que scientifique. Ces derniers ont senti la nécessité de disposer de plus de «liberté» dans le choix des moyens de diffusion et de partage des résultats de leurs recherches que les seuls canaux de diffusion traditionnels (revue papier, colloque, conférence, etc.)

A une différence relative avec des professionnels de l'information donc, le but pour les chercheurs était d'«*optimiser la circulation des connaissances au-delà des colloques, prépublications, revues*

⁶ GUEDON J. C. op. cit. p.1

⁷ BOSCH Hélène. (2005). Archives ouvertes : quinze ans d'histoire. In : Les Archives Ouvertes : enjeux et pratiques. Guide à l'usage des professionnels de l'information, C. Aubry, J. Janik (eds.), Paris : ADBS, Pp 27-54

⁸ CHANIER Thierry. (2005). Archives ouvertes et publication scientifique : comment mettre en place l'accès libre aux résultats de la recherche. p. 31

⁹ CHANIER T. (ibid)

scientifiques et bibliothèques suite au développement très rapide de l'activité scientifique¹⁰».

Cependant, le processus de production et de validation des publications reste, pour eux le même : contrôle par les pairs, reconnaissance des chercheurs, archivage pour le long terme. Le système traditionnel est «budgétivore» pour les bibliothèques et trop coûteux en termes de temps pour le chercheur.

Le développement du Libre Accès est donc l'expression parfaite des transformations historiques à plus long terme de la communication scientifique depuis les années 90. Ce sont les effets d'une «crise», notamment des «périodiques» que l'on impute, tantôt à l'émergence des technologies de l'information et de la communication, tantôt à l'augmentation des tarifs des revues scientifiques, ou aux deux phénomènes à la fois.

Ces deux paradigmes ont donc bouleversé les modes d'accès aux articles scientifiques et donc, à toute la communication scientifique, au cœur de laquelle, on trouvait la revue scientifique papier, admise depuis le XVIIe siècle comme le seul instrument de diffusion, «*de normalisation et d'évaluation de la recherche scientifique¹¹*. » Cependant, le mouvement du Libre accès, notamment des archives ouvertes, n'est pas homogène. Il est diversement adopté par les disciplines scientifiques. Les Sciences, Médecine, Technologies, notamment la physique, la biologie et les mathématiques se sont très vite adaptées à ce phénomène. Ils en ont un usage courant et presque généralisé, tandis qu'en Sciences Humaines et Sociales, l'utilisation des archives ouvertes n'est pas encore généralisée. Plusieurs facteurs, notamment culturels, expliquent cette différenciation.

La BOAI définit le Libre accès au sens large comme étant «*la mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun*

¹⁰ SALAUN Jean Michel. (2005). Bibliothèques et services d'information dans le mouvement du Libre accès aux ressources scientifiques. In: AUBRY Christine, JANIK Joanna (sous la dir. de). Les Archives ouvertes. Enjeux et pratiques Paris: ADBS p.269-292

¹¹ LEFEBVRE Muriel. (2008). L'évaluation des savoirs scientifiques : modalités et enjeux. In Schöpfel, J. (dir). La publication scientifique : analyses et perspectives. Paris : Lavoisier Hermès (Ed.) (2008) p. 299-316 (Environnement et Services Numériques d'Information/Traité des Sciences et Techniques de l'Information) Université Toulouse I – Urfist/Lerass, p 300. Disponible sur: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/11/21/97/PDF/Evaluation_scientifique.ML.pdf

de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet...»¹². De cette définition si longue et qui semble prendre en compte tous les aspects de ce mouvement, nous retiendrons une seule chose : la mise à disposition gratuite d'un article scientifique.

Parlant de l'apport du Web et des transformations qu'il a engendrées dans le domaine de la communication scientifique, nous pensons aux nouveaux outils d'information et de communication. Ce sont les portails de bibliothèques, l'accès par des moteurs de recherche spécialisés avec des interfaces adaptées à la recherche, les revues en ligne, les dépôts d'archives ouvertes, le *Web of Science* réputé pour l'évaluation de l'impact des publications des chercheurs, les plate-formes de télé-versement et de téléchargement de documents, les listes de diffusion proposées sur les interfaces des revues en ligne et destinées à tenir au courant leurs lecteurs de leurs parutions, les forums de discussion (espace collectif), et des débats d'orientation et de prise de décision permettant un rapprochement réel entre les chercheurs établis dans des pays différents et, donc, assurant une plus large diffusion de la science. A cette longue liste, il faut ajouter les portails propres à des communautés de chercheurs, les sites web personnels des chercheurs, les carnets de recherches, les blogs de chercheurs etc.

Cette liste de services WEB et Web 2.0 n'est pas exhaustive. Le protocole OAI-PMH est l'architecture technique qui facilite les échanges électroniques en harmonisant les formats pour faciliter l'archivage et la pérennisation des documents.

1.1. Problématique

Tous les travaux effectués avant nous sur ce sujet s'accordent sur la relation de complémentarité qui existe entre la recherche scientifique et la communication. Si la première crée de nouvelles connaissances, la deuxième est là pour les disséminer.¹³ Les deux sont interdépendantes et interagissent.

¹² Voir <http://openaccess.inist.fr/spip.php?mot33> consulté le 09-01-2016

¹³ MAHE Annaïg. La communication scientifique en (re)évolution : l'intégration des revues électroniques dans les pratiques informationnelles de chercheurs en sciences de la nature comme révélateur des mutations du modèle traditionnel de

Des outils classiques de publication des résultats de la recherche (revues traditionnelles, colloques, conférences), se sont rajoutés les «preprint», «e-print» et les «postprint». Ce sont de nouvelles formes de communication scientifique inventées par les chercheurs pour mieux communiquer leurs résultats. Le web a donc offert des possibilités, entres autres, alternatives au modèle traditionnel de communication dans le monde scientifique. Son apport dans le domaine de la communication scientifique est perceptible à travers la multitude de techniques de communication apparues ces dix dernières années et citées ci-dessous.

Ces nouveaux outils de communication scientifique sont diversement appréhendés par les communautés de chercheurs, d'abord au sein d'un même pays, ensuite entre chercheurs de pays différents et au sein de disciplines différentes. Leur appropriation semble être inégale selon l'environnement technico-économique dans lequel évoluent le chercheur, sa culture professionnelle et ses habitudes informationnelles, et, relativement, selon la volonté politique de son institution de rattachement (archives institutionnelles). D'après la directrice du Centre pour la Communication Scientifique Directe, développeur de l'archive ouverte pluridisciplinaire HaL¹⁴, basé à Lyon, en France, que nous avons interviewé, une grande majorité des chercheurs (80% selon elle) ne s'intéressent pas à ce qu'ils font. Ainsi, dans cet article, nous allons essayer d'apporter des réponses aux questions suivantes : concernant les archives ouvertes ou de l'auto-archivage, pour quel type de dépôt (institutionnel ou thématique/central) opter ? Quelles sont les questions de droit soulevées par l'auto archivage et que le chercheur doit prendre en compte avant le dépôt de son article dans un dépôt ? Enfin, y a-t-il un ou des modèles économiques qui sous-tendent la « voie verte » ? S'agissant des revues en ligne ou la voie dite« dorée », quels sont les modèles économiques qui y émergent et la diversité des nouvelles procédures d'évaluation scientifique des articles ?

1.2. Méthodologie

Pour apporter des réponses aux questions que nous nous posons dans la problématique, nous avons adopté différentes méthodes de recueil de données correspondant aux différentes entrées que nous avons choisies pour traiter ce sujet.

la communication scientifique. Thèse SIC. Villeurbanne : Université Lyon 1, 2002, p 13-25

¹⁴ Voir <https://hal.archives-ouvertes.fr/> (consulté le 27 juillet 2016)

- Recherches documentaires dans des bases de données telles ArchivesSIC, MemSIC, Cairn, HAL, Google, Persée, Scopus, etc.
- Entretien avec des chercheurs en Sciences humaines et sociales et avec la directrice du Centre pour la Communication Scientifique Directe.
- Sources documentaires, sites web et recueil de données à partir de résultats d'enquêtes.

2. Les archives ouvertes ou l'auto-archivage en ligne ou la «voie verte» : l'exemple de la France

Les archives ouvertes ou la «voie verte» sont l'auto-archivage des prépublications, des publications électroniques et des post-publications, notions traitées précédemment. Dans le glossaire de INIST/CNRS, la définition des archives ouvertes qu'on donne est la suivante : «le terme archive ouverte désigne un réservoir où sont déposées des données issues de la recherche scientifique et de l'enseignement et dont l'accès se veut ouvert c'est-à-dire sans barrière. Cette ouverture est rendue possible par l'utilisation de protocoles communs qui facilitent l'accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données.¹⁵»

Mais pour mieux comprendre ce groupe de mots, ne faut-il pas le déconstruire pour définir séparément les termes qui le composent avant de les confronter. Distinguons d'abord les différentes acceptions admises de la notion d'«archive». La déclaration de Budapest entend par «archives», un «réservoir ou dépôt de documents.» Tandis que la définition traditionnelle des archives, empruntée à l'archivistique,¹⁶ renvoie à la mission de conservation et de préservation du patrimoine et de la mémoire de l'activité d'une personne physique ou morale. Le terme «Ouvertes» vient de l'anglais «open» qui renvoie à la nature libre du dispositif qui sous-tend le projet d'archives ouvertes qui, donc, ne peut être que ouvert et librement accessible. Les «archives ouvertes» sont donc des dépôts ou réservoirs de documents librement accessibles. Elles sont nées

¹⁵ Libre accès à l'information scientifique et technique : <http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire> (consulté le 02 septembre 2016).

¹⁶ Discipline qui étudie l'organisation des archives, à travers des activités de collecte, de traitement, de conservation et de diffusion des documents.

du mouvement du Libre accès et en sont une composante essentielle. Les premières archives sont nées dans des universités, notamment américaine et anglaise. Il s'agissait pour ses précurseurs d'assurer une circulation rapide de l'information dans leurs communautés de savoir. Ils visaient une meilleure visibilité des résultats de leurs recherches auprès du grand public en offrant un accès centralisé et gratuit de leurs publications. Le grand public a désormais accès aux résultats des recherches qu'il finance. Une connexion internet est désormais le prix à payer pour accéder aux résultats de la recherche et non l'abonnement aux revues scientifiques, souvent très cher. C'est la démocratisation de l'accès aux résultats de la recherche, second canal de communication scientifique selon Anna WOJCIECHOWSKA. Angélique Gandossi, dans son mémoire soutenu en 2011 énumère cinq caractéristiques des archives ouvertes :

- un réservoir ou un entrepôt de documents ou d'informations intégrant le protocole OAI-PMH
- son contenu doit être des documents scientifiques numériques
- son contenu est obligatoirement disponible en ligne via un serveur ou un moteur de recherche
- son contenu est disponible gratuitement
- ses documents ne sont pas forcément des documents récents.¹⁷

Elle tient à différencier la notion de «open archives» de celle de «Open Access» qui est le mouvement d'ensemble qui a engendré le paradigme des archives ouvertes. Celles-ci en sont le résultat. Avec l'auto-archivage, la publication du chercheur est «indexable» par les moteurs de recherche type Google, OAISTER, etc. à condition que l'«archive» ou le dépôt réponde aux exigences du protocole Open Archives Initiative¹⁸. Ce protocole est le dispositif technique mis en place par les acteurs du mouvement pour assurer une harmonisation des formats d'échange et de partages entre chercheurs, dans les archives ouvertes. Il est le socle de toutes les innovations techniques dans le domaine du libre accès en ce sens qu'il fédère les développements techniques du Libre accès. Il est créé pour faciliter la description et la

¹⁷ GANDOSSO Angélique. (2011) Usages, pratiques et besoins des chercheurs concernant les serveurs d'archives ouvertes. Mémoire SIC. Lille : UFR IDIST Université Charles de Gaulle, Lille 3, p 12.

¹⁸ Voir <http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm> (consulté le 13-08-2016 à 01h33).

diffusion des métadonnées d'articles scientifiques disponibles en accès ouvert sur Internet, notamment dans des répertoires de prépublication. Il s'est vite révélé très adapté au partage de métadonnées de documents scientifiques ou culturels. Différents types d'archive ouverte existent : les archives institutionnelles, les archives disciplinaires, les archives thématiques et les archives centrales. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre en théorie. Tout choix d'un type d'archive au détriment d'un autre se justifie. L'option d'une archive ou d'une autre est fonction des objectifs poursuivis. A présent, étudions les options possibles.

2.1. Pour quel type de dépôt opter : institutionnel ou disciplinaire ?

La question de la «centralité» des archives ouvertes est également soulevée dans la littérature. Elle divise le mouvement des archives ouvertes en deux tendances principales: d'un côté les partisans des archives institutionnelles et de l'autre ceux des archives disciplinaires. Les premières sont des dépôts internes, créés par un organisme de recherche pour la valorisation des publications de ses chercheurs. Le premier exemple d'archive institutionnelle à citer est HAL (Hyper Articles en Ligne) créé par le Centre National de la Recherche Scientifique et géré par le Centre pour la Communication Scientifique Directe créée à cet effet. Il y a également SPIRE (Sciences Po Institutional Repository)¹⁹, celles du CERN (Conseil Européen pour la Recherche nucléaire) ²⁰ etc.

Les deuxièmes, à savoir les archives disciplinaires, sont créées pour «répondre aux besoins spécifiques d'une communauté de chercheurs identifiées et d'améliorer la communication entre ces chercheurs.²¹» Notons que HAL, archives institutionnelle de référence en France, en plus des archives institutionnelles (à ce jour plus de 120 portails institutionnels²²), héberge des archives disciplinaires²³. A titre d'exemple,

¹⁹ L'archive ouverte de Sciences Po. En ligne. URL : <http://spire.sciencespo.fr/web/> (consulté le 30/05/2016).

²⁰ CERN Document Server, CERN Articles et Preprints: <http://cdsweb.cern.ch/collection/CERN%20Articles%20%26%20Preprints?ln=fr> (consulté le 05/06/2016).

²¹ GANDOSSO A. op. Cit. ; p. 17

²² Voir <https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/portails-institutionnels/> (consulté le 15 octobre 2016).

nous pouvons citer ArXiv.org²⁴ (archives ouvertes en Physique), Archives SIC (archives ouvertes en Sciences de l'Information et de la Communication), HAL-SDE (archives ouvertes en Sciences de l'Environnement), etc.

Angélique Gandossi (2011) élargit la typologie en en distinguant deux autres: les archives thématiques et les archives centrales. Les archives thématiques selon elle, sont des «types d'archives se focalisant sur un sujet en particulier ou un type de document spécifique»²⁵. Celles-ci sont assimilables à des collections de publications autour d'un thème ou d'un sujet. L'institution de provenance de la publication importe peu. Exemple d'archives thématiques : @rchiveSic (Archives ouvertes en science de l'information et de la communication), HAL- SDE-Archives Ouvertes en Science de l'Environnement (14 912 documents en texte intégral à ce jour et plus de 32 000 notices²⁶), HAL-SHS- Archives Ouvertes des Sciences de l'Homme et de la Société (103 099 documents en texte intégral à ce jour²⁷), Tematicce-Archive en éducation et technologies de l'information et de la communication (plus de 1854 articles à ce jour).

Les archives centrales sont des «serveurs généralement mis en place au niveau national par un pays en particulier qui sont destinées à recueillir la production scientifique de ce pays afin d'améliorer la visibilité au niveau international.» Les archives centrales sont une sorte de dépôt légal des publications scientifiques.

Aujourd'hui, le débat tourne autour du choix ou de la stratégie à mettre en œuvre entre ces quatre types de dépôt pour inciter le dépôt par les chercheurs de leurs publications. Le projet de création d'une archive centrale est en cours en France. Avec le projet Gallica²⁸, la BnF s'inscrit un peu dans cette perspective mais cet outil reste une bibliothèque

²³ Par exemple HalSHS héberge aujourd'hui en 2016 plus de 100 000 documents (texte intégral, images et vidéos) pour 27 disciplines en SHS, selon le site du CCSD.

²⁴ <http://fr.arxiv.org/>, (consulté le 10/06/2016).

²⁵ GANDOSSO A. op.cit. P 17

²⁶ Voir <https://hal-sde.archives-ouvertes.fr/> (consulté le 9 septembre 2016).

²⁷ Voir <https://halshs.archives-ouvertes.fr/> (consulté le 9 septembre 2016).

²⁸ Voir <http://gallica.bnf.fr/> (consulté le 05/06/2016).

numérique, en libre accès certes, mais orientée plutôt vers une dimension patrimoniale.

Le « meilleur » modèle de dépôt en Sciences, Médecines et Technologies (SMT) semble être les « archives institutionnelles » puisque les chercheurs forment une communauté autour de leurs institutions alors qu'en Sciences Humaines et Sociales, les communautés de chercheurs sont organisées par discipline ou par thématique, souvent éclatées sur un territoire large, et non organisées par institution. Ici, le regroupement des archives n'est donc possible qu'autour d'un dépôt disciplinaire ou thématique.

Cependant, Jean-Claude Guédon (2008) fait remarquer « la fragilité et la dépendance de l'archive institutionnelle aux conditions financières de l'institution qui l'abrite et aux politiques numériques.²⁹ » L'intérêt d'une archive institutionnelle réside dans le rôle d'incitation et de prescription que l'institution pourra jouer pour obliger le dépôt dans l'archive. Elle a une « fonction de conservation et de préservation et permettent surtout de mieux valoriser, et d'augmenter la visibilité des travaux scientifiques. Leur développement paraît incontournable.³⁰ »

H. Bosc (2005) soutient que « *l'organisation de la science d'un pays détermine le choix des archives institutionnelles au détriment des archives thématiques ou inversement.*³¹ » Une archive disciplinaire a le mérite d'être plus fonctionnelle car répondant directement aux besoins du chercheur. Mais pour être plus efficace, elle devrait offrir une sélection de documents correspondant aux spécialités de la thématique, c'est toute l'utilité des archives thématiques. In fine, le choix de l'un ou l'autre type d'archive est pertinent selon la culture, les pratiques et les besoins des chercheurs. A présent, quelles sont les questions de droit soulevées par l'auto-archivage dans les archives ouvertes ?

²⁹ GUEDON J. C., op. cit., 2008 p. 20

³⁰ D. L'HOSTIS & AVENTURIER P. (2006). Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt ? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions. INRA, p 35 disponible sur : <http://www.revues.org/cost/images/7/7f/Note-AO-version2-051206-diff-Externe.pdf> (consulté le 20/08/2016).

³¹ BOSC Hélène. (2005). Les Archives ouvertes : 15 ans d'histoire. In : AUBRY Christine, JANIK Joanna (sous la dir. de). Les Archives ouvertes. Enjeux et pratiques Paris : ADBS, p.27-54.

2.2. Aspects juridiques

L'auto-archivage d'un article déjà publié dans une revue savante traditionnelle n'est pas sans contraintes pour le chercheur. Deux cas de figures se présentent. Soit l'article a déjà fait l'objet d'une publication dans une revue savante traditionnelle, soit il n'a pas encore été publié dans une revue. Dans le premier cas de figures, les éditeurs commerciaux ne sont pas tous favorables à l'auto-archivage des articles déjà publiés dans leurs revues. Cela constitue un frein important au développement des Archives ouvertes. Le chercheur doit au préalable avoir l'accord de son éditeur d'auto-archiver son article au cas où celui-ci détiendrait exclusivement des droits de publication de celui-ci. Si l'éditeur ne lui cède pas ces droits, le chercheur ne peut pas, juridiquement, auto-archiver sa publication. Ces droits se négocient avec l'éditeur au moment de la signature du contrat d'édition.

Une fois affranchi cette barrière juridique, le chercheur, pourra publier son article dans une archive ouverte. Dans le jargon des chercheurs, cette pratique est appelée post-publication. Ici, la publication est évaluée en aval puisqu'elle est passée, au moment de sa première publication par l'éditeur, par un comité de lecteurs, composé principalement d'un comité scientifique et d'un comité de rédaction.

Dans le deuxième cas de figures, l'article n'a pas encore fait l'objet d'une publication dans une revue savante traditionnelle. Dans ce cas le chercheur n'a pas de recul pour auto-archiver sa publication, du moins juridiquement. Il peut publier ses «données» ou les résultats «provisaires» de ses recherches dans une archive ouverte pour éventuellement recueillir des commentaires, remarques ou suggestions de la part de ses pairs. Ici l'évaluation faite en amont. Cette pratique est appelée dans le jargon « prépublication ».

2.3. Y a t-il un ou des modèle (s) économique (s) de la « voie verte » ?

Si on dénombre près de 15 modèles économiques des revues en ligne, autrement dit de la « *voie dorée* » du libre accès,³² il est cependant difficile de déterminer un modèle économique reconnu pour les archives ouvertes ou l'auto-archivage. Les frais ou dépenses relatives aux dépôts d'archives ouvertes peuvent être liées à sa gestion afin de répondre aux

³² Voir http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models (consulté le 13 oct. 16).

besoins de « *durabilité (ou soutenabilité) de l'archive, ... de s'assurer qu'elle répond à un ensemble de principes opérationnels, éditoriaux, financiers et de gouvernance.*³³» Pour cela, les sources de financement des archives ouvertes peuvent être diversifiées. Des cotisations des membres utilisateurs comme c'est le cas de arXiv, peuvent s'ajouter des subventions de l'institution qui gère l'archive, des dons de fondations, etc.³⁴

Sur le site du Centre pour la Communisation Scientifique Directe, peut-on lire : « *les archives ouvertes sont portées, financées, gérées en majorité par des établissements dans une démarche de valorisation des recherches menées en leur sein : elles financent par cette voie la diffusion des publications.*³⁵» De cette citation, on peut retenir que l'auto archivage, contrairement à la voie dorée, ne connaît pas les modèles auteur-payeur et abonné-payeur, ni le modèle hybride mais un modèle de financement qu'on peut qualifier sans risque de se tromper de modèle « institution/établissement-payeur ». Si on prend l'exemple de Hal en France, évoqué précédemment, on peut constater que c'est une plateforme mise en place par le gouvernement français, qui le finance par ailleurs. Ses moyens de fonctionnement viennent ainsi de sa tutelle institutionnelle qu'est le Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) français, par l'intermédiaire du Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). A présent, nous allons évoquer la voie dite « dorée » du mouvement du libre accès, à savoir les revues scientifiques en ligne, leurs modèles économiques et les nouvelles procédures d'évaluations des articles qui y sont publiés.

3. Les revues scientifiques électroniques ou l'auto- publication : «la voie dorée»

Les revues en ligne (en accès libre ou non) sont une alternative aux revues papiers traditionnelles. Ici, les chercheurs auto-publient leurs résultats. C'est la reproduction du modèle des revues scientifiques à comité de lecture mais en libre accès ou payantes. Elle est appelée la

³³ Voir <https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2013/09/financement-d-arxiv-les-lecteurs-participent-aussi/> (consulté le 13 oct. 16).

³⁴ On apprend toujours avec la source précédente que les lecteurs (établissements utilisateurs, bibliothèques et laboratoires de recherche,) participent aussi au financement de arXiv, par « une adhésion sur 5 ans avec cotisation annuelle »

³⁵ Revoir <https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2013/09/financement-d-arxiv-les-lecteurs-participent-aussi/> (consulté le 14 octobre 2016).

« *voie dorée* » du mouvement du libre accès. Avec les archives ouvertes, elles constituent donc l'une des actions menées par certains chercheurs en réaction à la mainmise des éditeurs commerciaux sur l'édition scientifique et à leur politique mercantiliste. Comme leur nom l'indique, elles sont accessibles en ligne et sont tantôt payantes, tantôt gratuites. Elles remplissent les mêmes missions que les revues traditionnelles. Les premières revues électroniques ont aujourd'hui un quart de siècle (25 ans) environ. Ce sont « *Surfaces* » (1991), dirigée par J.-C. Guedon, et « *Psychology* » (1990), revue de psychologie et des sciences cognitives dirigée par S. Harnad.

Par « revues en ligne », nous entendons d'abord les revues qui sont nées électroniques, publiées et diffusées uniquement en ligne. Ce sont également les portails de revues scientifiques ou les nouveaux centres d'édition chargés de projets de « passage en ligne » ou de numérisation de collections de revues papiers. Les exemples qu'on peut en citer sont : Jster (2004) aux Etats-Unis, Erudit (2004) au Québec, Persée (2004), en France.

Les avantages qu'offrent ces revues sont nombreux : « *faible coût de leur édition, délais de publication plus courts, accès plus rapide par téléchargement, possibilité liée au support numérique d'insérer d'autres supports comme des films en astrophysique, accès plus large notamment dans les pays en voie de développement.*³⁶ ». Leurs limites sont principalement la question de leur pérennité et de l'évaluation scientifique des articles qu'elles publient, question que nous évoquerons dans la suite de cet article.

L'ensemble de ces revues constituent la deuxième déclinaison du mouvement du libre accès aux résultats de la recherche tel que suggéré par la Déclaration de Budapest pour le Libre accès [cf. note 4] La déclaration de Budapest expérimente ici les voies de contournement du cycle infernal - pour les chercheurs et bibliothécaires - de l'édition commerciale. Chanier (2005) parle de l'« *autarcie des éditeurs commerciaux.* » La Déclaration de Budapest part du principe que la création de revues en ligne, qui n'existent que sous cette forme, pourrait alléger et raccourcir le processus de l'édition scientifique traditionnelle en faisant l'économie des contraintes matérielles et techniques liées au support papier et les coûts y afférents. Le système marche comme si

³⁶ LEFEBVRE M. (2008). L'évaluation des savoirs scientifiques : modalités et enjeux. In Schöpfel, J. (dir). La publication scientifique : analyses et perspectives, Paris, Hermès, p. 9

c'était une revue papier sauf que les intermédiaires entre l'auteur et le lecteur qui caractérisaient le cycle éditorial traditionnel disparaissent. Comment sont financées ces revues ? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans la partie qui suit.

3.1. Quels modèles économiques pour les revues en ligne ?

La publication dans ces revues en ligne a un coût quoi qu'on puisse faire des économies sur les autres phases du processus. La concurrence entre éditeurs commerciaux et chercheurs vient fondamentalement de leur différence dans leurs approches économiques du Libre accès. Cette opposition met face à face deux conceptions du statut de l'information. L'information perçue comme bien public par les chercheurs et comme source de production de profit par les éditeurs traditionnels. Les chercheurs prônent une économie de l'attention, tandis que les éditeurs commerciaux sont favorables à une économie axée sur l'accessibilité de la publication. Pour les chercheurs, les coûts de publication sont les coûts de recherche (KILEY). Cela signifie que le financement de l'édition des publications scientifiques est inclut dans le financement, par le pouvoir public ou les entreprises, de la recherche. D'ailleurs, estime Chanier (2005), «la publication fait partie intégrante du travail de recherche» d'où la nécessité pour les chercheurs et «les universitaires de prendre son contrôle³⁷».

Les chercheurs proposent le modèle «auteur-payeur». Tandis que les éditeurs optaient plutôt pour le modèle traditionnel «abonné-payeur.» Le premier repose sur un principe très simple : payer pour voir, payer pour être vu ou «pay-per-view». L'attention est la principale source d'économie. Selon ce site miroir du CNRS³⁸, « *On parle d'auteur-payeur quand c'est l'auteur ou son institution d'appartenance ou le bailleur de fonds qui donne une contribution à l'éditeur pour rendre l'article librement et gratuitement accessible à tout lecteur. Il est opposé à lecteur-payeur. On passe d'un système de "payer pour lire" à un système de "payer pour publier"* ».

Telle est une première lecture économique du mouvement par les chercheurs. Les auteurs ou leurs tutelles paient ce coût de diffusion et de publication en libre accès de leurs productions. C'est une alternative au

³⁷ CHANIER T. op. cit. p.65.

³⁸ Voir http://corist-shs.cnrs.fr/gold_open_access (consulté le 13 octobre 2016).

modèle de la licence, proposé par les éditeurs commerciaux dans celui de l'«abonné/lecteur-payeur».

Selon le premier modèle économique, le financement des publications scientifiques est intégré dans les budgets de la recherche de manière indirecte dans les faits, c'est à dire par l'intermédiaire des bibliothèques qui, subventionnées par fonds publics, paient les abonnements aux revues savantes et financent le coût de l'accès pour la communauté. Le coût de la publication est estimé à 1 à 2 % du coût total de la recherche (GUEDON, *ibid*).

Avec le modèle « *auteur-payeur* », les coûts de production et de diffusion sont moins importants, pour une revue à libre accès : «socialement, seul le modèle auteur-payeur est conforme à la notion de bien public en offrant l'accès libre au lecteur, tout en minimisant les coûts de production d'un article³⁹.»

Le deuxième modèle économique« *lecteur/abonné-payeur* », prôné par les éditeurs commerciaux, « correspond au modèle traditionnel de l'édition, l'abonnement. Le lecteur ne peut avoir accès qu'aux revues et aux ouvrages pour lesquels il a pris, mais le plus souvent il s'agit de son institution (universités, bibliothèques), un abonnement auprès d'un ou plusieurs éditeurs. »⁴⁰

Enfin, il y a également un « *modèle hybride* » qui fait coexister deux types d'article : l'article dont l'auteur a payé la publication en libre accès et celui en abonnement, car son ou ses auteurs n'ont pas payé la publication en libre accès.

Notons qu'il peut y avoir des revues totalement en libre accès parce qu'une société savante, un organisme de recherche ou une fondation a déjà pris en charge le financement. Il s'agit du modèle dit « *sponsor mayeur* ».

En résumé, les revues en ligne sont nombreuses et adoptent des modèles économiques différents. On dénombre par exemple au moins 15 modèles différents de financement des revues⁴¹ qu'on ne peut pas tous détailler ici. Retenons juste qu'il y a des revues en lignes payantes, des

³⁹ CHANIER T. op. Cit. P 105.

⁴⁰ Voir http://corist-shs.cnrs.fr/gold_open_access (consulté le 13 oct. 16).

⁴¹ Revoir http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models (consulté le 13 oct. 16).

revues en ligne totalement gratuites, et des revues semi-payantes, semi-gratuites.

Parmi les revues en ligne payantes, il y a celles qui optent pour le modèle «auteur-payeur»; d'autres sont payantes avec un accès gratuits aux articles au bout d'un «délai de latence» négocié avec l'auteur de l'article au moment de la publication et qui varient selon les revues. Ce dernier modèle se voit le plus souvent chez les nouveaux centres d'édition scientifique. Nathalie Pignard (2000) nous montre dans son mémoire qu'avec la publication des revues électroniques, une économie de 30% du coût total des revues imprimées est faite⁴². Ces 30% constituent les frais de conditionnement de la version papier. Avec la version électronique, l'économie est faite.

Les archives ouvertes et les revues en libre accès représentaient en 2006, 8 millions de documents déposés sur près de 700 sites au niveau mondial. (Source OAISTER) Elles deviennent selon L'Hostis et Aventurier une source d'information scientifique complémentaire de plus en plus importante. Pour Anna Wojciechowska, «l'avenir de la communication scientifique dépend de l'avenir et du succès du mouvement d'accès ouvert⁴³», autrement dit, des archives ouvertes et des revues électroniques. Nous allons aborder maintenant la question de l'évaluation scientifique.

3.2. De la diversité et de l'évolution des procédures d'évaluation

La recherche scientifique et l'activité des chercheurs font l'objet d'une évaluation. Elles sont évaluées sur la base des publications scientifiques. L'évaluation scientifique est un aspect important de la science. Elle en garantit la valeur et la fiabilité. Muriel Lefebvre distingue deux systèmes d'évaluation de la recherche : «un système d'évaluation de contenu, en amont de la publication (système des rapporteurs) et un système d'évaluation de l'impact d'un article, réalisé en aval de la publication (système bibliométrique)⁴⁴». Olivier Martin

⁴² PIGNARD Nathalie. (2000). Les nouvelles formes de publication scientifiques sur internet : la remise en cause du modèle éditorial traditionnel. Mémoire SIC. Grenoble : Université Stendhal Grenoble 3, p. 39.

⁴³ WOJCIECHOWSKA A. op. Cit. p. 26.

⁴⁴ LEFEBVRE M. (2006). Vers une remise en question des modalités traditionnelles d'évaluation des savoirs scientifiques ? MCF Sciences de

(2000), dans son ouvrage «sociologie des science »⁴⁵ reprend les travaux de Merton et de Harriet Zuckerman (1971) qui étudient les fonctions et les rôles des comités de rédaction des revues scientifiques, autrement dit des referees ou rapporteurs en français. Il fait une remarque dans ce sens en considérant que: « premièrement, les referees sont là pour accorder ou refuser l'imprimatur et garantir la valeur scientifique de l'article : un article publié dans une revue scientifique n'est pas censé représenter son auteur mais l'ensemble de la communauté qui, lors de sa publication, s'engage. Deuxièmement, les referees permettent aux auteurs de ne pas perdre trop de temps à valider leurs résultats : les comités de rédactions les aident à vérifier la justesse de leurs recherches. Ainsi, les scientifiques peuvent consacrer davantage de temps à leur activité principale : chercher de nouveaux résultats. Corrélativement, les referees ou rapporteurs incitent les scientifiques à faire preuve d'originalité en refusant de publier des articles dont les conclusions sont déjà bien connues. En même temps, troisième fonction, l'existence des referees oblige les auteurs à travailler sérieusement, à ne pas proposer des articles dont les conclusions ne seraient pas suffisamment étayées ⁴⁶».

Les referees sont toujours des chercheurs, deux ou trois, connus et réputés dans le domaine. Le second système d'évaluation fonctionne à l'aide des bases de données de citations. Le plus célèbre outil bibliométrique, utilisé pour mesurer l'impact d'une publication est Science Citation Index, créé en 1963 par Eugène Garfield. Le SCI est outil d'évaluation de l'impact a posteriori d'un article. Son principe de fonctionnement est simple. Nous citons Muriel Lefebvre (2006) : «il répertorie par discipline les citations qui sont faites d'un article donné dans la littérature spécialisée (environ 6000 revues considérées comme centrales sont analysées, dans le seul domaine Sciences, Techniques et Médecine)⁴⁷». Le principal reproche fait à cet outil est qu'il «correspond aux modalités de publication des STM et prend essentiellement en compte des articles de revues anglo-saxonnes mais n'est pas approprié

l'information et de la communication Université Toulouse I – Urfist/Lerass, p.1 disponible sur:
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/11/21/97/PDF/Evaluation_scientifique.ML.pdf

⁴⁵ MARTIN Olivier. La sociologie des sciences. Paris : Nathan, 2000, 128p.

⁴⁶ MARTIN O. op. Cit. pp. 31-32.

⁴⁷ LEFEBVRE M. op. cit. P. 2.

pour étudier les SHS, grandes productrices de monographies⁴⁸». C'est pourquoi dans les années 70, des outils similaires ont été développés en sciences humaines et sociales : le SSCI (Social Science Citation Index) et le AHCI (Art and Humanities Citation Index). En plus, Muriel Lefebvre note que les pratiques de citation change selon qu'on est en SMT ou en SHS et d'un chercheur à l'autre. Ce système est également biaisé par les phénomènes de «l'auto-citation» et du «renvoi d'ascenseur» qui «engendre un indice de citation artificiel» (Lefebvre, *ibid*). Le système bibliométrique ne concerne pas uniquement les articles mais évalue également et d'une manière générale les revues sur le critère «facteur d'impact» ou notoriété : «cette notoriété est calculée en fonction du nombre de citations dont les articles publiés dans une revue font en moyenne l'objet les deux années précédant celle examinée. Une revue dotée d'un fort facteur d'impact attire d'autant plus les auteurs, qui espèrent accroître la visibilité de leur recherche et ainsi mieux valoriser leurs articles⁴⁹».

L'utilisation de ces deux systèmes d'évaluation est relative au domaine scientifique concerné, à la culture éditoriale et aux méthodes et objets de recherche⁵⁰. Enfin, le mouvement du libre accès aux publications scientifiques n'est pas sans proposer des alternatives aux anciens systèmes d'évaluation. Pour les revues électroniques, on est passé des rapporteurs aux commentaires publics des pairs et pour l'auto-archives de l'autocensure et authentification de l'auteur⁵¹.

Sur cette question de l'évaluation des publications scientifiques, Jean Claude Guedon propose d'abord de privilégier la qualité au détriment de l'excellence. Pour lui, un chercheur peut ne pas avoir une très bonne réputation et produire un article de bonne qualité. Inversement, un

⁴⁸ LEFEBVRE M. *op. cit.* P. 3.

⁴⁹ LEFEBVRE M. (2008). L'évaluation des savoirs scientifiques : modalités et enjeux. In Schöpfel, J. (dir). *La publication scientifique : analyses et perspectives*. Paris : Hermès, p. 8.

⁵⁰ Dans un article publié en 2008, c'est à dire deux ans après la publication de «Vers une remise en question des modalités traditionnelles d'évaluation des savoirs scientifiques», Muriel Lefebvre reprend en détail toutes ces pratiques traditionnelles et numériques d'évaluation des publications.

⁵¹ LEFEBVRE M. (2006). Vers une remise en question des modalités traditionnelles d'évaluation des savoirs scientifiques ? MCF Sciences de l'information et de la communication Université Toulouse I – Urfist/Lerass, 2006, pp. 3-4.

chercheur peut être bien réputé et produire un travail médiocre. Proposant la révision des critères et moyens d'évaluation de la recherche, Guedon estime que les moyens d'évaluation actuels, notamment le système du Web of science, sont pauvres. Il faut donc intégrer les «nouvelles métriques» et les «nouvelles procédures d'évaluation». Les premières peuvent être le nombre de téléchargement d'une publication, les temps de consultation d'une publication, exemple «Citabase⁵²», développé par le physicien britannique Tim Brody, de l'université de Southampton, qui calcule le nombre de téléchargements puis le nombre de citations dont peut faire l'objet un article de physique, de mathématiques, d'informatique ou de bio-médecine déposé sur le site miroir britannique d'ArXiv ou sur E-Print. Les nouvelles procédures d'évaluations visant à donner de la valeur à l'article, peuvent être une évaluation par les lecteurs par «commentaires ouverts», proposé par Steven Harnad, dans les forums et blogs des archives ouvertes ou sites où est publié l'article. Harnad parle alors de «peer commentary» pour améliorer la qualité de l'évaluation. Ces derniers se distinguent des «peer review» et ne sauraient en aucun cas les remplacer mais les complètent.

Toutes ces procédures visent à démocratiser le pouvoir d'attribution de légitimité aux publications scientifiques en la rendant au grand public qui, désormais, a accès à toutes les publications. Cette question de l'évaluation scientifique nous amène à nous interroger ici sur une discipline, relativement nouvelle puisque datant de la première moitié du XX^e siècle, la Scientométrie, dont l'objet de mesure est beaucoup plus général et concerne la science en tant que telle.

4. Conclusion

Le mouvement du libre accès aux résultats de la recherche né au début des années 1990 a aujourd'hui un quart de siècle. Nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan mais la réalité de ce mouvement, son dynamisme et les perspectives qu'il donne à voir sont prometteurs de la fin de la mainmise des éditeurs commerciaux sur le processus de l'édition scientifique. Que ce soit les archives ouvertes ou les revues en ligne, les chercheurs ont de nouveaux canaux de publication, gratuits (auto archivage dans les dépôts d'archives ouvertes) ou payants (revues en ligne), mais avec des délais de publications beaucoup plus courts que ceux des éditeurs commerciaux.

⁵² Voir <http://citebase.org/> (consulté le 07/06/2016).

Cependant, quel que soit le canal choisi, l'auteur doit toujours s'assurer que son article n'est pas déjà publié par un éditeur commercial ou le cas échéant, que ce dernier autorise la post-publication, c'est à dire le dépôt de l'article dans une archive ouverte après sa publication dans une revue scientifique. La plupart des revues en ligne sont gratuites, quand elles ne le sont pas, l'auteur paie pour être lu, c'est ce qu'on appelle le modèle « auteur payeur » qui diffère du modèle classique « abonné payeur ». Avec ce dernier modèle, ce sont les bibliothèques qui payaient les abonnements aux revues, pour leurs lecteurs.

Le mouvement du libre accès ne doit envier en rien aux revues traditionnelles la qualité de leurs publications car de nouvelles procédures d'évaluation des publications par les pairs ont émergé avec les nouveaux outils numériques, notamment du Web 2.0.

Ces nouvelles procédures d'évaluation sont jugées plus démocratiques et plus justes par leurs défenseurs. Ce sont notamment les « nouvelles métriques » et les « commentaires ouverts » ou « peer commentary » que nous avons développés dans la dernière partie de cet article.

Bibliographie

BOSC, H. (2005). Archives Ouvertes : quinze ans d'histoire. In *Les Archives Ouvertes : enjeux et pratiques. Guide à l'usage des professionnels de l'information* (ADBS Éditions,). Paris. Consulté à l'adresse http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00119441/document

BOURDIEU, P. (1976). Le champ scientifique. In *Actes de la recherche en sciences sociales*, 2(2), 88-104. <http://doi.org/10.3406/arss.1976.3454>

Budapest Open Access Initiative | French Translation. (s. d.). Consulté 2 septembre 2016, à l'adresse <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-translation>

CHANIER, T. (2005). *ARCHIVES OUVERTES ET PUBLICATION SCIENTIFIQUE - Comment mettre en place l'accès libre aux résultats de la recherche?* -. Paris: L'Harmattan. Consulté à l'adresse <http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18744>

GANDOSSO, A. (2011, juin 30). *Usages, pratiques et besoins des chercheurs concernant les serveurs d'archives ouvertes* (other). Université Lille 3. Consulté à l'adresse http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00655746/document

GUEDON, J.-C. (2002). Publier en contexte numérique : Le cas des sciences humaines. In *Du livre à Internet : quelles universités?* (p. 45-55). Paris, France: CCIFQ. Consulté à l'adresse <https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/2600/filename/Guedon.pdf>

GUEDON, J.-C. (2008, mars 3). Accès libre, archives ouvertes et États-nations : les stratégies du possible. Consulté à l'adresse http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00277755/document

Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert - Libre accès à l'information scientifique et technique. (s. d.). Consulté 2 septembre 2016, à l'adresse <http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-pour-l>

LAGOZE, C., VAN DE SOMPEL, H., NELSON, M., & WARNER, S. (2002, juin 14). Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - v.2.0. Consulté 2 septembre 2016, à l'adresse <http://www.openarchives.org/OAI/2.0/openarchivesprotocol.htm>

LEFEBVRE, M. (2008). L'évaluation des savoirs scientifiques : modalités et enjeux. In *La publication scientifique : analyses et perspectives* (p. 299-316). Paris: Lavoisier Hermès (Ed.).

L'HOSTIS, D., & AVENTURIER, P. (2006). Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt ? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions.

Libre accès à l'information scientifique et technique. (s. d.-a). Consulté 2 septembre 2016, à l'adresse <http://openaccess.inist.fr/?+Libre-Access-+>

Libre accès à l'information scientifique et technique. (s. d.-b). Consulté 2 septembre 2016, à l'adresse <http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire>

MAHE, A. (2002, janvier 1). *La communication scientifique en (r)évolution : l'intégration des revues électroniques dans les pratiques informationnelles de chercheurs en sciences de la nature comme révélateur des mutations du modèle traditionnel de la communication scientifique*. Lyon 1. Consulté à l'adresse <http://www.theses.fr/2002LYO10250>

MARTIN, O. (2005). *Sociologie des sciences* (Nouvelle éd). Paris: Armand Colin.

PIGNARD, N. (2000, juin). *Les nouvelles formes de publication scientifique sur Internet. La remise en cause du modèle éditorial traditionnel* (other). Université Grenoble 3. Consulté à l'adresse http://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000229/document

SALAUN, J. M. (2005). Bibliothèques et services d'information dans le mouvement du Libre accès aux ressources scientifiques. In *Les Archives ouvertes. Enjeux et pratiques* (p. p.269-292). Paris: ADBS,.

Vers une remise en question des modalités traditionnelles d'évaluation des savoirs scientifiques ? - Evaluation_scientifique.ML.pdf. (s. d.). Consulté à l'adresse http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/file/index/docid/112197/filename/Evaluation_scientifique.ML.pdf

WOJCIECHOWSKA, A. (2008, décembre 9). *Archives ouvertes : état des lieux et pratiques dans les domaines des mathématiques et de l'informatique* (phdthesis). Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III. Consulté à l'adresse <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00357906/document>

État des lieux de l'Open Access à l'UCAD et sa pratique par les enseignants chercheurs

*Overview of Open Access at UCAD and practice by the research
teachers*

Coura Touré

Conservateur de bibliothèques
EBAD/Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Sénégal
Doctorante, Labo Gresec de l'UIT de communication, Grenoble 3, France

couratou@gmail.com

Résumé : Au Sénégal et particulièrement à l'Université de Dakar, l'Open Access tente une percée avec la création de dépôt institutionnel et l'accès gratuit à des ressources électroniques. Malheureusement, le manque de sensibilisation auprès des enseignants chercheurs de l'UCAD pose problème et la méconnaissance de l'Open Access pousse la plupart à avoir des préjugés sur la fiabilité des ressources disponibles en OA. Les professionnels de l'information devraient s'atteler à persuader les enseignants chercheurs sur l'utilité de l'Open Access puisqu'il participe à leur visibilité scientifique. L'OA leur permet d'avoir accès gratuitement à des ressources mais aussi permet de publier sur les plateformes d'archives ouvertes.

Mots-clés : Libre accès, enseignants chercheurs, pratique informationnelle, Université de Dakar, TIC, dépôt institutionnel, archives ouvertes, Internet.

Abstract : In Senegal particularly at the University of Dakar, Open Access begins to settle with the creation of institutional repository and free access to electronic resources. But the lack of awareness among teachers researchers UCAD problem and ignorance of Open Access pushes most to be prejudiced about the reliability of available resources in OA. IT professionals should work to persuade teachers researchers about the usefulness of Open Access as involved in their scientific

visibility. OA allows them to have free access to resources but also to publish the open archive platforms.

Keywords : Open access, research professors, informational practice, University of Dakar, ICT, institutional repositories, open archives, Internet

1. Introduction

L'Open Access est apparu dans les années 1990, suite à une prise de conscience de la communauté savante, composée de chercheurs et de bibliothécaires entre autres, qui souhaitait un accès libre et gratuit à l'information scientifique et technique. Trois facteurs ont participé à l'émergence de l'Open Access :

- d'une part, les technologies de l'information et de la communication ont favorisé ce mouvement,
- d'autre part, il fallait trouver un palliatif à la cherté de la documentation scientifique
- et aussi trouver une solution à la problématique de la publication des articles des chercheurs.

La communication scientifique est sous la domination des éditeurs commerciaux qui sont très coûteux en plus d'une quantité de charges à supporter avant de se faire éditer. Dans l'édition scientifique, pour la plupart il faut payer pour être publié. La publication des recherches scientifiques dans les revues internationales passe par l'évaluation des pairs et le délai d'attente est beaucoup trop long.

Au Sénégal, l'avènement des Tic a été déterminant dans le domaine de l'enseignement supérieur. La recherche se faisait traditionnellement par la consultation d'ouvrages dans les systèmes d'information comme les bibliothèques, centre de documentation ou services d'archives. Cette méthode de recherche d'information n'est pas toujours fructueuse parce que les bibliothèques des pays du Sud rencontrent des difficultés pour acquérir des collections de qualité et aussi pour s'abonner à des revues spécialisées. L'acquisition d'ouvrages ne peut pas être soutenue par leur faible budget. C'est dans ce sens que les Tic jouent un rôle déterminant dans cette recherche d'informations et ont permis la création de bases de données en ligne et l'accès à des revues en *Open Access*. Elles réduisent les barrières d'accès à l'information. Pour les chercheurs, les Tic ont permis une nouvelle façon de rechercher l'information et de publier sur Internet avec l'apparition des archives ouvertes qui a favorisé l'accès à

des bases de données en ligne. Les ressources électroniques permettent de palier au problème de budget des bibliothèques universitaires et de satisfaire les besoins d'information des chercheurs.

Cette recherche est conduite dans le cadre d'une recherche doctorale. Elle est basée sur une enquête par questionnaire auprès des enseignants chercheurs de l'UCAD. L'enquête est toujours en cours, cette communication ne présente que des résultats partiels de cette étude. Après avoir fait un état des lieux de l'Open Access par la présentation des dépôts institutionnels de l'UCAD et des bases de données électroniques disponibles à l'Université Cheikh Anta Diop, nous explorons les pratiques informationnelles des enseignants chercheurs sénégalais.

2. L'Open Access

Il y a un énorme fossé numérique entre les pays développés et ceux en développement, particulièrement en Afrique. Les pays africains dépendent fortement de la recherche, de l'éducation, des loisirs et d'autres documents publiés par les pays développés. La recherche scientifique est minée par un problème de moyens, il faut payer pour accéder à l'information et connaissances venant des autres pays du monde. Les chercheurs Africains doivent racheter leurs propres recherches publiées à l'étranger par des éditeurs et ils sont obligés de les acquérir à un prix cher avec peu de chance d'être accessible en Open Access, alors que les chercheurs ont une nécessité de disposer des connaissances scientifiques publiés dans les pays du Nord pour pouvoir produire et diffuser leurs travaux. Ils sont dans l'obligation de publier pour exister.

L'avènement des TIC a eu comme avantage pour les chercheurs des pays du Sud d'avoir accès à des revues électroniques en ligne et aux archives ouvertes par le biais de l'Open Access. L'Open Access est la « *Mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet* »¹

L'Open Access peut être défini comme une mise en ligne de ressources numériques pour permettre un accès à tous. L'Open Access constitue les initiatives prises pour mettre à la disposition des chercheurs,

¹ <http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Access-+>

des résultats issus de la recherche scientifique, sans restriction d'accès, que ce soit par l'auto-archivage ou par les revues en libre accès. Le logo du libre accès est un cadenas ouvert pour montrer qu'il ne doit pas y avoir de restrictions pour l'accès au savoir. Le libre accès est la disponibilité en ligne des ressources documentaires, libre et gratuit. Le problème de la recherche est qu'il faut les moyens c'est-à-dire payer pour accéder à la presque totalité des publications scientifiques mais l'Open Access tente d'abolir cette restriction.

L'Open Access est une opportunité pour les chercheurs Sénégalais, il annihile la distance, les chercheurs n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres, d'aller en Occident pour pouvoir faire leurs travaux de recherche. Il leur fallait fréquenter les bibliothèques de l'Hexagone, commander des ouvrages dans les librairies d'ailleurs. Dans ce contexte, les archives ouvertes ouvrent des perspectives très intéressantes et offrent une alternative sérieuse pour les chercheurs africains en général et les structures documentaires, particulièrement celles dont les moyens sont limités.

L'OA est un gain de temps et d'argent. Il permet aux chercheurs du Sud d'être au même niveau informationnel que leurs collègues des pays développés. Le chercheur africain a accès à une masse d'information à partir de son pays. Tout passe par les TIC principalement par Internet. Le préalable c'est d'avoir l'équipement informatique (ordinateur et périphérie) et aussi une connexion Internet indispensable pour accéder aux bases de données disponibles en ligne. Les ressources en Open Access, sont accessibles aux chercheurs à tout moment quel que soit l'endroit de leur recherche contrairement aux collections sur support papier présentes dans les bibliothèques universitaires.

3. Les actions et initiatives pour l'intégration de l'Open Access à l'UCAD

Depuis quelques temps, des actions sont menées en faveur de l'Open Access à l'UCAD, ces manifestations sont pilotées par la Bibliothèque Universitaire qui organise des rencontres pour sensibiliser les chercheurs, le personnel de bibliothèques, les informaticiens et les étudiants sur l'Open Access. Il fallait, tout d'abord, faire comprendre l'importance de l'Open Access dans la recherche, inciter les chercheurs à publier aussi par ce moyen et mettre leurs travaux dans le dépôt institutionnel de la Bibliothèque pour une meilleure visibilité.

Auparavant, le COBESS² avait déjà organisé en 2010, un atelier national de formation sur l'Open Access au Sénégal, en collaboration avec EIFL³ qui prône le libre accès pour tous notamment dans les pays en développement. Ils ont organisé le premier atelier national sur l'Open Access⁴ (Atelier national sur le libre accès aux publications scientifiques et techniques au Sénégal). Les participants ont partagé leurs expériences et discuté des projets de collaboration pour promouvoir le libre accès au Sénégal. Les participants au séminaire étaient des directeurs de recherche, des chercheurs, des bibliothécaires et des informaticiens. Cet atelier a produit les recommandations suivantes :

- Les professionnels de l'information doivent procéder à la sensibilisation de toutes les parties prenantes sur les avantages du libre accès ; en utilisant tous les outils de communication disponibles ;
- Initier des projets de dépôt pour le libre accès ;
- Sensibiliser les chercheurs sur la publication en Open Access ;
- Plaider pour les décideurs politiques nationaux (par exemple les parlementaires) à soutenir les politiques du libre accès ;
- Plaider sur le plan national et international en faveur du libre accès pour obtenir un financement pour la recherche

4. Les dépôts institutionnels et bases de données en Open Access à l'UCAD

À ce jour, nous avons trois dépôts institutionnels au sein de l'UCAD ; le fond Biens Culturels Africains de l'IFAN, la Bibliothèque numérique de la bibliothèque universitaire de l'UCAD qui est à ses débuts mais présente une importante collection déjà en ligne. Nous parlerons aussi du projet SIST qui abritait de nombreux fonds documentaires dans son portail du Sénégal et le dépôt de l'Ecole Inter Etats des Sciences et

² Consortium des Bibliothèques de l'Enseignement Supérieur du Sénégal qui comprend 38 membres. Il a été formé en Juillet 2005 à Saint-Louis et il participe à la formation des professionnels de l'information qui exercent dans les structures documentaires des universités sénégalaises.

³ <http://www.eifl.net/>

⁴ Qui s'est tenu du 9 au 10 Février 2010 à l'UCADII de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) qui est le seul dépôt ayant survécu au projet SIST. Cette collection donne accès aux thèses et mémoires de l'EISMV.

4.1. Biens Culturels Africains de l'IFAN⁵

L'entrepôt en ligne dénommé Biens Culturels Africains a été créé en 2010. C'est un référentiel en ce qui concerne l'Open Access institutionnel de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire de l'Université Cheikh Anta Diop. Les publications courantes (articles de recherche, revues, livres et manuscrits), les collections du patrimoine culturel et du matériel audiovisuel sont accessibles au public. Le projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Université de Toulouse II-Le Mirail et avec le soutien financier du Fonds francophone des inforoutes et le Ministère français des Affaires étrangères. Les biens culturels africains sont présentés comme l'entrepôt des ressources documentaires de l'IFAN. Sur le site prévu à cet effet, le chercheur peut mener des recherches sur le fonds de l'institut avec une recherche directe dans le dépôt, ou faire une recherche avancée avec des termes précis en utilisant les index et aussi les opérateurs booléens. Il y'a même la possibilité de recevoir des alertes sur les nouveaux dépôts via email. Le suivi de l'évolution des dépôts est possible en s'abonnant au flux RSS.

Le nombre de documents déposés est de 9343 dont 6143 photographies (positifs); 289 photographies (négatifs); 48 cassettes audio; 28 cassettes vidéo; 2552 diapositives; 63 films ethnographiques; 150 disques ethnographiques et 70 documents textuels: livres, cahiers École William Ponty, articles de périodiques, pièces d'archives, manuscrits en arabe, dossiers documentaires.

4.2. Bibliothèque numérique de la BUCAD⁶

Ce programme a été initié pour rendre plus visible les travaux des chercheurs sénégalais, qui ne l'étaient que sur le catalogue manuel ou catalogue informatisé de la bibliothèque universitaire de l'université Cheikh Anta Diop, ce qui restreignait l'accessibilité et la consultation. Les thèses ne pouvaient être consultées que sur place, à la bibliothèque, il ne fallait pas courir le risque de les égarer parce qu'il serait difficile de

⁵ <http://bca.ucad.sn/jspui/>

⁶ <http://bibnum.ucad.sn/greenstone/cgi-bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=theses&l=fr&w=utf-8>

s'en procurer d'autres puisqu'elles n'étaient pas commercialisées. Avec l'accroissement de la production scientifique à l'UCAD, la BU s'est trouvée dans l'obligation de penser à un projet qui permettrait de collecter, stocker, conserver et de diffuser cette masse documentaire. Tout a commencé avec le projet *Cyberdocs-UCAD*, ce projet consiste à numériser les thèses et les mettre en ligne comme stipulé par un arrêté rectoral. Il est issu de la collaboration des Presses Universitaires du Québec et de l'université de Lyon 2 et financé par le Fonds Francophone des Inforoutes (FFI) de l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF). Cyberdocs ne se limite pas seulement à la numérisation et la publication en accès libre des thèses mais inclut aussi des articles de périodiques. Il regroupe en son sein tous les établissements d'enseignement supérieur qui veulent diffuser leurs travaux de recherche en ligne sans restriction de langue et tous les formats sont acceptés. C'est un réseau international pour la publication en ligne des mémoires et thèses qui a pour but de faciliter la communication scientifique ouverte, à travers une plateforme d'édition et de diffusion électroniques scientifique regroupant les universités des pays souhaitant archiver et diffuser les travaux de leurs chercheurs. Cyberdocs présente des avantages surtout pour les bibliothèques des pays du sud par le fait qu'il ne nécessite pas d'avoir de grands moyens pour valoriser les mémoires et thèses. Il fonctionne avec un logiciel entièrement libre et gratuit protégé par la licence GPL. La plateforme utilisée permet aussi à plusieurs institutions de partager un même serveur pour traiter et y diffuser leurs documents. La bibliothèque de l'UCAD a compris les avantages de ce programme de cyber thèses et a adhéré à ce programme depuis 2002. Les autres avantages sont la possibilité de diffuser et permet l'archivage électronique des travaux de recherche et par la même occasion, en assure une conservation pérenne et une diffusion très large. « Cyberdocs-Ucad offre donc aux chercheurs la possibilité d'augmenter la visibilité de leurs travaux à travers le monde en leur permettant, en dehors de l'édition « papier » dont la diffusion est restreinte, de disposer d'une version électronique à durée de vie plus longue, plus facile à conserver, à véhiculer et à exploiter à travers les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies de la communication ».⁷

La BU y a adhéré en 2002 mais le programme Cyber doc ou Cyber thèses n'a été érigé en service qu'en 2004 sous le vocable: Service de

⁷ Archivage, numérisation et diffusion électronique des thèses et mémoires ; l'expérience du programme CYBERDOC-UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar : Jean Baptiste Sarr, Conservateur des bibliothèques

numérisation des publications académiques. Il vient encore (depuis janvier 2012) d'être "retouché" avec une autre subdivision (dépôt institutionnel). Cyber thèses, qui est devenu Service de numérisation en 2004, comprend donc deux entités depuis janvier 2012. Une entité qui s'occupe du dépôt, de la numérisation et de la mise en ligne exclusivement des thèses et mémoires de l'UCAD. Une deuxième entité qui concerne le dépôt institutionnel dont le rôle est de numériser et de mettre en ligne tous les autres types de documents produits par la communauté scientifique de l'UCAD : rapports, communications, articles etc. En ce qui concerne le fonctionnement de Cyber thèse en tant que plate forme, il a été interrompu suite à des problèmes techniques (le module de gestion qui permettait d'alimenter la Base de données a disparu de manière inexplicable empêchant de continuer à traiter et à mettre en ligne les thèses et les mémoires). Il a fallu repenser à une solution et la création de la bibliothèque numérique s'est imposée à la suite du projet Cyberdocs, le projet de lancement s'est tenu le 10 janvier 2013. La bibliothèque numérique regroupe l'ensemble de publications produites au sein de l'UCAD et aussi les publications des chercheurs sénégalais publiés à l'étranger. Elle est composée de plusieurs collections de documents dont les mémoires et thèses qui sont déposés à la bibliothèque depuis sa création. Ce fond est composé d'articles publiés par les chercheurs et enseignants de l'UCAD ; de publications de l'UCAD (présentement seules les publications des annales de la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté de Sciences juridiques sont disponibles sur cette collection) et une collection est consacrée aux ouvrages rares et précieux. Le fond numérique comprend 8573 documents au total repartis comme suit : 700 thèses en Sciences et Techniques ; 4960 thèses en Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie ; 885 thèses en Lettres et Sciences humaines ; 185 thèses en Sciences Juridiques et Economiques pour les articles on dénombre 1649 documents toutes disciplines confondues. Pour les publications nous avons 65 documents et 129 documents dans la catégorie des ouvrages rares.

Elle a été créée à partir du logiciel Greenstone, elle se veut interactive et en Open Access. La bibliothèque universitaire suit le mouvement de l'Open Access en organisant annuellement une matinée dédiée à l'Open Access pour sensibiliser les acteurs de la vie universitaire sur l'importance de déposer et de publier en Open Access avec la mise en place du dépôt institutionnel en Accès Ouvert de l'Université Cheikh Anta Diop. Il a pour objectif de jouer sa partition à l'évolution du mouvement mondial de l'Open Access à l'UCAD.

4.3. Le SIST

Le Projet du Système d'Information Scientifique et Technique (SIST) avait été initié par le Ministère français des Affaires étrangères. Il avait pour principal objectif la visibilité internationale des activités d'enseignement et de recherche en Afrique. Il voulait donc installer dans chaque pays africain une plateforme qui permettrait l'accès aux ressources documentaires disponibles : celle du Sénégal est disponible sur le Net. Un Comité d'Orientation Décision Pays (CODP) existe dans les différents pays ; celui du Sénégal a choisi l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) comme Opérateur Technique National (OTN) en charge d'héberger la plateforme. C'est à travers des plans d'actions que le CODP exécute avec l'expertise du COBESS qui détermine les différentes actions à mener

Au Sénégal, le SIST en est à son troisième plan d'action qui a comme objectif général : une étude qui consiste à réaliser un inventaire des informations scientifiques et techniques produites ou acquises, disponibles dans les structures d'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal.

Le SIST offre maintenant de véritables produits d'informations très utiles comme le catalogue national des bibliothèques du Sénégal, l'annuaire des compétences, la bibliothèque numérique du Sénégal. C'est autour de ces produits qu'il faut présenter l'intérêt du SIST. Le SIST veut capter les projets et initiatives scientifiques mettant en œuvre la production ou l'accès à l'IST et il a comme ambition de devenir un support logistique à l'ensemble des projets nationaux traitant d'IST. La bibliothèque SIST Sénégal fournit un accès ouvert aux publications de recherche de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), à des thèses, mémoires et autres ressources de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, thèses et mémoires de l'École Inter-états des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV), ainsi que les articles du Bulletin de l'érosion Réseau⁸.

La recherche se fait à partir du portail du SIST construit avec le logiciel libre Greenstone où on retrouve les collections des bibliothèques numériques comme la BUCAD: l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'École Inter-états des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar ; de l'Institut d'Odontologie-Stomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Mais malheureusement le site du Sist est introuvable depuis quelques

⁸ ISSN: 1250-548X

temps, ce qui fait que les ressources déposées sur cette plateforme surtout les travaux de la faculté de Médecine et d'Odontolo-Stomatologie sont inaccessibles. Il y'a que l'EISMV qui dispose d'une plateforme pour accéder à ses thèses et mémoires⁹. Un travail en amont devrait être effectué par les professionnels de l'information documentaire en numérisant le fonds documentaire et les rendre accessible via une plateforme accessible à tous. Il a fallu attendre le projet SIST pour penser à numériser le fonds des bibliothèques universitaires et le projet n'a pas survécu à ses bailleurs ce qui est dommage. Avec une politique d'accompagnement des autorités universitaires, les professionnels documentaires doivent être en mesure de prendre en main l'implantation de l'OA à l'UCAD et ne pas attendre ou se focaliser sur une coopération étrangère pour les projets de numérisation et de mise en ligne des travaux universitaires qui constitue un patrimoine national.

4.4. Bases de données en ligne disponibles à l'UCAD

Ils sont au nombre de 21 listées sur le site de la grande bibliothèque universitaire, dont 10 en science et médecine, 05 en lettres et sciences humaines, 02 en Droit et science juridique et 04 bases de données pluridisciplinaires. On note trois catégories d'accès : l'accès gratuit, l'accès contrôlé et l'accès par IP. L'accès gratuit ne pose pas problème ; il suffit juste de cliquer pour accéder à l'information, l'accès à ces bases de données est conditionné par une connexion à Internet possibilité de téléchargement de textes ou articles. Pour les bases de données en ligne qui ont un accès gratuit, on trouve **AJOL (African Journal Online) ; ALUKA ; BIOLINE INTERNATIONAL ; BIOMED CENTRAL ; DOAJ (Directory of Open Access Journals) ; DROIT.ORG ; FREE MEDICAL JOURNALS ; JURICAF ; PERSEE et REVUES.ORG ;**

Pour l'accès contrôlé, il dispose d'un login et un mot de passe pour se connecter et accéder aux documents et il y'a un nombre limite de documents à télécharger par jour. Ces bases de données sont : **AGORA ; BIOONE ; CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE ; DALLOZ ; HINARI ; JSTOR et OARE.**

Accès par IP, Ce sont les bases de données qui sont payants dans certains pays et pour avoir un accès à partir du Sénégal il faut disposer d'un login et d'un mot de passe et ce sont des bases de données accessibles uniquement au sein de l'espace universitaire. Il est même formellement interdit de se connecter sur ces bases de données en dehors

⁹ <http://eismv.org/Publications.html>

de l'espace universitaire sous peine de voir son login et mot de passe retiré. Il existe un mot de passe pour l'université et c'est la Bu qui fait la demande et le communique aux enseignants chercheurs. On dénombre dans ce registre de bases de données dont l'accès est par IP : **CAINR.INFO ; CYBERLIBRIS ; ELSEVIER SCIENCE (sciences directes) et SCOPUS.**

5. Chercheurs et Open Access

La particularité d'un enseignant chercheur c'est de publier. Ils ont l'obligation de publier pour avancer dans leur carrière, ils sont régis par la loi du « *publish or perish* ». Mais au Sénégal les chercheurs ne publient presque pas et quand ils publient c'est pour la plupart en Co-publication avec des chercheurs de l'occident. Ce fait peut s'expliquer d'une part par la difficulté à accéder à une documentation pertinente qui pourrait les aider dans leurs travaux si nous prenons en compte le manque de moyens des bibliothèques. Mais avec les Tic, la donne pourrait changer avec notamment l'Open Access qui permet, aux enseignants chercheurs des pays du sud, le libre accès à des bases de données en ligne avec des documents en texte intégral et c'est aussi un bon moyen de vulgariser leurs travaux de recherche.

Le manque de culture de partage entre les chercheurs est une réalité au Sénégal, ils ne doivent plus se contenter d'être des consommateurs des productions scientifiques de leurs collègues des pays du nord, qui publient et les rendent visibles en libre accès. Il faut que les chercheurs soient des producteurs actifs dans le mouvement du libre accès, mettre en ligne leurs travaux pour avancer et permettre aux autres qui évoluent dans le même domaine d'activité, de se faire une idée de l'existant en la matière pour pouvoir avancer. Le point de basculement pour la recherche africaine et de l'innovation ne sera pas seulement la capacité à accéder et à utiliser pleinement la nouvelle abondance de la connaissance globale et des idées, mais d'apporter une contribution active et significative à sa création. La présence des travaux de recherche des africains dans les revues internationales est en diminution.

Une étude a d'ailleurs montré que l'Afrique ne produit qu'un peu plus de 0,3 % de la production scientifique internationale. Les pays francophones entre 1/6 et 1/4 de la totalité de la production africaine¹⁰.

¹⁰ Gaillard, Jacques et Waast, Roland. La publication scientifique en Afrique. P. 48 http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-32/36039.pdf

Pour l'Université de Dakar, 74% des articles sont publiés par co-publication avec des partenaires étrangers et 83% des publications éditées hors du pays (Sénégal)¹¹. Ce constat montre le retard de l'Afrique dans la production mondiale, souligne aussi la rareté et la faiblesse de la collaboration entre chercheurs du Sud. Les chercheurs pensent avoir plus de crédibilité, s'ils travaillaient avec les chercheurs du Nord alors que créer un réseau entre pays du Sud prendrait mieux en compte les préoccupations scientifiques du continent africain. Les chercheurs doivent avoir le réflexe de mettre leurs travaux dans les archives ouvertes qui sont des bases de données issues de la recherche scientifique, et elles leur offrent même la possibilité de faire de l'auto archivage de leurs travaux pour une meilleure conservation. Il faut cependant faire attention et tenir compte du fait que le libre accès est possible grâce souvent à la gratuité. La gratuité induit souvent un problème de financement qui à son tour peut entraîner un manque de rigueur, de contrôle des résultats mis en ligne.

A l'UCAD, les enseignants chercheurs de la faculté de Médecine connaissent mieux et utilisent le plus les ressources en Open Access. Ils ont publié des articles dans des revues internationales en Open Access, par exemple 110 articles ont été publiés avec *BioMed Central*, sur *STM* (Science, technologie et médecine) l'éditeur qui a été le premier modèle Open Access édition. Ils sont suivis par leur collègue de la faculté de Sciences et techniques. Pour ceux de la faculté de lettres et Sciences Humaines, pour la plupart ils ne maîtrisent pas encore le concept et la majeure partie avoue ne pas connaître voire n'avoir jamais entendu parler d'archives ouvertes, les archives ouvertes ne rentrent pas encore totalement dans leurs pratiques informationnelles.

6. Obstacles potentiels à l'Open Access

L'Open Access tente certes une percée au sein de l'UCAD mais rencontre beaucoup de réserves. Les obstacles à son usage par les enseignants chercheurs sont diverses et sont listés ci-dessous ;

- Le principal obstacle relève de la méconnaissance de l'Open Access. Lors d'une enquête menée dans le cadre de notre thèse, nous avons constaté qu'un grand nombre d'enseignants chercheurs ne connaissent pas l'Open Access et dans un autre cas, on note ceux qui connaissent mais hésitent à la pratique. Mais la presque totalité des enseignants chercheurs ont reconnu

¹¹ Pr. B. S. Toguebaye, Interface, septembre-octobre 2006, p.11

aussi, ne pas connaître les dépôts institutionnels qui existent au sein de l'université. Ils soulignent pour la plupart l'absence d'information et de sensibilisation de la part des professionnels de l'information qui doit se matérialiser surtout par un accompagnement technique sur la manière d'utilisation des Archives Ouvertes.

- D'autres pensent que l'Open Access favorise le plagiat par le fait d'être copié sans être cité. Ainsi pour eux déposer leurs travaux dans une archive ouverte inciterait à des exploitations frauduleuses.
- La question des droits aussi freine certains chercheurs, qui croient que publier par ce moyen, les déposséderait de leurs droits d'auteurs (moral et financier). La dépossession de leur production dès qu'elle sera publiée, constitue aussi une préoccupation des enseignants chercheurs.
- La plupart souligne aussi l'absence de validation scientifique, ce qui entraîne la dévalorisation de leur publication et le manque de fiabilité des ressources disponibles en Open Access. L'apport, la qualité, le caractère scientifique et la fiabilité des ressources en libre accès sont mis en cause et d'aucuns doutent de la qualité scientifique des publications en Open Access. Puisqu'ils pensent que les articles pertinents se trouvent sur des revues à comité de lecture et publiés sur des revues à haut facteur d'impact mais pas dans les Archives Ouvertes.
- Les obstacles sont aussi d'ordre technologique, il ne peut y avoir d'Open Access sans Internet. Le problème de la connexion est préoccupant pour la recherche au Sénégal en raison du coût élevé et aussi de la qualité de connexion. Bien vrai qu'avec l'avènement de la téléphonie mobile, avec les opérateurs (Orange, Tigo et Expresso) qui offrent des connexions à Internet mais le problème n'en est pas encore résolu puisque le coût reste relativement élevé. Le manque d'infrastructures des Tic et la bande passante à faible débit inhibent les pays en voie de développements et ne facilitent par l'implantation de l'OA.
- Les obstacles économiques se traduisent par le problème de financement qui dissuade les chercheurs de publier dans les archives ouvertes. La réticence du chercheur qui se traduit par le refus d'« offrir » gratuitement leur publication. La production intellectuelle a un coût. Les chercheurs doivent pouvoir compter

sur le soutien financier des autorités étatiques pour amortir les frais de leur recherche. Il faut des moyens pour mener les enquêtes, faire des déplacements sur le terrain et aussi des moyens technologiques comme disposer d'un matériel informatique et d'une bonne connexion Internet. Il est très difficile pour un chercheur qui prend à sa charge la totalité de ses dépenses pour mener à bien ses recherches et après les mettre en libre accès comme le souligne Lawrence Lessig¹² « La gratuité totale n'existe pas, la création a un prix, le créateur une rémunération ou une reconnaissance ». Donc, il faudra prendre en compte les obstacles économiques pour une meilleure adhésion au libre accès des chercheurs. Il est difficile d'obtenir des financements pour les projets qui concernent l'Open Access.

- Et enfin le volet énergétique est à prendre en compte. Le Sénégal est confronté à un déficit en énergie qui se traduit par des délestages récurrents. La conséquence est que les ordinateurs resteront éteints et pas de connexion non plus donc impossible de faire des recherches, ce qui limitent sensiblement l'accès et la consultation des publications en ligne.

7. Conclusion

L'OA gagnerait à être mieux connu par une sensibilisation auprès des chercheurs sénégalais. La plupart d'entre eux ne sont pas au courant de cette méthode de recherche et de publication parce que ceux qui doivent les y initier ne s'y attèlent pas. Ceux qui connaissent, rechignent à publier par cette voie et pensent que publier en Open Access dévalorise leur publication avec la croyance populaire que tout ce qui est gratuit n'est pas fiable et craignent aussi d'être plagiés. De nombreux chercheurs hésitent encore à partager les résultats de leur recherche. Ils ne sont pas conscients des avantages du libre accès et des programmes de sensibilisation sont nécessaires. L'Open Access devrait susciter l'intérêt des chercheurs pour permettre l'avancée de la recherche avec la diffusion rapide et intégrale des résultats de leurs travaux de recherche. La recherche sénégalaise ne peut que s'enrichir de la création d'un réseau de bibliothèques numériques qui participerait à apporter une plus grande visibilité des résultats de la recherche. Les chercheurs africains ne devraient pas rater les opportunités qu'offre le libre accès. Les universités et les instituts de recherche devraient appuyer le secteur, pour un meilleur

¹² Lawrence Lessig : *l'Avenir des Idées : le sort des biens communs à l'heure des réseaux numériques*. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2005

partage de l'information. Il peut permettre à notre continent de partager son savoir avec le reste du monde, ce qui mettrait fin au déficit de contenus africains sur la toile.

Enfin, l'objectif final à conserver en mémoire est celui, à terme, du positionnement possible des Services Communs de la Documentation, interfaces entre les chercheurs d'une part, et leur production scientifique sous forme électronique d'autre part. Quelles missions nouvelles seront dévolues aux bibliothécaires auprès des enseignants-chercheurs : accompagnement, formation, aide au référencement (métadonnées) et à la mise en ligne, validation finale ou encore valorisation ? Les constats seront suivis de préconisations sur l'évolution des pratiques des bibliothèques universitaires et leur nécessaire adaptation à la réalité incontournable des Archives Ouvertes.

Bibliographie

Ouvrage

LESSIG Lawrence (2005). *L'Avenir des Idées : le sort des biens communs à l'heure des réseaux numériques*. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2005

Article de revue

GAILLARD Jacques ; WAAST Roland (1991). *La publication scientifique en Afrique*. *Courrier Afrique Caraïbes Pacifique - Communauté Européenne*. p. 48-49

SALAUN, Jean Michel (2004). *Libre accès aux ressources scientifiques et place des bibliothèques* ; In : *BBF*, t. 49, n° 6 ; pp.20-30

TOGUEBAYE, Bhen Sikina (2006). *Interface, septembre-octobre*, p.11

Mémoire

SARR, Jean Baptiste (2007). *Archivage, numérisation et diffusion électronique des thèses et mémoires ; l'expérience du programme CYBERDOC-UCAD de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar*. 117p. Sénégal, Dakar, EBAD, 2007

Document disponible sur le web

DIOUF, Diéyi. « Archivage et diffusion électroniques des thèses et mémoires à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (2009): Un pas vers le désenclavement scientifique de l'Afrique ». [En ligne]. Disponible à : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-02-0084-002>

ALBERTO, B. ; DUMONT B. *Les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur : pratiques et besoin des enseignants*(2002). [En ligne]. Disponible à <http://www.e-pathie.org> (consulté le 13/04/2016)

BOURRION Daniel ; BOUTROY, Jean Louis ; GIORDANENGO, Claire, Pascal Krajewski (2006). Les chercheurs en Lettres et Sciences Humaines et les Archives Ouvertes. [En ligne]. Disponible à : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00086084> (Consulté le 25 avril 2016)

LIMAM, Latifa ; HACHICHA, Sami ; BSIR, Besma ; BEN ROMDHANE, Mohamed ; MKADMI, Abderrazak (2008). Les pratiques de la lecture numérique : cas des enseignants chercheurs tunisiens. Colloque international franco-tunisien SFSIC/ISD/IPSI. Interagir et transmettre, informer et communiquer: quelles valeurs, quelle valorisation. [En ligne]. Disponible à : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic/00265680> (consulté le 10 mai 2016)

MAHE, Annaïg ; ANDRYS, Christine ; CHARTRON, Ghislaine (2002). Les usages des revues électroniques par des chercheurs français : étude de cas sur les Universités Pierre et Marie Curie et Denis Diderot. Ce document est la version française d'un article publié dans le Journal of Information Science. [En ligne]. Disponible à : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic/00000092> (consulté le 10 mai 2016)

BAKELLI, Yahia (2005). La problématique des archives ouvertes dans les pays du Sud: Eléments pour un discours endogène. [En ligne]. Disponible à : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic/00001418> (consulté le 21 juin 2016)

BOUKACEM-ZEGHMOURI, Chérifa ; BEN ROMDHANE, Mohamed ; ABD-ALLH Abdi (2008). Le libre accès à l'information scientifique dans les pays en voie de développement : étude comparative de ses potentialités et réalités en Algérie et en Tunisie. Interagir et transmettre, informer et communiquer: quelles valeurs, quelle valorisation. [En ligne]. Disponible à : <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic/00276953> (consulté le 13 juin 2016).

https://www.ucad.sn/files/PROJET%20UCAD%20OAR_0001.pdf
(consulté le 10 juin 2016)

<http://www.bu.ucad.sn/cyberpac/default.asp> (consulté le 12 juin 2016)

<https://antoninbenoitdiouf.com/2010/06/08/n%C2%B0-51-quelques-bibliotheques-numeriques-senegalaises/> (consulté le 18 juin 2016)

<http://eismv.org/Publications.html> (consulté le 03 juillet 2016)

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-32/36039.pdf (consulté le 04 juillet 2016)

<http://bca.ucad.sn/jspui/> (consulté le 05 avril 2016)

<http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Access-+> (consulté le 09 juillet 2016)

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684.html (consulté le 10 octobre 2016)

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/03/15/qui-a-peur-de-l-open-acces_1848930_1650684.html (consulté le 10 octobre 2016)

<http://www.ulb.ac.be/infosciences2/communication/travauxEtudiants2009/docs/OpenAccess.pdf> (consulté le 10 octobre 2016)

Faire du libre accès un outil de justice cognitive et d'empowerment des universitaires des pays des Suds

*Open access as a tool of cognitive justice and empowerment of
academics from the Global south*

Florence Piron, Université Laval,
Marie Sophie Dibounje Madiba, CERDOTOLA,
Thomas Hervé Mboa Nkoudou, Université Laval,
Hamissou Rhissa Achaffert, Université Abdou Moumouni de Niamey,
Tongnoma Zongo, Université de Ouagadougou 1,
Diéyi Diouf, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Djossè Roméo Tessy, École normale supérieure de Lyon,
Wisnique Panier, Université Laval,
Samir Hachani, Université d'Alger 2,
Jean-Baptiste Batana, Oxfam
florence.piron@com.ulaval.ca

Résumé : Le phénomène du libre accès ne se réduit pas à la question de l'accessibilité des articles publiés dans les revues scientifiques recensées dans the Web of Science. Dans les pays des Suds, il devrait intégrer le mandat explicite d'encourager la recherche et la publication par les auteurs locaux afin de lutter contre l'aliénation épistémique. À travers plusieurs activités originales de formation, d'écriture et de publication, le projet SOHA met en œuvre cette conception politique et engagée du libre accès comme outil de justice cognitive et d'empowerment.

Mots-clés : Science ouverte, libre accès, justice cognitive.

Abstract : The phenomenon of open access is not limited to the issue of accessibility of articles published in scientific journals listed in

the Web of Science. In the Global South, it should include an explicit mandate to encourage research and publication by local authors to fight against their epistemic alienation. Through several original activities of training, writing and publishing, the SOHA project implements this conception of open access as a tool of cognitive justice and empowerment.

Keywords : Open science, open access, cognitive justice.

1. Introduction

Le mouvement du libre accès aux publications scientifiques n'est pas dénué d'ambiguïtés, notamment quant à ses finalités. Il est possible d'en identifier plusieurs au sein des différents argumentaires utilisés par ses leaders. Tout d'abord, le libre accès peut avoir une finalité principalement économique : « Open Access to science and data = cash and economic bonanza », indique Neelie Kroes (2013), vice-présidente de la Commission européenne en 2013, car il facilite l'innovation. Une autre finalité possible est l'accélération de la productivité scientifique. Par exemple, Eysenbach (2006), constatant que le libre accès maximise le nombre de citations d'un article, en conclut que « OA is likely to benefit science by accelerating dissemination and uptake of research findings ». Finalement, on peut identifier une troisième finalité officielle du libre accès : la démocratisation de l'accès à la science auprès de différents publics, notamment les enseignants pré-universitaires, les non-scientifiques et les organismes de la société civile, ce qui leur permet en retour de contribuer à la connaissance scientifique (par le biais des sciences participatives, par exemple). Dans cette communication, nous proposons une quatrième finalité qui nous amènera à modifier la conception habituelle du libre accès : le rétablissement d'une justice cognitive entre les pays du Nord et les pays des Suds, notamment l'Afrique francophone.

Définie par l'anthropologue Shiv Visvanathan en 2009 comme la reconnaissance active de la pluralité des savoirs en science (Visvanathan 2016), nous définissons la justice cognitive comme un idéal épistémologique, éthique et politique nécessaire à l'éclosion de savoirs socialement pertinents partout sur la planète et non pas seulement dans les pays du Nord, au sein d'une science pratiquant un universalisme inclusif, ouvert à tous les savoirs. De ce point de vue, nous considérons les difficultés vécues par les universitaires africains et haïtiens à pratiquer la recherche (Piron et al. 2016a) comme des injustices cognitives, car elles diminuent leur capacité de déployer le plein potentiel de leurs talents

intellectuels, de leurs savoirs et de leur capacité de recherche scientifique pour les mettre au service du développement durable de leur pays.

Le projet SOHA (Science ouverte en Haïti et en Afrique francophone), dont nous sommes des co-chercheurs, explore depuis mars 2015 les obstacles à l'adoption du libre accès aux publications scientifiques dans les universités d'Haïti et d'Afrique francophone. Né de rencontres au sein de l'Association science et bien commun, financé par le CRDI (Canada) via iHub (Kenya), ce projet de recherche-action considère que la science ouverte, incluant le libre accès, peut devenir un outil de développement durable local puissant en Afrique francophone et en Haïti. Il cherche donc à en faciliter l'adoption dans ces universités, principalement par les étudiantes et étudiants de master et de doctorat, et à comprendre les obstacles qui peuvent la freiner. Pour répondre à cette question de recherche, nous avons organisé une grande enquête empirique sur les conditions de travail intellectuel dans les universités de 18 pays d'Afrique francophone et d'Haïti, animé un blog et organisé de nombreux colloques et forums de discussion, notamment sur Facebook. Ces données quantitatives et qualitatives ont nourri la réflexion collective proposée ici.

2. La pertinence du libre accès dans les pays des Suds

La situation difficile des universités publiques d'Afrique francophone et d'Haïti (Mvé-Ondo 2005; The World Bank 2014) nous a rapidement amenés à nuancer les finalités officielles du libre accès tel que pratiqué et promu dans les pays du Nord par ses principaux « évangélistes ». En effet, dans un contexte universitaire où les fonds consacrés à la recherche scientifique, les bons salaires stables et même l'accès de bonne qualité aux webs ont très rares et l'analphabétisme numérique est très fréquent, il semble peu pertinent de concevoir le libre accès comme un moyen de maximiser l'efficacité et la productivité du processus de recherche scientifique grâce à l'accélération de la diffusion des résultats de recherche. Le processus de recherche scientifique doit d'abord être véritablement lancé dans bon nombre de ces pays où n'existent ni revues scientifiques ni centres de recherche ou programmes de subvention pour appuyer les scientifiques. D'ailleurs, les classements de production scientifique par pays que proposent les plateformes scientifiques comme Scopus ou The Web of Science attribuent à l'Afrique francophone moins de 1% de la production mondiale. Même si on peut contester la validité de ces classements qui ignorent les productions scientifiques locales et celles en français (Mboa Nkoudou 2016; Larivière et al. 2015), il n'en reste pas moins que la science

mondiale est essentiellement une science des pays du Nord et que les enjeux de compétition entre laboratoires et de productivité scientifique concernent avant tout ces pays.

De même, la finalité économique du libre accès défendue par les tenants de l'économie du savoir qui sont sans cesse à la recherche d'innovations commercialisables (OCDE 2016), semble peu pertinente dans un contexte où l'économie formelle et l'industrialisation à l'occidentale sont encore balbutiantes. Il y a d'autres priorités sur ce terrain que le combat pour accéder gratuitement aux publications des revues du groupe Elsevier, par exemple. Vu des pays des Suds, ce combat repose implicitement sur l'accès aisé de chercheurs bien payés aux outils numériques de base, à des infrastructures de recherche qui les appuient et à des subventions de recherche qui peuvent même défrayer les frais de publication exorbitants demandés par certaines revues (Hachani et Piron 2016).

Par contre, la finalité de la démocratisation de l'accès aux connaissances apparaît cruciale, non seulement pour les non-scientifiques, mais surtout pour les enseignants et les étudiants et élèves qui, en Afrique et en Haïti, sont en situation chronique de manque d'accès à une information scientifique et technique à jour et de bonne qualité. En effet, les bibliothèques universitaires d'Afrique francophone et d'Haïti manquent de ressources financières ou documentaires, ce qui nuit à leur mission d'améliorer les conditions d'étude et de travail des étudiants (Domenach 1983). Chaque fois qu'un ou qu'une scientifique du Nord met en libre accès ses travaux, il ou elle les rend accessibles non seulement à ses pairs, non seulement aux fonctionnaires, enseignants, entreprises et associations de son pays, mais aussi à tous les étudiants africains et haïtiens – dans la mesure où l'accès au web de ces derniers leur permet de les télécharger (Piron et Mboa Nkoudou 2016).

Rappelons toutefois que les travaux scientifiques publiés dans les revues des pays du Nord reflètent avant tout les intérêts de recherche et les politiques scientifiques de ces pays. Si le libre accès se limite à faciliter l'accès des scientifiques des Suds à la science du Nord, il redouble ce que nous appelons l'aliénation épistémique des chercheurs et chercheuses des Suds. Cette aliénation désigne une situation dans laquelle les scientifiques des Suds doivent penser et chercher sans avoir les moyens pour le faire, dans une langue qui n'est pas la leur et dans une épistémologie qui leur a été léguée par la colonisation et qui les conduit à dévaloriser les savoirs et les manières de connaître locales (Piron et al. 2016a). Une de ses formes est la difficulté de ces scientifiques d'accéder,

pour l'utiliser, à une science locale et localement pertinente, utilisant des cadres épistémiques adaptés aux contextes d'utilisation des connaissances (les savoirs locaux) et dans une langue qu'ils peuvent comprendre et manier. Cette aliénation nous semble injuste puisqu'elle les empêche de déployer le plein potentiel de leurs talents intellectuels, de leurs savoirs et de leur capacité de recherche scientifique pour les mettre au service du développement durable de leur pays. Cette injustice cognitive fait partie des inégalités sociales et politiques entre le Nord et les Suds (Piron et al. 2016c).

Comment éviter que le mouvement du libre accès renforce cette aliénation épistémique dans les pays des Suds? Comment pourrait-il contribuer, au contraire, à créer plus de justice cognitive au sein de la production scientifique mondiale? Notre réponse est claire : les leaders du libre accès ne peuvent se limiter à la question de l'accès des lecteurs à la science, ils doivent aussi encourager les publications des créateurs de savoirs des pays des Suds. Nous proposons donc d'élargir la conception habituelle du libre accès en lui adjoignant l'importance de stimuler, dans les pays des Suds, la production scientifique locale et de la mettre en valeur aussi bien dans des revues web locales que dans des archives ouvertes institutionnelles interopérables avec celles du reste du monde.

Ce que nous avons appelé provisoirement la « science ouverte juste » (Piron et al. 2016a) inclut donc non seulement la promotion du libre accès aux publications et aux données scientifiques (sur le modèle de ce qui se fait dans les pays du Nord), mais aussi un effort concomitant pour encourager la publication de recherches africaines et haïtiennes dans des revues scientifiques locales qui soient respectueuses du contexte dans lequel elles circuleront et qui soient ouvertes aux savoirs locaux (traditionnels ou expérientiels), notamment aux langues locales. L'empowerment des chercheurs et chercheuses est donc intrinsèquement lié à la science ouverte juste, engagée pour un monde plus juste.

3. Promouvoir un libre accès qui intègre l'empowerment des scientifiques des Suds : le projet SOHA

Le projet SOHA, qui considère la science ouverte juste comme un outil collectif d'empowerment et de justice cognitive (c'est son titre au long), multiplie les gestes d'empowerment au fil de sa promotion du libre accès en Haïti et en Afrique francophone. Cet empowerment des scientifiques africains et haïtiens, c'est-à-dire le développement de leur pouvoir d'agir, de réfléchir, de chercher, de construire des savoirs localement pertinents et de publier, s'exprime tout d'abord dans le

fonctionnement décentralisé, participatif et chaleureux du projet SOHA. Le travail collaboratif est au cœur de son fonctionnement, comme en témoigne Binta Barry (2016). Les billets de blog publiés sur son site et les nombreux échanges sur Facebook au sein du Collectif SOHA qui compte plus de 3000 membres témoignent de l'encouragement constant et mutuel que se donnent tous les membres du réseau dès qu'ils manifestent le désir de publier, d'écrire, de partager des savoirs (Michel 2016). À cela s'ajoutent (au moins) six projets concrets générés par le projet SOHA que nous décrivons ci-dessous.

3.1. La création d'une plateforme à but non lucratif de revues africaines et haïtiennes francophones en libre accès

De manière très pragmatique, un petit groupe d'étudiants africains affiliés au projet SOHA a eu l'idée de créer une plateforme en libre accès capable d'héberger plusieurs revues scientifiques africaines (et haïtiennes si possible) : des revues déjà établies mais dénuées de support numérique ou insatisfaites de celui dont elles disposent et de nouvelles revues en émergence dans des régions qui en sont dépourvues. Dans les deux cas, l'équipe du Grenier des savoirs (nom de la plateforme) accompagnera les équipes de rédaction autant sur le plan technologique que dans la préparation de leur politique éditoriale pour qu'elle soit conforme aux normes internationales du libre accès. Le Grenier des savoirs propose une solution technologique collective, utilisant un logiciel libre et un hébergement web solidaire, qui est basée sur le principe de l'auto-archivage des articles par les revues dans un même « grenier ». Cette solution permettra aux revues de se concentrer sur leur mission intellectuelle : former un comité scientifique, stimuler l'écriture d'articles et gérer le processus d'évaluation par les pairs. Le Grenier des savoirs, dans son engagement pour la justice cognitive, encouragera ses revues à être plurilingues, c'est-à-dire à publier leurs articles dans plusieurs langues, incluant les langues nationales. Le projet est en recherche de financement pour le moment.

3.2. Les éditions science et bien commun, qui publient des livres en libre accès

L'Association science et bien commun, qui parraine le projet SOHA, a créé en juillet 2015 les Éditions science et bien commun (ESBC), se dotant ainsi d'un outil lui permettant de réaliser concrètement la science ouverte à laquelle elle aspire. Les ESBC ont un projet éditorial très original, axé sur l'empowerment des scientifiques des Suds et le rapprochement entre auteurs du Nord et des Suds, en plus de la

publication en libre accès. Voici les principales valeurs de son projet éditorial :

- la publication numérique en libre accès, en plus des autres formats (imprimé, pdf et ebook) qui pourront être commercialisés
- la pluridisciplinarité, dans la mesure du possible
- le plurilinguisme qui encourage à publier en plusieurs langues, notamment dans des langues nationales africaines ou en créole, en plus du français
- l'internationalisation, qui conduit à vouloir rassembler des auteurs et auteures de différents pays ou à écrire en ayant à l'esprit un public issu de différents pays, de différentes cultures
- mais surtout la justice cognitive :
 - chaque livre collectif, même s'il s'agit des actes d'un colloque, devrait aspirer à la parité entre femmes et hommes, entre juniors et seniors, entre auteurs et auteures issues du Nord et issues des Suds; en tout cas, tous les livres devront éviter un déséquilibre flagrant entre ces points de vue;
 - chaque livre, même rédigé par une seule personne, devrait s'efforcer d'inclure des références à la fois aux pays du Nord et aux pays des Suds, dans ses thèmes ou dans sa bibliographie;
 - chaque livre devrait viser l'accessibilité et la «lisibilité», réduisant au maximum le jargon, même s'il est à vocation scientifique et évalué par les pairs.

Il est également possible de proposer des livres « vivants », évolutifs, régulièrement mis à jour ou augmentés.

Ce projet à but non lucratif compte sur la participation active des auteurs et auteures à la fabrication de leur livre et à sa promotion. Cette participation est une forme d'empowerment puisqu'elle s'oppose à la passivité de l'auteur ou l'auteure, l'encourageant à s'impliquer à toutes les étapes de la préparation de son livre, y compris l'impression dans sa ville pour éviter les frais d'envoi. Dans ce même esprit, Les livres publiés seront sous licence Creative Commons, afin de protéger les droits des auteurs et auteures et du lectorat. Les ESBC ne demanderont jamais aux auteurs et auteures de leur céder leurs droits.

Les projets de livre sont évalués à l'aveugle par au moins trois membres du comité éditorial et scientifique. Les manuscrits d'ouvrage scientifique sont évalués à l'aveugle par des experts et des membres du comité éditorial et scientifique. Dans certains cas et à la demande des auteurs, les chapitres eux-mêmes pourront faire l'objet d'une évaluation à l'aveugle.

Le catalogue des Éditions science et bien commun (ESBC) est composé de livres qui respectent les valeurs et principes des ESBC énoncés ci-dessus :

- Des ouvrages scientifiques (livres collectifs de toutes sortes ou monographies) qui peuvent être des manuscrits inédits originaux, issus de thèses, de mémoires, de colloques, de séminaires ou de projets de recherche, des rééditions numériques ou des manuels universitaires. Les manuscrits inédits seront évalués par les pairs de manière ouverte, sauf si les auteurs ne le souhaitent pas.
- Des ouvrages de science citoyenne ou participative, de vulgarisation scientifique ou qui présentent des savoirs locaux et patrimoniaux, dont le but est de rendre des savoirs accessibles au plus grand nombre.
- Des essais portant sur les sciences et les politiques scientifiques (en études sociales des sciences ou en éthique des sciences, par exemple).
- Des anthologies de textes déjà publiés, mais non accessibles sur le web, dans une langue autre que le français ou qui ne sont pas en libre accès, mais d'un intérêt scientifique, intellectuel ou patrimonial démontré.
- Des manuels scolaires ou des livres éducatifs pour enfants

Dans la philosophie de la science ouverte, les évaluations seront publiées en annexe du livre ou du chapitre, avec le nom de leur auteur ou auteure et, s'il y a lieu, une réponse de l'auteur ou de l'auteure. Les ouvrages qui ne sont pas évalués par les pairs le mentionnent.

Les ESBC utilisent un logiciel libre qui permet de produire en même temps un cyber livre (sous la forme d'un site web en libre accès), un epub (livre électronique à mettre en vente sur ibooks), un mobi (livre électronique à mettre en vente sur Amazon) et un pdf qui, accompagné de la couverture, génère un livre imprimé. Par conséquent, les livres édités par les ESBC seront disponibles simultanément en accès libre sur le web,

en format électronique commercialisable et en format imprimé commercialisable.

Dans l'esprit de la science ouverte, les auteurs qui souhaitent joindre à leur publication leur corpus de données ainsi que d'éventuels protocoles expérimentaux (programmes informatiques) pour favoriser leur accessibilité pourront être accompagnés.

Cette maison d'édition a but non lucratif se finance de deux façons : par des subventions reçues d'organismes faisant la promotion du libre accès et par la vente de copies imprimées de ses livres. Dans la mesure du possible, les bibliothèques des universités africaines et haïtiennes recevront toutes gratuitement au moins la version électronique de chaque livre publié et au mieux une copie imprimée. Elles doivent simplement manifester leur intérêt à info@editionscienceetbiencommun.org.

3.3. La création d'un MOOC d'initiation à la recherche scientifique dans une perspective de science ouverte juste

L'idée de ce MOOC s'est progressivement imposée au fil du projet SOHA, à la suite, entre autres, de notre enquête dans laquelle la demande de formation à la recherche et aux outils numériques scientifiques est apparue de manière récurrente. De nombreux commentaires d'étudiants et étudiantes de doctorat et de master rencontrés en Haïti et en Afrique au fil du projet SOHA ont confirmé ce résultat. Ils ont indiqué n'avoir accès à aucun cours d'épistémologie, de méthodologie ou de compétences numériques pendant la préparation de leur thèse ou de leur mémoire. Ils souhaitent fortement disposer d'une formation théorique et pratique sur la conception et la rédaction d'un projet de recherche, étape essentielle à la réalisation d'un mémoire ou d'une thèse, ainsi que sur les outils numériques qui peuvent faciliter la réalisation de leur projet.

C'est pourquoi le premier MOOC SOHA accompagnera les étudiants et étudiantes de thèse ou de master d'Afrique, d'Haïti ou d'ailleurs dans la préparation de leur projet de recherche : du brainstorming sur l'idée de départ à la méthodologie, de la recension des écrits à la posture éthique et épistémologique, de la recherche documentaire (Zotero!) au plan de diffusion des connaissances et d'archivage des publications et des données en libre accès. Ce MOOC intégrera aussi une réflexion sur la responsabilité sociale des scientifiques, sur le développement local durable et sur les politiques scientifiques. Puisque, d'après Romero, « les compétences du 21e siècle comme la pensée critique, la créativité, la collaboration, la résolution des problèmes et la pensée informatique » sont désormais essentielles, ce

MOOC les proposera aussi comme objectifs d'apprentissage. Mais le but principal du MOOC sera la production, par chaque personne inscrite, d'un projet de thèse ou de recherche complet, dans la perspective de la science ouverte juste : le libre accès en sera un pilier.

Le scénario initial du MOOC prévoit 10 modules correspondant chacun à une section du projet de recherche. L'ensemble sera rédigé sur un document collaboratif en ligne qui sera partagé dans une équipe d'entraide. Chaque module comporte 5 ou 6 fiches synthèse, aussi disponibles en podcast et vidéo (sur YouTube), ainsi que des exercices et des références complémentaires, pour guider l'écriture de la section correspondante du projet de thèse.

Chaque personne inscrite fera partie d'une équipe d'entraide de 8 à 10 personnes qui liront et commenteront mutuellement les textes de chacune. Ces équipes se formeront dès le début du MOOC et seront très probablement internationales, imposant l'utilisation d'outils numériques de travail collaboratif et de communication. Cette mise en situation améliorera nécessairement les compétences numériques des personnes inscrites, de même que leur initiation au travail collaboratif, deux compétences numériques qui favoriseront l'empowerment de ces futurs scientifiques. Les premiers groupes commenceront à l'automne 2016.

3.4. L'utilisation de groupes Facebook comme communautés d'apprentissage et de recherche

Que ce soit ou non par le biais de son programme Free Basics destiné aux pays en développement, Facebook est très utilisé par les étudiants et étudiantes d'Afrique francophone et d'Haïti. Cette plateforme est devenue le principal moyen de communication du projet SOHA à travers ses différents groupes : le groupe principal, composé de plus de 3000 membres en août 2016, mais aussi des groupes thématiques (sur la pédagogie universitaires, l'apprentissage de l'anglais ou la création du MOOC décrit ci-dessus) et des groupes « disciplinaires » rassemblant des étudiants et professeurs de toute la Francophonie qui œuvrent dans la même discipline : sciences de l'environnement, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la documentation, etc. Entre autres, le réseau SOHA des philosophes et des sociologues est très actif et s'agrandit tranquillement au fil des jours. Certains groupes ont aussi été créés dans des pays (Cameroun et Haïti) afin d'intensifier les échanges qui s'y déroulent sur la science ouverte.

Faire de ces groupes Facebook des communautés d'apprentissage et de recherche a été un processus progressif. Ces groupes ont d'abord été

principalement animé par Florence Piron et quelques assistants de recherche sur le terrain qui, chaque jour, ont partagé des textes, des articles, des logiciels (libres), des sites ou simplement des idées. Puis, au fil du temps, d'autres membres se sont impliqués et se sont mis eux aussi à partager du contenu sur la science ouverte, mais aussi sur l'innovation, le web, les universités, le numérique, la pédagogie, etc. Des projets sont nés de plusieurs discussions sur Facebook, comme la pièce de théâtre décrite ci-dessous. Nombreux sont les témoignages de membres de ces groupes qui ont découvert par ce biais les potentialités de partage de connaissances sur Facebook, plateforme qu'ils considéraient jusqu'alors comme une simple détente (Pierre 2016).

Ces actions de partage ont aussi permis aux membres de nos groupes Facebook de comprendre concrètement ce qu'est le libre accès, certains articles partagés étant en fait inaccessibles dans leur version intégrale... Nous avons profité de ces situations pour présenter les dépôts institutionnels et autres archives numériques ouvertes, ainsi que les licences Creative Commons, et avons produit un guide de recherche documentaire dans le web scientifique libre (Piron et al. 2016b).

Notons finalement que des amitiés virtuelles se sont formées dans ces groupes entre des étudiants et étudiantes de pays très éloignés (Haïti et Niger, Sénégal et Cameroun, Québec et Tchad, etc.). Ces amitiés et la solidarité qu'elles manifestent sont à l'évidence des sources d'empowerment et des modèles inspirants pour tous.

3.5. L'écriture collaborative de livres, de textes et d'une pièce de théâtre

Au sein du projet SOHA, nous travaillons souvent par le biais de documents collaboratifs partagés dans de petits groupes de travail, que ce soit pour préparer des publications, recenser des informations, faire des bilans ou obtenir des commentaires sur des travaux universitaires. En fait, rares étaient les membres du projet qui connaissaient et utilisaient ces outils auparavant. À l'aide de tutoriels vidéo que nous avons préparés, l'habitude du travail collaboratif s'est rapidement installée chez les membres les plus impliqués (Barry 2016; Tessy 2015). Cette manière collaborative de travailler en partageant un texte fait, selon nous, partie de la science ouverte qui rejette le secret et valorise le partage des idées et des savoirs. Dans la même perspective, nous encourageons tous nos membres à utiliser des licences Creative Commons pour leurs travaux.

Afin d'aller encore plus loin dans cette démarche, nous préparons actuellement l'écriture collaborative internationale d'une pièce de théâtre

sur la justice cognitive et la science ouverte. Quatre groupes de personnes affiliées au projet SOHA et situées en Haïti, au Cameroun, au Burkina Faso et au Québec participeront à ce projet de recherche-crédation subventionné par l'Université Laval et piloté par Florence Piron. La question de recherche principale traite de la possibilité de « penser ensemble » malgré la distance et les différences culturelles. La pièce de théâtre qui sera rédigée a pour but d'expliquer et de présenter différentes dimensions de la science ouverte, incluant le libre accès aux publications scientifiques.

3.6. L'animation d'un blog collectif permettant la rédaction de textes accessibles

À l'époque de la science 2.0, les formes d'écriture scientifique se diversifient. Aux côtés de l'article scientifique évalué par les pairs, le billet de blog prend une place croissante dans le monde scientifique, surtout anglophone, comme en témoignent les plateformes qui s'y multiplient (Science blogs, Nature blogs, etc.). Que les billets soient écrits par des journalistes, des scientifiques ou des amateurs, qu'il soit collectif ou individuel, un blog permet de partager rapidement en ligne des idées, des hypothèses, des questions et même des résultats, de manière accessible, personnelle, parfois amusante, en tout cas souvent plus humaine qu'un article au style technique.

Elle-même blogueuse, Florence Piron a décidé très rapidement de lancer un blog collectif au sein du projet SOHA afin d'encourager les membres du Collectif SOHA à prendre la plume et à acquérir ainsi une première expérience de publication en ligne. Un groupe Facebook a été créé pour encourager les apprentis blogueurs à partager trucs et tentatives d'écriture.

Près de 25 billets ont été publiés entre mai 2015 et juillet 2016 sur le sit <http://projetsoha.org>. Entre autres, leurs auteurs évoquent leur découverte personnelle du libre accès et de la science ouverte (Michel 2016), proposent des réflexions sur le numérique ou l'épistémologie (Anderson 2015 et 2016 ; Achaffert 2015), présentent des résultats de recherche (Piron et Mboa 2016) ou racontent leur expérience de recherche sur le terrain (Mbainarem 2016). Pour ces auteurs souvent jeunes, la publication de ces textes a clairement été une expérience valorisante et même un processus d'empowerment face à la possibilité de diffuser librement des savoirs sur le web.

4. Conclusion

L'expérience du projet SOHA montre qu'il serait réducteur de limiter le phénomène du libre accès à la question de l'accessibilité des articles scientifiques publiés dans les revues recensées dans des bases de données américaines comme the Web of Science. Ce combat, mené surtout dans les pays du Nord, est certes essentiel dans les pays des Suds, mais moins pour y stimuler la productivité scientifique ou l'économie numérique que pour aider les universitaires de ces pays à améliorer leur accès à l'information scientifique et technique.

Toutefois, pour éviter que le libre accès aux publications scientifiques du Nord redouble l'aliénation épistémique des universitaires des Suds ou que, par un effet secondaire pervers, il les décourage de faire de la recherche localement pertinente, notre projet propose d'élargir la conception du libre accès en lui adjoignant le mandat explicite d'encourager la recherche et la publication par les auteurs des Suds. À travers plusieurs activités originales de formation, d'écriture et de publication, le projet SOHA met en œuvre cette conception politique et engagée du libre accès comme outil de justice cognitive et d'empowerment des chercheurs et chercheuses d'Afrique francophone et d'Haïti au service du développement durable local.

Bibliographie

Achaffert, Hamissou Rhissa. 2015. Le paradoxe d'une science dite « universelle ». *Blog du Projet SOHA*. novembre 23. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=885>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Barry, Binta. 2016. « Bonheur du travail collaboratif international grâce aux outils du web ». *Blog du Projet SOHA*. mai 16. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=1238>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Domenach, Claude (1983). Le rôle des bibliothèques universitaires et des centres de documentation pour l'amélioration de vie et de travail des étudiants. In *Text*, (1er janvier 1983). [En ligne]. Disponible à : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1983-01-0077-004>. (Page consultée le 15 août 2015)

Eysenbach G (2006) Citation Advantage of Open Access Articles. *PLoS Biol* 4(5): e157. doi:10.1371/journal.pbio.0040157

Hachani, Samir et Florence Piron. 2016. La pratique des frais demandés aux auteurs par les revues en libre accès : Une approche pénalisante pour les pays des Suds. Communication soumise au colloque CILA 2016.

Kroes, Neelie. 2013. Open Access to science and data = cash and economicbonanza. Allocution présentée à Open Access conference /Berlin [En ligne]. Disponible à : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-941_en.htm (page consultée le 15 août 2016)

Larivière, Vincent, Stefanie Haustein, et Philippe Mongeon. 2015. « L'oligopole des grands éditeurs savants ». *Découvrir. Le magazine de l'Acfas*. [En ligne]. Disponible à : <http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/02/1-oligopole-grands-editeurs-savants>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Mbainarem, Samuel. 2016. « Une épopée africaine pour le projet SOHA ». *Blog du Projet SOHA*. janvier 16. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=924>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Mboa Nkoudou, Thomas Hervé. 2016. Le Web et la production scientifique africaine : visibilité réelle ou inhibée. *Blog du Projet SOHA*. mai 8. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=1357>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Michel, Rency Inson. 2016. « La science ouverte : un big-bang nouveau dans l'histoire de la science. Lettre ouverte à Professeure Florence Piron ». *Blog du Projet SOHA*. mars 11. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=1075>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Mva-Ondo, B. (2005). *Afrique : la fracture scientifique / Africa: the Scientific Divide* (Futuribles.). [Enligne]. Disponible à : <https://www.futuribles.com/en/base/bibliographie/notice/afrique-la-fracture-scientifique-africa-the-scient/> (Page consultée le 15 Juillet 2016)

OCDE. 2016. *L'impératif d'innovation : Contribuer à la productivité, à la croissance et au bien-être*, Éditions OCDE, Paris. DOI : <http://dx.doi.org/10.1787/9789264251540-fr>

Pierre, Anderson. 2016. Maintenant à chaque clic, j'apprends et je partage. *Blog du Projet SOHA*. 15 avril. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=1188>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

———. 2015. « Réfléchir ensemble, écrire ensemble sur Internet grâce au projet SOHA. *Blog du Projet SOHA*. 20 décembre. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=900>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Piron, Florence, et al. 2016a. Une autre science est possible. Récit d'une utopie concrète dans la Francophonie (le projet SOHA). In *Possibles*, octobre 2016.

Piron, Florence et al. 2016b. La recherche documentaire dans le web scientifique libre. Site du Projet SOHA [En ligne]. Disponible à : http://www.projetsoha.org/?page_id=1040. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Piron, Florence, Samuel Regulus et Marie Sophie Dibounje Madiba (dir.). 2016c. *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Vers une science ouverte au service du développement local durable*, Éditions science et bien commun, en ligne à <http://www.editionscienceetbiencommun.org/?p=359>

Piron, Florence, et Thomas Mboa Nkoudou. 2016. Résultats de la première enquête SOHA : les ressources matérielles des étudiants et étudiantes d’Haïti et d’Afrique francophone. *Blog du Projet SOHA*. 6 juin. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=1351>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

Romero, Margarida. 2016. Compétences pour le 21^e siècle. Blog coCreaTIC. 13 février. [En ligne]. Disponible à <https://margaridaromero.wordpress.com/2016/02/13/competences-du-21e-siecle/>. (Page consultée le 15 août 2016).

Tessy, Djossè Roméo. 2015. Le travail collaboratif en ligne : quel intérêt pour les écrits scientifiques ? *Blog du Projet SOHA*. 26 octobre. [En ligne]. Disponible à : <http://www.projetsoha.org/?p=852>. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

THE WORLD BANK. (2014). *A decade of development in sub-Saharan African science, technology, engineering and mathematics research* (No. 91016) (p. 1 □74). The World Bank. [Enligne]. Disponible à <http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/09/20240847/decade-development-sub-saharan-african-science-technology-engineering-mathematics-research>

Visvanathan, Shiv. 2016 [2007]. « La quête de la justice cognitive. In *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Vers une science ouverte au service du développement local durable*, Éditions science et bien commun, en ligne à <http://www.editionscienceetbiencommun.org/?p=359>
Texte original : 2009, India Seminar. http://www.india-seminar.com/2009/597/597_shiv_visvanathan.htm.

Les Critères d'Indexation dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Criteria for Indexing in the Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Kamel Belhamel

Ambassadeur de DOAJ pour l'Afrique du Nord

Université de Béjaïa, Algérie

kamel@doaj.org

Résumé : Le DOAJ est le répertoire international des revues académiques en libre accès et évaluées par des pairs. Il couvre toutes les revues scientifiques et universitaires, dans toutes les disciplines et dans plusieurs langues. Devenu un outil incontournable, le DOAJ contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans sa plateforme des revues, en accès libre, qui adhèrent aux critères de qualité, d'ouverture et de transparence. Dans cet article, nous citerons les critères exigés aux revues pour être intégrées dans le répertoire de DOAJ. Ces revues font l'objet d'une expertise de la part de l'équipe de DOAJ selon plusieurs critères de qualité et d'ouverture.

Mots-clés : Répertoire, Critère, inclusion, revue, accès libre, DOAJ.

Abstract : DOAJ is an International directory of academic open access journals. It covers all peer-reviewed, scientific and scholarly journals in all disciplines and in different languages. An essential research tool, DOAJ contributes to the diffusion of science through the inclusion, in its directory, of open access journals which adhere to high quality standards, openness and transparency. In this article, we will describe the criteria required by journals for inclusion in DOAJ. Those journals will be subject to evaluation by the DOAJ team, according to several criteria of quality and openness.

Keywords : Directory, Criteria, Inclusion, Journals, open access DOAJ.

1. Introduction

Le mouvement de l'Open Access (OA) s'est considérablement amplifié au cours de ces dernières années. Il permet la diffusion la plus large possible de l'information scientifique, sans aucune barrière économique ou autre, de manière à faciliter la diffusion et le développement du savoir. Ce mouvement est soutenu par un grand nombre de fondations scientifiques, de responsables d'universités et de gouvernements à travers un ensemble de déclarations internationales : Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert (2002), Déclaration de Berlin (2003), Déclaration de Bethesda (2003), Déclaration de La Hague (2014). Très récemment, l'initiative Open Access 2020 (2016) vise à accélérer le processus d'édition des revues savantes en libre accès. La communauté européenne a déjà pris des mesures en faveur de la science ouverte, et les résultats des projets financés par Horizon 2020 ainsi que tous les articles scientifiques doivent être en accès libre. Les États membres entendent ainsi optimiser la réutilisation des données de la recherche. Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans sa plateforme des revues scientifiques en accès libre. Dans cet article, nous énumérons les critères exigés aux revues ayant remplies un formulaire de DOAJ. Avant d'être intégrées au répertoire, ces revues font l'objet d'une expertise de la part de ses ambassadeurs selon plusieurs critères de qualité et d'ouverture.

1.1. Présentation succincte de DOAJ

Le Directory of Open Access Journals (DOAJ) est une plateforme d'hébergement de revues. Il propose actuellement plus de 9100 revues scientifiques et 2,324,004 Articles de 128 pays (page consulté le 11 Octobre 2016). Son objectif est d'améliorer la visibilité et la facilité d'utilisation des revues scientifiques et universitaires en libre accès, en promouvant ainsi leur usage et leurs impacts croissants. Le DOAJ se veut exhaustif et couvre toutes les revues scientifiques et universitaires en libre accès, dans toutes les disciplines et dans plusieurs langues en utilisant un système de contrôle pour garantir la qualité de leur contenu. Après avoir été lancé en 2003 à l'Université de Lund (Suède), le DOAJ poursuit maintenant sa route au sein de « Infrastructure Services for Open Access » IS4OA (2016), avec une plateforme gérée par le Cottage Labs LLC. En treize ans, le DOAJ est devenu un outil incontournable au cœur même du mouvement de l'Open Access. L'inclusion dans le DOAJ des revues scientifiques en accès libre est très bénéfique pour les usagers mais aussi pour les revues elles-mêmes, qui se voient assurées d'une publicité gratuite et d'une audience mondiale. Ces revues sont une

alternative bienvenue aux revues conventionnelles payantes inaccessibles surtout dans les pays en développement.

1.2. Les critères d'inclusion dans le DOAJ

Depuis mars 2014, le DOAJ a mis en œuvre de nouveaux critères de qualité et d'ouverture pour que les revues soient acceptées dans son répertoire. Ce dernier peut couvrir :

- Toutes les disciplines scientifiques et universitaires.
- Les revues scientifiques et universitaires, qui publient des articles de recherche ou de synthèse, dans toutes les langues, en texte intégral.
- Toutes les sources universitaires, gouvernementales, commerciales, privées et à but non lucratif.

L'éditeur d'une revue scientifique peut suggérer un titre au moyen d'un formulaire présent sur le site de DOAJ (Journal Application Form, Page consulté le 02 Octobre 2016). L'équipe de DOAJ se charge ensuite de vérifier si les principaux détails dans le site web de la revue correspondent à ceux inclus dans sa demande.

Les critères basiques sur le contenu du site web de la revue

Parmi les critères basiques, nous citerons :

- Le site web doit être spécifique et dédié uniquement à la revue.
- La revue ne doit pas imiter à l'identique d'autres sites Web.
- Le site Web doit être clair, concis, facile à naviguer, transparent, à jour avec un contenu correct.
- Le Nom et Prénom de l'éditeur en chef, ou la personne de contact, son adresse complète, son e-mail et téléphone doivent être indiqués clairement sur la page d'information de la revue.
- Les normes d'éthiques et professionnelles doivent être respectées.
- Le contenu de la revue et du site Web doit être rédigé avec un langage clair sans fautes d'orthographe et grammaticale.
- Le Numéro d'ISSN ou E-ISSN de la revue doit être identique à celui enregistré dans la base de données de (International Standard Serial Number) www.issn.org.

- Le titre et l'URL de la revue doit être identique à celui enregistré dans la base de données de (International Standard Serial Number) www.issn.org.
- La revue doit éviter de mettre, sur la page d'accueil, de la publicité clignotante et mensongère, de faux facteurs d'impact.
- La revue doit fournir l'accès libre et complet, sans embargo, aux articles en version (pdf, ou en html, ou en xml, ou en epub).
- La revue doit disposer d'un éditeur en chef et d'un comité éditorial avec des membres facilement identifiables (affiliation, adresse, e-mail...) et spécialistes dans la thématique développée par la revue.
- La revue doit clairement indiquer sa ligne éditoriale, sa spécialité et les différentes rubriques abordées par les auteurs.
- Les articles publiés doivent être placés dans la table des matières.
- La revue doit publier au moins 5 articles par année.
- Les liens vers le dernier numéro ainsi que vers l'archive de la revue doivent être fournis.
- La ou les langues des articles en texte intégral doivent être correctement mentionnées.
- La revue doit clairement afficher sur son site web les instructions pour auteurs, sa politique de Plagiat et les conditions de licence.
- La disponibilité des articles sous une licence Creative Commons ou autre licence similaire à cette dernière.
- Les frais de soumission et publication dans la revue doivent être clairement affichés sur le site web de la revue, même s'il n'y a pas de frais ou de charges, ceci doit être également affiché. L'éditeur doit mentionner aussi les autres charges supplémentaires exigées.
- Le processus d'expertise et d'évaluation des articles par les pairs (« peer-review ») ou d'une certaine forme d'examen éditorial doit être clairement indiqué sur le site de la revue.
- La politique de libre accès de la revue doit être clairement exprimée et facilement trouvable sur le site web de la revue.

Les critères sur le contenu de l'article publié dans la revue

Pour la bonne pratique d'édition et de transparence, l'éditeur doit veiller à ce que les informations suivantes figurent sur les articles publiés dans la revue:

- L'année de publication, le volume, l'issue et la pagination de l'article.
- Les dates de soumission et d'acceptation doivent être indiquées dans la première page de l'article.
- Les noms des auteurs, leurs affiliations et leurs adresses complètes ainsi que l'e-mail de l'auteur correspondant.
- Les articles publiés dans la revue, de préférence, doivent avoir un identifiant (également un DOI).
- Le type de licence Creative Commons, par exemple, doit être indiqué dans la première page et les autres pages de l'article.

Le processus d'évaluation d'une revue scientifique par le DOAJ

Pour qu'une revue soit incluse dans le répertoire de DOAJ, son éditeur doit remplir un formulaire de 54 questions. L'objet principal de ces questions est de sélectionner des revues de qualité répondant aux exigences de la publication scientifique. Le processus d'évaluation est représenté dans la figure (1).

Figure 1. Processus d'évaluation d'une revue scientifique

1.4. Les causes principales du refus d'inclusion d'une revue scientifique dans DOAJ

Les causes principales de rejet d'une revue scientifique suite à son évaluation par l'équipe de DOAJ sont :

- La revue ne respecte pas les principes de transparence et les bonnes pratiques en Scholarly Publishing
- La revue n'est pas en accès libre
- Revue questionnable ou douteuse
- Les informations concernant le ISSN incomplètes ou incorrectes
- Le formulaire est incomplet
- Un seul URL fournit pour renseigner tout le formulaire.
- Le formulaire en double
- Aucune réponse de l'éditeur de la revue aux questions posées par l'équipe de DOAJ
- La revue publie moins de 5 articles par année

Le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Le sceau de DOAJ est une marque de certification pour les revues en accès libre, voir figure 2. Il est décerné par le DOAJ aux revues qui adhèrent aux bonnes pratiques et ayant atteint un niveau élevé de normes d'édition et de transparence. Il n'y a donc rien à voir avec la qualité scientifique des articles publiés dans la revue. Actuellement, il y a 478 revues qui ont obtenu le sceau de DOAJ (Page consulté le 17 Octobre 2016)

Figure 2. (a) la revue est approuvée pour être incluse dans le DOAJ, (b) la revue a le sceau de DOAJ (DOAJ Seal)

Pour recevoir le sceau, la revue doit remplir 7 critères :

1. La revue doit avoir un arrangement d'archives en place avec une partie externe.
2. La revue doit fournir des identificateurs permanents dans les articles publiés comme le DOI ou son équivalent.
3. La revue doit fournir au DOAJ les métadonnées des articles.
4. La revue doit inclure des informations sur la licence Creative Commons utilisée, lisible par machine, dans les métadonnées de l'article.
5. La revue doit permettre la réutilisation et le remixage de son contenu conformément à une licence : CC BY, CC BY-SA ou CC BY-NC.
6. La revue doit avoir une politique de dépôt enregistré dans un répertoire d'auto-archivage.
7. La revue doit permettre à l'auteur de détenir le droit d'auteur sans restriction

2. Conclusion

Le DOAJ contribue efficacement à la diffusion de la science à travers l'inclusion dans son répertoire des revues, en accès libre, qui adhèrent aux critères de qualité, d'ouverture et de transparence. Dans cet article, nous avons énuméré les différents critères exigés aux revues pour être indexées dans le répertoire de DOAJ.

Références

Cottage Labs LLC (2016). [En ligne]. Disponible à : <https://cottagelabs.com/> (Page consulté le 22 Septembre 2016).

CRAWFORD Walt (2016). Gold Open Access Journals 2011-2015. Cites & Insights Books. Livermore, California, 2016. 217 p.

Directory of Open Access Journals (DOAJ). [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/> (Page consulté le 15 Octobre 2016).

Déclaration de Berlin sur le Libre Accès (2003). [En ligne]. Disponible à : http://www.eu2007.de/fr/About_the_EU/Constitutional_Treaty/BerlinerErklaerung.html (Page consulté le 11 Octobre 2016).

Déclaration de Bethesda (2004). [En ligne]. Disponible à : <http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm> (Page consulté le 11 Octobre 2016).

Déclaration de La Hague (2014). [En ligne]. Disponible à : <http://thehaguedeclaration.com/> (Page consulté le 11 Octobre 2016).

Directory of Open Access Journals (DOAJ). [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/> (Page consulté le 15 Octobre 2016).

Frequently Asked Questions on DOAJ: [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/faq> (consulté le 17 Octobre 2016).

Guides to completing the form of DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/translated> (consulté le 18 Octobre 2016).

Information for Publishers on DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/publishers> (consulté le 17 Octobre 2016).

Infrastructure Services for Open Access (2016). [En ligne]. Disponible à : <https://is4oa.org/> (Page consulté le 22 Septembre 2016).

Initiative de Budapest pour le libre Accès (2002). [En ligne]. Disponible à : <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/> (Page consulté le 02 Octobre 2016).

Initiative Open Access 2020. [En ligne]. Disponible à : <http://oa2020.org/mission/> (Page consulté le 02 Octobre 2016).

Journal Application Form. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/application/new> (Page consulté le 18 Octobre 2016).

Olijhoek Tom, Mitchell Dominic, Bjørnshauge Lars (2015), Criteria for Open Access and publishing, ScienceOpen Research. [En ligne]. Disponible à : <https://www.scienceopen.com/document?vid=2befee62-f9c0-4dc8-93c5-790d6102877d> (consulté le 17 Octobre 2016).

Open Access to scientific information [En ligne]. Disponible à : <https://ec.europa.eu/digital-single-market/open-access-scientific-information> (Page consulté le 22 Septembre 2016).

Open access information on DOAJ. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/oainfo> (consulté le 18 Octobre 2016). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. [En ligne]. Disponible à : <https://doaj.org/bestpractice> (consulté le 20 Octobre 2016).

Les archives ouvertes dans le monde arabe: entre stagnation et évolution

*The open access repositories in the Arab world: between
stagnation and progress*

Mohamed Ben Romdhane

Univ. Manouba, ISD, BNP UR11ES43

mbromdhane@yahoo.fr

Résumé : L'offre des archives ouvertes dans le monde arabe ne cesse d'accroître ces dernières années, c'est ce que cette étude essaye de montrer à travers l'identification et l'évaluation de ces dépôts en se basant sur une grille spécifique et en comparant les résultats obtenus à ceux obtenus par d'autres études antérieures. Sur d'autres plans, l'étude a montré une légère évolution dans quelques aspects voire une stagnation dans d'autres. C'est ainsi que les politiques des institutions arabes envers le libre accès et les archives ouvertes restent inconnus et non déclarées. Pour ce qui est le volume de ces dépôts, la plupart restent très peu alimentés.

Mots-clés : Libre accès, archives ouvertes, dépôt institutionnel, pays arabes.

Abstract : The offer of open repositories in the Arab world continues to increase in recent years. This research tries to show through the identification and evaluation of these repositories through a specific grid and comparing the results to those obtained by other previous studies. In other angles, the study showed a little progression in some aspects even stagnation in others. Thus the policies of Arab institutions in Open Access and Open repositories are unknown and undeclared. Regarding the volume of these deposits, most are still poorly supplied.

Keywords : Open Access, Open repository, institutional repository, Arab world.

1. Introduction

Au moment où les pays développés adoptent des politiques nationales à travers la discussion et la publication de lois en faveur du libre accès à l'information scientifique et même aux données de la recherche, l'intégration du mouvement par les pays arabes reste embryonnaire et très limitée. Sans citer l'implication dans la voie dorée par la publication de revues en libre accès dans les pays arabes, l'adoption de la voie verte est encore à ses débuts dans la plupart des pays arabes et les projets, quand ils existent, avancent très lentement. Le nombre des publications déposées, leurs types, leurs qualités et actualités restent méconnus. Après une première étude de l'offre de ces archives en 2012 (Ben Romdhane et Ouerfelli, 2012), qui a recensé uniquement vingt dépôts d'archives ouvertes dont une douzaine seulement accessible, nous entamons une deuxième étude, toujours sur l'offre et la qualité des archives ouvertes arabes, qui se veut complémentaire de la première.

Ainsi après la mise à jour du recensement des différents dépôts des archives ouvertes dans l'ensemble des pays arabes en se basant sur les répertoires internationaux des archives ouvertes, et sur d'autres sources et moyens de recherche, nous nous attardons sur l'évaluation de ces dépôts à travers une étude comparative basée sur une grille d'évaluation de ces différents dépôts. Cette évaluation portera sur la quantité (volume de ressources déposées) et la qualité (type de documents, contenu, ...) de ces dépôts tout en dégageant l'application des standards en la matière dans la description des ressources par les métadonnées et l'utilisation des protocoles en vigueur. D'un autre côté, nous nous intéressons aux politiques en libre accès des différentes institutions productrices de ces dépôts. Cela nous permettrait de mesurer le degré d'évolution de ces archives et de statuer sur l'implication du monde arabe dans la science ouverte qui s'inscrit dans la philosophie du partage et de l'échange des idées guidant l'avènement des découvertes scientifiques et dont les archives ouvertes jouent un rôle principal dans ce mouvement.

Cette communication permettra aussi de statuer sur le degré d'évolution ou la stagnation des archives ouvertes arabes entre 2012 et 2016 tout en dégageant la tendance de chaque pays arabe et/ou région dans l'implication dans des projets de mise en place de dépôts institutionnels ou autres pouvant participer à l'avancement de la recherche scientifique dans le monde et à l'amélioration de la visibilité de ces travaux scientifiques et des universités arabes en général.

2. Le mouvement du libre accès et les archives ouvertes dans le monde arabe : état des lieux

Si les études sur l'implication du chercheur arabe dans le mouvement du libre accès en général ou sur le comportement des chercheurs d'une institution ou d'une université en particulier sont de plus en plus nombreuses, celles consacrées aux archives ouvertes dans le monde arabe restent très limitées. En effet, nous avons pu recenser quelques études qui se sont penchées sur l'étude des archives ouvertes dans une région comme celle du Golfe Arabe (Ahmed, 2012 ; Abdallah Aalyateem, 2015) ou à des pays arabes en particulier comme celle réservée à la comparaison de la situation du libre accès dans trois pays des auteurs à savoir Maroc, Tunisie et Sultanat Oman (Gdoura et al, 2009) ou encore quelques études réservées à un seul pays à l'égard celle sur l'Algérie (Benoumelghar, 2015). Deux études seulement ont été consacrées aux archives ouvertes dans le monde arabe à savoir celle de Ben Romdhane & Ouerfelli (2012) et celle de Carlson (2015).

Toutes ces études montrent que le mouvement du libre accès en général et la mise en place des archives ouvertes, leur alimentation et exploitation par le chercheur reste à ses débuts, qualifiée par certains à un « stade enfantin » (Ahmed, 2012), dans la plupart des pays arabes voire absente dans plusieurs de ces pays.

3. Recensement des archives ouvertes dans le monde arabe

3.1. Méthodologie du recensement et état global

Pour le recensement des archives ouvertes dans le monde arabe, nous avons suivi une méthodologie basée sur la récolte des données issues des deux répertoires internationaux des archives ouvertes à savoir OpenDOAR¹ et ROAR², du Ranking Web of

¹ OpenDOAR : The Directory of Open Access Repositories est un répertoire des archives ouvertes universitaires. Chaque dépôt référencé est visité par le personnel du projet pour vérifier les informations fournies. Ce répertoire qui recense 3180 dépôts au 1er août 2016 est l'un des services de SHERPA de l'Université de Nottingham au Royaume Uni. URL : <http://opendoar.org/>

² ROAR : Registry of Open Access Repositories est aussi un répertoire des archives ouvertes de l' University of Southampton, School of Electronics and Computer Science au Royaume Uni, l'institution qui a développé le logiciel

Repositories³ de l'exploration d'autres études sur le sujet à l'égard celle de Carlson (2015) et finalement de la recherche personnelle sur le Web en trois langues français, anglais et arabe, les langues les plus utilisées dans la recherche scientifique du monde arabe.

C'est ainsi que nous avons pu recenser 63 sites d'archives ouvertes dans le monde arabe durant le mois de juillet 2016. Ces dépôts sont répartis sur 13 parmi les 22 pays arabes à savoir Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Qatar, Sudan, Syrie et Tunisie comme le montre le tableau 1.

Tableau 1 : Répartition des archives ouvertes arabes selon l'accessibilité et par pays en 2016

Pays	Nbre AO accessibles	Nbre AO non accessibles	Total
Algérie	12	1	13
Arabie Saoudite	9	1	10
Egypte	5	2	7
Emirats Arabes Unis	3		3
Iraq	4		4
Jordanie	3		3
Liban	2	1	3
Maroc	1	2	3
Palestine	1		1
Qatar	1		1
Sudan	8	4	12
Syrie		1	1
Tunisie	2		2
Total général	51	12	63

EPrints souvent utilisé pour mettre en place des dépôts en libre accès. URL : <http://roar.eprints.org/>

³ Ranking Web of Repositories est l'initiative de « Cybermetrics Lab » du Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Espagne qui comporte plus de 2000 archives et dépôts institutionnels dans le monde et qui publie périodiquement le classement des archives ouvertes par région et dans le monde. Le dernier classement date de juillet 2016.

Dans la suite, notre étude va se concentrer sur les archives ouvertes arabes accessibles seulement soit 51 sites de dépôts puisque l'étude des dépôts inaccessibles reste non significative avec l'impossibilité d'explorer le contenu de ces dépôts car ils rencontrent des problèmes d'accès momentanément ou ils sont disparus du web et dans les deux cas, ces types de problèmes sont en contradiction avec les principes même des archives ouvertes à savoir l'accessibilité et la pérennité des données.

3.2. Comparaison du recensement de 2012 et de 2016

Le nombre des archives ouvertes arabes a progressé depuis 2012 puisqu'il est passé de 20 à 63 pour le total des archives ouvertes et de 12 à 51 pour les archives ouvertes accessibles⁴. Ce nombre se limitait à quatre archives ouvertes seulement dans le monde arabe en 2009 parmi les 1465 dépôts référencés par ROAR (Ahmed 2012). Le nombre de pays ayant des archives ouvertes accessibles a doublé passant de 6 en 2012 à 12 en 2016. Nous enregistrons ici l'entrée des 6 pays suivants depuis 2012 à savoir Emirats Arabes Unis, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Iraq (voir figure 1). Il est à noter que la plupart de ces nouveaux pays entrent avec plusieurs dépôts mise à part la Palestine et le Maroc avec un seul dépôt mais nous avons recensé trois dépôts au Maroc dont un seul accessible. Ceci montre que plusieurs universités de ces pays arabes sont sensibles au mouvement du libre accès et à l'intérêt de la mise en place de dépôts des archives ouvertes pour leurs universités.

Figure 1 : Evolution des archives ouvertes arabes par pays entre 2012 et 2016

Figure 2 : Evolution des archives ouvertes dans le monde (Source OpenDOAR)

⁴ Les chiffres de 2012 dans cette étude sont issus de l'article de Ben Romdhane et Ouerfelli (2012)

Si l'évolution du nombre des archives ouvertes dans le monde ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre (voir figure 2), l'augmentation des archives ouvertes arabes pendant la période 2012-2016 est plus accentuée. En effet, ce nombre s'est multiplié presque par 4 pour le monde arabe (passant de 12 à 51) alors il s'est multiplié par 1.5 seulement dans le monde (passant de 2210 en janvier 2012 à 3190 en août 2016).

La figure 1 montre aussi l'évolution nette du nombre des dépôts entre 2012 et 2016 dans 3 pays arabes passant d'un seul dépôt à 12 en Algérie, de 3 à 9 en Arabie Saoudite et de 2 à 8 au Sudan. Cette évolution est-elle accompagnée par des politiques claires en faveur du libre accès dans ces pays ? Ou s'agit-il de simples effets de mode et des initiatives personnelles ou institutionnelles sans vision et sans objectifs clairs de la part des décideurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de ces pays ? C'est ce que nous essayerons de clarifier dans la suite et plus loin dans la partie réservée aux politiques arabes envers le libre accès.

Pour l'Algérie, cette progression pourra s'expliquer par l'effet du projet ISTeMag intitulé « Optimisation de l'Accès à l'Information Scientifique et Technique dans les Universités du Maghreb » qui s'adresse à des institutions d'enseignement supérieur. L'objectif de ce projet est d'arriver, entre autres à : « définir et mettre en place une politique institutionnelle d'archives ouvertes » dans les pays participants à ce projet au Maghreb à savoir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Les établissements algériens concernés par ce projet sont au nombre de quatre, situés dans les villes d'Alger, Boumerdes, Batna et Tlemcen (BENOUMELGHAR, 2015). Pour la Tunisie, les résultats de ce projet ne sont pas encore palpables. Le choix d'un système centralisé baptisé AOUT (Archive Ouverte Universitaire Tunisienne) sous le portail PIST⁵ (Portail de l'Information Scientifique et Technique) piloté par le CNUST (Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique) semble encore en prototype et ne décolle encore pas puisque les dépôts des trois universités tunisiennes participantes à ce projet, ISTeMag, à savoir Université de Sfax, Université de Monastir et Université de Gafsa, ne renferment aucun document accessible au public jusqu'au mois d'août 2016. En plus ce dépôt n'est pas encore connu par le public et non référencé par les répertoires dans ce domaine.

⁵ <http://www.pist.tn/>

3.3. Référencement des archives ouvertes arabes dans les répertoires

L'analyse du référencement des dépôts arabes par les deux répertoires internationaux montre que 11 dépôts arabes accessibles ne sont référencés ni par OpenDOAR ni par ROAR. On peut déduire qu'aucun de ces deux répertoires n'est exhaustif dans son référencement puisque seulement 22 des 51 dépôts sont référencés par les deux répertoires en même temps. On constate aussi que OpenDOAR référence un peu plus de dépôts arabes à savoir 33 dépôts, que ROAR qui ne référence que 29 dépôts.

Tableau 2 : Nombre des archives ouvertes référencées dans OpenDOAR et dans ROAR

	Référéncé ROAR			
		non	oui	Total général
Référéncé OpenDOAR	non	11	7	18
	oui	11	22	33
Total général		22	29	51

Pour Web Ranking Repository, il ne recense que 27 dépôts arabes (tableau 3) même si dans le dernier classement de juillet 2016 on note le classement de 31 dépôts, il ya 4 dépôts non accessibles.

Tableau 3 : Nombre des archives ouvertes arabes référencées dans Web Ranking Repository

Référéncé Web Ranking Repository	Total
non	24
oui	27
Total	51

3.4. Offre des archives ouvertes dans le monde arabe

Il est à signaler que le premier dépôt arabe, celui de l'Université du Roi Saoud en Arabie Saoudite, est classé 532 dans le classement mondial des dépôts dans l'édition de juillet 2016 du classement des archives

ouvertes de Ranking Web of Repositories. Ce classement est en harmonie avec le classement mondial des universités de Shengai de 2015 puisque cette université Saoudienne apparaît aussi dans le premier rang arabe et dans la catégorie des rangs 100-150 du classement mondial.

4. Evaluation des archives ouvertes dans le monde arabe

4.1. Mise en place d'une grille d'évaluation

Chacune de ces archives ouvertes a été étudiée selon 19 critères d'une grille d'analyse regroupés en cinq catégories comme suit :

- **Information générale** : 5 critères (nom, URL, pays, accessibilité, référencement dans OpenDoar et ROAR),
- **Information institutionnelle** : 2 critères (nom de l'établissement, type de l'établissement),
- **Identification de l'archive ouverte** : 3 critères (type d'archive, date de création, nombre de documents.),
- **Contenu et fonctionnalité** : 5 critères (Type de documents, spécialité ou domaine couvert, langue des documents, formats des documents, mode d'accès),
- **Politique éditoriale** : 4 critères (métadonnées, langue de l'interface, politique de dépôt, logiciel utilisé).

Cette grille a été mise en place dans l'étude précédente de Ben Romdhane et Ouerfelli (2012) en s'inspirant de celle de Schopfel et Prost (2010) tout en la mettant à jour selon l'étude de Carlson (2015) en ajoutant le critère référencement dans OpenDOAR et ROAR dans la catégorie informations générales et en déplaçant le critère accessibilité de la catégorie politique éditoriale à la catégorie informations générales.

4.2. Application de la grille

Pour récolter les données relatives à chaque dépôt en se référant à la grille adoptée, nous avons eu recours à plusieurs sources d'informations. D'abord, les sites des deux répertoires internationaux OpenDOAR et ROAR, qui renferment plusieurs données de la grille. En effet, pour chaque dépôt, OpenDOAR permet de fournir les informations suivantes : « URL, Organisation, Address, Country, Location, Description, Type, Size, OAI-PMH, Software, Subjects, Content, Languages, Contacts, Policies » alors que ROAR fournit les informations « Home Page, Repository Type, Software, Country, Location, Birth Date, Record

Count ». Nous avons essayé de récolter le maximum d'informations de ces deux répertoires quand le dépôt est référencé dans les deux ou dans l'un d'eux, ensuite dans le site même du dépôt (pour les informations qui manquent ou pour les dépôts qui ne sont pas référencés dans ces répertoires) et enfin d'autres sources comme les publications se rapportant à quelques dépôts. Il est à noter que nous avons adopté la date de référencement dans ROAR « Birth date » comme date de création dans les dépôts référencés dans ce répertoire.

4.3. Résultats de l'analyse et interprétations

Les résultats de l'analyse dans ce qui suit vont être présentés par catégorie selon la grille indiquée plus haut.

Information générale

Dans cette première catégorie, nous n'allons pas revenir sur les critères les composant puisque la majorité de ces critères ont été exploités et analysés dans la partie se rapportant à la méthodologie du recensement et état global. Nous ajoutons seulement que les noms de plusieurs dépôts ne sont pas toujours significatifs⁶ et parfois on trouve des noms différents du même dépôt dans les deux répertoires prospectés. Il est à noter aussi que la plupart des noms sont soit en langue anglaise ou en langue française uniquement ou bilingue en ajoutant le nom en langue arabe. Un seul dépôt ne figure qu'en arabe, celui du département bibliothéconomie et information de l'université de la Princesse Noura en Arabie Saoudite et qui n'est pas référencé dans les deux répertoires. D'un autre côté, plusieurs noms de dépôts renferment le nom du logiciel utilisé dans le dépôt et surtout Dspace qui figure dans 9 noms de dépôts comme celui de Palestine nommé Dspace University of Palestine. Certains autres renferment le nom du logiciel Eprints.

Nous attirons l'attention ici sur trois dépôts qui ne peuvent pas être considérés comme archives ouvertes. Le premier est celui nommé « Bibliothèque Centrale Université Batna » qui n'a aucune relation avec une archive ouverte ou un dépôt institutionnel puisqu'il s'agit d'une page de la bibliothèque universitaire malgré qu'il est référencé dans

⁶ Certains nom de dépôts n'indiquent pas du tout qu'il s'agit d'une archive ouverte et d'autres sont confondus au nom de l'établissement d'appartenance comme le « Centre of Academic publications » de l'Université de Souk Ahras en Algérie.

OpenDOAR. Le deuxième nommé « ARC-NARIMS », du Centre de recherche agronomique en Egypte qui est une sorte de base de données bibliographique et non un dépôt institutionnel pourtant il est référencé par ROAR. Enfin, le troisième, référencé par ROAR aussi en Egypte, est « SCOAR pour SCientific Open Access Repository », qui est une sorte de base de données et n'a pas de lien avec les archives ouvertes.

Information institutionnelle

La figure 3 montre que les archives ouvertes arabes sont dans la majorité, 43 parmi 51, des projets des institutions universitaires soit des universités soit des institutions ou départements appartenant à des universités.

Figure 3 : Répartition des institutions des archives ouvertes par type

Pour les autres institutions, 5 sont des institutions de recherche (centre de recherche ou autre), une seule bibliothèque qui est la bibliothèque d'Alexandrie en Egypte qui gère le dépôt ou la bibliothèque numérique nommé DAR Digital Assets Repository.

Identification de l'archive ouverte

Pour classer les archives ouvertes arabes par type, nous avons adopté quatre catégories à savoir, archive institutionnelle, archive thématique, bibliothèque numérique et revue. La figure 4 montre que la majorité de ces derniers sont des dépôts institutionnels 42 parmi les 51, 4 sont des bibliothèques numériques, il s'agit de la bibliothèque virtuelle des énergies renouvelables du Centre de développement des énergies renouvelables en Algérie, de Makhtota de l'Université du Roi Saoud, de

DAR (Digital Assets Repository) de la bibliothèque d'Alexandrie et du Rare Books and special collections Digital Library de l'Université Américaine au Caire.

Nous avons aussi identifié deux dépôts que nous n'avons pas pu classer comme bibliothèque numérique ou dépôt institutionnel c'est pour cela que nous avons ajouté une cinquième catégorie appelé bibliothèque numérique/archive institutionnelle. Ces deux dépôts sont CERIST Digital Library et dépôt numérique de l'Université d'Alger qui est nommé aussi Bibliothèque virtuelle de l'Université d'Alger. Enfin la seule revue identifiée est celle « Almajalla athakafia » ou « la revue culturelle » archivée dans Dspace à l'Université de Jordanie.

On remarque l'absence des archives ouvertes thématiques dans le monde arabe et même s'il ya des dépôts réservés à des thèmes, ils sont des dépôts institutionnels et non ouverts aux publications des autres chercheurs arabes. Le seul dépôt thématique, « ARLIS (Arab Repository for Library and Information Studies » spécialisé dans les études arabes en bibliothéconomie et science de l'information et développé par l'Université de Halwan en Egypte identifié par Ben Romdhane (2012), n'est plus accessible. Ces types d'archives ouvertes dans le monde arabe pourraient être intéressants dans le sens où elles permettent la collaboration entre institutions et surtout entre chercheurs et donnent plus de visibilité aux travaux de recherche arabes dans des spécialités bien déterminées. Elles peuvent aussi créer une sorte de concurrence entre les chercheurs arabes et par conséquent améliorer la quantité et la qualité de la production scientifique des chercheurs arabes.

Figure 4 : Répartition des archives ouvertes arabes par type

Pour le nombre des documents dans les dépôts (tableau 4), un seul dépôt comporte un nombre important de documents. Il s'agit de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque d'Alexandrie (DAR) avec 301 647 documents. Cette bibliothèque est en évolution rapide puisque elle contenait 220 320 documents seulement en 2012. Un peu moins que le quart des dépôts renferment entre 5000 et 20000 documents. Les deux tiers des dépôts renferment moins de 5000 documents répartis presque à égalité entre l'intervalle 1001-5000 et inférieur à 1000 documents.

Il est à noter ici qu'une bonne partie des archives ouvertes arabes (plus que le tiers) renferment moins de mille documents et parfois quelques dizaines à quelques centaines de documents seulement même s'il s'agit de dépôts institutionnels d'universités, ceci montre que ces dépôts sont soit récents et donc ne sont pas encore alimentés soit manquent de politiques claires de dépôts et restent des projets individuels ou académiques séparés sans aucune politique institutionnelle.

Tableau 4 : Volume en nombre de documents des archives ouvertes arabes

Nombre de documents	Nombre des AO
>=20000	1
[10001-20000]	8
[5001-10000]	4
[1001-5000]	15
<=1000	16
Non Connu	7
Total	51

Pour l'évolution du nombre des documents entre l'an 2012 et 2016, nous constatons que quelques dépôts ont enregistré une évolution nette de leurs volumes à l'égard de celui du dépôt numérique de l'Université d'Alger passant de 73 à 12076 documents. Plusieurs autres dépôts ont presque stagné dans leurs volumes puisque ils n'ont enregistré qu'une augmentation de quelques dizaines à quelques centaines de documents comme celui du dépôt UVT-Edoc de l'Université Virtuelle de Tunis qui est passé de 598 à 691 documents seulement et celui du dépôt King Saud University Repository passant de 13744 à 13948 documents.

Contenu et fonctionnalité

La figure 5 montre que plus des deux tiers des archives ouvertes arabes archivent des articles des revues scientifiques (existent dans 36 dépôt parmi les 51) et des thèses et mémoires (existent dans 35 dépôts parmi les 51). Viennent ensuite les livres et chapitres de livre et communications et conférences avec un peu moins que le tiers des dépôts arabes qui renferment ce type de documents. Ces proportions s'approchent de celles des archives ouvertes dans le monde (figure 6) puisque on trouve le même ordre de ces quatre types de contenus. Les ressources pédagogiques sont aussi dans les mêmes proportions dans les archives ouvertes arabes et dans le monde (environ 15%).

Figure 5 : Type des documents dans les archives ouvertes arabes

Figure 6 : Type des contenus des dépôts dans le monde (Source OpenDOAR)

Il est à signaler que les documents multimédia et audiovisuels sont très peu représentés dans les archives ouvertes arabes (2 sur 51 dépôts arabes seulement renferment ce type de contenu) alors ils sont présents dans environ 15% des archives ouvertes dans le monde (voir figures 5 et 6).

Pour les domaines couverts par les archives ouvertes arabes, on remarque d'après le tableau 5 que plus que les deux tiers sont multidisciplinaires (36 sur 51 dépôts) alors que 9 seulement couvrent une seule discipline et que deux dépôts sont spécialisés en Bibliothéconomie et science de l'information, il s'agit des dépôts des départements l'un à l'Université du Roi Abdelaziz et l'autre à l'Université de la Princesse Noura tous les deux en Arabie Saoudite.

Tableau 5 : Répartition des archives ouvertes arabes par spécialité

Spécialité ou domaines couverts	Nombre AO
Multidisciplinaire	36
Non Connu	6
Bibliothéconomie et science de l'information	2
Sciences islamiques	1
Sciences de la mer	1
Science de la sécurité	1
Informatique et TIC	1
Sciences humaines et sociales	1
Ecologie, environnement	1
Culture	1
Total	51

Les principales langues des documents recensés dans les AO sont l'anglais et l'arabe. Selon le tableau 6 on trouve 43 dépôts qui contiennent des documents soit totalement en anglais (9 dépôts) ou avec d'autres langues (Arabe et Français principalement) et 33 archives contiennent des documents soit totalement en Arabe (3) ou avec d'autres langues (Anglais et Français principalement). On remarque ici que la production scientifique arabe est principalement en anglais, qui est la langue de la science, et que la présence de la langue arabe est relativement faible puisque 3 dépôts seulement contiennent des documents uniquement en arabe. L'ouverture sur les autres langues et principalement sur la langue anglaise prouve que le chercheur arabe veut diffuser et communiquer avec les autres chercheurs et être plus visible sur le Web.

Tableau 6 : Langue des documents et de l'interface des archives ouvertes des pays arabes

Langue	Documents	interface
Monolingue (Arabe)	3	6
Monolingue (Français)	0	8
Monolingue (Anglais)	9	25
Bilingue (Arabe anglais)	18	5
Bilingue (Arabe Français)	1	1
Bilingue (Anglais Français)	5	4
Trilingue (Arabe Français Anglais)	10	1
Trilingue (Français Anglais Espagnol)	0	1
Multilingue	1	0
Non connue	4	0
Total	51	51

Pour ce qui est format des ressources, la figure 7 montre que le PDF est le format le plus utilisé par les archives ouvertes arabes puisque 46 dépôts l'utilisent. Un seul dépôt utilise exclusivement le format Doc, il s'agit du « University of Babylon Repository » qui diffuse plusieurs revues de l'université en format doc. Cependant, les formats des documents de 4 dépôts restent inconnus puisque ils nécessitent des login et mot de passe pour y accéder.

Figure 8 : Répartition des logiciels utilisés par les archives ouvertes arabes

Pour le mode d'accès et les paramètres de recherche dans les archives ouvertes, la plupart des dépôts fournissent un moteur de recherche simple, celui du logiciel utilisé, avec des index par collection (communauté dans Dspace), par titre, par année de publication et par auteur. Certains dépôts qui archivent des revues, fournissent des explorations par titre de revue et par numéro aussi.

Politique éditoriale

Pour les logiciels utilisés, les archives ouvertes arabes utilisent massivement le logiciel Dspace dans 30 dépôts ensuite Eprints dans 5 dépôts (voir figure 8). Cet usage est conforme à la tendance internationale d'usage des logiciels dans les archives ouvertes qui donne Dspace en première position avec 44.1% ensuite Eprints avec 13.7% des dépôts qui l'utilisent⁷. Il est à noter ici l'usage de divers systèmes de gestion de contenu et que les logiciels utilisés par 10 dépôts restent non identifiés.

S'agissant des métadonnées, presque la moitié des archives ouvertes arabes se basent sur le schéma descriptif du Dublin Core généralement associé au logiciel Dspace.

Concernant la langue des interfaces de ces archives ouvertes, la moitié est en anglais (25 dépôts), 6 en arabe et 8 en français (tableau 6). Pour les 11 qui restent, elles offrent des interfaces bilingue ou trilingue. On remarque aussi que la langue anglaise est présente dans 36 dépôts soit plus que les 2/3 des interfaces et que la langue arabe n'est présente que dans 13 interfaces soit le 1/4 des dépôts uniquement. On remarque ici que la proportion des interfaces en arabe est en baisse depuis 2012 puisqu'elles représentaient 1/3 des interfaces des dépôts arabes (Ben Romdhane, 2012).

Pour la politique du dépôt et mise à part l'identification de quelques politiques exprimant le dépôt institutionnel (c'est-à-dire l'institution qui dépose les travaux de ses chercheurs) pour une douzaine d'archives ouvertes, quelques autres déclarent un dépôt mixte (institutionnel et auto-archivage des auteurs), pour le reste, nous n'avons pas pu identifier leurs politiques de dépôts. La même chose pour les droits d'usage ou de réutilisation des documents et/ou des métadonnées, la politique de la plupart des archives ouvertes arabes n'est pas exprimée. Néanmoins nous

⁷ Ces pourcentages sont issus des statistiques du répertoire OpenDOAR en date de juillet 2016.

avons identifié certains documents sous licence Creative Commons dans le dépôt algérien Dspace CREAD.

Par ailleurs, l'examen de ROARMAP⁸, qui identifie les politiques des différentes institutions détentrices des archives ouvertes, nous a permis de recenser 4 politiques, assez récentes, dans les pays arabes. Il s'agit de du signalement de deux politiques en Algérie datant toutes les deux de 2014, celle de l'Université de Bouira et celle de l'Université M'Hamed Bougara – Boumerdes, une en Arabie Saoudite, celle de l'Université du Roi Abdallah des sciences et des Technologies KAUST datant de 2014 et enfin une politique en Palestine de l'Université de Palestine datant de 2016. Il est à noter qu'en 2012 aucune politique des dépôts arabes n'a été enregistrée sur ROARMAP (Ahmed 2012).

5. Conclusion

L'étude de l'offre des archives ouvertes arabes montre une évolution nette du nombre des dépôts et du nombre des institutions et des pays impliqués dans leur mise en place. Passant de 12 dépôts en 2012 à 51 en 2016 et de 6 pays en 2012 à 16 en 2016. Cette évolution est aussi nette dans le volume et la couverture thématique des contenus de ces dépôts. Reste une faiblesse au niveau des politiques des institutions voire des pays qui méritent d'être plus claire et plus offensive en faveur du mouvement du libre accès en général et du dépôt des publications des chercheurs arabes dans les archives ouvertes. Une politique commune à l'échelle arabe s'impose pour améliorer la visibilité des chercheurs et de la recherche arabe en générale.

Comme perspective à ce travail, nous proposons une étude qualitative de ces dépôts, de leurs contenus et de l'usage de leurs ressources par la communauté des chercheurs arabes. C'est ce que nous comptons étudier dans nos prochaines recherches.

⁸ ROARMAP : Registry of Open Access Repository Mandates and Policies.
URL : <http://roarmap.eprints.org/>

Bibliographie

Abd Allah aalYateem Abd Allah Mohamed, Bandr Bn Hameed Nawaf, (2015). Digital Repositories in the Arab Universities: A Comparative Analytical Study, In *Procedia Computer Science*, Volume 65, 2015, Pages 768-777, ISSN 1877-0509. [En ligne] Disponible à : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915028525> (Consulté le 15/04/2016).

Académie des sciences (2014). Les nouveaux enjeux de l'édition scientifique. Institut de France, Académie des sciences. Juin 2014. [En ligne], Disponible à : http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_241014.pdf (Consulté le 17/04/2016)

AHMED Syed Sajjad, Al-BARIDI Saleh (2012). An overview of institutional repository developments in the Arabian Gulf Region. In "OCLC Systems & Services", vol. 28, n°2, pp. 79-89.

BAKELLI, Y (2005). La problématique des archives ouvertes dans les pays du sud : éléments pour un discours endogène. [En ligne]. Disponible à http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001418 (Consulté le 27 mars 2012).

Ben Romdhane Mohamed, Ouerfelli Tarek (2012). L'offre des archives ouvertes dans les pays arabes : recensement et évaluation. In actes du Colloque International sur le Document Electronique (CIDE 15) "Métiers de l'information, des bibliothèques et des archives à l'ère de la différenciation du numérique", Tunis, 1er – 3 nov. 2012.

BENOUMELGHAR Hakim (2015). Les dépôts institutionnels et les archives ouvertes dans les universités et centres de recherche algériens : Etat des lieux et recommandations. Disponible à <http://bbf.enssib.fr/contributions/les-depots-institutionnels-et-les-archives-ouvertes-dans-les-universites-et-centres-de-recherche-algeriens> (Consulté le 12/05/2016)

BOUKACEM-ZEGHMOURI C., BEN ROMDHANE M., ABDI A. (2008). Le libre accès à l'information scientifique dans les pays en voie de développement : étude comparative de ses potentialités et réalités en Algérie et en Tunisie [En ligne]. In Actes du colloque international franco-tunisien : Interagir et transmettre, informer et communiquer :

quelles valeurs, quelle valorisation?, Chouikha, L, Meyer, V., Gdoura, W. (Eds). ISBN : 9973-913-06-07, pp. 775-801. Colloque organisé par la SFSIC (France), l'ISD et l'IPSI (Tunisie), le 17-19 avril 2008. Disponible à http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00276953/en/ (Consulté le 20 Mars 2012).

Carlson Scott (2015). An Assessment of Institutional Repositories in the Arab World. In "D-Lib Magazine", Vol. 21, n° 5-6, Mai-Juin 2015. [En ligne]. Disponible à <http://www.dlib.org/dlib/may15/carlson/05carlson.html> (Consulté le 09 août 2016)

GDOURA, W (2006). La communication scientifique et l'accès libre à l'information scientifique : les chercheurs et bibliothèques universitaires arabes. Tunis : Ed. ALECSO. (Livre en arabe).

GDOURA, W. (2008). Usages des archives ouvertes et des revues en libre accès: attitudes des chercheurs tunisiens. In *Revue arabe des archives, documentation et d'information*, n°23-24, pp. 103-135.

GDOURA, W. (2009). Le libre accès dans les universités arabes: Opinions et pratiques des chercheurs et des éditeurs. In *World Library and Information Congress: 75Th IFLA General conference and Council 23-27 August 2009, Milan, Italy*. [En ligne]. Disponible à <http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/142-gdoura-fr.pdf> (Consulté le 27 mars 2016)

GDOURA, W., BOUAZZA, A., IBN AL-KHAYAT, N. (2009). Attitudes des universitaires arabes à l'égard des revues en ligne et des archives ouvertes : cas du Maroc, d'Oman et de la Tunisie. *Revue tunisienne de communication*, n°51-52, 9-44.

Ibn Lkhayat, N. (2007). Les universitaires marocains et le libre accès à l'information scientifique et technique: Où en est-on? In *Revue Maghrébine de documentation et d'Information*, n°17, 65-100.

SCHOPFEL J., PROST H. (2010). Développement et Usage des Archives Ouvertes en France. 1e partie : Développement. Rapport. Lille : Université Charles-De-Gaulle Lille 3, Laboratoire GERIICO, 49p. [En ligne]. Disponible à http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00497389 (Consulté le 15 juillet 2016).

**Institutional Digital Repository for scientific
production at Universidad Central "Marta Abreu" de
Las Villas - Cuba**

*Dépôt numérique institutionnel pour la production scientifique de
l'Université Centrale "Marta Abreu" de Las Villas - Cuba*

**Manuel Osvaldo Machado Rivero¹,
Didiosky Benítez Arce¹,
Amed Abel Leiva Mederos¹,
Roberto Carlos Rodríguez Hidalgo²,
Yoilan Fimia Leon¹**

¹Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) Cuba. Postal

² Universidad de Sancti Spiritus José Martí Pérez, Cuba

mosvaldo@uclv.edu.cu

Abstract : DSpace@UCLV is the first of several digital repositories developed by the Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas to socialize, preserve and increase the visibility of the scientific and academic productivity. It has been organized in 66 communities according to the departments and research centers structure of the university. A metadata set from the Dublin Core Qualified was defined for the documents description in accordance with the type of documents that this repository will store and with the Metadata Export Guidelines released by OpenAIRE. Its visual interface is "responsive" through the use of Mirage 2, making possible the access through the use of mobile devices. This platform has been operational since September 2015 and can be accessed through the URL: <http://dspace.uclv.edu.cu>. At this moment Dspace@UCLV is storing more than 5700 thesis. The operation of this repository is supported by an institutional policy approved by the university's board.

Keywords : Repositories, Digital Repositories, Open Access, Scientific Production, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Introduction

Digital Institutional Repositories (DIR) are tools derived from the initiative of OA, it allows the management and the dissemination of electronic resources produced by members of a community. (Vidal-Ledo *and al.*, 2013, Torres Salinas *and al.*, 2016). The first repository was called *arXiv* and was developed for pre-prints exchange at University of Los Alamos, following the proposal made by the physicist Paul Ginsparg. (Torres Salinas *and al.*, 2016, Melero, 2014)

Recognizing the opportunities offered by the OA and also by the participation of the Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) in the international project: Network of University Cooperation "*Strengthening the role of ICT in Cuban universities for the development of society*", sponsored by the Flemish Interuniversity Council (VLIR), the UCLV has been chosen to develop an Institutional Digital Repositories System (IDRS). (Machado Rivero *and al.*, 2016)

DSpace@UCLV it's the first repository implemented at UCLV which is designed to store, preserve and disseminate the scientific production of this university. It is one of the components of the IDRS that UCLV plans to have operating between 2016 and 2017. (Machado Rivero *and al.*, 2016)

The development of this platform has been achieved thanks to the availability of three main elements namely, Technological infrastructure, Human Resources and Institutional Policy.

Technological Infrastructure

The internal network of UCLV is one of the most important among Cuban universities with servers capable of storing large volumes of information and supporting dissimilar platforms and multiple repositories at the same time. UCLV also have one of the most modern data centers in Cuba.

This university has increased the connectivity between the national and international environment expanding their bandwidth and ensuring accessibility to services and also to the repositories interoperability with other tools and systems available on the Internet.

Human Resources

The UCLV has been reported as one of the Cuban universities renowned for its scientific production and international visibility (Arencibia Jorge, 2010, Arencibia-Jorge *and al.*, 2013b, Arencibia-Jorge *and al.*, 2013a) Since 2016, the center of Cuban higher education has been known for its large number of careers, combining specialties from different scientific profiles. All of this promotes a constant productivity in many scientific areas.

The institution has a University's Library, with a trained staff for the management of the DIR (56 specialists and 43 technicians, including 4 PhD and 15 MSc). This entity is reflected in the institutional policy as IDRS Coordinator, as it often happens in the digital repositories of various universities. (Terezinha Elisabeth and Tomael, 2011).

Institutional policy

The institutional policy for digital repositories development was approved by the UCLV board in 2015, defining the roles of departments involved in the development of the IDRS and laid the legal foundation for the operation of these services in line with existing legislation on copyright and intellectual property. (Terezinha Elisabeth and Tomael, 2011).

The proposed policy was drawn up by the University Library, having as legal basis documents like: the Copyright Law, the Libraries Act of Cuba Republic and other applicable laws related to copyright and ownership industrial. (República De Cuba. Asamblea Nacional Del Poder Popular, 1977, República De Cuba. Consejo De Estado, 2010, República De Cuba. Ministerio De Cultura, 2003).

DSpace platform

DSpace@UCLV was developed using DSpace (version 5.1), the open source software most used worldwide for this purpose. (Ochoa Agüero *and al.*, 2011, Cano-Inclán *and al.*, 2015, Machado Rivero and al., 2016) Using equal or superior versions to Dspace v5 allows for the possibility to use Mirage 2, which enables visual interfaces to be "responsive", and allows inquiry through mobile devices which are one of the most current trends in consulting on line information services. (Nieto and Lorenzo, 2014).

Structure of communities, sub-communities and collections

DSpace@UCLV boasts more than 60 communities, of which 3 are designed to accommodate Bachelor, Masters and PhD theses; while the remaining are aimed at the various teaching departments and research centers in UCLV.

Workflow at DSpace@UCLV

Digital documents stored at university library are loaded to the system by the library staff. The scientific production of departments is deposited using the self-archiving method by authors. Library staff also play an important role controlling the metadata quality suggested by authors during the submission. (Machado Rivero and al., 2016).

Running queries to the LDAP server from UCL the repository allows rapid identification of personnel belonging to the university community. Moreover, DSpace executes the users' managing and roles assigned to them within the platform (community and collections manager, metadata editors and reviewers, etc.).

Metadata model

A set of metadata for each document type was approved (table 1) as part of the policy, using extended Dublin Core (Temesio, 2013, Anibaldi *and al.*, 2015, Da Matta Vegi *and al.*, 2013, Arnold-Jenda, 2013, Gregory and Williams, 2014), allowing comply with international standards established for the description as well as interoperability with other system using the OAI-PMH protocol (Open Archives Initiative-protocol for Metadata Harvesting). (Babini *and al.*, 2010, Ochoa Agüero and al., 2011, Terezinha Elisabeth and Tomael, 2011, Mayo-Guerra and Castillo-Ascencio, 2015, Ochoa-Agüero *and al.*, 2015) Although, metadata set was defined according to the Metadata Export Guide lines released by Open AIRE. (Artini *and al.*, 2015).

Table 1. Metadata set defined for each document typology store at Dspace@UCLV.

Thesis			
Fields	Dublin Core Metadata	Mandatory	Optional
<i>Document type</i>	dc.type	X	
<i>Language</i>	dc.language.iso	X	
<i>Authors</i>	dc.contributor.author	X	
<i>Thesis's Advisors</i>	dc.contributor.advisor	X	
<i>Thesis Title</i>	dc.title	X	
<i>Thesis's Sponsor</i>	dc.description.sponsorship		X
<i>Thesis Alternative title</i>	dc.title.alternative		X
<i>City</i>	dc.coverage.spatial	X	
<i>University and Department</i>	dc.publisher	X	
<i>Defense Date</i>	dc.date.issued	X	
<i>Abstract</i>	dc.description.abstract	X	
<i>ISBN</i>	dc.identifier.isbn		X
<i>DOI</i>	dc.identifier.doi		X
<i>Keywords</i>	dc.subject.		
<i>Controlled terms (taken by librarians from international treasuries or other controlled vocabulary)</i>	dc.subject.other	X	
<i>Use License</i>	dc.rights.license	X	
<i>Rights holder</i>	dc.rights.holder	X	
<i>Bibliographic Reference</i>	dc.identifier.citation	X	

Journal Article			
Fields	Dublin Core Metadata	Mandatory	Optional
<i>Document type</i>	dc.type	X	
<i>Language</i>	dc.language.iso	X	
<i>Author</i>	dc.contributor.author	X	
<i>Title</i>	dc.title	X	
<i>Alternative title</i>	dc.title.alternative		X
<i>ARXIV</i>	dc.identifier.arxiv		X
<i>PMID</i>	dc.identifier.pmid		X
<i>DOI</i>	dc.identifer.doi		X
<i>Journal title</i>	dc.source.journal	X	
<i>Publisher</i>	dc.publisher	X	
<i>Journal Volume</i>	dc.source.volume		X
<i>Journal Issue</i>	dc.source.issue		X
<i>Article start page</i>	dc.source.initialpage		X
<i>Article end page</i>	dc.source.endpage		X
<i>Publication date</i>	dc.date.issued	X	
<i>Abstract</i>	dc.description.abstract	X	
<i>Keywords</i>	dc.subject	X	
<i>Controlled terms (taken by librarians from international treasuries or other controlled vocabulary)</i>	dc.subject.other	X	
<i>Use License</i>	dc.rights.license	X	
<i>Rights Holder</i>	dc.rights.holder		X
<i>Sponsor</i>	dc.description.sponsorship	X	
<i>Publication level</i>	dc.type.group	X	

<i>ISSN</i>	dc.identifier.issn		X
<i>EISSN</i>	dc.,identifier.eissn		X
<i>Bibliographic Reference</i>	dc.identifier.citation	X	
Paper presented in a Conference			
Field	Dublin Core Metadata	Mandatory	Optional
<i>Document type</i>	dc.type	X	
<i>Language</i>	dc.language.iso	X	
<i>Authors</i>	dc.contributor.author	X	
<i>Document title</i>	dc.title		X
<i>Document Alternative title</i>	dc.titlealternative		X
<i>Conference name</i>	dc.source.conferencetitle	X	
<i>Conference editors</i>	dc.source.editor		X
<i>SourceTitle</i>	dc.source.title		X
<i>Publication level</i>	dc.type.group	X	
<i>Conference location</i>	dc.coverage.spatial	X	
<i>Publication date</i>	dc.date.issued	X	
<i>Publisher</i>	dc.publisher	X	
<i>Start page</i>	dc.source.initialpage		X
<i>End page</i>	dc.source.endpage		X
<i>Keywords</i>	dc.subject	X	
<i>Controlled terms (taken by librarians from international treasuries or other controlled vocabulary)</i>	dc.subject.other	X	
<i>Abstract</i>	dc.description.abstract	X	

<i>Use License</i>	dc.rights.license	X	
<i>Rights Holder</i>	dc.rights.holder	X	
<i>Sponsor</i>	dc.description.sponsorship		X
<i>ISSN</i>	dc.identifier.issn		X
<i>EISSN</i>	dc.identifier.eissn		X
<i>DOI</i>	dc.identifer.doi		X
<i>ISBN</i>	dc.identifier.isbn		X
<i>EISBN</i>	dc.identifier.eisbn		X
<i>Bibliographic reference</i>	dc.identifier.citation	X	
Books			
Fields	Dublin Core Metadata	Mandatory	Optional
<i>Document type</i>	dc.type	X	
<i>Language</i>	dc.language.iso	X	
<i>Authors</i>	dc.contributor.author	X	
<i>Editors</i>	dc.contributor.editor		X
<i>Book Title</i>	dc.title	X	
<i>Book Alternative Title</i>	dc.title.alternative		X
<i>Place of Publication</i>	dc.coverage.spatial	X	
<i>Publisher</i>	dc.publisher	X	
<i>Publication Date</i>	dc.date.issued	X	
<i>Keywords</i>	dc.subject	X	
<i>Controlled terms (taken by librarians from international treasuries or other controlled vocabulary)</i>	dc.subject.other	X	

<i>Use License</i>	dc.rights.license	X	
<i>Rights Holder</i>	dc.rights.holder	X	
<i>Sponsors</i>	dc.description.sponsorship		X
<i>ISSN</i>	dc.identifier.issn		X
<i>EISSN</i>	dc.identifier.eissn		X
<i>DOI</i>	dc.identifer.doi		X
<i>ISBN</i>	dc.identifier.isbn		X
<i>EISBN</i>	dc.identifier.eisbn		X
<i>Bibliographic Reference</i>	dc.identifier.citation		X
Book Section			
Field	Dublin Core Metadata	Mandatory	Optional
<i>Document type</i>	dc.type	X	
<i>Language</i>	dc.language.iso	X	
<i>Chapter's Authors</i>	dc.contributor.author	X	
<i>Chapter Title</i>	dc.title	X	
<i>Chapter Alternative Title</i>	dc.title.alternative		X
<i>Book Authors</i>	dc.source.author		X
<i>Book Editor</i>	dc.source.editor		X
<i>Book Title</i>	dc.source.title	X	
<i>Place Published</i>	dc.coverage.spatial	X	
<i>Publisher</i>	dc.publisher	X	
<i>Publication Date</i>	dc.date.issued	X	
<i>Initial page</i>	dc.source.initialpage		X
<i>End page</i>	dc.source.endpage		X
<i>Keywords</i>	dc.subject	X	
<i>Controlled terms</i>	dc.subject.other	X	

<i>(taken by librarians from international treasuries or other controlled vocabulary)</i>			
<i>Use License</i>	dc.rights.license	X	
<i>Rights Holder</i>	dc.rights.holder	X	
<i>Sponsor</i>	dc.description.sponsorship		X
<i>ISSN</i>	dc.identifier.issn		X
<i>EISSN</i>	dc.identifier.eissn		X
<i>DOI</i>	dc.identifier.doi		X
<i>ISBN</i>	dc.identifier.isbn		X
<i>EISBN</i>	dc.identifier.eisbn		X
<i>Bibliographic Reference</i>	dc.identifier.citation		X

Search and retrieval interface

The implemented interface is user friendly, providing the various search options (author, title, date, and topics) or performing the same following the structure of communities, sub-collections, collections and documents.

Once users choose a document, the system displays an interface in which user can view the summary of the document, data about authors, date of preparation or publication of the item. It also displays the cover page of the document, the URI of the item within repository including metadata, allowing users to determine the relevancy of the given document to their interests.

Interoperability with other repositories

As stated above, DSpace uses the OAI-PMH (Babini and al., 2010, Ochoa Agüero and al., 2011, Terezinha Elisabeth and Tomael, 2011, Ochoa-Agüero and al., 2015), the same protocol that will be used in the rest of the DIR will integrate the IDRS at UCLV. Other OA platforms like Open Journal System, Open Monography Press and Open Conference System are being used to develop the IDRS at UCLV. A

main search engine metadata will reap each DRI, allowing the access to all in a one user's interface. (Machado Rivero and al., 2016)

At this moment, Dspace@UCLV is being indexed by Google Scholar and IDRS coordinator at UCLV which has initiate it registration on OpenDoar and the Ranking Web of Repositories.

Interoperability with other national institutions

As mentioned in the introduction, UCLV is takes part in an international project, in association with the Universidad de Pinar del Rio (UPR), Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI), Universidad de Camaguey (UC) and Universidad de Holguin (UHo). (Cano-Inclán and al., 2015) Although not part of the same program, Universidad de Oriente (UO) has joined the initiative of the mentioned entities.

One of the common goals of this group of universities is the development of digital repositories. Once this goal is reached then it will be possible to increase the access and availability of information sources for students, professors and researchers. (Machado Rivero and al., 2016)

In order to facilitate the interoperability, this group of universities will use the same set of metadata (table 1), and also will follow the Metadata Export Guide lines released by Open AIRE. (Artini and al., 2015) Other repositories that can interoperate, once the DIR is operating within these centers, are those of INFOMED and CITMA (Ochoa-Agüero and al., 2015), as well as others that will operate following the basis of the OAI-PMH.

Impact of the SRDI at UCLV

The implementation of this network of repositories not only increases the visibility of the academic and scientific production of UCLV, but also will impact over the dynamic of the educational process. (Molina-Piñeiro *and al.*, 2015, Ochoa Agüero and al., 2011) Access to sources and information resources that once were only found in person in the library will be increased.

The maintenance and development of these platforms, as well as the exploitation of their full potential, allows the implementation of knowledge and skills that many students receive as part of their training. It will create a space for the emergence of student scientific groups, which under the guidance of specialists will continue promoting the quality of these systems and services.

Impact of the Digital Repository Network in Cuban Open Access and Repository Movement

In 2009, the Cuban National Commission was created for Open Access Developed, with aims to enhance the AOM in the country. (Casate Fernández and Senso, 2013).

The period 2009 – 2014 shows a slow growth characterized by the development of the Doctoral Thesis Repository by INFOMED and a few initiatives with international visibility like: EcuRed, Digital Repository of the Tropical Geography Institute, *Scriptorium* (Digital Repository of the University of La Havana).

A group of professionals from the six universities (specialized on information management and informatics) has been organized and trained. They have been working through the network, creating open access policies for this kind of institutions, implementing DR and their interoperability, developing new functionalities to solve the Cuban OAM needs and the issues they probably will find doing so. Other organizations not taking part of the project have received trainings by this team and are implementing initiatives related to DR. Also, the Cuban High Education are taking the experiences and good practices of this network to implement to the rest of the universities. One of the further results of this group's to organize a Dspace Cuban Community, which can work with the international developers in order to increase the impact of OAM.

Dspace@UCLV and DR from UPR are available for users in Cuba and out the country, DR from the rest of the network will be available at the end of 2016.

Conclusions

Open Access is a viable option for accessing and sharing information resources for countries whose financial resources don't allow the access to large and expensive international databases.

Dspace@UCLV is a platform that allows the socialization of information and knowledge generated within the Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

UCLV currently has the necessary scientific productivity, technological and human resources to implement its Institutional Digital Repositories System, and thus disseminate all scientific and academic productivity.

The activities of the International project: Network of University Cooperation "Strengthening the role of ICT in Cuban universities for the development of society", sponsored by the Flemish Interuniversity Council (VLIR) from Belgium provide a great opportunity to organize and improve the development the Cuban Open Access Movement.

Acknowledgments

International project: Network of University Cooperation "Strengthening the role of ICT in Cuban universities for the development of society". Sponsored by the Flemish Interuniversity Council (VLIR) from Belgium.

Bibliography

ANIBALDI, Stefano, JAQUES, Yves, CELLI, Fabrizio, STELLATO, Armando and KEIZER, Johannes (2015). Migrating bibliographic datasets to the Semantic Web: The AGRIS case. *Semantic Web*. [Online] Available at: <http://content.iospress.com/articles/semantic-web/sw128> (Page visited in July 23, 2016).

ARENCIBIA-JORGE, Ricardo, CARRILLO-CALVET, Humberto, CORERA-ÁLVAREZ, Elena, CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Zaida and DE MOYA-ANEGÓN, F (2013a): La investigación científica en las universidades cubanas y su caracterización a partir del ranking de instituciones de SCImago. *Revista Universidad de La Habana*, v 276, n°, pp. 163-192.

ARENCIBIA-JORGE, Ricardo, CORERA-ÁLVAREZ, Elena, CHINCHILLA-RODRÍGUEZ, Z and DE MOYA-ANEGÓN, F (2013b): Intersectoral relationships, scientific output and national policies for research development: a case study on Cuba 2003-2007. *Rev. cuba. inf. cienc. salud*, v 24, n° 3, pp. 243-254.

ARENCIBIA JORGE, Ricardo (2010). Visibilidad internacional de la Web académica cubana. *ACIMED*, [Online] Available at: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000200007&nrm=iso (Page visited in July 23, 2016).

ARNOLD-JENDA, Claudine (2013): Alabama Agricultural Experiment Station Digital Collection. *J. Agric. Food Inf.*, v 14, n° 1, pp. 2-17.

ARTINI, Michele, ATZORI, Claudio, BARDI, Alessia, LA BRUZZO, Sandro, MANGHI, Paolo and MANNOCCHI, Andrea (2015). The OpenAIRE Literature Broker Service for Institutional Repositories. *D-Lib Magazine*, [Online] Available at: <http://www.dlib.org/dlib/november15/artini/11artini.html> (Page visited in July 23, 2016).

BABINI, Dominique, GONZÁLEZ, Jessica, LÓPEZ, F and MEDICI, F (2010): Construcción social de Repositorios Institucionales: el caso de un repositorio de América Latina y el Caribe. *Información, Cultura y Sociedad*, v n° 23, pp. 63-90.

CANO-INCLÁN, Anisley, DE DIOS-ARIAS, Raiza Ana, GARCÍA-GARCÍA, Ognara and CUESTA-RODRÍGUEZ, Floriselda (2015). Institutional repositories: current status in the international, Latin American and Cuban environment. *Rev. cuba. inf. cienc. salud*, [Online] Available at:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132015000400002&lang=pt (Page visited in july 23, 2016).

CASATE FERNÁNDEZ, Ricardo and SENSO, José (2013). The Landscape of Open Access Journals in Cuba: the strategy and model for its development. In *Open Access and Digital Libraries. Social Sciences Libraries in Action*. Boston: De Gruyter, 2013. 567 p. pp. 89-139.

DA MATTA VEGI, Lucas Francisco , LISBOA-FILHO, Jugurta, CROMPVOETS, Joep , SANTOS-SOARES, Liziane and LUÍS-BRAGA, José (2013). A Dublin core application profile for documenting analysis patterns in a reuse infrastructure. *International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO)*, [Online] Available at: <http://www.inderscience.com/offer.php?id=58403> (Page visited in 2016 march 23).

GREGORY, Lisa and WILLIAMS, Stephanie (2014). On Being a Hub: Some Details behind Providing Metadata for the Digital Public Library of America. *D-Lib Magazine*, [Online] Available at: <http://www.dlib.org/dlib/july14/gregory/07gregory.html> (Page visited in july 23, 2016).

MACHADO RIVERO, Manuel Osvaldo, RODRÍGUEZ HIDALGO, Roberto Carlos and RIVERO CAÑIZAREZ, Dannis J (2016). Implementación de un Sistema de Repositorios Digitales en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. *Universidad 2016. 10mo Congreso Internacional de Educación Superior*, [Online] Available at: <http://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/4763> (Page visited in july 23, 2016).

MAYO-GUERRA, Esther and CASTILLO-ASCENCIO, Ileana (2015): Repository of the scientific production of the professionals of an university hospital. *MEDISAN*, v 19, n° 5, pp. 692.

MELERO, Remedios (2014). RELIEVE: Veinte años inmersos en la cronología del acceso abierto a la ciencia. *RELIEVE*, [Online] Available at: DOI: 10.7203/relieve.20.2.4300 (Page visited in july 23, 2016).

MOLINA-PIÑEIRO, Maricela , MARRERO-SERA, Eloísa Felina and PUENTES-PUENTE, Ángel Jesús (2015). Los repositorios de acceso abierto como alternativa para la visibilidad de la ciencia en las universidades: estudio de caso. *Rev. cuba. inf. cienc. salud*, [Online] Available at:

http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132015000400003&lng=es&nrm=iso (Page visited in 2016 march 23).

NIETO, Sergio and LORENZO, Emilio (2014). Interfases móviles en Dspace. *IV Conferência Internacional Acesso Aberto, Preservação Digital, interoperabilidade, Visibilidade e Dados Científicos - BIREDIAL '13*, [Online] Available at: http://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial-ISTEC_2014/2014/paper/view/132 (Page visited in july 23, 2016).

OCHOA-AGÜERO, Alexander , PÉREZ-ÁGUILA, Dalier and BLES-PORTÚ, Yali (2015): Repositorio Institucional de contenido educativo de la Escuela Latinoamericana de Medicina. *Panorama Cuba y Salud*, v 10, n° 2, pp. 2-9.

OCHOA AGÜERO, Alexander, URQUIAGA RODRÍGUEZ, Raúl, PINEDA FERNÁNDEZ, Clarivel and RODRÍGUEZ CAMIÑO, Reinaldo (2011): Implementación de repositorios de objetos de aprendizaje en instituciones de Educación Superior. *Panorama. Cuba y Salud*, v 6 n° 1, pp. 39-43.

República de Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular (1977). Ley de Derecho de Autor. Ley 14. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, [Online] Available at: <http://www.gacetaoficial.cu/html/iderechoautor.html> (Page visited in july 23, 2016).

República de Cuba. Consejo de Estado (2010): Decreto Ley No. 271: De las Bibliotecas de la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, v VIII, n° 30, pp. 873-877.

República de Cuba. Ministerio de Cultura (2003). Resolución No. 85 del Ministro de Cultura de 12 de agosto de 2003. [Online] Available at: <http://www.cenda.cult.cu/php/loader.php?page=5&cont=legis.php&tipo=2&tipoley=0&manifestacion=0&leyes=0&txtSearch=> (Page visited in july 23, 2016).

TEMESIO, Silvana (2013): E-gov information interoperability. *ACERVO, Rio de Janeiro*, v 26, n° 2, pp. 189-206.

TEREZINHA Elisabeth, Silva and TOMAEL, Maria Ines (2011): Repositorios Institucionales: directrices para políticas de información. Consideraciones. *Ciencias de la Información*, v 42, n° 3, pp. 39-46.

TORRES SALINAS, Daniel, ROBINSON GARCÍA, Nicolás and AGUILLO, Isidro F. (2016): Bibliometric and benchmark analysis of gold open access in Spain: big output and little impact. *El profesional de la información*, v 25, n° 1, pp. 17-24.

VIDAL-LEDO, María Josefina, DOMÍNGUEZ-SARDUY, Yanetsys, RUÍZ-LLANUSA, Susana , ESPONDA-PAREDES, Esther, ZACCA-GONZÁLEZ, Grisel and INFANTE-NÚÑEZ, Arelys (2013): Repositorios. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, v 27, n° 4, pp. 419-437.

**Attitudes du chercheur tunisien
en médecine envers le libre accès à l'IST:
Cas de la Faculté de Médecine de Tunis**

*Attitudes of the Tunisian medical researcher toward open access
to IST: the case of Tunisian Faculty of Medicine*

Sonia Boulakbech,

sonia.boulakbech@gmail.com

Mohamed Ben Romdhane,

mbromdhane@yahoo.fr

Sami Hachicha

hachsami@yahoo.fr

Univ. Manouba, ISD, BNP UR11ES43, Tunisie

Résumé : Cette étude, porte sur les attitudes du chercheur tunisien en médecine envers le libre accès à l'IST. L'enquête recourt à des méthodes quantitative et qualitative. Les résultats montrent que les concepts clés du libre accès sont méconnus pour la majorité des médecins-chercheurs, ainsi que ses enjeux et ses potentialités. La consultation des publications des médecins-chercheurs de la FMT dans des bases internationales montre un nombre réduit d'articles scientifique publiés en libre accès. Cependant, la plupart des médecins-chercheurs sont prédisposés à publier en libre accès une fois informés de ses avantages.

Mots-clés : Libre accès, IST, médecins-chercheur, Production scientifique, Libre Accès, Revues en libre accès, Faculté de Médecine de Tunis.

Abstract : This study focuses on the attitudes of the Tunisian medical researcher to open access to IST. The survey uses quantitative and qualitative methods. The results show that the key concepts of open access are unknown to the majority of medical researchers, as well as its challenges and potential. Consultation of publications researchers from the FMT in international databases shows the reduced number of scientific articles published in open access. However, most researcher doctors are predisposed to publish in open access once informed of its benefits.

Keywords : Open Access, IST, Researcher doctor, Scientific production, Open access journals, Tunisian Faculty of Medicine.

1. Introduction

L'initiative de Budapest (2002) pour l'Accès Ouvert définit le libre accès comme : « *le libre accès à la littérature scientifique est et sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer (...), ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet.* » Ce concept de libre accès est devenu en quelques années incontournables dans l'usage et la publication scientifique. Plusieurs enquêtes ont trouvé que l'usage et la production scientifique en libre accès demeure limitée dans le monde arabe. L'étude de Boukacem (2008: p136) a trouvé qu'« *en Tunisie, les projets d'archives ouvertes sont quasiment inexistantes. Les ressources accessibles sur la plateforme de l'Université virtuelle de Tunis se limitent au contenu pédagogique et à quelques articles scientifiques*».

D'autres études ont montré que les médecins sont parmi les scientifiques qui lisent régulièrement les articles. Ceci montre l'importance des revues scientifiques électroniques dans les démarches du médecin-chercheur, c'est elles lui fournissent l'information scientifique et technique (IST) récente.

La plateforme de recherche d'information biomédicale développée par la National Library of Medicine, Pubmed renferme la base de données PubMed Central qui contient un volume important de publications (plus de 3 millions) intégralement en accès libre et principalement anglophones. En fait, Pubmed centrale est le moyen de communication scientifique lié au libre accès (Open Access) et aux

Archives Ouvertes¹, il propose un accès gratuit, immédiat et permanent aux travaux de recherche biomédicale publiés dans ses revues.

Les articles scientifiques en médecine sont évalués par les pairs avant d'être publiés en libre accès dans Pubmed Central, ceci pour garantir la qualité de l'information diffusée.

Il y a visibilité pour le chercheur et protection de ses droits d'auteurs.

C'est dans ce contexte que nous proposons d'étudier l'attitude du médecin-chercheur exerçant à la FMT envers le mouvement du libre accès à l'IST.

Nos questions de recherche sont les suivantes :

- Les médecins-chercheurs de la FMT sont-ils bien informés du libre accès et de ses principaux concepts et principes?
- Es ce que les médecins-chercheurs de la FMT publient dans des revues en libre accès ? sinon, sont-ils prédisposés à le faire ?
- Est-ce que les médecins-chercheurs de la FMT connaissent le mouvement du libre accès et le droit d'auteur ?
- Les médecins-chercheurs de la FMT sont-ils prêts à s'intégrer dans le mouvement du libre accès ?

2. Méthodologie

Notre étude s'appuie sur une enquête qui a été menée dans le cadre d'un mémoire de master en science de l'information et document². Cette enquête avait pour objectif d'étudier l'usage et la publication dans les revues scientifiques électroniques en médecine par la communauté des chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis (FMT) et de trouver des indicateurs susceptibles de comparer l'usage des revues papier par rapport aux revues scientifiques électroniques. L'enquête a été menée au

¹ Une archive ouverte est un réservoir où sont déposés les travaux issus de la recherche scientifique et de l'enseignement pour un accès libre et immédiat, Il s'agit de voie verte/green du libre accès alors que la voie dorée/gold désigne les revues en accès libre.

² «Usage et publication des revues scientifiques électroniques par les chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis ». Il s'agit d'un mémoire pour l'obtention du diplôme de master de recherche en Science de l'information et document à l'Institut Supérieur de Documentation, Tunis 2014-2015.

moyen d'un questionnaire (Voir Annexe 1) auprès de 102 médecins-chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis dont 64,70% de femmes et 35,30% d'hommes. Le questionnaire comportait 19 questions réparties en quatre rubriques : identification des usagers, usage des revues scientifiques électroniques, publication dans les revues scientifiques électroniques et libre accès à l'information scientifique et technique.

Afin de rassembler les données relatives à l'usage, à la communication et à la publication des articles scientifique dans les revues scientifiques électroniques en médecine, le questionnaire a été distribué selon deux modes de collecte: questionnaire sur support papier et questionnaire en ligne pendant une période de deux mois (Mai-Juin 2015).

De cette enquête nous retenons les résultats portant sur la publication dans des revues scientifiques électroniques et libre accès à l'IST. Nous confrontons ces résultats avec ceux d'une deuxième enquête qualitative, que nous avons menés en 2016.

La deuxième enquête cherche aussi le rapport du médecin-chercheur avec le libre accès (connaissance, usage) et elle s'intéresse aussi à ses motivations.

La méthode qualitative, se base sur des entretiens semi-directifs dont le guide comprend des questions ouvertes (voir annexe 2). L'entretien focalise sur leur connaissance, leur usage et leur motivation pour le libre accès. Nous avons choisi douze chercheurs à raison de trois médecins-chercheurs par grade (Professeur, Professeur agrégé, Assistant et Résident en médecine). De la sorte sont inclus dans des représentants des trois catégories des médecins-chercheurs dans l'échantillon.

Nous avons analysé le contenu des entretiens, puis nous avons recensé dans les bases de données internationales (Scopus, Web of Knowledge et PubMed Central) le nombre de publications en libre accès des médecins-chercheurs de la FMT des années (2005-2015).

La confrontation des résultats de cette deuxième enquête avec la première menée en 2015 nous a permis de repérer des tendances dans les attitudes des médecins-chercheurs de la FMT envers le libre accès.

3. Résultats

Nous présentons ci-après les résultats de notre enquête par entretiens et nous les comparons avec ceux obtenus dans la première enquête (2015) sur « usage et publication des revues scientifiques par les chercheurs de la

FMT ». Nous cherchons à repérer les tendances dans le comportement des médecins-chercheurs (connaissances, attitudes et comportements) et nous attardons sur l'usage du libre accès.

3.1. Degré de connaissance des médecins-chercheurs du libre accès

Cette partie va porter sur les connaissances des médecins-chercheurs du libre accès (connaissances générales et degré d'information du libre accès, connaissances des concepts clés, connaissance du droit d'auteur. Puis nous confrontons les résultats de la première enquête quantitative (2015) avec celle qualitative de 2016.

L'enquête par questionnaire a donné les résultats suivants concernant le degré d'information du libre accès par les médecins-chercheurs de la FMT: plus que la moitié sont peu ou très peu informés (58 enquêtés) soit 56,86% alors que 42 enquêtés soit 41,17% estiment être informés assez ou parfaitement informés sur le libre accès aux publications.

Figure 1 : Degré d'information sur le libre accès

Ces résultats ont révélé le faible niveau de connaissance des chercheurs de la Faculté de Médecine de Tunis du libre accès et de ses modèles (voie dorée, voie verte et hybride).

Relativement au libre accès, les entretiens que nous avons menés dans la deuxième enquête ont montré des lacunes de l'information sur le libre accès chez les médecins-chercheurs : « C'est la première fois que j'en entends parler du libre accès» (Résident1 en médecine); « Je ne suis

pas informé du tout à ce sujet mais je trouve parfois ce terme sur Internet» (Assistant hospitalo-universitaire, Radiologie). Aussi, pour leur majorité, toutes catégories confondues, ils souhaitent être informés sur le libre accès « Je n'ai jamais eu de formations ni participé à des séminaires à propos de ce sujet, ni sur les moyens permettant de publier mon travail de recherche.» (Professeur en médecine, dermatologie).

Après avoir vu les résultats sur les connaissances des médecins-chercheurs du libre accès, nous étudions leurs connaissances de ses principaux concepts ainsi que leur connaissance du droit d'auteur.

Connaissance des principaux concepts du libre accès par les médecins-chercheurs

L'exploration des réponses concernant la connaissance du libre accès ou *Open Access* montre qu'une partie des chercheurs arrivent à définir le terme sans l'utiliser dans leurs communications. C'est ainsi que certains ont des connaissances précises du libre accès (« *Open Access* gratuit et riche en information » ; « Je n'ai jamais connu le libre accès mais c'est l'accès sans mot de passe»). D'autres chercheurs ont des connaissances confuses, ils ne distinguent pas par exemple entre les archives ouvertes et le moteur de recherche: « J'utilise PubMed seulement mais parfois ce site ne me permet pas l'accès au texte intégral ».

Aussi, une résidente et une assistante affirment qu'elles sont informées des évolutions de l'usage du libre accès et elles utilisent PubMed Central (archive ouverte) et Google Scholar (Moteur de recherche) au titre de ressources en libre accès. De même, une résidente en médecine (parasitologie) ne maîtrise pas le concept du libre accès « Libre accès c'est-à-dire l'accès gratuitement comme Google Scholar et NCBI » et une assistante en médecine plastique pense que « Google Scholar permet toujours l'accès au texte intégral gratuitement ». Or, Google Scholar est un service de Google non pas une ressource en libre accès. Par ailleurs, pour une autre enquêtée le moteur de recherche Google est une ressource en libre accès et elle y recourt comme point de départ³ pour ses recherches dans les sites médicaux.

³ Ce qui rappelle l'étude de Chérifa Boukacem-Zeghmouri (2010) qui s'intéresse au comportement des enseignants chercheurs en STM, lors des entretiens, il s'est avéré que Wikipédia et Google sont les points de départ préférés, Google leurs permet de brasser encore plus largement le Web, y compris des vidéos et des images. » (Boukacem-Zeghmouri, 2010)

Nous observons ainsi une confusion entre moteur de recherche des publications scientifiques, en l'occurrence pour le cas pré-cité la confusion entre Google Scholar, et ressources en libre accès que se soit par la voie verte, les archives ouvertes ou par la voie dorée.

D'autres médecins-chercheurs affirment qu'ils utilisent le moteur de recherche des articles scientifiques Sci-Hub (Un site de piratage d'articles scientifiques qui contourne le paiement des éditeurs scientifiques ; croyant que Sci-Hub est une ressource en libre accès légale. Il y a dans ce cas confusion entre libre accès qui protège les droits d'auteurs et Sci-Hub qui est un site de piratage des documents scientifiques publiés par les éditeurs commerciaux.

Connaissance du droit d'auteur

Pour Bernaut (2014) « le droit d'auteur est un concept clé du libre accès » qui garantit les intérêts de l'auteur en cas de recours à sa publication sur internet.

Nous avons interrogé les chercheurs sur leurs connaissances du droit d'auteur. Tous les répondants qui ont publié des articles scientifiques notamment les professeurs et les professeurs agrégés en médecine déclarent signer systématiquement un contrat d'édition « Je n'ai pas le choix. C'était présenté comme une étape pour être publié » ; Signer un contrat avec l'éditeur pour pouvoir lui donner nos copyrights ... » (professeur agrégé, pédiatrie) ; Je me suis habitué à transférer tout mes droits à l'éditeur pour être publié. » (Prof agrégé en médecine, Radiologie).

Les médecins-chercheurs savent ainsi que la signature d'un contrat est une condition nécessaire pour publier des articles en libre accès.

Degré d'information du libre accès selon le statut

Il ressort des entretiens menés en 2016 que les médecins-chercheurs, en particulier ceux de la catégorie des résidents et des assistants connaissent le libre accès : « certes, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour le libre accès, mais je sais que ça dépend de la revue payante ou non ». (Résident en médecine) ; « Le libre accès, c'est l'accès sans mot de passe ni paiement » (Assistant hospitalo-universitaire).

Figure 2 : Connaissance du libre accès selon le statut

Nous avons trouvé un résultat similaire dans notre étude quantitative auprès des médecins-chercheurs de la FMT en 2015 : la majorité des médecins-chercheurs de différentes catégories avaient déclaré être informés sur la question du libre accès aux ressources et publications scientifiques (voir figure 2). Il y a donc une tendance, les résultats des deux enquêtes se rejoignent à propos des connaissances limitées et confuses sur le libre accès. Voyons ci-après si nous retrouvons la même tendance quand aux fonctionnalités du libre accès auxquelles recourent les médecins-chercheurs.

3.2. Fonctionnalités du libre accès

Usage des revues en libre accès

Cependant, dans leurs pratiques les médecins-chercheurs manipulent les ressources en libre accès tel que « Google Scholar » et « PubMed Central ». Ils confondent « accès libre » et accès aux abonnements électroniques à travers les réseaux de la faculté (Accès par IP). Dans leur majorité ils consultent Pubmed central via la plateforme Pubmed sans savoir que Pubmed Central est une archive ouverte en accès libre.

Des réponses déclarées : « Quand j'ai besoin d'un article, je me déplace à la faculté pour avoir le texte intégral à travers les réseaux de la Bibliothèque » (Professeur, Médecine interne).

« J'utilise toujours PubMed mais jamais j'ai consulté PubMed Central ».

Ces résultats rejoignent les conclusions d'autres recherches notamment celle de Gdoura (2009), Bakelli (2005), Ben Allal et al. (2008) sur le niveau d'adhésion des chercheurs arabes au nouveau modèle du libre accès et sur leurs attitudes à l'égard des archives ouvertes ; ces chercheurs ont trouvé que les universitaires arabes ne se sont pas intéressés à l'auto- archivage de leurs prépublications ou post-publications.

Ainsi, la majorité des médecins-chercheurs recourent au libre accès dans leurs pratiques de recherche. Ils possèdent alors des savoirs pratiques sur le libre accès. Voyons si ces savoirs pratiques sont précis et s'ils portent sur toutes les fonctionnalités du libre accès (usage, publication, communication) offertes par les ressources ouvertes et les archives ouvertes ou seulement sur une partie d'entre elles ?

A propos des sites biomédicaux utilisés pour accéder aux articles scientifiques. La majorité des chercheurs recourent à « Internet, PubMed, le Web, Yahoo, Science direct, Cochrane Library » aussi le connu Sci-Hub⁴.

Ces réponses confirment les résultats de l'enquête sur l'usage des sites d'éditeurs et de la base PubMed dans la communauté des chercheurs de la FMT, qui a démontré que la majorité des chercheurs en médecine (84,31%) utilisent fréquemment l'interface PubMed et Science Direct comme sites d'accès aux articles scientifiques.

Figure 3 : Usage de la base PubMed par les chercheurs de la FMT

⁴ Sci-hub est un moteur de recherche pour les articles scientifiques qui facilite aux chercheurs notamment dans les pays en développement d'accéder aux articles scientifiques quelque soit son prix mais les contenus sont majoritairement illégalement mis à disposition (une partie est cependant originellement "open data").

Conformément à cette étude, les réponses des entretiens avec les chercheurs de la FMT ont abouti aux mêmes résultats.

D'autres réponses des chercheurs montrent l'usage des revues ou des plateformes éditoriales en libre accès tel que PubMed Central ce qui prouve que nos chercheurs utilisent les articles gratuitement mais méconnaissent que ces sites appartiennent au mouvement du libre accès.

Publication dans des revues en libre accès

Nous avons interrogé les chercheurs au sujet de la publication dans des revues en libre accès et de la signature des contrats en cas d'acceptation de l'article. Les chercheurs, ceux de la première catégorie de chercheurs surtout- les professeurs et les professeurs agrégés en médecine- déclarent la gratuité de la soumission des articles :

« Je n'ai jamais payé des frais de publication pour soumettre mes articles malgré que j'ai publié une trentaine d'articles durant mon expérience en dermatologie ». (Professeur en médecine)

Selon cet avis, nous constatons que certains chercheurs publient des articles dans des revues scientifiques sans connaître si la publication est payante ou pas, sans connaître les procédures de publication des revues qu'elles soient en Open Access ou pas.

« Je suis les procédures de publications en libre accès, si on me demande des frais de publication phénoménales qui dépassent par exemple les 3000 euros, je refuse»

Ceci montre que les chercheurs se limitent à la publication de leurs articles par la voie dorée *Open Access Gold* qui est gratuite. D'ailleurs nous relevons dans d'autres réponses des médecins-chercheurs telle « malgré que son facteur d'impact est peu important, je publie mes articles dans la revue tunisienne « La Tunisie Médicale» et je publie dans d'autres revues dans ma spécialité ». Pareille réponse traduit le souci de frais de publication demandés aux auteurs par plusieurs revues, ce qui limite leur choix aux revues nationales telle que la Tunisie Médicale, ou ils peuvent publier gratuitement leurs articles.

L'analyse d'autres réponses montre aussi que nombreux sont les chercheurs qui ne connaissent pas les archives ouvertes (voie verte).

Les chercheurs méconnaissent les procédures de soumission d'articles dans les revues en libre accès « je n'ai pas assez d'information sur les revues en libre accès pour soumettre mes articles » ; « la

soumission des articles est gratuite quelque soit le mode d'accès à la revue ».

Dans le même sens, certaines réponses montrent que nos chercheurs rencontrent des problèmes quand ils veulent publier en libre accès.

« J'essaie de suivre les procédures de soumission, mais je n'arrive pas à réussir ».

Ainsi, tous les interviewés déclarent surtout ne pas connaître les démarches de soumission de leurs publications dans des archives ouvertes. Ces résultats n'échappent pas à la situation du libre accès dans le monde arabe où il y a une absence de politique du libre accès, comme l'observe Gdoura «*Concernant leur adhésion au mouvement du libre accès, les résultats d'enquêtes ont révélé une méconnaissance de la population d'étude des initiatives entreprises jusqu'à présent par la communauté scientifique internationale en faveur de l'Open Access: Tunisie (74 %), Maroc (76.8%), S. Oman (77.8 %), Emirats (80 %).*» (Gdoura, 2009 : p13)

Ces résultats rejoignent ceux de l'étude quantitative (de 2015) auprès des chercheurs de la FMT sur l'usage et la publication dans des revues électroniques : une forte proportion (61,71%) de médecins-chercheurs tunisiens refusent ou méconnaissent les procédures de publication dans des revues en libre accès. Seulement 32,35% seulement adhèrent à la publication dans des revues en libre accès.

Figure 4 : Publication dans des revues en libre accès par les chercheurs de la FMT

Cependant, le refus de publication a été argumenté par la méconnaissance de nos chercheurs du libre accès ou ils ont juste entendu parler (peu informé) et n'ont pas une information exhaustive sur le libre accès. Les résultats s'expliquent aussi par l'ignorance des revues en libre accès et la qualité scientifique de ces revues.

Lors des entretiens avec les chercheurs de la FMT ces résultats ont été confirmés. C'est ainsi que les répondants ont exprimé : « La diffusion ne révèle pas de mon rôle de chercheur » ; « Dans mon unité de recherche on ne m'a jamais parlé » (Prof Agrég, chirurgie plastique) ; « Je ne connais pas de titre en libre accès dans mon domaine » (Professeur, Radiologie)

Ainsi nous observons ici aussi que les résultats de l'enquête de 2016 rejoignent ceux de 2015. Il y a continuité dans le rapport des médecins-chercheurs pour la fonctionnalité publication en Open Access : Globalement, ils méconnaissent les procédures de publication en Open Access et ses modèles, quand ils recourent à Open Access ils choisissent la voie dorée qui publie gratuitement les articles.

Présence des publications des médecins-chercheurs dans les bases de données internationales

Pour compléter notre étude nous avons effectué une recherche d'exploration basée sur les articles publiés par les médecins-chercheurs entre 2005 et 2016 afin de prendre connaissance de leurs publications dans les bases de données internationales (Scopus, Pubmed, Pubmed Centrale, et Web of Knowledge). L'exploration de la base de données spécialisés Scopus montre que, pour l'affiliation « Faculté de Médecine de Tunis », parmi 381 articles publiés et indexés dans le domaine de la médecine « 2005-2015 » 36 articles seulement sont publiés dans des revues en libres accès.

Nous avons effectué une deuxième recherche par nom d'auteur dont l'appartenance des chercheurs est la Faculté de Médecine de Tunis dans les bases de données Scopus, PubMed, PubMed Central, qui regroupe exclusivement les articles en libre accès, et Web of Science, la première base de données académique au monde sur la plateforme Web of Knowledge de l'ISI (Institute for Scientific Information). Cela a donné comme résultat qu'un nombre réduit d'auteurs qui publient dans des revues en libre accès comme le montre le tableau 1 ci-dessous. En effet, prenons l'exemple de l'auteur 1, l'auteur 2, et l'auteur 5 le nombre de publications dans la base Scopus dépasse les 40 dont 4 articles seulement sont publiés dans des revues en Open access (Southern African Journal of

Anaesthesia and Analgesia, Cases Journal, Diagnostic Pathology, Nutrition Journal...)

En outre, PubMed Central, comporte une minorité de publications en Open Access des chercheurs de la FMT, par exemple l'auteur(1) a 47 articles indexés dans PubMed et publiés pendant 10 ans (2005-2015) et deux articles seulement existent dans PubMed Central en accès libre.

Pour la base Web of Science qui comporte 167 articles d'auteurs de dont l'affiliation la FMT seulement 11 sont publiés dans des revues en libre accès.

Tableau 1: Publication des chercheurs de la FMT dans des bases de données internationales

Nombre de publication dans les bases de données internationales entre 2005 et 2015						
Auteur	Nbre d'articles dans PubMed	Nbre d'articles dans PubMed Central	Nbre d'articles dans Scopus		Nbre d'articles dans Web of science	Articles publiés dans la Tunisie médicale
Auteur (1)	47	2	53 articles	1 article en Libre Accès	15 dont 1 en Libre Accès	15
Auteur (2)	44	3	45 articles	10 articles en Libre Accès	16 Aucun en libre accès	11
Auteur (3)	37	14	35 articles	7 articles en Libre Accès	12 dont 1 en Libre Accès	27
Auteur (4)	40	1	60 articles	2 articles en Libre Accès	10 Aucun en Libre Accès	25
Auteur (5)	44	4	47 articles	4 articles en Libre Accès	17 dont 4 en libre accès	17
Auteur (6)	9	1	14 articles	1 Article en Libre Accès	7 dont 1 en libre accès	1

L'exploration des bases : PubMed Central, Scopus et Web of science montrent que certains chercheurs ont des publications dans des

revues en libre accès, ce qui affirme la sensibilisation de ces chercheurs du libre accès

Par ailleurs, le libre accès des revues n'est pas le premier critère de choix de la revue pour la soumission de leurs articles. En effet, selon l'enquête de 2015, il existe plusieurs critères qui permettent aux chercheurs de choisir la revue dont ils vont publier leurs articles scientifiques. Trois principaux critères sont cités par les médecins-chercheurs: tout d'abord, le facteur d'impact de la revue, ensuite la réputation de la revue, enfin la revue qui publie rapidement. Ces critères permettent d'assurer leurs notoriétés.

Le tableau 1 montre aussi que les médecins-chercheurs de la FMT publient majoritairement dans la revue La Tunisie médicale. Sur 213 articles publiés dans Pubmed, 104 le sont déjà dans la Tunisie médicale.

Ceci a été trouvé aussi dans l'enquête réalisée par Chater et al. en 2014 auprès des chercheurs de l'université de la Manouba :

« BioMed Central propose des revues en libre accès dont les articles sont validés par des comités d'experts, des archives ouvertes et des données accessibles de manière pérenne, sous un format ad hoc, lisibles de diverses manières. Ce modèle renverse ainsi le modèle classique puisque le financement se fait en amont, par les institutions et non par les auteurs, ainsi que par la publicité. » (Battisti, 2003)

Aucun chercheur entretenu n'a affirmé le financement des éditeurs de revues lors de la leurs publications, ce qui confirme l'usage du modèle le plus utilisé dans le domaine de la médecine, auteur payeur appelé aussi "modèle inversé" ou avec APC (Article Processing Charges)

« Pour les chercheurs de discipline sciences biologiques et médicales, ils sont plus impliqués dans la publication dans des revues en libre accès vu que le modèle auteur-payeur est bien ancré dans cette discipline » (CHATER et al, 2014).

D'après les résultats de la recherche par nom d'auteurs des publications recensés dans les bases de données internationales, la revue dans laquelle se concentre la production scientifique est la revue nationale tunisienne « La Tunisie médicale ».

3.3. Motivation

En réponse à la question relative à la prédisposition des chercheurs à utiliser des revues en libre accès, les répondants montrent qu'ils

cherchent d'abord des revues médicales qui leurs permettent d'acquérir une visibilité plus large (les citations de leurs publications) et par la suite un facteur d'impact élevé, ce qui leur permet d'être connus dans leur communauté scientifique. Les médecins-chercheurs de la FMT déclarent être prêts à utiliser et publier dans des revues en libre accès et souhaitent être informés de ce mode de publication, de ses avantages pour les chercheurs en médecine, ils veulent connaître notamment leurs droits comme auteurs. Nous avons relevé dans les entretiens une méconnaissance des *Licences Creative Commons* qui peuvent protéger leur droit.

Dans ce sens Dassa explique « *Dans le circuit courant, un chercheur qui ne renégocie pas son contrat perd le droit à toute exploitation de sa production et, contrairement à ce qui se passe dans les autres domaines, aucun droit ne lui est reversé.* En revanche, la publication sur une « archive ouverte » ne s'oppose pas à la commercialisation du document par qui que ce soit » (Dassa, 2006)

Il serait donc nécessaire d'organiser des formations et des séminaires pour faire connaître aux chercheurs les objectifs et les avantages du libre accès. Nos Chercheurs sont presque tous pour le du libre accès, mais ne font pas de ce dernier un critère important lors de leur choix d'une revue pour leurs publications. Les critères de notoriété, d'impact et de domaine d'étude sont les plus décisifs.

En effet, le libre accès à l'information offre, aux jeunes chercheurs surtout, l'opportunité d'une meilleure diffusion des travaux scientifiques et par conséquent une meilleure visibilité par la communauté des pairs

Avantages des revues en libre accès

D'autres médecins-chercheurs voient que c'est une politique éditoriale qui leur permet d'être cités dans d'autres travaux de recherche et par la suite assurer la visibilité de leurs articles « Signer un contrat avec l'éditeur pour pouvoir lui donner nos copyrights et être cité » (professeur agrégé, pédiatrie).

Les résultats des entretiens confirment, à propos du facteur impact, ceux trouvés en 2015 dans le cadre de l'étude de l'usage et la publication des chercheurs de la FMT. En effet, les chercheurs interrogés expriment que leur principale préoccupation est de publier dans des revues indexés, à facteur d'impact élevé, pour être lu et connu par la majorité des chercheurs de la même discipline. En effet, plus une revue est citée, plus elle influence la communauté scientifique.

En réponse à la question sur les avantages du mouvement du libre accès, le principal argument évoqué par l'immense majorité des interviewés est que le libre accès permet une meilleure diffusion des travaux scientifiques, ce qui facilite leur accessibilité, notamment pour les jeunes chercheurs. « Il me semble que tous les articles devraient être librement accessibles » (Résident 3 en médecine) répond un résident en pédiatrie. En fait, les chercheurs considèrent le savoir comme un bien commun et qu'il devrait être accessible librement pour faciliter les recherches car les restrictions d'accès nuisent directement à l'activité scientifique. Un chercheur affirme : « A travers le monde, plusieurs équipes de recherche travaillent simultanément sur les mêmes objets de recherche, sans le savoir le libre accès facilite l'avancée de la science. » (Professeur).

Par ailleurs, et d'après les entretiens, le libre accès entraîne également une amélioration de la qualité du travail scientifique et de la recherche.

Des répondants trouvent que le principal avantage dans les revues en libre accès est la rapidité de publication qui est à l'issue de la courte durée des procédures d'évaluation par les pairs (moins exigeante que les revues payantes, la durée ne dépasse pas les 3 mois), ce qui favorise les chances de publication.

Certaines réponses des chercheurs prouvent qu'ils pensent que l'accès libre permet une meilleure visibilité de leurs publications sur le Web. De ce fait, ils trouvent que le taux de citation augmente et la valeur du facteur d'impact déterminant de l'importance des journaux scientifiques, augmente aussi. Dans ce contexte S. Harnad cité par Lrhoul (2014) a démontré l'impact de l'Open Access sur la diffusion rapide de la production scientifique à travers le monde.

« Les revues en Libre Accès sont accessibles plus rapidement et à une plus large communauté, ce qui augmente le taux de citation des articles et de leur impact (entre 25 et 250% selon les disciplines) » (Lrhoul et al, 2014).

Le désir de mieux comprendre le mouvement du libre accès, durant notre étude, conduit les chercheurs de la FMT à poser des questions lors de l'interview qui consiste à mieux comprendre et enrichir leurs connaissances du libre accès.

Néanmoins, ces derniers ont exprimés certaines craintes envers le libre accès. Plusieurs estiment que la méconnaissance approfondie du libre accès les amènent à ne pas l'utiliser et pensent que les revues en

libre accès ne présentent pas des facteurs d'impact élevé comme ceux des revues payantes «Faible facteur d'impact dans la littérature comparativement aux revues payantes, alors moins bon pour leur carrière»; « Le problème actuel est relié au fait que les revues gratuites en libre accès n'ont pas la même notoriété (facteur d'impact) que les revues où l'on doit payer ». Certains médecins-chercheurs pensent que la qualité des revues en libre accès est moins bonne que celle des revues payantes ; «La qualité me semble moins bonne. » (Professeur agrégé, Radiologie)

D'autres inconvénients reliés aux procédures de publication évoqués par deux médecins-chercheurs (Professeurs) « Il y a des intérêts financiers des maisons d'édition qui nous demandent de céder nos droits pour publier nos travaux dans leurs revues scientifiques ».

4. Conclusions

En conclusion, cette recherche constitue la continuité d'une étude approfondie qui a permis de comprendre le comportement des médecins chercheurs de la FMT à l'égard du mouvement du libre accès.

Malgré le nombre réduit des interviewés, qui ne permet pas sans doute de généraliser tous les résultats obtenus à l'ensemble des chercheurs de la FMT, la synthèse des entretiens des chercheurs nous a permis de faire quelques constatations éclairantes sur leur attitude face au libre accès.

Les réponses des chercheurs ont révélé une certaine méconnaissance et confusions entre les concepts et terminologie du mouvement du libre accès tel que : Libre accès, voie dorée, voie verte, PubMed Central, Google Scholar...

Certains autres s'estiment peu informés ce qui leur rend difficile de distinguer entre « accès libre » et accès aux abonnements électroniques à travers les réseaux de la faculté, ainsi que la confusion entre service de Google « Google Scholar » et archives ouvertes « Pubmed Centrale »

Pour la fonctionnalité publication en Open Access, il s'est révélé aussi que les médecins-chercheurs méconnaissent les procédures de publication en Open Access, ils choisissent toujours la voie dorée qui publie gratuitement les articles.

Quand à la mise en ligne des articles, la majorité des chercheurs publient dans des revues nationales telles que « La Tunisie médicale » ou dans des revues de leurs spécialités dont la publication est gratuite.

Toutefois, ces revues sont lues et respectées dans leur domaine et n'exigent pas des frais de publication. Leurs articles seront publiés, référencés et indexés dans des bases biomédicales (Scopus, Pubmed...) Certains sont en libre accès d'autres demandent des frais de consultation.

Le recensement des publications des médecins-chercheurs dans les bases de données internationales confirme les résultats obtenus dans la première et deuxième enquête envers la publication dans des revues en libre accès. En effet, l'analyse de la base Scopus montre que parmi les 381 articles des médecins chercheurs de la FMT indexés dans les dix dernières années, seulement 36 articles sont publiés dans des revues en libre accès.

A la fin des entretiens, plusieurs médecins-chercheurs ont exprimé certains souhaits pour l'avenir. Ils souhaitent essentiellement avoir accès à plus de ressources, principalement électroniques et à accès libre, et dénoncent un manque de ressources biomédicales qui les handicapent dans leur travail de recherche et déclarent être prêts à publier dans des revues en libre accès et souhaitent être informés de ce mode de publication et de ses apports pour les chercheurs en médecine, ils veulent connaître notamment leurs droits comme auteurs.

Enfin, nous retenons de ces entretiens que pour que les médecins-chercheurs tunisiens en médecine soient des véritables acteurs du libre accès il est nécessaire de mettre en œuvre rapidement une stratégie renforcée de sensibilisation, d'information et de formation sur les aspects du libre accès tel que : modèles du libre accès, processus éditorial du libre accès, avantages du libre accès, le droit des auteurs face aux revues scientifiques et le droit d'auteur en général. Il serait donc nécessaire d'organiser des formations et des séminaires pour faire connaître aux chercheurs les objectifs et les apports du libre accès.

Bibliographie

ANDRO M, HOLOGNE O, MAHE A. (2015). Estimation des dépenses de publication de l'Inra dans un modèle théorique «Gold Open Access». *Documentaliste-Sciences de l'Information*. 2015, n° 4, 9 p.

BACACHE-BEAUVALLET, Maya [et al.](2015). Les revues de sciences humaines et sociales en France: libre accès et audience. Rapport pour IPP, n°11, 2015, 92 p. Disponible à : <http://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2015/07/revues-shs-rapport-IPP-juillet2015.pdf> (Consulté le 5 Mai 2015)

BATTISTI, M (2003). Libre accès à l'information scientifique et technique : état de l'art et perspectives, 2003, n° 1, p. 37-45 [En ligne]. Disponible à: http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2003-1-page-37.htm#anchor_citation

BEN ROMDHANE Mohamed; OUERFELLI Tarek (2012). L'offre des archives ouvertes dans le monde arabe : recensement et évaluation. *Métiers de l'information, des bibliothèques et des archives à l'ère de la différenciation numérique : Actes du 15ème Colloque International sur le Document Electronique (CIDE15)*, Nov 2012, Tunisie. Europea, pp.75-90, 2012. p

CHATER Olfa; BEN ROMDHANE Mohamed (2014). Attitudes de l'enseignant-chercheur envers le libre accès à l'IST : Cas de l'université de la Manouba. In Ben Romdhane Mohamed (dir). *Actes du colloque international libre accès et recherche scientifique vers de nouvelles valeurs*, 27-28 Novembre 2014, Tunis : ISD, CNUDST.

DASSA Michèle; GUHA Kumar (2006). Archive ouverte, libre accès : quelle mise en place ? In *Documentaliste-Sciences de l'Information*, 2006, n° 2, p. 150-4 [En ligne]. Disponible à: www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2006-2-page-150.htm

DOURY-BONNET, Juliette (2003). Libre accès à l'information scientifique et technique. In *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*, 2003, n° 3, p. 91-93. [En ligne]. Disponible à: <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-03-0091-002>.

GDOURA Wahid (2009). Le libre accès dans les universités arabes: Opinions et pratiques des chercheurs et des éditeurs. In *World Library and Information Congress: 75Th IFLA General conference and Council 23-27 August 2009, Milan, Italy*. [En ligne]. [Consulté le 27 mai 2016]

Disponible à <http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/142-gdoura-fr.pdf>.

LRHOUL [et al.](2014). Open Access: pour une meilleure visibilité de la production scientifique médicale au Maroc. Dans : Ben Romdhane Mohamed (dir). Actes du colloque international libre accès et recherche scientifique vers de nouvelles valeurs, 27-28 Novembre 2014, Tunis : ISD-CNUDST.

MOSSINK W. (2008). Publications électroniques et dépôts d'œuvres en libre accès. Documentaliste-Sciences de l'Information. 2008, n° 5, 6 p.

POCHET, Bernard (2015). Pochet Bernard. Comprendre et maîtriser la littérature scientifique: Libre accès, 2015. 150 p. [En ligne]. Disponible à: <http://infolit.be/CoMLiS/ch06s07.html>

VIAL S. (2016). Libre Accès aux publications scientifiques : invitation à la recherche et à la créativité. Sciences du Design. 2016, n° 2, 3 p.

WOJCIECHOWSKA (2006). Usage des archives ouvertes dans les domaines des mathématiques et de l'informatique. In Documentaliste - Sciences de l'information 2006, n° 2, 6 p. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2006-5-page-294.htm>

Annexe 1 : Partie du questionnaire sur l'usage et la publication dans des revues en libre accès

4. Questions concernant le libre accès

4.1 Comment vous estimez-vous informé sur la question du libre accès aux publications scientifiques?

1 2 3 4 5

Très peu informée Parfaitement informée

4.2 Avez-vous publié des articles dans des revues scientifiques électroniques en libre accès ?

Oui

Non

4.3 Quels sont les deux principaux critères qui guident le choix des revues auxquelles vous soumettez des articles?

Facteur d'impact de la revue

Réputation de la revue

Revue la plus lue dans mon domaine

Revue qui publie rapidement

Autre:

Annexe 2 : Guide d'entretien des chercheurs de la FMT

Guide d'entretien sur l'attitude du chercheur tunisien en médecine envers le libre accès à l'IST : cas de la Faculté de Médecine de Tunis

Notre objectif est de :

- Estimer le degré d'information sur la question du libre accès.
 - Connaître le degré de publication dans des revues en libre accès
 - Connaître le degré de motivation des unités de recherche de la publication dans des revues en libre accès.
 - Connaître la connaissance des enseignants chercheurs de la FMT du droit d'auteur
1. Connaissez-vous le libre accès aux revues scientifiques électroniques ?
 - Si oui : Pensez vous que ce mode d'accès est intégré dans vos pratiques d'usages en médecine ?
 - Avez-vous fait des formations sur l'usage et la publication des revues en libre accès?
 - Si non : Comment vous avez accès au texte intégral des articles scientifiques ? (à travers les réseaux de la FMT ou de chez vous ou par mot de passe)
 2. Avez-vous déjà publié dans une revue en libre accès (Ne demandent pas des frais aux auteurs)?
 - Si oui : pouvez-vous me citer une ?/ Dans quelle(s) revues scientifiques ouverte publiez vous des articles ?
 - Si vous n'avez jamais publié dans des revues scientifiques électroniques ouvertes pourquoi ?
 3. Si vous publiez dans des revues en libre accès, Quelles sont les avantages que vous associez à ce mode de publication ? et quelles sont les inconvénients ?

4. Es ce que vous avez des publications dans des bases de données internationales en libre accès tel que PubMed Centrale ?
5. Es ce que « revue en accès libre » est le premier critère de sélection pour la soumission de votre article ?
6. Dans votre unité de recherche la publication dans des revues en libre accès est encouragé, ignoré, obligatoire ou vous ne savez pas ?
7. Avez-vous déjà publié ou soumis un article dans une revue entièrement en libre accès à comité de lecture ?

Connaissance des droits d'auteur :

1. Signez-vous un contrat pour publier un article dans une revue scientifique ?
2. Lorsque vous publiez, lisez-vous le contrat que vous signez pour savoir qui détient les droits de diffusion sur votre travail (publications et éventuellement données) et les droits que vous consacrez ?
3. Est-il déjà arrivé que vous abandonniez tous vos droits à une revue? Pourquoi ? Certaines revues vous paraissent-elles plus exigeantes que d'autres à cet égard?
4. Connaissez-vous les licences de publication Creative Commons

**L'évaluation de l'accès et de l'usage de l'open access
dans la production scientifique marocaine :
étude de cas**

*An assessment of access and use of open access
in Moroccan scientific production: a case study*

**Hanae Lrhoul¹,
Ghislaine Chartron²,
Mohamed Azmi³,
Ahmed Bachr⁴**

¹ESI-Rabat et doctorante au CNAM-Paris ; ²CNAM-Paris ;
³UH2C-Casablanca ; ⁴ESI-Rabat

hlrhoul@gmail.com

Résumé : L'étude explore les usages du libre accès par les chercheurs de l'UH2C et les variables influençant son adoption comme mode de communication scientifique.

Pour confirmer le degré d'adoption du libre accès par les chercheurs de l'UH2C, un questionnaire structuré a été utilisé pour collecter les données (143 chercheurs), et des entretiens semi-directifs ont été menés avec 15 chercheurs. Les résultats de l'enquête ont prouvé que la connaissance et l'usage du libre accès sont très faibles et que les chercheurs sont plus familiers avec les revues en libre accès qu'avec les archives ouvertes. Les principales barrières à l'usage du libre accès sont liées à la méconnaissance de ses apports et des procédures de dépôts des publications en libre accès, à la crainte du plagiat et de la violation du copyright, et au manque d'infrastructures technologiques (Internet et équipements informatiques) et de dépôts institutionnels dans les universités.

Mots-clé : Publication scientifique, libre accès, archive institutionnelle, revue en libre accès, perception.

Abstract : The aim of this study is to explore the use of open access by the UH2C and identify the variables that influence the open access adoption as a new paradigm of scholarly communication.

In order to investigate the researcher's attitudes about open access, data was collected through a survey (143 researchers) and interview with 15 researchers. Results point to a lack of knowledge of open access and reflect that researchers are more familiar with open access journals than institutional repositories. The result of the survey show that the main barriers to open access adoption are: the lack of knowledge of open access benefits and procedures to publish in institutional repositories, plagiarism and copyright fear, and the lack of technological infrastructure and institutional repositories in the universities.

Keywords : Scholarly communication, open access, open repository, open journal, perception.

1. Introduction

A l'heure des web 1, 2 et 3, du cyberspace et du libre accès à l'information, de nouvelles opportunités sont offertes aux pays en voie de développement (PED) pour améliorer leur accès à l'information scientifique et technique (IST). Le partage de la production scientifique permettra aux chercheurs des PED d'intégrer la communauté scientifique internationale et réduire ainsi la fracture numérique qui les sépare des pays développés. Toutefois, le système actuel de la recherche scientifique au Maroc ne profite pas de ce mouvement et souffre de nombreux dysfonctionnements : difficulté d'accès à l'IST, faiblesse et manque de visibilité de la production nationale, déficience du système d'évaluation¹ et absence de collaboration avec les réseaux scientifiques.

L'appropriation de l'open access par les chercheurs marocains présente donc une réelle opportunité pour faire face à ces dysfonctionnements; et développer une « Open Science ». Ce nouveau paradigme sera basé sur le libre accès aux publications scientifiques et sur le partage des résultats de la recherche avec la communauté nationale et internationale.

¹ Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. Vision et stratégie de la recherche horizon 2025: Système National de recherche, 2006.

<http://www.enssup.gov.ma/index.php/recherche-technologie/strategie-nationale-de-recherche>

L'émergence du mouvement du libre accès a bouleversé les modes de production, de diffusion, d'accès à l'IST en leur permettant d'investir de nouveaux canaux de communication et d'accroître leurs notoriété et impact. Néanmoins, ces nouveaux services seraient sous-utilisés par les chercheurs marocains par méconnaissance de leurs apports sur le processus de la recherche scientifique.

La présente communication vise à dresser une cartographie des usages du libre accès par les chercheurs marocains, à travers une étude de cas de l'Université Hassan II- Casablanca; d'identifier ensuite les obstacles à leur adoption; et de proposer enfin des pistes d'action permettant de faciliter l'appropriation de l'open access par la communauté scientifique.

2. Objectif de l'étude

Une enquête a été menée en 2015 auprès de 143 chercheurs de l'Université Hassan II Casablanca (questionnaire et entretiens semi-directifs) pour explorer le degré de connaissance et de contribution des chercheurs marocains au mouvement du libre accès. Deux questions de recherche ont été posées pour guider l'enquête 1/Quelle est la perception des chercheurs à l'égard du libre accès ? 2/ quelles seraient leurs motivations pour publier en open access?

Les résultats publiés serviront aux décideurs des universités marocaines pour orienter leur politique de recherche et valoriser leur patrimoine scientifique et promouvoir la recherche scientifique.

2.1. Choix de l'Université

Le choix de l'Université Hassan II Casablanca (UH2C) s'est fait en tenant compte de plusieurs critères: L'Université est pionnière dans les abonnements électroniques. Elle a adopté des logiciels libres pour la création d'un catalogue de thèses et des plateformes de diffusion des publications scientifiques (2009). La deuxième raison est que l'UH2C a été coordinatrice du projet Tempus² IStEMag de 2010 à 2014, qui avait pour objectif de créer une archive ouverte Maghrébine et un portail de revues électroniques en libre accès. Dans le cadre de ce projet, les chercheurs de l'UH2C ont déjà participé à une enquête sur l'état de

² Projet financé par la commission européenne « Optimisation de l'accès à l'information scientifique et technique dans les pays du Maghreb » <http://istemag.org>

l'accès à l'information scientifique et technique et sont sensibilisés au mouvement du libre accès. La troisième raison qui a motivé notre choix du contexte est notre proximité des enseignants chercheurs de l'université³ pour pouvoir les inciter à remplir le questionnaire, les sensibiliser aux apports du libre accès sur la visibilité de leur travaux de recherche.

2.2. Méthode de collecte des données

L'enquête sur le terrain a permis d'étudier les usages du libre accès par les chercheurs de l'Université Hassan II Casablanca et de définir les facteurs entravant leur adoption. Pour remplir le questionnaire en ligne, nous avons envoyé un courrier à 850 chercheurs⁴ ainsi qu'un message de rappel, une semaine plus tard, pour augmenter le taux de réponses. Par contrainte de temps (trois semaines pour administrer le questionnaire), nous nous sommes limités à la liste des courriels électroniques des chercheurs.

Le choix du domaine de l'étude s'est porté au départ sur les sciences et techniques et la médecine, des domaines précurseurs⁵ dans l'adoption du libre accès aux publications. Par la suite, il nous a semblé opportun d'élargir l'enquête à toutes les autres disciplines (Sciences Humaines et Sociales) pour maximiser le nombre de réponses d'une part et pour pouvoir comparer le degré d'intégration des chercheurs au mouvement du libre accès selon leurs spécialités.

Nous avons utilisé les variables suivantes pour mesurer les usages du libre accès par les chercheurs: accès et diffusion des publications dans des revues en libre accès ou dans des archives institutionnelles.

3. Revue de la littérature

L'émergence du mouvement du libre accès a bouleversé les modes de production, de diffusion, d'accès à l'Information Scientifique et

³ J'ai travaillé à l'Université Hassan II Casablanca en tant que directrice de la BUMS

⁴ La population de l'étude est composée des enseignants et doctorants de la Faculté des sciences, Faculté de médecine, faculté des lettres et sciences humaines, Faculté des sciences économiques et juridiques et des Ecoles d'ingénieurs

⁵ Utilisation de la base Arxiv par les physiciens et de la base Pubmed par les spécialistes de la santé.

Technique et les moyens de collaboration entre chercheurs. Néanmoins, ces nouveaux services seraient sous-utilisés par les chercheurs marocains par méconnaissance de leurs apports sur le processus de la recherche scientifique.

Alors que les études sur les usages de l'open access et les services développés autour de ce dispositif fleurissent dans les pays développés, elles se sont limitées, dans les pays du Maghreb, à la présentation des apports de ce mouvement sur la démocratisation du savoir et l'intégration de l'économie de la connaissance par les pays du Sud, et à l'exploration de quelques initiatives d'archives ouvertes ou de revues en libre accès (Bakelli, Yahia 2005 ; Ben Allal, K. 2008; Ben Romdhane, M. 2003 ; Ben Romdhane, M. 2009; Boukacem Zeghmouri, C. 2007 ; Chalabi, L. ; Derfoufi, Ilham 2012 ; Gdoura, W. 2009 ; Hachani, S. 2012 ; Lrhoul, H.2014). Rares sont les auteurs qui se sont penchés sur les attitudes et comportement des chercheurs maghrébins à l'égard du libre accès. Cela peut être justifié par la récente implémentation des archives ouvertes dans le pays du Maghreb (2010) et le nombre limité de revues en libre accès.

3.1. Etudes sur les attitudes des chercheurs à l'égard du libre accès

Les gouvernements prennent de plus en plus conscience de l'ampleur du libre accès ces dernières années. Le Royaume-Unis a été pionnier dans l'adoption de ce mode de communication scientifique, et a commandité plusieurs études pour comprendre les usages du libre accès au sein de la communauté des chercheurs.

Plusieurs rapports ont été établis sur les attitudes des chercheurs à l'égard du libre accès. Celui de Swan reste le plus complet et le plus cité dans la littérature. Selon l'étude⁶ «Open access self-archiving: An authorstudy », les chercheurs ne déposent pas leurs articles en libre accès par méconnaissance de ce dispositif (61% d'entre eux connaissent l'autoarchivage) (Swan, A. ,2004). En 2005, ce taux de connaissance a connu une légère augmentation selon l'enquête menée par R.M. Miller. Il confirme que la plupart des répondants ont une attitude positive par rapport à l'autoarchivage et que 70% connaissent un peu les archives ouvertes (Miller, R. M. 2006). Une autre enquête a été menée par « The Repositories Support Project” et «The United Kingdom Council of Research Repositories» dans 20 universités et a révélé que 63% des

⁶ Etude menée en 2005 dans le cadre du « The Joint Information Systems Committee » (JISC)

chercheurs sont en faveur des revues en libre accès alors que 43% acceptent de déposer dans des archives ouvertes.

Le projet SOAP « Study of open access publishing », initié en 2011 par des pays européens, rejoint les études précédentes et montre que 90% sont convaincus que le libre accès est bénéfique à leur recherche mais seuls 8% d'articles sont publiés dans les revues en libre accès (Tiessen, S. D., 2011). Cette contradiction peut être justifiée par le fait que les chercheurs tiennent à publier dans des revues prestigieuses où la qualité est validée par l'éditeur. « L'usage est faible mais l'attitude est positive à l'égard de l'open access » est la conclusion tirée par l'étude de « Ludwig-Maximilians-University » à Munich, et « University of Arkansas at Little Rock » sur l'acceptation de l'open access par les chercheurs (Hess, T., 2007).

Selon une étude plus récente, (Creaser, C., 2010), 50% des répondants ont déjà déposé un article validé par les pairs et 70% des chercheurs qui ont déposé la version acceptée par l'éditeur l'ont fait volontairement. Cela est confirmé par une étude commanditée par « Publishing Research Consortium » (Morris, 2009) ; les auteurs préfèrent déposer la version publiée de l'article que celle soumise à validation.

Dans une autre enquête, des universitaires de la nouvelle Zélande ont confirmé également qu'ils ne déposent pas leurs publications parce que l'Université ne leur demande pas de le faire ou par manque de connaissances relatives aux droits d'auteur. (Cullen, Chawner. 2011)

3.2. Etudes sur les usages du libre accès dans le monde arabe

Dans le monde arabe, la quasi inexistence des études sur les usages du libre accès par les chercheurs est justifiée par le fait que ce mouvement est à ces premiers balbutiements dans la région. Nous citons la synthèse de quelques études sur le sujet: (Boufarss, 2011 ; Gdoura, 2009, Ibn Lkhayat, 2007 ; Karima ben Allal, 2008)

Un article de Syed Sajjad et Al-Baridi a recensé 25 dépôts institutionnels des pays du Golf et a confirmé que les initiatives des pays arabes ne peuvent pas être limitées à celles recensées dans le ROAR ou dans l'Open Doar. (Syed Sajjad, A., 2011). Une autre étude de Boufarssa a identifié les obstacles à l'adoption du libre accès dans la région du Golfe: absence de politique institutionnelle, manque de coordination entre les responsables des plateformes d'archives ouvertes et les chercheurs et méconnaissance des nouveaux dispositifs de communication. Carlson précise que l'adhésion au mouvement se limite à la mise en place

d'infrastructures, à la création de portails d'archives ouvertes sans une vision claire ni une politique institutionnelle. (Carlson, S., 2015)

L'étude de Gdoura sur le libre accès en Tunisie, au Maroc et à Oman, a confirmé que plus de 50% des chercheurs sont familiers avec le concept et que 68% sont prêts à déposer leurs publications pour augmenter leurs impacts. (Gdoura, W., 2009) L'enquête menée par Boufarss a montré que 41,9% des chercheurs ignorent les apports de l'open access, que 74,1% sont prêts à auto archiver leurs publications s'il existe une politique institutionnelle. Le taux de connaissance du libre accès (62%) a augmenté par rapport à l'étude précédente. (Boufarss, M., 2011).

4. Résultats

La population de l'enquête est composée des enseignants chercheurs de l'Université Hassan II Casablanca. Nous avons utilisé les courriels électroniques pour les inviter à participer à l'enquête (Doctorants, Professeurs Assistants, Professeurs Habilités et Professeurs d'Enseignement Supérieur).

4.1. Répartition des enseignants chercheurs par discipline, statut et tranche d'âge

143 chercheurs de l'Université ont participé à cette enquête, ce qui représente un taux de réponse de 14%. Nous avons approché, lors de cette enquête pilote, des chercheurs de différentes tranches d'âge et différents grades. La figure N°1 montre que les établissements scientifiques et de la santé ont enregistré 98% des réponses (Faculté des Sciences, Faculté de Médecine, ENSEM, EST). La figure N°2 présente la répartition des chercheurs selon leur statut: 59% des répondants sont des doctorants, 16% professeurs⁷ et 25% professeurs d'enseignement supérieur. Une segmentation par âge montre que 46% des participants sont jeunes (moins de 30 ans) et que 24% se situent dans la tranche d'âge (30-39 ans), 14% ont entre 40 et 49 ans, 12% entre 50 et 59 ans et 4% seulement sont âgés de 60 ou plus.

⁷ Pour faciliter l'analyse, nous avons regroupé les statuts « PA, PH» dans le statut « Professeur »

Figure 1. Nombre de participants par discipline

Figure 2. Nombre de participants par statut

4.2. Production scientifique des chercheurs

La faible production scientifique et le manque de dynamisme des chercheurs constitueraient une entrave au développement de l'open access à l'Université Hassan II Casablanca. Plus de la moitié des chercheurs publient moins de trois articles scientifiques par an. 47,6% des doctorants, 60,9% des professeurs, et 57,1% des PES. Le nombre de chercheurs publiant entre 3 et 6 ne dépasse pas 4,9% pour les doctorants, 8,7% pour les professeurs et 20% pour les PES. 2,9% seulement des PES ont plus de dix (10) articles.

Les chercheurs dans le domaine des Sciences, Technologie et Médecine (STM) sont beaucoup plus productifs que ceux en Sciences Humaines et Sociales (SHS). 18% des chercheurs en SHS ont moins de trois publications par an, 57,1% des chercheurs en sciences et techniques, et 55,3% des chercheurs du domaine de la santé.

Figure 3. Fréquence de publication par statut

4.3. Motivations pour publier les résultats de leur recherche

Selon la figure N°4, la première motivation des chercheurs dans les trois disciplines étudiées est la diffusion, le partage et la visibilité de leurs travaux de recherche. La deuxième est l'avancement dans leur carrière (visibilité, financement). Les réponses correspondent aux résultats des enquêtes étudiées.

Figure 4. Motivations pour publier (par statut)

4.4. Ressources électroniques

L'analyse de l'usage des ressources électroniques (bases de données, archives ouvertes) par les chercheurs nous permet d'étudier leurs degré de connaissance des ressources électroniques pour mener

leurs activités de recherche. Les bases de données les plus connues par les chercheurs sont (Science Direct, Pubmed, Google Scholar).

Il est intéressant de soulever que les chercheurs ne connaissent ni les ressources gratuites sur le web (Revue en libre accès et archives ouvertes), ni les ressources payantes mises à leur disposition par l'Université. Le Centre National de la recherche scientifique et technique au Maroc (CNRST) a créé un consortium des universités marocaines pour l'accès à l'Information Scientifique et Technique. Il a investi des ressources budgétaires et humaines conséquentes pour les abonnements électroniques. Néanmoins, les résultats de l'enquête, menée en 2012 sur l'utilisation des ressources électroniques dans les universités marocaines, montre que leurs usage reste très faible.

4.5. Sélection d'une revue scientifique

Le principal indicateur de la qualité des publications est leur facteur d'impact, mesuré par le nombre de citations reçues. Le deuxième critère est la large diffusion des publications pour les doctorants et les recommandations des pairs pour les professeurs, suivi par la rapidité de diffusion. Cela a été confirmé lors des entretiens ; les chercheurs ont exprimé leur doute quant à la crédibilité des revues en libre accès. Selon eux, la qualité et le prestige des publications en libre accès sont remis en cause car elles ne sont ni validées par les pairs, ni indexées dans les bases de données internationales « Pubmed, Scopus et Web of Science ». La gratuité de l'accès a été mentionnée en tant que critère de sélection des revues par 35% des doctorants, 26% des professeurs et 40% des PES.

Figure 5. Les critères de sélection d'une revue

4.6. Attitudes et expériences des chercheurs avec l'open access

L'attitude des chercheurs à l'égard du libre accès a été évaluée sous deux aspects: **la consultation et la publication** des revues en libre accès ou des archives ouvertes. Les résultats montrent que malgré le faible taux de connaissance du libre accès, les pratiques de dépôt dans des archives ouvertes ou de publication dans des revues en libre accès s'introduisent lentement dans les comportements des chercheurs en matière de publication scientifique. Avant de poser la question sur l'utilisation du libre accès, il nous a paru utile d'explorer où est publiée la production scientifique des chercheurs de l'Université Hassan II Casablanca.

Publications en ligne

Figure 6. Où sont affichées vos publications en ligne ?

L'analyse de la figure N°6 nous permet de localiser les publications des chercheurs. Les professeurs disposant d'un **site personnel** représentent 34,8%, 23% pour les PES et 21% pour les doctorants. La publication dans des **dépôts institutionnels internationaux** reste limitée (18,3% des doctorants, 8,7% des professeurs et 14,3% des PES). En ce qui concerne la **publication dans des revues en libre accès (RLA)**, 43,5% des professeurs ont publié dans des revues en libre accès et 30,4% dans des revues payantes. Le pourcentage de publication dans les revues en libre accès et dans les revues payantes est le même pour les PES.

Revue en libre accès

La question clé de cette enquête est de savoir si les participants adoptent le libre accès comme mode de publication scientifique. La figure N°7 présente les résultats concernant la consultation des revues en libre

accès (RLA), ceux relatifs à la publication d'articles en libre accès sont présentés dans la figure N°8.

Usage des revues en libre accès selon le statut

Malgré le peu d'expérience des doctorants, le nombre de ceux qui ont **consulté** des revues en libre accès (74,4%) n'est pas loin de celui des professeurs (82,9%) et des PES (87%). Pour la **publication**, 25,6% des doctorants, 30,4% des professeurs et 40% des PES ont déjà publié dans des revues en libre accès.

Certaines études sur l'influence de l'âge sur l'adoption du libre accès, ont montré que les jeunes chercheurs sont plus ouverts aux nouveaux modèles de communication scientifique et aux nouvelles technologies. Ce qui leur permet d'adopter plus rapidement l'open access pour accéder aux publications que les seniors. (Rodriguez, J., 2014) (Rowlands 2004, 2006)

Usage des revues en libre accès selon la discipline

La majorité des répondants appartiennent au domaine des sciences et techniques et de la santé : 18% des chercheurs de la Faculté des Sciences et de l'ENSEM ont déjà déposé des articles dans des revues en libre accès, alors que seulement 9% des chercheurs de la Faculté de Médecine en ont fait de même. Ces résultats diffèrent des enquêtes qui ont confirmé que les chercheurs dans le domaine médical ont adopté plus rapidement le libre accès comme mode de communication scientifique.

Consultation des revues en libre accès

Figure 7. Consultation des revues en libre accès

Publication dans des revues en libre accès

Avantages offerts par les revues à accès restreint et les revues en libre accès.

Figure 9. Degré de connaissances des avantages offerts par le libre accès ou l'accès restreint à la production scientifique

Selon la majorité des répondants, le facteur d'impact et la qualité des publications sont plus importants dans le modèle commercial (57,3%). 63,6% des chercheurs jugent que les revues commerciales offrent une meilleure protection des droits d'auteurs, et 72,5% confirment

que seules les revues commerciales sont reconnues par les comités d'évaluation, ce qui leur donne un impact sur les promotions et les financements des laboratoires de recherche. Les réponses présentées dans la figure N°9 justifient pourquoi les chercheurs continuent à privilégier la publication dans les revues prestigieuses. D'un autre côté, 57% des chercheurs pensent que ce modèle offre un processus de diffusion plus rapide des résultats de la recherche. Selon 46% des défenseurs du modèle commercial, l'open access n'offre pas de garantie pour la conservation des publications à long terme.

Un autre indicateur de la méconnaissance des avantages du libre accès, est que les chercheurs confirment que le mode commercial permet d'avoir plus de lecteurs (37%), plus de citations et de visibilité (55,2%). Selon 31,4% des chercheurs, il permet également d'améliorer les collaborations internationales et d'augmenter les possibilités de financement.

Dépôts institutionnels

Figure 10. Consultation des dépôts institutionnels par statut

A la différence de l'attitude des chercheurs vis-à-vis des revues en libre accès, 87,8% des doctorants, 74% des PES et des professeurs ne connaissent pas le concept de dépôt institutionnel. Comme le libre accès est relativement nouveau au Maroc, et les plateformes d'archives ouvertes ne sont pas encore opérationnelles, il paraît normal que le taux de connaissance de ces dispositifs soit aussi faible. La figure N°10 révèle le manque de communication sur les projets de création du dépôt institutionnel à l'Université et l'absence de politiques institutionnelles pour inciter les chercheurs à l'autoarchivage.

En comparant avec des enquêtes similaires menées auprès de chercheurs du Royaume Uni, on constate que le degré de connaissance des chercheurs marocains est beaucoup plus faible. L'enquête (Readers' attitudes to self-archiving in the UK) a révélé que 70% des chercheurs ont une faible connaissance des archives ouvertes et 30% n'en ont aucune idée. Une autre enquête a montré que 43% seulement sont favorables à l'auto archivage (Survey of academic attitudes to open access and institutional repositories UK). Les chercheurs qui ne consultent pas les archives ouvertes jugent que les publications validées par l'éditeur ont plus de valeur scientifique.

Une étude cubaine a montré que la moitié des participants connaissent l'open access mais seulement 6% connaissent les dépôts institutionnels. La même enquête a révélé que les chercheurs adoptent l'open access pour rendre accessible les résultats de la recherche et augmenter l'audience.

Figure 11. Les raisons pour lesquelles les chercheurs ne déposent pas leurs publications dans des archives ouvertes

L'auto-archivage n'est pas encore connu par la communauté scientifique. La plupart des chercheurs jugent qu'ils n'ont pas le droit de mettre en ligne leurs publications par rapport à l'éditeur et aux coauteurs. Malgré la mise en place des archives ouvertes dans trois universités marocaines, et d'un catalogue national des thèses «Toubkal» par l'Institut Marocain de l'Information Scientifique et Technique, le faible taux de connaissance des archives ouvertes peut être expliqué par 1/le nombre limité des publications mise en ligne 2/le manque de communication et de formation à l'usage de ces nouveaux dispositifs.

Aussi, les efforts déployés par les institutions marocaines pour promouvoir le libre accès se limitent à la création de plateformes, alors que le principal facteur de réussite est la mise en place de politiques pour alimenter les archives ouvertes, et inciter les chercheurs à déposer leurs publications.

5. Conclusion et recommandations

Les résultats de cette enquête montrent que les chercheurs ne connaissent pas les modes de publication en libre accès, les revues en libre accès, le modèle hybride ou les dépôts institutionnels. D'autre part, l'usage du libre accès se limite à la consultation et non à la dissémination et le partage des résultats de la recherche. On peut conclure que la principale barrière à l'adoption du libre accès est la méconnaissance des avantages du paradigme sur l'augmentation de leur visibilité et de l'impact de leurs travaux de recherche. D'autres problèmes ont été identifiés lors des entretiens avec les chercheurs, à savoir, la crainte du plagiat et de la violation du copyright, la perception de la qualité et du prestige des revues en libre accès (RLA).

Vingt ans après la déclaration de Berlin, on se pose encore la question sur l'intégration des chercheurs marocains au mouvement du libre accès et sur les avantages offerts au pays en développement pour booster la qualité et la quantité de leur production scientifique. Cette réticence à l'adoption de ce paradigme peut être attribuée à son absence des priorités stratégiques de l'université. Cela se traduit par l'absence de politiques et de dépôts institutionnels et de plateformes de revues en ligne. D'autres barrières sont liées au paiement des frais de publication dans les revues hybrides, qui ne sont pas pris en charge par l'Université.

Pour que l'open access se développe au Maroc, il faudrait d'abord relever le challenge du développement de la recherche scientifique et de l'innovation, identifier les priorités nationales de la recherche scientifique pour contribuer au développement économique du pays, inscrire la visibilité de l'université et la dissémination du patrimoine scientifique dans les premières priorités.

Pour que l'open access se développe au Maroc, il faudrait déployer les compétences nécessaires à accompagner les chercheurs, impliquer les bibliothèques dans la mise en place des projets d'open access. D'autre part, il faudrait améliorer les infrastructures technologiques (postes informatiques, internet) pour favoriser l'accès et la diffusion de l'information scientifique et technique (IST). Les chercheurs ont besoin d'accompagnement des bibliothécaires déposer les publications dans les

archives institutionnelles car ils manquent parfois de temps ou de compétences.

Pour que l'open access se développe au Maroc, il faudrait établir une stratégie de communication sur le libre accès (site web, affiche), organiser des journées de sensibilisation des chercheurs aux avantages de ces dispositifs.

Bibliographie

BAKELLI, Yahia (2005). La problématique des archives ouvertes dans les pays du Sud: Éléments pour un discours endogène. Colloque international L'information numérique et les enjeux de la société de l'Information – Institut Supérieur de Documentation, Tunis, 14-16 Avril 2005. [En ligne]. Disponible à : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00001418.html (Page consultée le 8 mai 2016).

BEN ALLAL, Karima ; DAHMANE, Madjid ; SLIMANI, Rahima (2008). Les Chercheurs algériens et la publication électronique dans les archives ouvertes : cas d'ArchivALG. 1er Workshop International sur : «La Numérisation (BNB), la Normalisation et le E-learning. CNPLET/Tipaza, 28 au 30 Mai 2008, Algérie.

BEN ROMDHANE, M. ; OUEREFELLI, T. (2013). L'offre des archives ouvertes dans le monde arabe : recensement et évaluation. [En ligne]. Disponible à : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00829058(Page consultée le 8 mai 2016).

BOUFARSS, M. (2011) "If we build it, will they come? A survey of attitudes toward institutional repositories among faculty at the Petroleum Institute." Special Libraries Association-Arabian Gulf Chapter 16th Annual Conference. [En ligne] disponible à : <http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijls/article/view/2915> (Page consultée le 12 juin 2016).

BOUKACEM ZEGHMOURI, C. ; BEN ROMDHANE, M. (2008) Le libre accès à l'information scientifique et technique dans les pays en voie de développement : étude comparative de ses potentialités et réalités en Algérie et en Tunisie. [En ligne] disponible à : http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/27/69/53/PDF/Cherifa_Boukacem_Zeghmouri_Mohamed_Ben_Romhdane_Abd_Allah_Abdi.pdf (Page consultée le 20 avril 2016).

CHALABI, Lydia ; DAHMANE, Madjid (2012). Open Access in developing countries: African Open Archives. In Social Shaping of Digital Publishing: Exploring the interplay between Culture and Technology, 16th International Conference on Electronic Publishing. ELPUB.Guimaraes, Portugal.

CHAN, L. ; KIRSOP, B. (2005). Open access archiving: the fast track to building research capacity in developing countries. In *SciDev.Net*, 11, pp. 1-14

CREASER, C. ; FRY, J. ; GREENWOOD, H. (2010). Authors' Awareness and Attitudes Toward Open Access Repositories. [En ligne]. Disponible à : <http://dx.doi.org/10.1080/13614533.2010.518851> (Page consultée le 12 juin 2016).

CULLEN, R. ; CHAWNER, B. (2011). Institutional repositories, open access, and scholarly communication: a study of conflicting paradigms. In *Journal of Academic Librarianship*, Vol. 37, N° 6, pp. 460-470.

DERFOUFI, Ilham (2012). Afrique, un accès encore fragile à l'information scientifique. In *Canadian Journal of Information and Library Science*, Vol. 36, N° 3-4, pp. 122-143

DE BEER, J.A. (2005). Open access scholarly communication in South Africa: a role of national policy in the national system of innovation. Unpublished MPhil thesis, University of Stellenbosch. [En ligne]. Disponible à : <http://www.jenniferdebeer.net/research/DeBeerJenniferThesisMPhil2004.pdf> (Page consultée le 12 juin 2016).

DEOGHURA, S. ; ROY, S. (2007). Open access: what scientists think? A survey of researchers' attitude towards open access. ICSD2007. [En ligne]. Disponible à : http://drtc.isibang.ac.in/bitstream/1849/314/1/081_P32_swapan_deoghurina_formatted.pdf (Page consultée le 12 juin 2016).

HACHANI, Samir (2012). La Plateforme de Webreview du CERIST. Les Enjeux et les usages des sciences humaines et sociales sur Internet. Journées d'études, Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), Alger 17-18 Octobre 2012. [En ligne]. Disponible à : <http://phonothèque.hypotheses.org/8613> (Page consultée le 12 juin 2016).

GARGOURI, Y. ; HAJJEM, C. ; LARIVIERE, V. ; GINGRAS Y. (2010) Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research. PLoS ONE.

GDOURA, W. (2008). Usages des archives ouvertes et des revues en libre accès : attitudes des chercheurs tunisiens. In *Revue arabe des archives, documentation et d'information*, N°23-24, PP.103-135.

GDOURA, W. ; BOUAZZA, A. ; IBN AL KHAYAT, N. (2009). Attitudes des universitaires arabes à l'égard des revues en ligne et des archives ouvertes : cas du Maroc, d'Oman et de la Tunisie. In *Revue tunisienne de communication*, N°51-52, pp.9-44.

GDOURA, W. (2009). Le libre accès dans les universités arabes: Opinions et pratiques des chercheurs et des éditeurs. In *World Library and Information Congress: 75Th IFLA General conference and Council 23-27 August 2009, Milan, Italy*. [En ligne]. Disponible à : <http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/142-gdoura-fr.pdf> (Page consultée le 12 juin 2016).

GUEDON, Jean-Claude (2014). Le libre accès et la « grande conversation » scientifique, *Pratiques de l'édition numérique*. [En ligne]. Disponible à : <http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/le-libre-acces-et-la-grande-conversation-scientifique> (Page consultée le 15 avril 2016).

HESS, T. ; Wigang, R. T. ; Mann, F. (2007). Open access and science publishing: results of a study on researchers' acceptance and use of open access publishing. *Management report 1/2007*. [En ligne]. Disponible à : http://openaccessstudy.com/Hess_Wigang_mann_Wlter_2007_Open_Access_management_Report.pdf (Page consultée le 12 juin 2016).

LRHOUL, H.; BACHR, A. (2013). Le chercheur universitaire marocain et le libre accès à l'information scientifique et technique. Actes du Colloque « L'université à l'ère du numérique ». Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, Rabat le 01 mars 2013.[En ligne] disponible à : <http://www.auf.org/publications/luniversite-lere-numerique-e-formation-e-recherche/>(Page consultée le 12 juin 2016).

LRHOUL (H.), CHARTRON (G.), BACHR (A.) (2014) Open Access: pour une meilleure visibilité de la production scientifique médicale au Maroc. In *CILA 2014: Libre accès et recherche scientifique : vers de nouvelles valeurs*, Tunisia, 27-28 Nov. 2014. [En ligne] Disponible à : <http://eprints.rclis.org/24187/>(Page consultée le 12 juin 2016).

SWAN, A. (2010) The Open Access citation advantage: studies and results to date. Technical Report, School of Electronics & Computer Science, University of Southampton [En ligne]. Disponible à :<http://openaccess.eprints.org/index.php?archives/716-Alma-Swan-Review-of-Studies-on-Open-Access-Impact-Advantage.html>(Page consultée le 12 juin 2016).

SWAN, A. BROWN, S. (2004). JISC/OSI journal authors survey report, key prospects, Truro. [En ligne]. Disponible à : http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/ (Page consultée le 12 juin 2016).

SYED Sajjad, Ahmed Saleh Al-Baridi, (2012),"An overview of institutional repository developments in the Arabian Gulf Region", OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, Vol. 28, N° 2 pp.79 - 89

Le droit de publication secondaire – quelle valeur et quelles perspectives ?

*Secondary publication rights – what is the value, what are the
prospects?*

Herbert Gruttemeier

Institut de l'information scientifique et technique (Inist-CNRS), France

herbert.gruttemeier@inist.fr

Résumé : Plusieurs pays européens, dont la France en 2016, ont introduit dans leur législation nationale un droit qui, sous certaines conditions, permet à l'auteur d'un article scientifique de disposer librement de son texte au bout d'un temps défini après sa parution initiale dans une revue. Ce droit dit 'de publication secondaire' fournit en particulier un cadre juridique sécurisé pour la voie verte du Libre accès. Malgré quelques incertitudes persistantes sur ses modalités d'application et sur son impact réel à court terme, le droit présente toutes les caractéristiques d'une avancée significative, aussi bien en faveur des auteurs dans leurs relations avec les éditeurs que dans la prise en compte des enjeux du Libre accès par la politique en général.

Mots-clés : Publication secondaire, Droit auteur, Voie verte, Législation nationale, Loi numérique française

Abstract : Several European countries, including France in 2016, have introduced a new right into their national laws which allows the author of a scientific article, under certain conditions, to make free use of his (her) paper after a given period of time following its initial publication in a scholarly journal. This so-called secondary publication right provides, in particular, a secure legal framework for green Open Access. Despite some remaining uncertainties about details of application rules and about its short-term impact, this legal right presents evidence of real progress, by strengthening the authors' position in their relation with publishers and, more generally, by reflecting increased awareness and support of Open Access by policy makers.

Keywords : Secondary publication, Copyright, Green road, National legislation, French Digital Republic bill

1. Introduction – de quoi s’agit-il ?

Le droit de publication secondaire permet à l’auteur d’un article scientifique, paru dans une revue, de le publier à nouveau, par exemple sous forme de dépôt dans une archive ouverte, sous certaines conditions et au terme d’une période d’embargo (typiquement 6 ou 12 mois). Le règlement s’applique aux recherches financées majoritairement sur fonds publics et exclut généralement une utilisation commerciale. L’auteur récupère ainsi le copyright de sa publication au bout d’un certain temps, sans égard au contrat qu’il a pu signer avec l’éditeur de la revue.

Introduit d’abord par l’Allemagne en 2014 (et dans d’autres pays par la suite), ce type de droit a trouvé sa place dans la Loi pour une République numérique française¹ de 2016, sous forme de l’article 30, sous le chapitre « Economie du savoir » de cette loi. L’article fait l’objet d’un ajout au Code de la recherche (au chapitre « La valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche »).

Dans le langage allemand, on le caractérise souvent comme un droit « inaliénable » (« *unabdingbar* »), pour souligner qu’un accord dérogatoire signé par ailleurs, au détriment de l’auteur, serait sans effet.

La motivation principale pour la création d’un tel droit est sans doute la volonté de « sécuriser » la voie verte (*green OA*) du Libre accès. Le droit ne concerne que des textes parus dans des périodiques, excluant donc d’autres formes de publication, comme des actes de conférences, ou monographies en général.

2. Obligation vs. droit

Il faut souligner qu’avec le droit de publication secondaire on n’est pas dans une situation d’obligation (« *mandate* ») de dépôt dans une archive ouverte, comme elle peut être exigée à différents niveaux (institutionnel, national, voire européen, comme dans le cadre du programme Horizon 2020) et typiquement par des agences de financement².

¹ <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte>

² <http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php>

Pour la plupart des défenseurs de la « voie verte », ces *mandates* sont indispensables pour peupler les archives et, par la même, réaliser l'objectif d'un Libre accès universel. On n'aborde pas ici le débat qui oppose ce point de vue à un autre : celui que l'objectif en question pourrait davantage être réalisé en suivant la « voie dorée » (approche *gold OA*, notamment préconisé par l'initiative OA2020³).

Les *mandates*, tels que recensés dans ROARMAP⁴, peinent à se généraliser, présentent des degrés de « vraie » obligation assez divers et ne trouvent que rarement l'approbation des chercheurs eux-mêmes. Les cas de législations nationales intégrant de tels aspects restent rares, leur impact semble limité.

En Allemagne, toute forme d'obligation de dépôt de textes dans une archive ouverte, et plus généralement toute influence politique exercée sur les pratiques de publication, se heurte à une certaine idée de la liberté de la science, droit fondamental garanti par la Constitution.

Par contre, l'idée d'une sécurisation juridique des pratiques d'auto-archivage, c.a.d. de la voie verte, avait fait son chemin depuis longtemps, jusqu'à ce qu'elle se concrétise en 2014 sous forme d'un droit à la publication secondaire, introduit dans la loi du droit d'auteur allemande, sur fonds de divergence de positions entre le parlement national (*Bundestag*) et la deuxième Chambre (*Bundesrat*), qui représente les Länder.

Dans ce contexte, il convient de noter une spécificité allemande : Tandis que le droit d'auteur relève de la législation fédérale (nécessitant pas, formellement, l'accord du Bundesrat), la gestion des universités (et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche) est du ressort des Länder, dont chacun établit, par conséquent, sa propre loi sur les universités (*Hochschulgesetz*)⁵.

L'aspect « obligation vs. droit » prend une tournure intéressante dans la loi du Land Bade-Wurtemberg. Celle-ci demande aux universités d'établir des règlements qui obligent les scientifiques d'utiliser leur droit de publication secondaire, et, à cet effet, d'assurer l'accès à des infrastructures le permettant, typiquement par la création d'archives

³ <http://oa2020.org>

⁴ <https://roarmap.eprints.org>

⁵ Traditionnellement la recherche et l'enseignement sont étroitement liés en Allemagne.

institutionnelles universitaires. A ce jour, seule l'Université de Constance a établi un tel règlement interne, non sans susciter des réactions critiques, notamment de la part de la Faculté de droit de l'Université. Ces réactions ne se sont néanmoins pas (encore) traduites par des plaintes ou autres démarches juridiques.

Nous sommes donc ici dans une situation où le droit de dépôt se transforme localement en obligation de dépôt. Le spectre d'une telle évolution, d'un droit d'action vers une obligation d'action, avait d'ailleurs été brandi lors de la consultation publique sur la loi numérique en France (indépendamment d'une certaine confusion autour des deux concepts observée dans les contributions à la consultation, volontairement créée ou non).

Un droit de publication secondaire, si on le comprend comme droit de mise en ligne sur un site personnel ou de dépôt dans une archive ouverte, est d'ailleurs accordé par la majorité des éditeurs scientifiques, sous des formes différentes (selon le type d'archive et la version de l'article) et avec des délais d'embargo variant typiquement entre 0 et 24 mois. Si ce n'est pas le cas, l'auteur peut essayer d'entrer dans une négociation avec son éditeur et demander un ajout au contrat lui permettant de conserver certains droits. Des modèles de telles clauses sont disponibles via SPARC, par exemple⁶.

Mais souvent le droit accordé d'office par l'éditeur est même plus avantageux pour l'auteur que celui garanti maintenant par la loi. En France, par exemple, l'éditeur EDP Sciences applique une politique plus permissive que les règlements établis par la loi numérique, dans la mesure où il autorise, pour la grande majorité de ses revues, le dépôt sans embargo de la version finale (en demandant d'indiquer la référence de l'article publié et créer un lien vers la revue)⁷.

En effet, il semble que 60% des articles publiés aujourd'hui pourraient être proposés sous une certaine forme d'accès libre dès leur parution si les auteurs appliquaient à la lettre les politiques des éditeurs (telles que répertoriées sur la plateforme SHERPA/RoMEO⁸), 80% pourraient se trouver dans une archive ouverte (institutionnelle ou

⁶ SPARC Author Addendum : <http://sparcopen.org/our-work/author-rights/#addendum>

⁷ Exemple de politique : http://www.limnology-journal.org/images/stories/copyright/limn_copyright.pdf

⁸ www.sherpa.ac.uk/romeo

thématique) au bout de 12 mois (Laakso, 2014). Il est bien connu que le potentiel du *green OA* est sous-exploité.

Néanmoins, les politiques des éditeurs ne sont pas gravées dans le marbre. On a fréquemment observé des changements, notamment en réaction à des décisions et réglementations « politiques », comme suite au rapport Finch au Royaume Uni (Finchet *al.*, 2012), et notamment à travers un allongement des délais d'embargo. L'indépendance des exigences des éditeurs représente donc un avantage majeur d'un droit comme celui de la publication secondaire.

Si on reste dans le contexte du Royaume Uni, il convient de mentionner une initiative actuelle, lancée par l'Imperial College de Londres, qui vise cette indépendance par une autre approche, s'appuyant sur une autre base juridique : la mise en place d'une « UK Scholarly Communications Licence and Model Policy (UK-SCL) » (Banks, 2016). Il s'agit d'une licence locale non-exclusive, accordée par l'auteur d'un article à son établissement et introduite de façon systématique sous forme d'une politique institutionnelle, dans le cadre du droit de la fonction publique britannique. Ce dispositif doit permettre la mise à disposition publique par l'institution de la version acceptée du manuscrit, sous licence CC-BY-NC. La démarche n'est pas orientée contre les éditeurs, elle veut tenir compte des intérêts de tous les acteurs, mais permettre avant tout aux chercheurs de se trouver en conformité avec les exigences des agences de financement britanniques. Une dérogation (*waiver*) de l'application de la licence reste possible.

3. Modèle allemand suivi par d'autres pays – comparaisons

A défaut de pouvoir installer une obligation légale en matière de libre accès – car considérée comme incompatible avec la Constitution – les Allemands ont été les premiers, en 2013 (avec entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2014), à introduire la publication secondaire (initialement appelée « exploitation secondaire ») dans la loi sur le droit d'auteur. D'autres pays ont suivi cet exemple : l'Autriche, les Pays Bas, et finalement la France, dans le cadre de son projet pour une loi numérique. En plus, dans certains autres pays (Suisse, Pologne,...) les discussions sur un tel droit sont bien avancées.

Le dispositif allemand a servi comme modèle aux autres. Dans la « Stratégie numérique du Gouvernement » française, annoncée par le Premier Ministre en juin 2015 et composée de 14 mesures, on peut lire (dans le contexte de la mesure « Favoriser une science ouverte par la libre diffusion des publications et des données de la recherche ») :

« Tout chercheur qui le souhaite doit pouvoir, comme c'est le cas en Allemagne, rendre librement accessibles ses articles scientifiques, au terme d'une durée raisonnable après publication, en tenant compte des différences entre sciences exactes et sciences humaines. »

Le droit voté en Autriche en 2015⁹ est très proche du texte allemand, à une nuance près, à première vue. Mais cette nuance s'avère être une différence essentielle, et elle pointe sur une particularité souvent considérée comme discriminatoire dans la loi allemande : en Autriche, le critère principal d'application est l'appartenance à une institution (de recherche, financée au moins à moitié par des fonds publics), tandis qu'en Allemagne c'est le type de la recherche, à l'origine de la publication, qui entre en jeu.

Sans rentrer dans les détails, des motifs politiques, considérations juridiques et tentatives de remédier à la situation actuelle (voir Bruch et Pflüger (2014), Bruch (2016), et aussi les FAQ mises à disposition en ligne sur le droit allemand¹⁰), on peut dire que la recherche « normale » qui se fait tous les jours dans les universités allemandes est exclue du droit de publication secondaire. Celui-ci s'applique uniquement aux activités de recherche pratiquées au sein d'institutions non-universitaires et à celles bénéficiant d'un financement sur projet. La situation est problématique, et source de litiges, du fait que cette définition est contenue non pas dans le texte de loi lui-même, mais dans les notes explicatives associées au texte.

En Suisse, les débats sur l'introduction d'un « droit impératif de deuxième publication », à l'occasion de la prochaine révision partielle de la loi sur le droit d'auteur, sont toujours en cours. Les prises de position en faveur d'une telle disposition légale sont nombreuses, avec la particularité qu'elles ont été précédées par des échanges intenses sur la forme et la place à réserver à cette disposition – intégration directe dans le droit d'auteur ou non ? (Kaufmann, 2015) Ils ont abouti à une forte recommandation commune au législateur de l'introduire plutôt dans le droit de contrat d'édition, sur la base de la clause suivante :

⁹ Après une consultation publique riche en contributions, malgré sa durée très courte, voir www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00132/index.shtml

¹⁰ www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/rechtliche-rahmenbedingungen/faq-zvr.html

« Le droit de rendre librement accessible une contribution pour une revue scientifique ou un recueil scientifique financée par des moyens publics ne peut être transféré à l'éditeur. »

La durée d'embargo resterait à définir. Le SNF, principale agence de financement scientifique suisse, recommande une durée de seulement 3 mois, elle propose également d'inclure les monographies dans le droit, avec un embargo de 24 mois.

Notons enfin que, quant au droit voté en 2015 aux Pays Bas (de façon plutôt discrète), il s'agit bien d'un amendement à la loi sur le droit d'auteur, les Pays Bas suivant ainsi, contrairement à la France, l'exemple de l'Allemagne et l'Autriche.

4. Les délais d'embargo

Les discussions et prises de position en France autour du volet « open access » de la loi numérique, animées et controversées, portaient essentiellement sur les durées d'embargo associées au droit en question.

Pour rappel : Une version de travail du projet de loi qui circulait en juillet 2015 prévoyait des délais de 6 mois pour les STM et 12 mois pour les SHS, conforme à une première proposition établie par le MENESR. (Par ailleurs, dans cette version, l'article en question faisait l'objet d'un ajout au code de la propriété intellectuelle.) Dans sa version soumise à la consultation publique deux mois plus tard, résultat d'un arbitrage interministériel, les délais avaient simplement doublés (12 resp. 24 mois !) Il n'était plus question d'un ajout au code de la propriété intellectuelle, mais plutôt au code de la recherche.

Une forte mobilisation, durant la consultation publique, par des acteurs de l'ESR français, et notamment par le CNRS (Fabre, 2015), permettait de ramener les embargos aux durées initiales. Elles sont restées les mêmes lors des différentes étapes que le projet de loi avait encore à parcourir (Conseil d'Etat, Conseil des ministres, Assemblée nationale, Sénat, Commission mixte paritaire).

Elles répondent aussi à la recommandation récurrente, lors de la consultation publique, d'aligner les délais d'embargo sur ceux fixés par les instances européennes dans ses projets financés, notamment dans le programme H2020 (Commission européenne, 2016), alors que la demande d'une disponibilité immédiate, c.a.d. d'une absence de tout type d'embargo, était également très fréquente. En effet, dans la liste classée des « Modifications suggérées » de l'article 9 traitant du Libre accès,

dans la synthèse de la consultation publique¹¹, la suggestion « Supprimer le délai d'embargo » arrive en tête des suggestions concernant les délais.

D'un autre côté, dans les « Points de vigilance », c'est la suggestion « Réaliser des études d'impact avant de légiférer » qui arrive en tête de liste. Car en effet, même si ce droit traite les Sciences Humaines et Sociales (SHS) comme un cas particulier et prévoit une durée d'embargo deux fois plus longue que celle des « sciences dures » (STM), la critique des éditeurs SHS était virulente, considérant qu'une publication secondaire au bout de 12 mois risquait de menacer leur existence et préconisant « des embargos compatibles avec la viabilité de leurs activités économiques » (extrait de la contribution du GFII)¹², ou bien encore la fixation des délais « par Décret après réalisation d'études d'impact indépendantes, discipline par discipline » (contribution de Cairn).

En effet, à titre de comparaison, comme on peut le voir sur la plateforme Héloïse¹³ opérée par le CCSD, il est aujourd'hui courant que des éditeurs SHS français appliquent des délais d'embargo de 2 ans, voire 3 ans, y compris pour les versions qui précèdent la version finale de l'éditeur.

Il convient de rappeler que globalement les pratiques de publication en SHS diffèrent de celles des disciplines STM : la part des textes publiés dans des monographies y est plus importante. Or, ces autres formes de publication ne sont pas concernées par le nouveau droit. De ce point de vue là, l'éditeur n'a donc rien à craindre (et l'auteur en règle générale rien à espérer en termes de republication.)

On peut finalement noter que la distinction entre STM et SHS n'est pas faite dans les autres pays qui ont adopté un tel droit. Néanmoins, à cet égard, la formulation de la loi néerlandaise, « after a reasonable period of time », semble très vague, d'autant plus que cette période d'embargo serait à négocier avec l'éditeur, ce qui donne à celui-ci une grande marge d'autoprotection.

¹¹ <https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/synthesis/synthese-1>

¹² Dans sa réponse à la contribution du GFII, le Gouvernement annonce un « plan d'accompagnement aux revues de SHS ».

¹³ <https://heloise.ccsd.cnrs.fr>

5. Périmètre de validité - questions juridiques

La validité du droit garanti par la loi, au-delà de la législation du pays dans laquelle elle a été introduite, a fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment en Allemagne. Peut-il s'appliquer quand l'auteur publie dans une revue étrangère ? Dans le contraire – tout le monde l'admet – il n'a qu'un faible impact. Ces questions ont aussi été posées lors des auditions devant le parlement et le Sénat, dans le cadre du projet de loi numérique français. En première réponse on peut dire que « oui », que globalement la question du droit qui s'applique est loin d'être tranchée par la seule nationalité de l'éditeur.

Néanmoins, à cause d'une situation juridique complexe et incertaine, les opinions concernant la validité internationale du droit de publication secondaire allemand divergent toujours¹⁴. Elles vont du point de vue qu'il s'applique indépendamment du lieu d'édition de la revue ou du siège de l'éditeur jusqu'à l'opinion que ce droit ne s'applique qu'aux revues/éditeurs allemands (position défendue, entre autres, par le juriste de l'association des éditeurs allemands...).

Un point de vue plus différencié, et probablement plus proche de la réalité, consiste à dire que le droit concerne aussi les éditeurs étrangers si le contrat de publication est basé sur le droit allemand. Par ailleurs, si le contrat de publication est basé sur un droit étranger, il s'appliquerait également si dans un cas de litige un tribunal allemand était saisi.

Ces considérations semblent largement transposables à la situation française.

Aux Pays Bas, les utilisateurs potentiels du nouveau droit sont avertis que celui-ci ne s'applique, a priori, que dans le cadre de la loi néerlandaise et que, par conséquent, les auteurs devraient veiller à signer dans la mesure du possible leurs contrats avec les éditeurs sur la base de celle-ci.

Si le contrat de publication est basé sur un droit étranger et un tribunal étranger au sein de l'UE est saisi, il est, selon des règlements juridiques européens en vigueur¹⁵, probable – mais pas certain – que le

¹⁴ Les FAQ déjà signalées sur le droit allemand y consacrent une partie importante (en allemand uniquement)
[:www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/rechtliche-rahmenbedingungen/faq-zvr.html](http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/rechtliche-rahmenbedingungen/faq-zvr.html)

¹⁵ Notamment le règlement dit « Rome I », sur la loi applicable aux obligations contractuelles

droit reste valable. Si par contre le contrat est basé sur le droit US-américain et on appelle un tribunal américain, le droit de publication secondaire ne devrait plus subsister.

Davantage de clarté pourrait être produite si jamais un des acteurs impliqués portait réellement son cas devant les tribunaux, ce qui semble peu probable à ce stade.

En Suisse, avant même qu'un processus législatif soit amorcé, la question de la validité juridique d'un futur droit (espéré) de publication secondaire est anticipée : les groupes de lobbying en faveur d'un tel droit recommandent aux politiques de le qualifier d'ores et déjà comme « loi d'application immédiate », dispositif juridique suisse permettant d'appliquer dans des cas exceptionnels d'intérêt public le droit national, même dans une situation où en principe un droit étranger prévaut.

6. L'accompagnement par les professionnels de l'information

Les bibliothèques et professionnels de l'information aujourd'hui engagés dans la mise en place d'archives institutionnelles et l'organisation du dépôt dans ces archives auront un rôle supplémentaire dans ce nouveau cadre : sensibiliser les auteurs aux droits qu'ils possèdent désormais et aider à organiser avec eux la « publication secondaire ». Cet accompagnement peut prendre différentes formes, mais principalement celle d'un accord entre l'auteur et l'organisme qui opère l'archive ouverte dans laquelle l'article est déposé (et rendu publique dès que c'est permis par la loi).

Un tel accord devrait être formalisé — un modèle de convention est d'ailleurs disponible sur internet pour le droit allemand¹⁶ — et devrait de préférence être signé dès la publication de l'article, laissant à l'archive le soin de mettre en ligne, le moment venu, le texte intégral. L'établissement d'un principe de dépôt immédiat — à l'image du règlement existant dans le programme H2020 — ne peut être que bénéfique pour l'adoption du droit.

Certaines bibliothèques allemandes ont, depuis l'entrée en vigueur de la loi et notamment au bout des premiers 12 mois, organisé des campagnes de sensibilisation pour rappeler son existence et les services d'accompagnement proposés.

¹⁶ Licence-type développée par l'EEAR : www.bit.ly/1BMOH3a

En France, la forte mobilisation des communautés IST lors de la préparation de la loi numérique devrait trouver son pendant dans la phase de sa mise en pratique. Ainsi, dès le lendemain de l'adoption définitive de la loi un appel « Il ne nous reste plus qu'à essayer d'appliquer au quotidien les deux articles concernant l'accès ouvert » a été lancé sur la liste de discussion « accesouvert ». Dans un premier temps, il s'agit de maintenir le niveau de lobbying pendant l'établissement des décrets et modalités d'application qui complètent le texte de loi.

C'est encore la DIST du CNRS, à travers la publication d'un 'Guide stratégique' (CNRS-DIST, 2016), qui assume ici un rôle de leadership. Ce guide détaillé¹⁷ propose en particulier la création d'un référentiel des usages, contenant une nomenclature et une clarification de termes tels que « version finale de manuscrit » figurant dans les textes, et notamment dans l'article 30, de la loi. On suggère également la mise en place d'un contrat-type entre auteurs et éditeurs permettant de s'assurer de l'absence de cession de droits à titre exclusif, tenant ainsi compte de la nouvelle situation créée par la loi. Ce contrat-type pourrait faire l'objet d'un décret.

A priori il reviendrait aussi aux professionnels de l'information, et notamment aux responsables des archives ouvertes, de contribuer à mesurer l'adoption du nouveau droit en fournissant des chiffres. Des témoignages allemands (l'Allemagne étant pour l'instant le seul pays susceptible de disposer de données) montrent que ceci s'avère difficile. Il semble en effet compliqué de déterminer dans quel cadre réglementaire (droit légal, droit accordé par un éditeur), et, dans le cas allemand, sur la base de quelle interprétation de la loi (voir ci-dessus), un dépôt dans une archive a été effectué.

Mais pour mieux connaître l'impact du changement de la loi sur le droit d'auteur qu'il a fait voter, le législateur ne fera pas l'économie d'une méthodologie adaptée pour obtenir les chiffres en question.

7. Conclusion

Dans son appréciation personnelle du droit voté en Autriche, G. Blechl estime que dans sa forme actuelle celui-ci ne va pas générer une augmentation significative des publications en libre accès (Blechl, 2015), et il n'y a pas aujourd'hui des chiffres qui indiqueraient le contraire. Cette

¹⁷ L'essentiel du document porte sur l'introduction du TDM (text and data mining) dans la loi numérique – article 38.

opinion est partagée, plus ou moins ouvertement, par la plupart des acteurs qui ont à la fois soutenu sa création et aussi critiqué ses insuffisances. On espère généralement que ces dernières puissent être corrigées lors de révisions ultérieures, potentiellement provoquées, dans le cas de l'Allemagne, par des actions en justice.

Néanmoins, ces mêmes acteurs sont unanimes à reconnaître et saluer la forte valeur symbolique de ce nouveau type de droit, car il représente une avancée incontestable, aussi bien pour la situation des auteurs dans leurs relations avec les éditeurs que dans la prise en compte des enjeux du Libre accès par la politique en général. A titre d'exemple, citons S. Harnad (2013), dans sa réaction au texte de loi allemand :

« C'est lourd, c'est légo-légaliste, c'est lent (12 mois !), mais à condition que ça soit apparié avec une obligation de dépôt immédiat dans l'archive institutionnelle (peu importe la date de mise en accès libre du dépôt) ainsi qu'avec le Bouton "presqu'OA", c'est tout ce qu'il faut pour faire tomber tous les autres dominos (au fur et à mesure que ça se globalise)... »¹⁸

¹⁸ Contribution sur la liste de discussion « accesouvert », avril 2013, <https://groupes.renater.fr/sympa/arc/accesouvert/2013-04/msg00038.html>

Bibliographie

BANKS, Chris (2016). Focusing upstream: supporting scholarly communication by academics. *Insights*, vol. 29, n° 1, pp. 37–44. Disponible à : <http://doi.org/10.1629/uksg.292>

BLECHL, Guido (2015). Zweitveröffentlichungsrecht – jetzt auch in Österreich. Open-Access-Tage Zürich 2015 [En ligne] Disponible à : http://open-access.net/fileadmin/oat/oat15/slides/Blechl_Guido_2015-09-07.pdf (page consultée le 1er septembre 2016)

BRUCH, Christoph; PFLÜGER, Thomas (2014). Das Zweitveröffentlichungsrecht des § 38 Abs. 4 UrhG – Möglichkeiten und Grenzen bei der Anwendung in der Praxis. *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht*, vol. 58, n° 5, pp. 389-394. Version manuscrit disponible à : <https://epic.awi.de/35491/1/ZUM.pdf> (consulté le 31 août 2016)

BRUCH, Christoph (2016). Zweitveröffentlichungsrecht – Steuerfinanziertes Wissen für alle. *Helmholtz Gemeinschaft Aktuell*. [En ligne] Disponible à : www.helmholtz.de/wissenschaft_und_gesellschaft/steuerfinanziertes-wissen-fuer-alle-5355 (consulté le 1er septembre 2016)

CNRS, Direction de l'information scientifique et technique (DIST) (2016). Livre blanc – Une science ouverte dans une République numérique – Etudes et propositions en vue de l'application de la loi. 96p. [En ligne]. Disponible à : <http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/livre-blanc-loi-numerique.pdf> (consulté le 26 octobre 2016)

COMMISSION EUROPEENNE (2016). Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, version 3.1. Bruxelles. [En ligne] Disponible à : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf (consulté le 1er septembre 2016)

FABRE, Renaud (2015). Favoriser la libre circulation des résultats de la recherche. *DIST-CNRS* [En ligne] Disponible à : http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Loi%20numerique_CM_9dec2015%20.pdf (consulté le 1er septembre 2016)

FINCH, Jane et al.(2012). Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications. Report of the Working Group on Expanding Access to Published Research Findings. 140p., Londres. [En ligne]. Disponible à:<https://www.acu.ac.uk/research-information-network/finch-report-final> (consulté le 31 août 2016).

KAUFMANN, Danielle (2015). EinZweitveröffentlichungsrecht für die Schweiz ? Open-Access-Tage Zürich 2015[En ligne]Disponible à : https://openaccess.net/fileadmin/oat/oat15/slides/Kaufmann_Danielle_2015-09-07.pdf (consulté le 1er septembre 2016).

LAAKSO, Mikael (2014). Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed. *Scientometrics*, vol. 99, n° 2, pp. 475-494. Version manuscrit disponible à : <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157660> (consulté le 31 août 2016).

La pratique des frais demandés aux auteurs par les revues en libre accès : Une approche pénalisante pour les pays des Suds

*The A.P.C. scheme by open access journals
A penalizing approach for the Global South*

Samir Hachani

Université Alger 2 (Algérie)

sam_hacl@yahoo.fr

Florence Piron

Université Laval (Québec, Canada)

florence.piron@com.ulaval.ca

Résumé : Le mouvement du libre accès à l'information scientifique et technique est devenu en un court laps de temps un acquis pour l'immense majorité des chercheurs en leur permettant de se réapproprier le fruit de leur travail. Les deux voies (verte et dorée) ont eu jusqu'à ce jour des fortunes diverses. La voie dorée de prime abord plus gratifiante que la voie verte est cependant " assortie " par les frais demandés aux auteurs (APC) afin de publier la recherche sans embargo, ni délai. Ces frais qui peuvent arriver à \$5000 excluent de facto les chercheurs des Suds vu leur cherté. De leur côté certains programmes philanthropiques (tels que Research4life, The Chicago Emerging Nations Initiative, The International Network for the Availability of Scientific Publications, etc...) ne pratiquent un libre accès intégral et sont considérés de ce fait comme un succédané plutôt qu'une solution aux problèmes spécifiques aux Suds. La voie verte de par son côté non contraignant et sa dépendance sur la volonté et la politique des institutions semble la plus à même de répondre aux besoins des chercheurs des Suds.

Mots-clés : Libre accès, Frais Demandés aux Auteurs, Voie Verte, Accès à l'Information, Pays des Suds.

Abstract : The open access movement has become in a short span of time an opportunity for the majority of researchers allowing them to regain control of their work. The two roads (green and golden) have had up to now different outcomes. The golden road which prima facie seems a more rewarding road is, nevertheless, marred by the Author Processing Charges which are imposed by some publishers to publish open access and without delay. These Processing Charges which could reach as high as \$5000 exclude de facto researchers from The Souths .From another point of view, some programs (such as Research4life, The Chicago Emerging Nations Initiative, The International Network for the Availability of Scientific Publications, etc...) do not practice an unabridged open access and are considered ,as a result, a pale substitute rather than a solution to the Souths specific problems. The green road by its non restraining approach and its reliance on the institutions 'will and politics seems to be the solution that answers the best the Souths' researchers needs.

Keywords : Open Access, Author Processing Charges, Green Road, Access to Information, Global South.

1. Introduction

Alors que de nombreux rapports internationaux considèrent l'éducation supérieure et la recherche scientifique comme des outils de développement (Havergal, 2015 ; Shankar, 2014 ; Watson, 2003), l'Afrique subsaharienne semble en retard sur le reste du monde, ne produisant en 2012 que 0,72% des articles recensés dans la base de données Scopus qui représente les principaux éditeurs scientifiques commerciaux (Kaly, 2012 ; Kemeny, 2014 ; Piotrowski, 2014). Même s'il est très possible que cette base de données américaine et anglophone ignore les revues scientifiques africaines, notamment francophones, et en minimise donc l'existence, les difficultés des universités africaines à construire une bonne infrastructure de recherche (The World Bank, 2014; Wilson-Strydom & Fongwa, 2014 ; Mvé-Ondo, 2005) confirment la faible part de la science africaine dans la science mondiale. Parmi les difficultés recensées figure un accès déficient à l'information scientifique et technique dans les bibliothèques universitaires africaines, que ce soit sous forme imprimée ou en ligne, en raison des coûts élevés imposés par les éditeurs scientifiques, même lorsqu'il s'agit de revues en ligne seulement (Friesenhahn, 2014). Or sans accès aux plus récents travaux scientifiques, il est très difficile à des scientifiques de produire une recherche de qualité et donc de publier.

Un enjeu majeur pour le développement de la science africaine ou de la science des pays en voie de développement est donc l'accès à une documentation scientifique et technique de qualité pour ses étudiants et chercheurs. Le mouvement du libre accès aux publications scientifiques revêt une importance particulière pour ces pays, puisqu'il vise l'accès gratuit de tous aux versions numériques de l'ensemble des publications scientifiques (Willmers, 2014). Toutefois, la route est longue vers une participation équitable des pays des Suds à la science mondiale. De nouveaux obstacles ne cessent d'apparaître, notamment la nouvelle pratique des frais demandés aux auteurs par les revues scientifiques commerciales qui cherchent ainsi à se financer : ces frais peuvent-ils devenir une nouvelle source d'exclusion des scientifiques des pays des Suds? Pour répondre à cette question, nous examinons dans ce qui suit les données actuelles relatives aux différents dispositifs du libre accès, incluant la pratique des frais demandés aux auteurs, afin de comprendre quelles sont les meilleures manières d'arriver à un libre accès véritablement équitable et inclusif.

2. Contextualisation de la pratique des frais demandés aux auteurs

Le mouvement du libre accès à l'information scientifique et technique est relativement récent, mais a accompli ces quinze à vingt dernières années des progrès fulgurants, notamment depuis l'appel de Budapest en 2002. Sa naissance est liée à la conjonction de deux importantes occurrences : une augmentation incontrôlée des prix des périodiques destinés aux bibliothèques universitaires et l'avènement (progressif, mais extraordinairement exponentiel) d'Internet comme ressource scientifique. Ces deux éléments ont poussé un certain nombre de chercheurs et chercheuses à essayer de se réappropriier les fruits de leur travail en « omettant » l'éditeur. En effet, dans la relation classique tripartite auteur-éditeur-lecteur (ce dernier étant lui-même auteur), c'est l'éditeur qui avait la main haute sur le devenir de la publication par l'entremise de l'accord du transfert du droit d'auteur (Copyright transfert agreement). Avec cet accord, un auteur qui souhaitait se faire publier dans une revue scientifique reconnue, si possible à fort facteur d'impact, devait signer une sorte de blanc-seing à l'éditeur qui publiait l'article en question. Dans un marché " inélastique" (Guédon 2008, p.242) où le prix de la revue ne dépend pas de l'offre et la demande, cette pratique permettait (et permet toujours jusqu'à un certain degré) à l'éditeur de disposer à sa guise de l'article rédigé par l'auteur et surtout d'imposer ses prix aux bibliothèques. Cette situation a engendré la fameuse crise des

prix des périodiques (*Serial Price Crisis*) qui a durement touché les bibliothèques (surtout universitaires) : le prix des abonnements étant devenu inabordable, un mouvement de désabonnement massif a touché de nombreuses bibliothèques, même aussi prestigieuses que celle de Harvard (Boyer 2014).

Cette crise a eu pour effet d'accélérer l'acceptation et le succès du mouvement du libre accès aux publications scientifiques qui est devenu aujourd'hui incontournable. Les premières Déclarations en faveur du libre accès ont mis l'accent sur les désormais classiques « voies » du libre accès : dorée et verte. La voie dorée consiste, pour les scientifiques, à publier dans des revues électroniques en libre accès sur Internet, alors que la voie verte consiste à déposer une copie numérique de leurs travaux, publiés ou non, dans un entrepôt numérique ou répertoires d'archives en libre accès. Les deux voies sont complémentaires, mais des recherches ont démontré pour chacune des avantages et des inconvénients.

L'analyse de la voie dorée par différents scientifiques a montré qu'une fraction des revues en libre accès répertoriées dans le Directory of Open Access Journals (DOAJ) ont instauré, pour se financer, des frais pour publication qu'elles demandent désormais aux auteurs (sur le nombre précis, voir plus loin). En général, ces derniers défraient ces coûts pouvant aller jusqu'à 4000\$ par article à partir de leurs subventions de recherche (Solomon et Björk 2012). C'est la pratique des « frais demandés aux auteurs » ou du système auteur-payeur qu'en anglais, on appelle A.P.C. (Author Processing Charges). Ces frais demandés aux auteurs sont, pour les revues, une manière de financer le libre accès immédiat de la recherche publiée. Cette pratique a été introduite par les éditeurs commerciaux à but lucratif afin de récupérer l'équivalent de leurs revenus issus des abonnements payés par les bibliothèques. Certains éditeurs ont aussi innové en lançant un modèle « hybride » qui permet à un auteur de choisir de faire publier son article en libre accès contre un paiement, même s'il s'agit d'une revue fermée disponible sur abonnement. Dans ce cas, la revue réussit à faire financer deux fois cet article, ce qui a été appelé en anglais le « double dipping » (action de payer deux fois : par le biais de l'abonnement et des frais demandés à l'auteur pour un même article).

The Finch report (A.C.U. 2012) de Grande-Bretagne, qui a examiné les perspectives du libre accès d'une manière générale et au Royaume-Uni en particulier, a décidé en 2012 de privilégier la voie dorée du libre accès dans l'espoir que cela étende, en général, l'utilisation et l'accès aux recherches déjà publiées. Mais ce faisant, il a accepté le principe de

l'auteur-payeur sans lequel les revues qui le pratiquent se disent incapables de renoncer aux revenus issus des abonnements et donc de pratiquer le libre accès aux lecteurs. Ce rapport a suscité des réactions (négatives) de la part de la communauté scientifique, surtout en sciences sociales. En effet, le financement des sciences sociales est bien moindre que celui des sciences biomédicales, exactes ou dures. Le modèle de l'auteur-payeur inquiète donc les scientifiques des sciences sociales qui se demandent comment ils pourront faire face à ces frais de publication. Certains ont même déclaré que « le traitement du libre accès par Finch pourrait être pire que la maladie » (Jump 2012). L'inquiétude est palpable, surtout compte tenu des coupes budgétaires actuelles un peu partout dans les allocations versées aux centres de recherche, de documentation et aux bibliothèques.

Membre de la commission Finch, Martin Hall (2012) explique les raisons des recommandations de la commission et analyse les avantages et inconvénients des deux voies. Selon lui, la voie verte a, entre autres, l'inconvénient de ne pas permettre l'accès des lecteurs à la dernière version de l'article, c'est-à-dire la version publiée que se réserve la revue, tandis que la voie dorée a des ambiguïtés, notamment la contradiction entre les frais demandés aux auteurs et les licences C.C. (Créative Commons) prônées par la Déclaration de Budapest. Hall termine cependant par une note positive : « nous nous dirigeons vers un monde dominé par l'accès libre ».

Plusieurs spécialistes penchent plutôt du côté de la voie verte comme meilleur moyen de réaliser le libre accès, notamment dans les pays des suds. Ainsi, Chan, Kirsop et Arunachalam (2008) analysent les avantages de ce qu'ils appellent « l'archivage en libre accès » (la voie verte) et arrivent à la conclusion que c'est la solution idéale pour les pays en développement. En effet, l'auto-archivage dans une archive numérique permet non seulement un meilleur accès de la science du Nord dans les pays des Suds, mais un accès de la science produite dans les Suds par les scientifiques du Nord. Ces derniers, de ce fait, prennent conscience de l'existence de cette science des Suds, faisant de la communication scientifique un processus qui va du Nord vers le Sud, mais aussi du Sud vers le Nord (Nwagwu, 2013).

Harnad, un des leaders du mouvement du libre accès, a lui aussi vigoureusement défendu la voie verte qu'il voit comme la solution universelle aux problèmes d'accès à l'information scientifique et technique. Dans ses nombreuses contributions (2004, 2005, 2007, 2010), il a toujours affirmé que la voie verte permettrait au libre accès

d'atteindre un ratio de 100 %. Avec force détails et statistiques, il a essayé de prouver que la voie verte était la seule à même de sortir l'auteur de la société gutenbergiene (papier) et de le faire rentrer dans la société post-gutenbergiene (électronique) grâce à l'auto-archivage. Guédon (2004) présente une approche plus nuancée dans laquelle il décrit les deux voies comme étant complémentaires et convergentes. Lasko (2014) démontre le potentiel non utilisé de la voie verte qui permet un pourcentage élevé de dépôt dans les pages web personnelles (78.1%) ou les entrepôts institutionnels (79.9%).

Par ailleurs, plusieurs recherches ont fait ressortir les avantages de la voie verte dans les pays en développement, car cette solution dépend beaucoup plus de la volonté et même de l'envie des chercheurs de partager leurs travaux que d'un hypothétique financement à travers les frais demandés aux auteurs. À cet effet, Chan, De Sousa et Sweezie (2005), dans une enquête sur la revue indienne *Journal of Postgraduate Medicine*, sont arrivés à la conclusion que l'utilisation de technologies et de logiciels open source avaient augmenté la visibilité de la revue, les citations et les soumissions à la revue. Papin-Ramcharan et Dawe (2006) présentent une intéressante perspective de The University of the West Indies (UWI) située dans l'île de Trinidad et Tobago. La recherche a conclu qu'en plus des frais demandés aux auteurs, l'université était confrontée à un manque de revues, ainsi qu'à une connexion Internet instable qui pénalise les chercheurs. Elle conclut que plus de moyens doivent être donnés pour la mise en œuvre et la création d'archives institutionnelles. Enfin, Dora et Maharana (2012) présentent les résultats d'une recherche dont le but est de faire ressortir l'importance des entrepôts institutionnels dans le contexte indien. L'étude a démontré le grand potentiel de l'Inde dans le domaine : le dépôt *Eprint at Indian Institute of Science*, Bangalore est classé 116^e mondialement. Dora et Maharana concluent que les archives institutionnelles doivent être encouragées et surtout que les différentes recommandations doivent être appliquées au pied de la lettre.

3. Le libre accès : état de la situation

Dans ce qui suit, nous proposons un examen de la situation actuelle des frais demandés aux auteurs par les revues scientifiques à travers l'exploration de plusieurs bases de données relatives au libre accès.

Le DOAJ (Directory of Open Access Journals) est le site de référence qui répertorie de manière participative les revues en libre accès: les revues doivent s'y inscrire. En date du 19 Juillet 2016, le site

comporte 9118 revues qui contiennent 2, 231,615 articles. Ces revues proviennent de 130 pays, mais la majorité de ces titres (5138, soit 56%) sont détenus par 10 pays (Brésil, Royaume-Uni, États-Unis, Égypte, Espagne, Pologne, Indonésie, Allemagne, Inde et Italie). Dans ce répertoire, 1547 revues (soit 17 %) indiquent pratiquer les frais demandés aux auteurs et 2801 (31 %) ne les pratiquent pas. Il n'existe pas d'information à ce sujet pour les 4471 autres revues (52 %). Un billet de blog du site DOAJ explique que l'évaluation actuelle de la plupart de ces revues va probablement amener le DOAJ à revoir à la hausse le pourcentage de revues pratiquant les frais demandés aux auteurs.

AJOL (African Journals On Line) est le site de référence pour les revues scientifiques africaines en libre accès. En date du 19 Juillet 2016, ce site comporte 517 titres dont 208 sont en libre accès. Le site contient aussi 11041 numéros de revues contenant 127827 résumés. Enfin, on dénombre 122383 articles en texte intégral à télécharger, dont 67 425 sont en libre accès et le reste sur abonnement payant. On remarque que deux pays, le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec respectivement 219 et 95 titres, représentent 61 % du total des revues et que certains pays en sont complètement absents (Libye, Maroc, Mauritanie, par exemple). La consultation des articles dans AJOL se fait de deux manières : pour les titres en libre accès, le PDF de l'article souhaité peut être téléchargé directement sur le site. Pour les titres qui ne sont pas en libre accès, AJOL applique la formule suivante :

Country Type [*]	Delivery Type	Charge in US\$ for articles from subscription-based journals
Low-income country	Monthly quota (maximum 3) free	\$ 0
Lower Middle-income country	AJOL-subsidized	\$ 9
Upper Middle-income country	AJOL-subsidized	\$ 15
High-income country	Full rates	\$ 27

* Country type classification is based on [World Bank lists](#) (Excel link on that site) updated annually.

Source : Site de AJOL

On remarque que l'accès aux articles non libres est payant, qu'AJOL applique la classification de la Banque Mondiale et impose un paiement par carte de crédit, ce qui n'est pas accessible à l'immense majorité des étudiants africains. Aucune information n'est donnée sur les frais demandés aux auteurs.

4. Les frais demandés aux auteurs : quelques recherches

Le système auteur-payeur qui prévaut dans nombre de spécialités (notamment la biomédecine) est étudié et analysé depuis peu. Ainsi Lasko et Björk (2012), dans leur étude du DOAJ entre 2000 et 2011, ont conclu que 49% des éditeurs utilisent ce système. Ils ont trouvé que 17% des 1 660 000 articles indexés dans Scopus sont en libre accès (12 % en libre accès immédiat et 5 % dans les 12 mois qui suivent la publication). Björk et Solomon (2012) ont étudié les principes de tarification des frais demandés aux auteurs de 77 éditeurs publiant plus de 1000 titres en libre accès. Ils concluent que la plupart des revues appliquent une tarification rigide et unique. Toutefois, certaines tarifient les auteurs selon la longueur de l'article soumis. Ils ont aussi trouvé que la plupart des revues ne font payer que lorsque l'article est accepté. Ils ont constaté que des arrangements (des exemptions) pouvaient être faits pour faciliter la publication par des chercheurs des Suds. Abordant la question du modèle hybride, Björk (2012) a conclu à l'échec de l'option, puisque seulement 1 à 2 % des auteurs éligibles l'avaient utilisée en raison de son prix élevé (~3000 \$). Le nombre de revues offrant le modèle hybride s'élevait en 2011 à 4300 titres publiant 12000 articles.

Kozak et Hartley (2013) abordent l'idée répandue que toutes les revues en libre accès tarifient leurs services. Ils sont arrivés à la conclusion que sur les 9000 titres du DOAJ, seuls 28 % le faisaient et que plus la spécialité est « dure », plus les revues pratiquent les frais demandés aux auteurs (médecine : 47%, science : 43%, sciences humaines : 4% et arts : 0%). Bjork et Solomon (2014), dans un rapport pour le Wellcome Trust et un consortium de centres de recherche européens concernant l'état du système auteur-payeur dans les revues en libre accès et hybrides, ont proposé des mécanismes pour éviter les dysfonctionnements propres au modèle hybride.

Enfin, en 2015, une étude sur les frais aux auteurs pratiqués par les revues inscrites dans le DOAJ (Morrison et al 2015) a démontré la non-concordance entre les données du DOAJ et celles des éditeurs : la moyenne des frais demandés par article selon le DOAJ est de 964 \$ alors que 61 % des éditeurs sont à but lucratif et que la vaste majorité d'entre eux (80%) offre un vaste panorama de tarification selon les services (auteurs des Suds, différence de prix selon le type d'article, adhésion institutionnel ou associatif et/ou frais facultatifs pour des options comme publication rapide ainsi que les services de correction de la langue anglaise). L'étude conclut à la volatilité et à la complexité du marché, ainsi qu'à son aspect expérimental à court terme.

En fait, toutes ces études concernant les frais demandés aux auteurs sont quasi unanimes à signaler le côté expérimental complexe de cette pratique, ainsi que sa nouveauté. Les seules conclusions intermédiaires et surtout partielles sont que le système est loin d'être accepté ou généralisé, surtout dans sa forme hybride, et dont est des plus contestés des formes.

5. SHERPA RoMEO et JULIET: la paire des pairs

Comment les scientifiques peuvent-ils mieux comprendre leurs droits et obligations face aux pratiques des frais demandés aux auteurs ? Le site Sherpa et ses deux services Romeo et Juliet offrent une réponse. Ils permettent aux scientifiques de connaître leurs droits sur leur publication, les prix demandés par les revues qui ont choisi cette pratique, les positions des organismes financeurs quant au dépôt dans une archive numérique, les conditions du dépôt et nombre de services que les " chercheurs 2.0 " (Gallezot 2009) se doivent de connaître.

SHERPA RoMEO répertorie les politiques de droits d'auteur et d'auto-archivage des éditeurs qui s'y inscrivent. En date du 19 novembre 2015, on trouve les statistiques suivantes : 965 revues permettent un dépôt en libre accès sans restriction dans une archive institutionnelle, alors que 110 ne le permettent qu'après un embargo qui va d'un mois à 60 mois ; 28 revues permettent le dépôt du PDF dans l'archive seulement après l'obtention de la permission de la part de la revue et cinq revues ne permettent le dépôt du PDF qu'après un embargo *et* le paiement de frais par les auteurs.

L'analyse du site permet ainsi de constater que certains éditeurs conditionnent le dépôt du PDF de l'article dans une archive institutionnelle à une autorisation, alors que d'autres le conditionnent à un embargo *et* au paiement de frais ou à des options de publication en libre accès par le biais de frais de publication. La gamme des frais demandés aux auteurs est large mais se situe entre \$40 et \$100 pour *The American Arachnological Society*, \$ 5000 pour *The American Society for Nutrition* alors que la publication d'un article long d'une page dans *The Lancet* coûte \$ 624. Entre ces deux extrêmes, un grand nombre d'options sont offertes sous une multitude de dénominations : Taylor & Francis Open Select, Hybrid open access, Author select, Author - Pays Open - Access Option, Open Access Mandates and Options, Immediate Public Access, Hybrid Open Access Option, Article Sponsorship et même *Posting of PDF on Internet* ou *Hogrefe OpenMind*. L'éditeur Elsevier offre des tarifs allant de \$ 500 à \$ 5000, alors que pour Cell Press (qui dépend d'Elsevier), le prix des frais demandés dépend de la période d'embargo

(\$3000 pour 6 mois et \$1400-\$5000 pour 12 mois). Il existe même un modèle demandant des frais par page : \$ 624 par page pour *The Lancet*, \$20 par page pour *Magnolia Press* et \$250 par page pour Mineralogical Society of America.

Tous ces statistiques peuvent être résumées dans la figure suivante qui montre que l'auto-archivage est permis sous une forme ou une autre par 79 % des éditeurs.

Tableau des éditeurs RoMEO avec degré de permissivité d'archivage selon couleur (source : site de Sherpa Romeo)

RoMEO colour	Archiving policy	Publishers	%
green	Can archive pre-print and post-print	892	40
blue	Can archive post-print (ie final draft post-refereeing)	740	33
yellow	Can archive pre-print (ie pre-refereeing)	147	7
white	Archiving not formally supported	462	21

Cette analyse suggère que l'option des frais demandés aux auteurs qui veulent publier en libre accès, telle qu'elle apparait dans le service RoMEO de SHERPA, ne découle pas d'une analyse globale des coûts de production d'un article scientifique en version numérique, mais est une énième tentative des éditeurs pour préserver ou augmenter leurs revenus en faisant payer des montants très élevés ou en faisant augmenter les durées d'embargo le plus possible. La disparité des appellations, des prix par article et par page confirme le caractère instable et expérimental de cette pratique.

Si le service RoMEO permet aux scientifiques de mieux comprendre leurs droits dans un environnement numérique, ainsi que les prix pratiqués par les différents éditeurs et leur position vis-à-vis de l'auto-archivage, le service JULIET de SHERPA leur permet de connaître la position des organismes financeurs.

En date du 25 juillet 2016, le site répertorie 158 organismes de financement par pays, par politique d'archivage de la publication, par politique d'archivage en libre accès et par politique d'archivage des données. On remarquera dans la première figure la prépondérance du Royaume-Uni qui abrite la moitié des organismes financeurs répertoriés, alors que les États-Unis et le Canada ensemble ne représentent que 18 %. La deuxième figure montre que plus des 2/3 de ces organismes requièrent l'archivage des articles issus d'un projet de recherche qu'ils ont subventionné. La troisième figure indique que seulement 25% des

organismes financeurs exigent la publication en libre accès, alors que la quatrième figure montre que 27% des organismes inscrits dans Juliet exigent l'archivage des données.

Source : Site de SHERPA Juliet

On peut conclure de ce survol que la position des organismes financeurs est elle aussi « frileuse » quant aux différentes options qu'offre le libre accès. En effet, à part l'auto-archivage qui est requis à 68 %, les autres options (publications en libre accès et archivage des données) ne sont requises respectivement que par 25% et 27 % des organismes financeurs. Cette situation pourrait être expliquée par la pression des éditeurs et des revues qui ne veulent pas d'un libre accès inconditionnel pouvant inquiéter leur taux de profit.

6. Vers un libre accès dans les pays des Suds

Cet aperçu montre bien la dimension mercantile des frais demandés aux scientifiques qui souhaitent publier en libre accès. Qu'en est-il des scientifiques des pays des Suds qui n'ont que très rarement les ressources financières nécessaires pour payer de tels frais ? Notre analyse montre

que les initiatives destinées aux pays en développement concernent surtout le libre accès (des lecteurs) aux publications scientifiques et non une aide pour payer les frais demandés aux auteurs par certaines revues en libre accès.

En effet, la finalité de ces programmes est de permettre l'accès libre et gratuit dans les pays en développement à certaines publications scientifiques offertes par des éditeurs commerciaux. Ces programmes de type philanthropique ne concernent pas les frais demandés aux auteurs. Notons, pour commencer, *The Chicago Emerging Nations Initiative* (CENI), subventionnée par The University of Chicago Press, qui inclut plusieurs sites offrant un accès libre à certaines revues dans certains pays selon des critères spécifiques – il ne s'agit donc pas du libre accès universel. *The International Network for the Availability of Scientific Publications* (I.N.A.S.P.) est un réseau international qui travaille avec quelques maisons d'édition pour permettre l'accès à l'information scientifique dans les pays en développement. À travers son programme phare, *Strengthening Research and Knowledge Systems*, l'INASP permet l'accès à certaines bases de données dans 61 pays les plus pauvres de la planète identifiés selon l'adresse IP.

Research4life est le nom collectif de quatre programmes de libre accès pour les pays des Suds : Health Access to Research (HINARI), Research in Agriculture (AGORA), Research in the Environment (OARE) et Research for Development and Innovation (ARDI). Ces quatre programmes fournissent l'accès à plus de 69000 titres, monographies et bases de données à deux catégories de pays classés respectivement en pays A (72 pays) et pays B (45 pays). L'inclusion dans le groupe A ou groupe B repose sur les critères suivants : le Revenu National Brut, le Revenu National Brut/capita (selon les statistiques de la Banque Mondiale), la liste des pays les moins développés (Nations Unies) et l'Index de Développement Humain (United Nations Development Programme). Les pays de catégorie A bénéficient d'une gratuité totale alors que ceux de catégorie B doivent payer une somme forfaitaire pour accéder à ces ressources scientifiques. La carte suivante explicite ce classement.

Research4life pose plusieurs difficultés. D'une part, ce ne sont pas les bibliothèques qui choisissent les revues qu'elles reçoivent, ce qui perpétue non seulement une forme de colonialisme interne au monde universitaire, mais aussi leur passivité face à l'édition scientifique. Au lieu de développer leurs connaissances du web scientifique libre (Piron et al. 2015), elles continuent de dépendre d'un programme externe qui

pourrait, de plus, disparaître dès que la volonté philanthropique des éditeurs commerciaux s'épuise. Ce programme ne comporte aucune mesure visant à compenser les frais demandés aux auteurs des pays des Suds.

En 2002, The Association of Commonwealth Universities (A.C.U.) lança le *Low Cost Journals Scheme*, aussi connu sous l'appellation de *Protecting the African Library Scheme within Africa*, qui permet à plus de 500 institutions de 37 pays du Commonwealth de bénéficier de réduction sur l'édition papier d'une revue. Cette réduction vaut de 75 à 80% du prix de l'abonnement.

The Journal Donation Project est un projet de la *New School of Social Research*, une université privée de New York (U.S.A.). Cette institution aide de deux manières les institutions qui sont dans le besoin. Premièrement, elle fait des donations dans des bibliothèques et deuxièmement elle offre des rabais allant jusqu'à 80% sur les abonnements à certaines revues. Ce programme offre l'accès à 6000 titres gratuits ou à prix réduits pour presque 300 bibliothèques dans le monde entier.

La JSTOR's **African Access Initiative** vise les pays africains et leurs institutions (universités et collèges, institutions gouvernementales, musées, etc.). Il permet l'accès à tout le fonds de JSTOR (2000 titres d'archives de revues, ainsi que quatre collections de sources primaires). L'accès se fait soit par adresse IP ou, dans le cas d'une instabilité dans l'adresse, par identifiant et mot de passe. L'inscription se fait après avoir rempli un formulaire de vérification de réseau, la signature d'un accord de participation institutionnel et l'envoi de tous ces formulaires à JSTOR.

C'est encore une fois un programme qui dépend du bon vouloir de l'éditeur et qui ne vise pas l'empowerment des bibliothèques universitaires des pays africains. Rien n'est mentionné à propos des frais demandés aux auteurs.

Contrairement à l'African Access Initiative qui permet à tous les pays africains l'accès au fonds de JSTOR, The Developing Nations Access Initiative offre un accès en trois niveaux. Le niveau 1, qui concerne 11 pays, leur donne un accès gratuit à tout le fonds de JSTOR. Les 19 pays de niveau 2 doivent payer une redevance de \$500 pour l'ensemble de la collection de JSTOR par année, alors que les 10 pays de niveau 3 doivent payer une redevance de \$7000. Ces 40 pays sont classifiés à partir de critères associant différentes données (importance et type de bibliothèques, institution, budget, etc.).

La voie verte : une solution pour les pays des Suds ?

La voie verte propose une tout autre approche du libre accès. Elle consiste à inviter les scientifiques à déposer une copie numérique de leurs travaux dans une archive numérique, institutionnelle (rattachée à une institution) ou thématique, en libre accès immédiat ou avec un embargo s'il est demandé par la revue. Ces archives numériques, aussi appelées « entrepôts » ou « répertoires », constituent une immense base de données d'articles et autres textes majoritairement en libre accès, accessibles sans condition partout dans le monde grâce à des moteurs de recherche comme BASE ou World Science. Les universités jouent ici un rôle bien plus grand que dans la voie dorée : elles mettent sur pied leurs archives institutionnelles, les financent, incitent leurs membres à déposer leurs travaux et peuvent créer un fonds destiné à financer les frais de publication demandés aux auteurs afin d'aider ceux qui en auraient besoin pour une raison ou pour une autre. Toutefois, pour créer un tel fonds, une université doit avoir les ressources financières adéquates, ce qui n'est pas souvent le cas dans les pays des Suds où les questions des salaires des professeurs, des locaux et de l'accès au web ne sont pas encore résolues (Makri 2014).

Le D.O.A.R. (Directory of Open Access Repositories) est l'un des principaux sites de référence des archives numériques institutionnelles. Il contient, en date du 20 Juillet 2016, 3131 entrepôts dont la plupart sont localisés dans les pays du Nord. L'Europe en contient 1399, l'Amérique du Nord 581, l'Asie 634 et l'Amérique du Sud 634 également, ce qui représente les 9/10^e du total. L'Afrique, dont la population représente 16.2 % de la population mondiale, n'a que 140 entrepôts, soit 4% du

total. Ce déséquilibre ne peut qu'être préjudiciable à l'Afrique, car il contribue à l'invisibilité des publications scientifiques africaines sur le web.

Le R.O.A.R. (Registry of Open Access Repositories) est l'autre site de référence qui répertorie les entrepôts d'archives en libre accès. Il contient, en date du 20 Juillet 2016, 4278 entrepôts. Les cinq pays les plus prolifiques détiennent 34 % de ces entrepôts (États-Unis 773, Royaume-Uni 285, Allemagne 232, Japon 213 et Espagne 172). L'Afrique, quant à elle, totalise 150 entrepôts, soit 3 % du total. De nombreux pays d'Afrique n'ont pas un seul entrepôt : Libye, Niger, Tchad, Lesotho, Guinée, etc.

Toutefois, une caractéristique des archives numériques institutionnelles peut encourager les scientifiques africains : il est possible d'y déposer des manuscrits non publiés ou des textes qui ont été publiés en dehors du réseau des revues commerciales anglosaxonnes appartenant aux principaux éditeurs scientifiques. L'existence numérique de ces textes archivés permet de les faire circuler en libre accès, quitte à les faire évaluer par les pairs après la mise en ligne au lieu de le faire auparavant (c'est ce que commence à faire certaines revues comme F1000). Le phénomène naissant des épi-revues, c'est-à-dire de revues constituées de dossiers spéciaux formés de travaux déposés dans une archive numérique, laisse entrevoir un nouveau modèle de circulation de l'information scientifique et technique à l'abri de la prédation financière des éditeurs commerciaux et donc des frais qu'ils demandent aux auteurs. Encore faut-il que ces archives institutionnelles soient elles-mêmes financées adéquatement par les universités et les fonds publics !

7. Conclusion

Avec la démocratisation exponentielle d'Internet, le monde de la publication scientifique est devenu plus accessible à un plus grand nombre de lecteurs dans le monde entier. Cette démocratisation a indubitablement élargi l'accès libre aux travaux scientifiques publiés sur le web.

Toutefois, les efforts visant l'amélioration de l'accès des lecteurs à la science ont eu des effets secondaires sur l'accès des auteurs scientifiques à la publication. Alors que l'évaluation par les pairs était jusqu'à récemment le critère principal de cet accès à la publication, les ressources financières deviennent de plus en plus cruciales avec l'instauration, par certaines revues, de frais demandés aux auteurs. Même si cette pratique est récente, expérimentale et instable, les éditeurs

commerciaux ont réussi à faire croire à de nombreux scientifiques que le libre accès est synonyme de paiement par les auteurs et à leur imposer des tarifs très élevés. Les 5000 \$ demandés dans certains cas représentent une somme que même des scientifiques du Nord trouvent difficile à réunir. Mais ils peuvent payer à partir de leurs subventions de recherche ou de fonds d'aide à la publication créés par leur université. Dans les pays des Suds, il n'existe pas de telles aides si bien que les frais demandés aux auteurs constituent clairement une barrière à la publication pour les scientifiques de ces pays.

Les programmes qui visent à ouvrir l'accès aux articles scientifiques dans les pays des Suds ne sont qu'un succédané de solution. Non seulement ils perpétuent les classifications d'organismes internationaux, nuisent à l'empowerment des bibliothèques, mais ils ne donnent pas un accès gratuit, immédiat et sans restriction à ceux qui ont le plus besoin. Ils sont de plus éphémères, comme toute action philanthropique.

La voie verte est encore peu développée dans les pays des Suds, notamment en Afrique. Les dépôts institutionnels sont pourtant un véritable réceptacle de la production d'une institution scientifique. Ils facilitent la diffusion des savoirs produits au Nord comme au Sud, que ce soit celle des textes publiés dans des revues fermées, des textes non publiés ou des textes publiés en dehors des réseaux commerciaux. La voie verte est de ce fait une solution viable pour les pays des Suds, à condition qu'elle soit convenablement financée par les universités.

Références bibliographiques

ASSOCIATION OF COMMONWEALTH UNIVERSITIES (2012). Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications: Report of the Working Group on Expanding Access to Published Research Findings [En ligne]. Disponible à : <https://www.acu.ac.uk/research-information-network/finch-report-final> (Page consultée le 15 Juillet 2016)

BJÖRK, Bo-Christer (2012). The Hybrid model for open access publication of scholarly articles – a failed experiment? Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol.63, n°8, pp.1496-1504 [En ligne]. Disponible à : <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157318> (Page consultée le 21 juillet 2016)

BJORK, Bo-Christer, SOLOMON, David (2012). Pricing principles used by scholarly open access publishers, Learned Publishing, Vol.25, n°3, pp. 132-137, [En ligne]. Disponible à : <https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36868> et à <http://www.openaccesspublishing.org/apc3/acceptedversion.pdf> (Pages consultées le 21 Juillet 2016)

BOYET, Antoine (2014). Les bibliothèques se désabonnent des revues scientifiques [En ligne]. Disponible à : <http://www.arretsurimages.net/breves/2014-02-19/Les-bibliotheques-se-desabonnent-des-revues-scientifiques-id16951> (Page consultée le 12 Juillet 2016)

CHAN, Leslie, DE SOUSA, Sidnei, SWEEZIE, Jen (2005). Integrating the “Green” and “Gold” road to Open Access: Experience from Bioline International In Proceedings ELPUB 2005 Conference on Electronic Publishing, Leuven [Belgium]: Katholieke Universiteit Leuven, Juin 2005, pp.167-172 [En ligne]. Disponible à : https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/4272/1/Bioline_elpub2005.pdf (Page consultée le 15 Juillet 2016)

CHAN, Leslie, KIRSOP, Barbara, ARUNACHALAM, Subbiah (2008). Open access archiving: the fast track to building research capacity in developing countries. Scidev, November , pp.01-14 [En ligne]. Disponible à : <http://www.scidev.net/global/communication/feature/open-access-archiving-the-fast-track-to-building-r.html> (Page consultée le 12 juillet 2016)

DORA, Mallikarjun, MAHARANA, Bulu (2012). Driving on the green road: self-archiving research for open access in India, Library philosophy and practice, 75 [En ligne]. Disponible à : <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/785/> (Page consultée le 15Juillet 2016)

FRIESENHAHN, I. (2014). Making higher education work for Africa: Facts and figures - SciDev.Net. [En ligne]. Disponible à <http://www.scidev.net/global/education/feature/higher-education-africa-facts-figures.html>

GALLEZOT Gabriel, LE DEUFF Olivier (2009). " Chercheurs 2.0 ? ", Les Cahiers du numérique ,Vol. 5, n°2, pp. 15-31 [En ligne]. Disponible à : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-2-page-15.htm#anchor_citation (Page consultée le 22 Juillet 2016)

GUÉDON, Jean-Claude (2004). The “Green” and “gold” roads to open access: the case for mixing and matching, Serials Review, Vol. 30, n°. 4, pp. 315-328 [En ligne]. Disponible à : <http://eprints.rclis.org/5860/1/science.pdf> (Page consultée le 15Juillet 2016)

GUEDON, Jean-Claude (2008). Repenser le sens de la communication scientifique : le libre accès. In Medecine/Science, n°6-7, vol.24, Juin – Juillet, pp.641-645. Disponible à : http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/6481/MS_2008_6-7_641.pdf (Page consultée le 12 Juillet 2016).

HALL, Martin (2012). Green or gold? Open access after Finch, Insights, vol. 25, n°3, pp.235-240, [En ligne]. Disponible à : <http://insights.uksg.org/articles/10.1629/2048-7754.25.3.235/> (Page consultée le 12 Juillet 2016).

HARNAD, Stevan [et al] (2004). The Access/impact problem and the green and gold roads to open access, *Serials Review*, vol.30, n° 4, [En ligne] Disponible à : <http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/impact.html> (Page consultée le 15Juillet 2016)

HARNAD, Stevan (2005) .Fast-forward on the green road to open access: the case against mixing up green and gold, *Ariadne*, n°42, [En ligne].Disponible à : <http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/> (Page consultée le 15Juillet 2016)

HARNAD, Stevan (2007). The Green road to open access: a leveraged transition. In *The Culture of Periodicals from the Perspective of the Electronic Age*. Paris: L'Harmattan, 2007, pp.99-105 [En ligne]. Disponible à : <http://eprints.soton.ac.uk/265753/> (Page consultée le 15Juillet 2016)

HARNAD, Stevan (2010). The immediate practical implication of the Houghton Report: provide green Open access now, *Prometheus*, vol. 28, n°1, pp. 55-59 [En ligne]. Disponible à : <http://eprints.soton.ac.uk/268514/1/Harnad-Houghtcomm1.pdf> (Page consultée le 15 Juillet 2016)

HAVERGAL, Chris (2015) «Thabo Mbeki: African universities must show they can aid development », *Times higher Education online*, July 30th 2015, [En ligne]. Disponible à : <https://www.timeshighereducation.com/news/thabo-mbeki-african-universities-must-show-they-can-aid-development> (page consultée le 15 août 2016).

JUMP, Paul (2012). Finch's open-access cure may be 'worse than the disease' [En ligne]. Disponible à : <https://www.timeshighereducation.com/news/finchs-open-access-cure-may-be-worse-than-the-disease/420392.article?sectioncode=26&storycode=420392&c=1> (Page consultée le 12 Juillet 2016).

KALY, E. (2012, janvier 17). Publication des résultats de la recherche : La part de l'Afrique reste très faible. Le Soleil -Sénégal. [En ligne]. Disponible à http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=11026:publication-des-resultats-de-la-recherche-la-part-de-lafrique-reste-tres-faible (Page consultée le 21Juillet 2016)

KEMENY, R. (2014, aout). 'Highly influential' scientists still rare in the developing world. Site Sci-Dev. [En ligne]. Disponible à l'adresse <http://www.scidev.net/index.cfm?originalUrl=global/publishing/news/highly-influential-scientists-still-rare-in-the-developing-world.html> (Page consultée le 21Juillet 2016)

LAAKSO, Mikael and BJÖRK, Bo-Christer (2012). Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure, BMC Medicine, vol.10, n°124, [En ligne]. Disponible à : <http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-10-124> (Page consultée le 21Juillet 2016)

MAKRI, A. (2014). Calls for change in Africa's higher education. Site sci-dev [En ligne]. Disponible à l'adresse <http://www.scidev.net/index.cfm?originalUrl=global/education/editorials/change-africa-higher-education.html>

MVE-ONDO, B. (2005). Afrique : la fracture scientifique / Africa: the Scientific Divide (Futuribles.). [En ligne]. Disponible à l'adresse <https://www.futuribles.com/en/base/bibliographie/notice/afrique-la-fracture-scientifique-africa-the-scient/>

PAPIN-RAMCHARAN, Jennifer I., DAWE, Richard A. (2005). Open access: a developing country view, First Monday, Volume 11, Number 6, [En ligne]. Disponible à : <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1332/1252> (Page consultée le 15 Juillet 2016)

PIRON, Florence et al. (2016) « La recherche documentaire dans le web scientifique libre », Projet SOHA [En ligne]. Disponible à : http://www.projetsoha.org/?page_id=1040. (Page consultée le 15 Juillet 2016)

SHANKAR, V. (2014). Africa's Education Imperative. [En ligne]. Disponible à <http://www.project-syndicate.org/commentary/viswanathan-shankar-describes-how-to-provide-africans-with-the-education--skills--and-job-opportunities-they-need>

SOLOMON, David J. et BJÖRK, Bo-Christer (2012). A study of open access journals using article processing charges, *Journal of the Association for Information Science and Technology* [En ligne]. Disponible à <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22673/abstract> (Page consultée le 15 Juillet 2016)

THE WORLD BANK. (2014). A decade of development in sub-Saharan African science, technology, engineering and mathematics research (No. 91016) (p. 1-74). The World Bank. [En ligne]. Disponible à <http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/09/20240847/decade-development-sub-saharan-african-science-technology-engineering-mathematics-research>

WATSON, R. T. *Crawford. (2003). Strategic approaches to science and technology in development (No. WPS3026) (p. 1-68). The World Bank. [En ligne]. Disponible à <http://documents.banquemonddiale.org/curated/fr/2003/04/2329621/strategic-approaches-science-technology-development>

WILLMERS, M. (2014). Academic Spring - open access policies take the world by storm. [En ligne]. Disponible à l'adresse <http://www.scaprogramme.org.za/blog/>

WILSON-STRYDOM, M., & FONGWA, S. N. (2014). Profil de l'enseignement supérieur en Afrique australe. Tome I: perspective régionale. Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire.

Sites Web utilisés

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm> (Page consultée le 19 Juillet 2016)

<https://doaj.org/> (Page consultée le 19 Juillet 2016)

<http://www.ajol.info/> (Page consultée le 19 Juillet 2016)

<http://www.opendoar.org/> (Page consultée le 20 Juillet 2016)

<http://roar.eprints.org/> (Page consultée le 20 Juillet 2016)

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en> (Page consultée le 23 Juillet 2016)

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PDFandIR.php?la=en> (Page consultée le 23 Juillet 2016)

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php> (Page consultée le 23 Juillet 2016)

<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=simple&page=browse> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.journals.uchicago.edu/open> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.journals.uchicago.edu/inst/ceni> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.inasp.info/en/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.inasp.info/en/work/what-we-do/programmes/srks/>
(Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.research4life.org/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.who.int/hinari/en/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.aginternetwork.org/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.unep.org/oare/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.wipo.int/ardi/en/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<https://www.acu.ac.uk/membership/low-cost-journals/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.newschool.edu/cps/jdp/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.newschool.edu/nssr/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.newschool.edu/cps/jdp/> (Page consultée le 25 Juillet 2016)

<http://www.jstor.org/> (Page consultée le 27 Juillet 2016)

<http://about.jstor.org/libraries/african-access-initiative> (Page consultée le 27 Juillet 2016)

<http://about.jstor.org/libraries/developing-nations-access-initiative> (Page consultée le 27 Juillet 2016)

Rapport des Communautés de chercheurs avec les ressources du libre accès : pour des normes de qualité

*Relationship of the Research Communities with the Resources of
the Open Access : for quality standards*

Zahir Yahiaoui

Centre universitaire de Relizane, Algérie

y_zahir@hotmail.com

Résumé : La connaissance est longtemps restée le domaine réservé du monde formel. Le seul lieu de son acquisition est l'institution officielle. Force est de constater que la connaissance est multidimensionnelle et peut émaner de sources diverses. Le libre accès dans le domaine de la recherche est un espace pour l'acquisition de connaissances nécessaires à la recherche et peut fournir des opportunités pour la production et diffusion de la recherche. L'étude conclut à la multiplicité des institutions soutenant le libre accès comme source de connaissance. L'évaluation permet de souligner que les ressources d'information reposent sur des indicateurs de qualité existants dans les modes de transmission habituels connue dans l'édition commerciale.

Mots-clés : Communautés de chercheurs, libre accès, qualité du libre accès.

Abstract : Knowledge has long been the reserved domain of the formal world. The only place of its acquisition is the official institution. It is clear that knowledge is multidimensional and may come from various sources. Free access in the field of research is a space for the acquisition of necessary knowledge to research and can provide opportunities for the production and dissemination of research. The study concludes to the multiplicity of institutions supporting open access as a source of knowledge (associations, commercial editors, libraries). The evaluation emphasized that the information resources are based on the indicators of quality as they used to be in usual modes of transmission known in the traditional mode of edition.

Keywords : Research Communities, Open Access, Quality of Open Access

1. Introduction

Le libre accès aux ressources d'information a connu son apparition durant les années 1980 (Kinal, 2013) dans le domaine de la recherche, et ce dans le souci de diffuser la connaissance et de la partager par les experts. Avec l'avènement de l'internet, ce rêve doit désormais se concrétiser (Kinal, 2013). Ainsi, le mouvement de l'accès ouvert aux publications scientifiques s'est développé, dans un premier temps dans les domaines des sciences fondamentales et médicales (Tomaszewski, 2013), avant de gagner les autres domaines de la science. Ceci témoigne du succès de cette action et de l'intérêt manifesté par la communauté de chercheurs, toutes spécialités confondues, au libre accès.

Il est important d'indiquer que le circuit traditionnel d'édition scientifique, en phase de crise dans les années 1980, n'était plus en mesure d'assurer une diffusion large et rapide des travaux de recherche. Mais avec l'émergence du mouvement du libre accès, appuyé par les nouvelles technologies de l'information, la distribution des publications scientifiques et leur mise en ligne gratuitement, après leur évaluation, sont devenues rapides et efficaces. Dans ce contexte favorable à la recherche, la communauté de chercheurs ou d'experts doit explorer la voie du libre accès.

1.1. Problématique

Quelle est la nature du libre accès et quels sont ses rapports avec la communauté de chercheurs?

1.2. Hypothèses

1- Les ressources du libre accès sont des ressources importantes et de qualité,

2- Les sociétés savantes publient des travaux de recherche tout aussi de qualité que ceux des éditeurs commerciaux,

3- Il existe une fréquence de parution équivalente chez les différents éditeurs du libre accès.

2. Méthodologie

Nous avons adopté dans cette recherche la méthode descriptive, qui nous a semblé la plus appropriée pour ce cas de figure. Il s'agit de faire l'état des publications scientifiques qui sont en accès libre pour le chercheur. Nous avons analysé un certain nombre de périodiques scientifiques édités par les sociétés savantes ou associations scientifiques ainsi que des publications d'éditeurs impliqués dans le mouvement du libre accès. L'analyse consiste à décrire ces périodiques choisis dans les disciplines des sciences naturelles et de la vie, médecine et chimie qui connaissent une production scientifique importante comparativement aux autres disciplines scientifiques notamment les sciences sociales. Le choix des sciences naturelles et de la vie ; médecine et chimie est motivé par leur engagement précoce dans le libre accès. Le choix des éditeurs a porté sur ceux ayant acquis une expérience et ayant prouvé leur performance dans le libre accès (Tomaszewski, 2013). Nous avons ajouté des éditeurs très connus activant dans le domaine commercial à l'exemple de Wiley et Springer dont la plateforme S.N.D.L. répertorie et donne accès aux enseignants chercheurs algériens. Nous utiliserons les indices de qualité pour déterminer l'importance de la revue, l'évaluation de l'indexation et la fréquence de parution et ce dans un cadre de comparaison entre les éditeurs de sociétés savantes, éditeurs commerciaux, éditeurs de bibliothèques scientifiques et d'éditeurs indépendants.

3. Définition du libre accès

Le terme de l'accès ouvert ou « open access », est défini comme un accès gratuit à l'information scientifique, au profit des usagers d'internet quel que soit leurs pays ou leurs origines. C'est un moyen de partage des publications électroniques avec le moindre coût pour le chercheur. L'éditeur prend à sa charge tous les coûts y afférents. Il déploie pour cette fin les moyens du serveur, du site web et autres dispositifs (Kinal, 2013).

Les vecteurs du libre accès sont les archives ouvertes et les dépôts institutionnels, les logiciels libres, les revues scientifiques ; les sites web, e-books, blogs, RSS, etc. (ALPSP-SSP Meeting, 2004). Les institutions internationales recommandent de les généraliser. Lors sommet de Bethesda, il est recommandé de maximiser l'accès dans le but de développer la science. Il faut aussi enseigner les méthodes du libre accès et souligner les publications en accès libre dans les catalogues et bases de données (Bethesda, 2003). La déclaration de Berlin recommande d'élargir le libre accès aux bibliothèques, institutions de recherche, archives, musées etc. (Berlin, 2003).

4. Définition de la communauté des chercheurs

Afin d'aborder les communautés de chercheurs, il convient de donner un aperçu sur la communauté de savoir, car tout chercheur s'appuie indéniablement sur la connaissance et le savoir. Cette communauté donc se forme à l'intérieur des organisations dans un cadre formel. Elle peut aussi agir dans un cadre informel sous la forme de relations de travail et d'intérêt pour l'accumulation du savoir. Le but étant de résoudre des problèmes en vue de faire bénéficier en définitive l'organisation. Ces relations entre membres de la communauté sont régies par la confiance. Ce qui fonde la communauté de pratique c'est un ensemble de valeurs communes, de normes prescriptibles, des intérêts cognitifs communs. La hiérarchie intervient souvent pour guider les comportements dans le sens désiré par l'organisation de manière à permettre la réalisation des objectifs (Cohendet, 2006). Le tableau suivant permet de situer la communauté de savoir parmi les autres typologies du savoir :

Tableau 1. Fonctions des typologies du savoir

Type de communauté	Activité cognitive	Mode d'apprentissage
Groupe fonctionnel	Spécialisation disciplinaire	Learning by doing
Equipe projet	Intégration des connaissances fonctionnelles	Apprentissage involontaire
Réseau de connaissance	Echange de connaissances	Apprentissage par échange
Communauté de savoir	Création, accumulation, circulation de connaissances	Apprentissage par la pratique

Le tableau ci-dessus montre que la communauté de pratique est une forme d'organisation qui fait appel à la volonté de travailler dans un cadre de groupe. Une telle organisation permet de réaliser des objectifs hautement bénéfiques pour les membres dans leur ensemble et également pour l'institution.

5. Rôle des technologies de l'information et de la communication (T.I.C.)

Le libre accès fait appel à des chercheurs et des experts qui travaillent dans un environnement informationnel fait de hardware, de software, et qui ont des connaissances en matière de droit d'auteur, d'utilisation des licences d'accès etc. (Nwagwu, 2013). Les T.I.C. sont des leviers pour des interactions entre information et connaissance. Avec l'extranet, les échanges entre acteurs de connaissance sont limités, mais avec l'internet ces échanges sont plus ouverts (Cohendet et al, 2006). En somme les différents types de réseau s'invitent dans le développement de la recherche et donc de la connaissance, à savoir l'intranet, l'extranet et l'internet. Parmi les fonctionnalités développées, il existe le groupware qui permet de faciliter les interactions à des fins de collaboration. Ce qui est appelé « socialisation » par Nanoka éminent chercheur dans le domaine de la connaissance (Cohendet et al, 2006). Le numérique par les technologies et l'innovation qui l'accompagne, réussit à transformer les habitudes. En effet, par le libre accès aux prépublications, le chercheur notamment en physique trouve ses sources préférées dans des délais rapides (Vinck, 2010).

L'évolution des T.I.C. vers le web 2.0 a permis à la science elle aussi d'évoluer vers la science 2.0 en permettant aux chercheurs d'échanger leurs expériences et aussi de produire des publications wiki, c'est-à-dire libres. L'exemple des WikiGènes dans des plateformes est édifiant dans le domaine des sciences de la vie (Beaudry, 2010).

6. Rôle de la bibliothèque

A travers l'histoire du libre accès, nous apprenons que la bibliothèque a joué un rôle dans son développement et épanouissement. Les actions de ces dernières pour inclure les ressources d'information en libre accès dans leurs catalogues, ont contribué à assurer un marketing à celui-ci et donc de le faire connaître au sein des communautés de chercheurs et d'experts. Les bibliothèques ont soutenu d'autres actions fortes allant dans le sens de la collaboration pour l'implantation des réservoirs du libre accès et l'encouragement pour l'alimentation et la publication de ressources en libre accès (Tomaszewski, 2013). Aussi, les bibliothèques se dotent d'équipements technologiques et de ressources électroniques en ajoutant la plateforme des communs « information commons ». C'est un espace virtuel qui permet l'accès aux services numériques et également un espace d'apprentissage. Les équipements nécessaires dans cet espace permettent de développer les activités

d'apprentissage et le travail collaboratif dans des espaces conçus pour cet usage : salle de vidéo conférences, salle d'études en groupe, espace pour ordinateurs, espace pour les séminaires, aide à la publication, l'accès aux bases de données, la consultation d'OPAC, l'utilisation de logiciels etc (Sheikh, 2015). La bibliothèque développe aussi d'autres services importants au profit de ses usagers : les ressources accessibles du web, les sites accessibles, les sites individuels aux publications stockées dans des bases de données. Les ressources de l'internet sont repérées par les chercheurs (Yang, 2015). Ainsi, les chercheurs doivent se familiariser avec ces ressources, et c'est aux bibliothécaires et spécialistes de l'information que revient la charge de former les usagers à l'utilisation des moteurs de recherche dans une interface unique et unifiée (Yang, 2015). La relation du bibliothécaire avec l'édition et la publication est connue à travers l'histoire. Si nous remontons aux siècles passés, nous trouverions une grande richesse en cette matière chez G. Naudé, C. Gessner et d'autres bibliothécaires ou libraires de ces époques. Dans le contexte actuel caractérisé par le développement de l'accès libre aux publications scientifiques, les bibliothécaires sont concernés, plus que dans n'importe que métier, par l'évolution du système de l'édition scientifique. (Chang, 2015).

7. Qualité de l'accès libre ou « open access »

Certains auteurs considèrent que la publication selon le modèle de l'open access est de moindre qualité. Les critères de pertinence des publications scientifiques à savoir le facteur d'impact, l'évaluation par les pairs, l'affiliation scientifique etc n'y sont pas (Tomaszewski, 2013). Par contre, d'autres indiquent que ce nouveau modèle de communication scientifique ne manque pas de qualité (Gargouri, 2010). Les articles de l'open access indexés dans le web of science sont aussi de haut niveau scientifique que ceux publiés dans le circuit habituel. Les indicateurs d'évaluation des publications scientifiques se sont imposés avec le Journal Citation Reports en 1972 par Garfield (Chartron, 2010). Des indicateurs évoluent vers Scopus Impact Factors, listes ERIH etc. Les publications en accès libre sont de qualité dans les domaines de l'informatique et aussi dans des domaines multidisciplinaires (Ennas, 2015). L'évaluation se fait dans des bases de données : ISIweb of Knowledge, DOAJ, J-Stage ScIELO, JCRDOAJ, SCOPUSDOAJ, Sherpa-Roméo, Ulrichsweb, SJR, CWRS (Ennas, 2015).

8. Connaissance et communautés de chercheurs

Il faut reconnaître que l'idée d'information, de connaissance et chercheur a toujours existé. La technologie les a appuyés et soutenus. Les précurseurs en cette matière sont P. Otlet et V. Bush qui ont rassemblé des savoirs en utilisant les moyens technologiques durant les années 1930-1940, ambitionnant de réaliser un projet d'encyclopédie du savoir. L'apparition de l'internet durant les années 1980-1990 remet en surface cette idée d'encyclopédie du savoir avec ses outils de communication et d'échange. La création de l'internet a connu tout de même des dates importantes qui peuvent servir de points d'ancrage à inscrire dans le développement qu'on connaît actuellement des moyens d'information et de communication. Nous pouvons le situer comme suit :

- année 1971 : création du courrier électronique,
- 1974 : apparition des TCP puis IP, permettant la communication entre machines différentes,
- 1974 : création du terme internet,
- 1989 : mise au point du www,
- 1990 : invention du lien hypertexte,
- 1990 : connexion au réseau par le grand public (Bouchez, 2012).

L'évolution aboutit aux pratiques collaboratives à l'exemple du wikipédia et apparaissent également les moteurs de recherche : yahoo, google etc. des applications internet 2.0 apparaissent à partir de 2005 pour les échanges de texte (blogs, wiki), les images (flickr), les vidéos (youtube, dailymotion) et les réseaux sociaux (facebook, linkedin...) (Bouchez, 2012).

Avec le libre accès, la littérature scientifique est désormais hébergée dans les archives ouvertes, qui reçoivent des « pré-prints » et des « working-papers » et assurant une rapidité dans la mise à disposition au chercheur par les facilitations du libre accès et de l'open peer review (Mounier, 2010). Les acteurs répertoriés sont dans la typologie suivante :

- les éditeurs internationaux comme Elsevier, Springer, Kluwer, Reuters, Wiley etc
- les éditeurs nationaux comme A. Colin, Eres, P.U.F.,
- les sociétés savantes et associations scientifiques,

- les établissements publics, les organismes de recherche et universités (Chartron, 2010). Outre les plateformes d'éditeurs, il existe aussi d'autres plateformes comme Scielo, les serveurs de thèses et d'archives ouvertes ainsi que les sites personnels (Chartron, 2010). Il existe donc tout un univers favorable à l'acquisition de la connaissance par les sources diverses. Des espaces favorables à l'édition sont aussi offerts.

9. Présentation de l'étude

Le travail empirique suivant vise à décrire un certain nombre de périodiques accessibles en mode « open access », choisis parmi les publications des sociétés savantes, d'éditeurs commerciaux connus, des éditions assurées par des bibliothèques scientifiques et d'éditeurs indépendants de renommée internationale qui s'investissent dans cette option irréversible du libre accès.

9.1. Périodiques des sociétés savantes

9.1.1. Molecular Biology of Cell (MBOC):

C'est un périodique édité par une société savante américaine dénommée American Society of Cell Biology (ASCB). Le périodique est un bimensuel.

Portée : c'est un périodique scientifique de recherche qui donne les résultats des recherches originales dans les domaines de la biologie, génétique, biologie du développement.

Facteur d'impact : ce périodique possède un facteur d'impact évalué à 1.266559.

Analyse de la publication : elle comporte des aspects théoriques et pratiques dans le domaine de recherche couvert :

- perspectives sur la biologie cellulaire et la santé humaine,
- articles sur la biosynthèse et biodégradation, biologie cellulaire de la maladie (2 articles), cycles de la cellule (2 articles), la motilité cellulaire (1 article), cytosquelette, trafic membranaire (2 articles), fonctions nucléaires (1 article), signalisation (2 articles), biologie des systèmes (1 article). Ce sont des articles théoriques et pratiques comportant en plus du texte des données supplémentaires et matérielles.

Indexation : le périodique est indexé dans les bases de données JCR Web of Science et Thomson Reuters.

9.1.2. CBE Life Sciences Education

C'est un périodique édité par une société savante américaine dénommée American Society of Cell Biology (ASCB). Le périodique paraît 4 fois par an.

Portée : ce périodique est destiné aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs. Il comporte des informations générales ainsi que des articles de recherche principalement sur les méthodes de recherche dans les sciences de la vie (1 article), des essais (2 articles), des articles de recherche sur les méthodes de recherche et d'enseignement (16 articles) comportant des informations théoriques et pratiques avec des données matérielles.

Facteur d'impact : ce périodique possède un facteur d'impact de 2,42.

Analyse de la publication : elle comporte des aspects théoriques et pratiques dans le domaine de recherche couvert : enseignement des sciences de la nature, approches de la biologie cellulaire, biologie du développement, neurosciences, biochimie biomoléculaire, génétique, génomique, bioinformatique et protéomique.

Indexation : ce périodique est indexé dans la base de données : PubMed

9.1.3. Biochimie

C'est un périodique édité par la société française de biochimie et biologie moléculaire. C'est un périodique international à comité de lecture publiant des articles en anglais. Il paraît 12 fois dans l'année.

Portée : c'est un périodique scientifique de recherche qui publie dans le domaine de la biologie, biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, régulations métaboliques, génétique, immunologie, microbiologie, biologie structurale, génomique, protéomique et mécanismes moléculaires des maladies.

Facteur d'impact : ce périodique possède un facteur d'impact évalué à 3.124.

Analyse de la publication : elle comporte des aspects théoriques et pratiques dans le domaine de recherche couvert.

Indexation : le périodique est indexé dans les bases de données JCR.

9.1.4. Regard sur la biochimie : bulletin de liaison trimestriel de la société

C'est un périodique appartenant à la société française de biochimie et biologie moléculaire.

Portée : c'est un périodique qui vise à assurer la dissémination d'informations sur les activités de la société et les aspects récents de la recherche et de l'enseignement de la biochimie et de la biologie moléculaire.

Facteur d'impact : il n'existe de source indiquant cet élément.

Le périodique couvre les thématiques se rapportant à la recherche et aborde les activités scientifiques programmées.

9.1.5. The Journal of Physical Chemistry A : Atmospheric Physical Chemistry

C'est un périodique scientifique édité par la société américaine de chimie (American Chemical Society), couvrant les domaines de la chimie des molécules. C'est une publication hebdomadaire.

Facteur d'impact : est évalué à 2.883.

Indexation : le périodique est indexé dans les bases de données : CAS, SCOPUS, Ebscohost, British Library, PubMed-Medline, Web of Science.

Le périodique couvre les aspects théoriques et pratiques de la spécialité.

9.1.6. The Journal of Physical Chemistry partie B

C'est un périodique scientifique édité par la société américaine de chimie (American Chemical Society), couvrant les domaines de la chimie des matières : macromolécules, mécanique statique, thermodynamique, chimie biophysique. C'est une publication hebdomadaire.

Facteur d'impact : est évalué à 3.187.

Indexation : le périodique est indexé dans les bases de données : CAS, SCOPUS, Ebscohost, British Library, PubMed-Medline, Web of Science.

Le périodique couvre les aspects théoriques et pratiques de la spécialité.

9.1.7. The Journal of Physical Chemistry partie C

C'est un périodique scientifique édité par la société américaine de chimie, et couvre les domaines des nanostructures, surfaces, transport des électrons, conversion de l'énergie.

Facteur d'impact : est évalué à 4.509.

Indexation : le périodique est indexé dans les bases de données : CAS, SCOPUS, British Library.

Le périodique couvre les aspects théoriques et pratiques de la spécialité.

9.1.8. Letters

C'est un périodique de la même société (société américaine de chimie). C'est une publication bimensuelle. Il traite des aspects liés aux propriétés des matériaux.

Facteur d'impact : est évalué à 8.539.

Indexation : il est indiqué dans les bases suivantes : Cambridge Structural Database, Chemical Abstracts Service /SciFinder, ChemWeb, Chimica Database, Current Contents : physical, chemical and earth sciences, INSPEC, JCR, Pascal Database, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, VINITI, Web of Science, Nature Index.

9.1.9. Journal of Global Oncology

C'est un périodique édité par la société américaine d'oncologie clinique (American Society of Clinical Oncology).

C'est un périodique scientifique couvrant les recherches dans la protection des cancers. Il contient des articles théoriques et pratiques dans le domaine couvert.

Facteur d'impact : est évalué à 20.982.

Indexation : il est indexé dans les bases suivantes : Abstract of Health Care Management Studies, Automatic Subject Citation Index, Chemical Abstracts, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Current Contents, EMBASE, Excerpta Media, Index Medicus, Medline, Neuroscience, Citation Index, Ebscohost Electronic Journals Service.

9.2. Périodiques des éditeurs commerciaux

9.2.1. Molecular Systems Biology

C'est un périodique scientifique édité par l'éditeur Wiley Open Access. Il publie des articles scientifiques de qualité couvrant les domaines de biologie des systèmes, biologie synthétique et médecine des systèmes. En outre il donne des informations générales ainsi que des comptes rendus.

Facteur d'impact : est évalué à 12.3 (Thomson Reuters).

Indexation : il est indexé dans les bases : SJR, SNIP.

9.2.2. Proteomics Clinical Applications

C'est un périodique scientifique édité par Wiley Open Access, mettant l'accent sur les mécanismes moléculaires dans le domaine médical. La parution est mensuelle (12 n° par an).

Facteur d'impact : est évalué à 2.959.

Il comporte des informations théoriques et pratiques.

9.2.3. Medical and Veterinary Entomology

C'est un périodique édité par Wiley Open Access. Il couvre les domaines d'épidémiologie, de transmission pathogène, écologie et aborde les méthodes biologiques et chimiques. Il paraît 12 fois par an.

Facteur d'impact : est évalué à 2.242.

Indexation : c'est un périodique cité et indexé dans 47 bases de données.

9.2.4. In Silico Pharmacology

C'est un périodique scientifique édité par Springer Open. Il présente les articles de recherche portant sur les travaux expérimentaux dans la pharmacologie et toxicologie (biochimie, biophysique, immunologie). Il aborde les aspects théoriques et pratiques du domaine couvert.

Facteur d'impact : il n'existe pas de source signalant son facteur d'impact.

Indexation : il est indexé dans la base PubMedCentral.

9.2.5. International Journal of Food Contamination

C'est un périodique scientifique édité par Springer Open Access. Il traite des agents contaminants : bactéries, virus etc.

Facteur d'impact : il n'y a pas de signalement à ce sujet.

Indexation : il est indexé dans les bases suivantes : Google Scholar, OCLC, Summon by Proquest.

9.3. Publications de la bibliothèque publique de la science

9.3.1. Plos Biology

C'est un périodique scientifique édité par la bibliothèque publique de la science (Public Library of Science). C'est une publication mensuelle.

Il couvre les domaines de la biologie des molécules aux écosystèmes ainsi que les domaines connexes comme la chimie, la médecine et les mathématiques.

Facteur d'impact : est évalué à 9.343.

Indexation : il est indexé dans les bases Scopus, Web of Science, PubMedCentral, CrossRef.

9.3.2. Plos Medicine

C'est un périodique scientifique édité par la bibliothèque publique de science (Public Library of Science). C'est une publication mensuelle.

Il couvre le domaine médical dans ses aspects relatifs aux agents biomédicaux, de l'environnement et de la société. Il aborde aussi la pratique clinique.

Facteur d'impact : 10.35.

Indexation : il est indexé dans les bases Scopus, Web of Science, PubMedCentral, CrossRef.

9.4. Publications d'éditeurs indépendants

9.4.1. I.O.S.R. Journal of Pharmacy and Biological Science

C'est un périodique de pharmacie et de biologie, édité par une organisation internationale de recherche scientifique. C'est une publication bimensuelle (6 n° par an).

Facteur d'impact : 1.519

Indexation J. Gate

9.4.2. I.O.S.R. Journal of Applied Chemistry

C'est un périodique de chimie, édité par une organisation internationale de recherche scientifique et paraît 6 fois par an.

Facteur d'impact : 1.238

Tableau 2. Evaluation des périodiques

Nature de l'édition	Editeur	Périodique	Facteur d'impact	Indexation (base de données)	Parution
Société savante	American society	Molecular bio. of cell	1.266559	03 bases	24 n°
	American society	CBE Life sciences	2.42	01 base	04 n°
	Société française	Biochimie	3.124	01 base	12 n°
	Société française	Regard sur la biochimie	/	/	04 n°
	American society	Journ. of phys. chem. A	2.883	06 bases	48 n°
	American society	Journ. of phys. chem. B	3.187	06 bases	48 n°
	American society	Journ. of phys. chem. C	4.509	03 bases	48 n°
	American society	Letters	8.539	15 bases	06 n°
	American society	Journ. G. Oncology.	20.982	12 bases	06 n°
Edition commerciale	Wiley éd.	Molec. Sys. Bio.	12.3	02 bases	/
	Wiley éd.	Proteomics	2.959	/	12 n°
	Wiley éd.	Medical and	2.242	47 bases	12 n°

		vet. Ento.			
	Springer	InSilico pharma.	/	01 base	/
	Springer	Inter. Joun. food conta.	/	03 bases	/
Bibliothèque scientifique	Bibliothèque	Plos Bio.	9.343	04 bases	/
	Bibliothèque	Plos Medi.	10.35	04 bases	/
Edition indépendante	Editeur I.O.S.R.	J. of Pharm. And biol. Sci.	1.519	01 base	6 n°
	Editeur I.O.S.R.	J. of Appl. Chemistry	1.238	01 base	6 n°

Discussion des résultats : dans la présentation des résultats nous avons tenu compte de la moyenne de chaque indicateur pour un éditeur donné. De plus ces indicateurs du facteur d'impact, indexation et fréquence de parution sont importants et servent à rendre compte de la qualité d'une revue. Ils se déclinent comme suit :

1- Facteur d'impact :

Sociétés savantes : 5.212

Editeurs commerciaux : 3.50

Bibliothèques : 9.846

Editeur indépendant : 1.378

2- Indexation dans les bases de données (BD):

Sociétés savantes : 5 BD

Editeurs commerciaux : 11 BD

Bibliothèques : 04 BD

Editeur indépendant : 01 BD

3- Fréquence de parution :

Sociétés savantes : 22 numéros par an

Editeurs commerciaux : 12 numéros par an

Bibliothèques : sans indication

Editeur indépendant : 6 numéros par an.

En adoptant le critère du facteur d'impact et avec la moyenne pour chaque éditeur, nous constatons que la bibliothèque publique de la science ou PLoS est plus performante et de qualité, suivie des associations savantes, des éditeurs commerciaux et enfin des éditeurs indépendants. A propos de PLoS, c'est une bibliothèque scientifique initiée par des scientifiques en vue de faciliter l'accès aux publications scientifiques à travers des archives publiées en ligne dans des plateformes de bibliothèques à l'exemple de la bibliothèque nationale de médecine des Etats-Unis (www.plos.org). Aussi, si nous comparons le summum d'un indicateur chez un éditeur, nous pouvons constater que les sociétés savantes ont enregistré un facteur d'impact très élevé estimé à 20.982 le plus haut, suivi de l'éditeur commercial Wiley 12.3, de Plos de 10.35 et enfin de l'éditeur indépendant de 1.519.

En analysant l'indicateur de l'indexation dans les bases de données et avec la moyenne pour l'éditeur, nous constatons que les éditeurs commerciaux prennent la première place, suivis des sociétés savantes, puis des bibliothèques et enfin des éditeurs indépendants. Ce résultat pourrait être en faveur des éditeurs commerciaux en prenant en considération le pic ou dirions-nous le summum qui est de 47 bases pour la revue Medical and veterinary entology de l'éditeur Wiley. La société savante enregistre quant à elle un haut niveau de 15 bases de données pour la revue letters de l'American society. Nous pourrions également affirmer que la production des éditeurs commerciaux est qualitative au vu de son indexation et ce malgré le faible facteur d'impact. L'indexation en effet sert à juger de la qualité d'une production.

La fréquence de parution donne la suprématie aux associations savantes avec en moyenne 22 numéros par an, ce qui pourrait s'expliquer par les facilitations et aides multiformes. Il faut signaler le manque d'indication concernant les éditions des bibliothèques (PLoS), ce qui dénote de certaines lacunes en matière d'information sur les périodiques.

10. Conclusion

Les acteurs du libre accès sont les chercheurs, éditeurs et bibliothécaires qui produisent, gèrent et diffusent les connaissances dans un environnement numérique. L'étude empirique fait apparaître que les éditeurs s'investissent grandement dans le libre accès. Ils appartiennent à différentes institutions : les associations professionnelles, les sociétés commerciales, ainsi que des éditeurs indépendants. Il existe aussi d'autres institutions ainsi que des auteurs eux-mêmes comme personnes physiques qui ne sont pas analysés dans cette étude. Il ressort de ces résultats que les

publications en accès libre sont des publications de qualité au vu des indicateurs du facteur d'impact et de l'indexation. De plus ce sont des périodiques qui paraissent régulièrement avec une moyenne de 22 numéros par an pour les revues des sociétés savantes et 12 numéros par an pour les éditeurs commerciaux.

Recommandations : à la lumière de cette étude, nous proposons d'adopter les recommandations suivantes afin d'améliorer les offres du libre accès :

- améliorer les sites internet des éditeurs commerciaux et indépendants afin de donner toutes les informations sur les périodiques (facteur d'impact, indexation, parution etc.),

- établir des statistiques d'utilisation de leurs périodiques qui peuvent servir d'indicateur d'évaluation pour l'éditeur et permettent aux auteurs et évaluateurs externes d'avoir les informations susceptibles d'améliorer les publications en libre accès.

Références bibliographiques

Ouvrages

BOUCHEZ, Jean-Pierre (2012). L'économie du savoir : construction, enjeux et perspectives. Bruxelles : De Boeck, 2012. 385 p.

COHENDET, Patrick et al. (2006). La Gestion des connaissances : firmes et communautés de savoir. Paris : Economica, 2006. 205p.

Articles de revue

BEAUDRY, Guylaine (2010). La communication scientifique directe : un nouveau champ éditorial. In *Hermès*, n°57, pp. 51-57

CHANG, Yu-Wei (2015). Librarians Contribution to Ipen Access Journals in Library and Information Science from the Perspective of Authorship In *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 41, n°5, pp. 660-668

CHARTRON, Ghislaine (2010). Scénarios prospectifs pour l'édition scientifique. In *Hermès*, n°57, pp. 123-129

ENNAS, Gianfranco ; CHIARA DI GUARDO, Maria (2015). Features of top rated gold open access journals : an analysis of the scopus database In *Journal of Infometrics* ; n°9, pp. 79-89

KINAL, Jaroslav ; RYKIEL, Zbignew (2013). Open Access as a Factor of enhancing of the global Information flow. In *Procedia : social and behavioral sciences*, vol. 83, pp. 156-160.

MOUNIER, Pierre (2010). Le libre accès : entre idéal et nécessité. In *Hermès*, n°57, pp. 23-30

NWAGWU, Williams E. (2013). Open Access Initiatives in Africa – Structure, Incentives and Disincentives In *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 39, pp. 3-10

SHEIKH, Arslan. (2015). Development of Information Commons in University Libraries of Pakistan : The Current Scenario. In *The Journal of Academic Librarianship*, vol 41, n°2, pp. 130-139

TOMASZEWSKI, Robert et al. (2013). Publishing in Discipline-Specific Open Access Journals : Opportunities and Outreach for Librarians. In *The Journal of Academic Librarianship*, vol. 39, pp. 61-66

VINCK, Dominique (2010). Les transformations des sciences en régime numérique. In *Hermès*, n°57, pp. 35-41

YANG, Le ; HENRY, Cynthia L. (2015). How ARL Academic Libraries Present Open Web Ressources 6 A Proposed Solution to adress Discoverability. In The Journal of Academic Librarianship, vol. 41, n°5, pp. 629-635

Document disponible sur le web

ALPSP-SSP Meeting (2004). What is Open Access ? An Overview : AKPSP-SSP Meeting. Washington, DC November 8, 2004 [En ligne]. Disponible à : www.planta.cn/forum/files_planta (page consulté le 06 juillet 2016).

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) [En ligne]. Disponible à : legacy.earlhm.edu (page consulté le 06 juillet 2016)

GARGOURI, Y. et al. (2010). Self Selected or Mandated Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. [En ligne]. Disponible à : Journals.Plos.org (Page consulté le 06 juillet 2016).

Open Access mpg.de (2004). [En ligne]. Disponible à : <http://openaccess.mpg.de> (page consulté le 06 juillet 2016).

Les dépôts numériques dans les universités d'Afrique noire Francophone

Digital Repositories in Black Francophone African Universities

Gora LO

Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal

goralosn@gmail.com

Résumé : L'Afrique noire francophone est composée de pays économiquement faibles. Dès lors, les budgets des universités sont presque toujours très insuffisants. Les bibliothèques et le secteur de la documentation de manière générale souffrent de cette situation. L'accès aux publications scientifiques, indispensables aux étudiants, enseignants et chercheurs demeure une réelle préoccupation, malgré l'émergence des technologies de l'information et de la communication. En effet, les publications scientifiques sont de plus en plus disponibles sur le web mais sont accessibles à des prix prohibitifs. Les éditeurs commerciaux ont mis en place des stratégies qui leur permettent de contrôler le secteur et de tirer des revenus importants au détriment des universités. Des chercheurs et des professionnels de l'information documentaire ont dénoncé cette situation et ont proposé la création d'archives ouvertes pour un accès libre et gratuit aux publications scientifiques. Actuellement, les universités des pays développés ont presque toutes des dépôts numériques. Ces derniers présentent plusieurs avantages dont le plus important pour les pays à faible revenu est la gratuité de l'accès aux publications.

A partir de lectures et de la consultation des principaux répertoires d'archives ouvertes, cet article tente d'analyser la situation des dépôts institutionnels dans les universités d'Afrique noire francophone. Les dépôts numériques sont encore en balbutiement en Afrique francophone. Des initiatives et des projets d'archives ouvertes existent mais ils font face à des contraintes et défis qu'il convient de surmonter. La

mutualisation des ressources et des infrastructures semble être une nécessité pour la réalisation de véritables dépôts.

Mots-clés : Archives ouvertes, Dépôt numérique, Libre accès, Information scientifique et technique, Afrique noire francophone.

Abstract : Francophone Black Africa consists of economically poor countries. Therefore, university budgets are almost always inadequate. Libraries and the documentation sector in general suffer from this situation. Access to scientific publications, essential to students, teachers and researchers remains a real concern despite the emergence of information and communication technologies. Indeed, scientific publications are increasingly available in the internet but are accessible at prohibitive prices. Commercial publishers have implemented strategies that allow them to control the area and draw significant revenue to the detriment of universities. Researchers and professionals of documentary and information science have denounced this situation and have proposed the creation of open archives for free and open access to scientific publications. Currently, almost all the universities in developed countries have digital repositories. The latter have several advantages among which the most important for low-income countries is free access to publications.

From reading and consultation of key open archive directories, this article attempts to analyse the situation of institutional repositories in African Francophone universities. Digital sources are still on their first steps in Francophone Africa. Initiatives and open archive projects exist but they are facing restrictions and challenges that must be overcome. The pooling of resources and infrastructure appears as a necessity to achieve true digital sources.

Keywords : Open archives, digital repository, open access, scientific and technological information, francophone black Africa.

1. Introduction

L'accès à l'information scientifique et technique est encore très difficile dans les universités d'Afrique francophone. Les budgets alloués à l'acquisition des documents ne permettent pas d'avoir des abonnements aux publications scientifiques, nécessaires pour satisfaire les besoins documentaires des enseignants et étudiants. Même les publications des enseignants et chercheurs africains sont presque inaccessibles en Afrique. En effet, pour avoir une reconnaissance, ces chercheurs publient dans des revues scientifiques internationales,

réalisées par des éditeurs commerciaux qui les vendent à des prix prohibitifs. Aussi, il n'existe pas dans plusieurs universités des plateformes permettant de diffuser et de partager leurs publications.

Les autres travaux non publiés¹ sont aussi difficilement accessibles. Des exemplaires de ces documents sont souvent déposés dans les bibliothèques universitaires, mais ils ne sont pas suffisamment organisés et diffusés pour des utilisateurs. Il faut certainement faire un travail de catalogage, d'indexation et de diffusion pour rendre plus accessibles ces travaux.

Les technologies de l'information et de la communication offrent des possibilités importantes pour faciliter ce travail. Les capacités de stockage des ordinateurs et serveurs deviennent de plus en plus importantes au moment où leurs prix baissent progressivement. En plus, Internet est maintenant davantage accessible en Afrique et les logiciels sont de plus en plus ouverts et gratuits. Dès lors, avec des moyens financiers relativement modestes, il est possible de rendre accessibles gratuitement les publications des universitaires à travers des plateformes communément appelées dépôts numériques.

Ces dépôts sont importants pour les universités d'Afrique francophone, qui pour la plupart ne disposent pas de grands moyens financiers pour acquérir et diffuser de la documentation (Diouf, 2008). Dès lors, il semble nécessaire de réfléchir sur les enjeux des dépôts numériques. Autrement dit, quels sont les avantages des dépôts numériques et les contraintes qui empêchent leur développement en Afrique noire francophone ?

Ce travail s'articule autour de quatre grandes parties. La première porte sur une brève présentation de la situation documentaire dans les universités d'Afrique noire francophone. La deuxième partie propose une analyse de la problématique de l'accès aux publications scientifiques. La troisième partie est consacrée à une étude du concept de dépôt numérique tandis que la dernière partie relate les enjeux des dépôts numériques dans les universités d'Afrique noire francophone.

2. Présentation succincte de la situation documentaire dans les universités d'Afrique noire francophone

Les bibliothèques universitaires en Afrique francophone sont encore confrontées à d'énormes difficultés. Parmi ces problèmes, on peut citer le

¹Il s'agit des mémoires, des thèses, des rapports, etc.

manque de vision des autorités universitaires par rapport à leurs missions, l'insuffisance des ressources budgétaires et le nombre insuffisant des ressources humaines qualifiées (Dione, 2004). La faiblesse du soutien des autorités universitaires aux bibliothèques et l'insuffisance des budgets ont des répercussions importantes sur la qualité des ressources documentaires. Les coupes budgétaires dans les universités ont connu un niveau jamais égalé pendant les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International à plusieurs pays africains et lors de la dévaluation du franc FCFA. Les bibliothèques font partie des secteurs qui ont le plus souffert de ces coupes budgétaires. C'est dans ce sens que Dione (2004) affirme : « Alors que les normes de l'UNESCO recommandaient que 5% du budget de l'Université soit alloué à la bibliothèque, en Afrique, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées sans budget ». Les budgets d'acquisition sont ainsi diminués, voire tout simplement supprimés. Ainsi, les fonds documentaires sont souvent composés de documents obsolètes ou de dons venant des pays développés. Ces documents sont en général des ouvrages dépassés qui ne servent qu'à remplir les rayons des bibliothèques (Hugues, 2014).

Devant cette situation, l'accès à une documentation pertinente devient une difficulté majeure pour les étudiants, enseignants et chercheurs. Ces derniers essaient de trouver des solutions en s'affiliant à des centres de recherche des pays développés, mais aussi en mettant à profit leurs voyages d'études² pour se documenter dans des bibliothèques étrangères.

Les travaux académiques publiés localement sont disponibles dans les bibliothèques, mais ne sont malheureusement pas bien organisés et diffusés en raison surtout du nombre insuffisant des ressources humaines qualifiées et de l'inadéquation des espaces de stockage. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, des initiatives naissent de plus en plus pour numériser, organiser et diffuser en ligne ces documents. C'est dans ce contexte d'ailleurs que certaines universités ont mis en place des services de numérisation pour la diffusion électronique des thèses et mémoires. Ainsi, de petites bibliothèques numériques réalisées pour l'essentiel avec le logiciel libre

² Dans plusieurs universités d'Afrique noire francophone, les enseignants-chercheurs reçoivent tous les deux ans une subvention de leurs universités pour leur permettre d'effectuer des séjours dans d'autres universités pour des études ou des recherches.

Greenstone³ existent. Ces initiatives sont intéressantes, mais restent encore dans un état de balbutiement, surtout par rapport à l'immensité des besoins.

Les difficultés budgétaires ont aussi engendré la disparition de la quasi-totalité des revues africaines à haut facteur d'impact scientifique (Diouf, 2008). Pour illustrer cette situation, Diouf (2008) dans sa communication lors du premier congrès de l'Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes, donne l'exemple de l'Université Cheikh Anta Diop. Les publications périodiques courantes de cette université sont passées de 21 en 1972 à 2 en 2008. Dès lors, les enseignants et chercheurs se retrouvent obligés de publier dans les revues scientifiques des éditeurs commerciaux des pays développés. Ces revues qui sont vendues à des prix hors de portée des bibliothèques sont presque inaccessibles en Afrique noire francophone (Jérôme, 2014). Dès lors, les universités qui emploient et qui paient ces enseignants, ne peuvent même plus accéder aux résultats de leurs travaux.

3. La problématique de l'accès aux publications scientifiques

La publication d'articles est une des principales activités des enseignants et chercheurs. La notoriété et la carrière d'un chercheur dépendent essentiellement de la qualité de ses publications. Devant l'obligation de publier et la quasi-absence de revues scientifiques à haut facteur d'impact en Afrique noire francophone, les chercheurs publient leurs travaux dans des revues des pays développés (Diouf, 2008). Ces derniers ne publient pas dans n'importe quelle revue. Pour donner plus de valeur à leurs articles et avoir la chance d'être lu par leurs collègues au niveau international, ils cherchent à publier dans les revues de renom, qui sont presque toutes détenues par les grands éditeurs commerciaux. Ces revues tirent leurs réputations de la qualité des articles qu'elles publient. En effet, c'est « le processus d'évaluation par les pairs qui est à la base de la sélection des articles » (Jérôme, 2014). Elles constituent encore aujourd'hui le principal vecteur de la diffusion des résultats de la recherche.

C'est avec le développement des technologies de l'information et de la communication, au début des années 90, que ces revues commencent à être accessibles en ligne, par le biais d'abonnements. Selon Jérôme

³ Greenstone est un logiciel pour la construction de collections de bibliothèques numériques. Il est conçu par le projet de Bibliothèque Numérique de la Nouvelle Zélande. C'est un logiciel à code source libre, édité sous licence GNU.

(2014), « environ 90% de l'ensemble des revues scientifiques sont désormais accessibles en ligne ». Il constate, par ailleurs, qu'il existe environ 2000 éditeurs de revues scientifiques dans le monde dont la presque totalité se trouve en Amérique du Nord et en Europe. Dans un article publié sur le site de la fondation Copernic, Michel(2013) affirme que 90% du marché de l'édition scientifique est détenu par les trois géants de l'édition, qui sont, Elsevier, Springer et Thomson Reuters. Ces groupes qui sont soit européens ou Américains, contrôlent le marché et tirent des revenus considérables de cette activité, au détriment bien sûr des universités et centres de recherche, qui doivent, eux, payer des montants exorbitants pour accéder à ces revues, qui sont pourtant écrites par leurs propres employés. En effet, le modèle économique de l'édition scientifique est un peu complexe. Les auteurs ne sont pas rémunérés par l'éditeur scientifique. Il peut même arriver qu'ils paient pour se faire éditer des articles, qui sont ensuite vendus via des abonnements aux lecteurs, mais surtout aux bibliothèques.

Les tarifs des abonnements deviennent de plus en plus élevés et les bibliothèques ont aujourd'hui de réelles difficultés à supporter les budgets pour l'acquisition des revues. En guise d'illustration, « les universités et les instituts de recherche français déboursent chaque année plus de 100 millions d'euros en abonnements » (Vey, 2014). Ce problème se pose actuellement partout dans le monde, mais surtout en Afrique noire francophone où les budgets des bibliothèques sont insignifiants. Dès lors, selon Jérôme (2014) « les prix prohibitifs sont un frein à la circulation de l'information scientifique, indispensable au travail des chercheurs ». La problématique de l'accès aux publications scientifiques est résumée par Diouf (2008) en ces termes : « les enseignants-chercheurs des universités et des membres des sociétés savantes pour leur reconnaissance académique publient les résultats de leurs recherches gratuitement chez les éditeurs commerciaux à qui ils cèdent généralement leurs droits. Ces mêmes éditeurs revendent ces contenus aux universités après révision par les pairs à des prix qui sont devenus avec le temps très exorbitants à tel point que les universités et sociétés savantes ne peuvent plus se les procurer ».

Devant cette situation, divers acteurs ont pris des initiatives pour apporter des solutions. Le développement des technologies de l'information et de la communication offrent des possibilités importantes à ces acteurs notamment dans la mise en place de dépôts numériques.

4. Qu'est-ce qu'un dépôt numérique?

Les dépôts numériques sont aussi appelés dépôts institutionnels ou archives ouvertes. Il s'agit de rendre gratuitement disponibles sur le web des publications à travers une plateforme. Pour Mossink (2004), « les dépôts numériques sont des services créés et soutenus au niveau d'une institution pour gérer la diffusion, la maintenance et la conservation adaptée à long terme des œuvres intellectuelles créées par une communauté, mais aussi tous les enregistrements de la vie intellectuelle et culturelle de cette communauté institutionnelle ».

Les évolutions technologiques permettent, avec des coûts relativement abordables à une institution académique de disposer des infrastructures et logiciels nécessaires pour la mise en place d'un dépôt numérique. Les capacités de stockage des serveurs deviennent de plus en plus importantes et les logiciels sont souvent libres et gratuits. L'internet se démocratise et les universités et autres institutions de recherche font de plus en plus d'investissements pour rendre performante la qualité des réseaux informatiques. Les conditions sont donc souvent réunies pour la mise en place de dépôts institutionnels.

Les premiers projets de dépôts numériques naissent dans les pays développés, dans les années 90. C'est le cas de l'archive ouverte ArXiv, créée en 1991 par Paul Ginsparg⁴. Conscients de l'intérêt des archives ouvertes pour le développement de la science, plusieurs scientifiques et spécialistes de l'information documentaire se sont mobilisés pour promouvoir les archives ouvertes, donnant ainsi naissance au mouvement du libre accès.

Dès lors, des rencontres se sont tenues pour échanger sur les stratégies de mise en œuvre et les aspects juridiques et technologiques. Ces rencontres se sont tenues respectivement à Budapest en 2002, Bethesda en 2003 et Berlin en 2003, 2004 et 2005. La rencontre de Budapest a recommandé un engagement des acteurs à promouvoir le libre accès aux publications scientifiques, soit par l'auto-archivage des articles ou par la publication dans les revues en libre accès. C'est l'auto-archivage ou la voie verte qui est la démarche utilisée pour les dépôts numériques. Les auteurs déposent librement les versions en

⁴ Paul Ginsparg est actuellement professeur de physique et d'informatique à l'université de Cornell. Auparavant, entre 1990 et 2001, il travaillait au laboratoire de Los Alamos. C'est à cette époque qu'il développe l'archive ouverte arXiv.org

prépublication ou en post-publication dans une plateforme pour donner un accès libre et gratuit à leurs publications. La rencontre de Berlin en 2003 a mis un accent particulier sur des aspects plus techniques à savoir la conservation à long terme des documents et les protocoles d'échange des données. C'est le protocole OAI-PMH qui est utilisé. Il s'agit d'un moyen permettant à plusieurs dépôts numériques d'échanger sur Internet des métadonnées, afin de multiplier les accès aux documents. Les applications utilisées pour constituer des dépôts sont essentiellement des logiciels libres. Les plus répandus sont Eprints et DSpace (L'Hostis et Aventurier, 2006).

Les œuvres versées dans les dépôts numériques sont diverses et variées. Elles peuvent être des articles en pré ou post-publication, des mémoires, des thèses, des comptes rendus de conférence, etc., qui ont une valeur scientifique. Parfois, certains auteurs déposent seulement les données bibliographiques. C'est le cas des brevets et des articles en post-publication dont les droits sont détenus par l'éditeur. Dans la plupart des cas, ce sont les auteurs qui sont responsables de la qualité des œuvres qu'ils déposent. Cependant, un travail de vérification est souvent effectué par l'institution responsable du dépôt pour s'assurer de la valeur scientifique et de la non-confidentialité des documents. Les auteurs détiennent les droits d'auteurs sur leurs publications qui sont souvent sous licence creative commons⁵. Il arrive aussi que les universités signent des contrats avec les auteurs (Mossink, 2006).

Les dépôts numériques offrent de nombreux avantages aussi bien pour les auteurs, les universités, les lecteurs que les organismes de financement. Ils donnent une visibilité aux auteurs, permettent aux lecteurs d'accéder gratuitement à une documentation scientifique et offrent aux universités de la notoriété et la possibilité d'assurer la pérennité des ressources documentaires (L'Hostis et Aventurier, 2006). Actuellement, presque toutes les institutions d'enseignement supérieur ou de recherche des pays développés disposent de dépôts numériques fonctionnels. Qu'en est-il de la situation en Afrique noire francophone?

⁵ Les licences [creative Commons](https://creativecommons.org/) permettent à l'auteur d'autoriser à l'avance certaines utilisations de son œuvre.

5. Les dépôts numériques dans les universités d'Afrique Noire Francophone

5.1. États des lieux

Une recherche sur les principaux répertoires de dépôts institutionnels que sont OpenROAR⁶ et OpenDOAR⁷, montre une très faible présence d'archives ouvertes d'universités d'Afrique noire francophone. Seuls le Sénégal et le Cameroun sont représentés sur un total d'un peu plus de 20 pays africains, dont la majorité est anglophone. Ceci montre à quel point les universités d'Afrique anglophone sont en avance sur celles d'Afrique francophone dans le domaine des archives ouvertes. Cependant, il est bon de mentionner l'existence de dépôts numériques dans certaines universités d'Afrique noire francophone, qui ne sont malheureusement pas signalés dans les répertoires d'archives ouvertes. Ces dépôts sont souvent des collections de mémoires et thèses d'étudiants et sont pour l'essentiel réalisés avec le logiciel libre Greenstone. En effet, plusieurs pays d'Afrique noires francophone ont participé au projet Système d'Information Scientifique et Technique (SIST), qui était financé par la coopération française. Le SIST a permis la formation des ressources humaines et l'équipement de plusieurs bibliothèques universitaires en matériel de numérisation. Il a aussi joué un rôle important dans la sensibilisation des acteurs sur l'importance des archives ouvertes. Dès lors, plusieurs bibliothèques numériques ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Toutefois, il est bon de retenir que depuis la fin du projet SIST en 2009, certaines de ces bibliothèques numériques ne sont plus accessibles en ligne en raison de pannes de serveurs et des problèmes d'hébergement. Aujourd'hui une bonne partie des dépôts numériques d'universités réalisés dans la cadre du projet SIST et qui sont encore accessibles en ligne sont hébergés provisoirement par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à travers la plateforme BEEP⁸. Le projet SIST et l'IRD ont joué un rôle majeur dans la formation, la sensibilisation et la mise en ligne de plusieurs dépôts numériques d'universités d'Afrique noire francophone. EIFL⁹ a aussi appuyé certaines universités dans la formation et la sensibilisation sur les

⁶ Registry of Open Access Repositories

⁷ The Directory of Open Access Repositories

⁸ Bibliothèques électroniques en partenariat

⁹ Electronic Information for Libraries

opportunités des archives ouvertes. Mais malgré tout du chemin reste à faire.

Les avantages des dépôts numériques pour les universités africaines

Les avantages des dépôts numériques sont multiples pour les universités africaines. Ils permettent un meilleur accès à l'information scientifique avec surtout la disponibilité sans frais des documents. Dans ce contexte de cherté des revues et d'insuffisance des budgets, les archives ouvertes apparaissent comme une aubaine. Elles redonnent une nouvelle vie aux bibliothèques universitaires et de recherche. Les étudiants et autres usagers des bibliothèques accèdent plus facilement à la documentation. Les dépôts numériques « suppriment la distance et le temps » (Dione, 2004). En effet, avec une connexion internet, le chercheur peut accéder à de la documentation quand il veut. La possibilité de consultation simultanée est aussi un autre avantage des dépôts numériques. Un document peut être consulté par plusieurs personnes en même temps. Ils sont de puissants vecteurs de vulgarisation des résultats de la recherche. Ils permettent plus d'échanges et de partages d'informations entre les chercheurs.

Les archives ouvertes peuvent jouer un rôle important dans le « désenclavement » numérique des pays sous-développés. Elles permettent une diffusion des résultats de la recherche favorisant ainsi des échanges entre les chercheurs du Sud et du Nord. Elles contribuent aussi à diminuer le fossé numérique et permettent, dans une certaine mesure, de lutter contre « la fuite des cerveaux » (Diouf, 2008). En effet, pour accéder à la documentation pertinente et partager les résultats de leurs travaux, les chercheurs africains sont obligés de séjourner régulièrement dans les pays riches et beaucoup d'entre eux finissent très souvent par s'y établir. Avec le développement des archives ouvertes, ces séjours dans les pays développés pourraient diminuer, ce qui peut aussi engendrer des gains financiers pour les universités.

La protection contre le plagiat est aussi un intérêt majeur des archives ouvertes. En effet, si une œuvre est mise en accès sur le web, il est plus facile de traquer et de trouver une activité de plagiat ultérieure avec des logiciels qui existent actuellement et qui sont conçus spécialement pour cela (Chauvin et al., 2010).

Enfin, les dépôts numériques peuvent jouer un rôle majeur dans la conservation et l'organisation de la mémoire scientifique. Les documents importants en version papier peuvent être numérisés. Les versions

originales seront mieux conservées ; car seules certaines versions numériques seront accessibles aux usagers.

Malgré tous les avantages énumérés ci-dessus, les dépôts numériques tardent à émerger en Afrique noire francophone. Quelles sont donc les contraintes qui empêchent le développement de véritables archives ouvertes dans cette zone ?

Les contraintes et défis à relever

Le retard technologique et énergétique de l'Afrique est un frein à la mise en place des dépôts numériques dans les universités. Les coupures d'électricité et la faiblesse de la bande passante sont encore des réalités dans plusieurs pays. De plus, une infrastructure technologique et des ressources humaines bien formées sont nécessaires pour la mise en place d'archives ouvertes. Malheureusement, plusieurs universités n'ont pas encore des ressources matérielles et humaines pour déployer une archive ouverte (Dione, 2004).

L'obsolescence technologique et la courte vie des supports de stockage sont aussi un problème majeur pour le développement des dépôts numériques. La technologie évolue très rapidement et les bibliothèques universitaires africaines ont des difficultés à suivre le rythme. Il est souvent nécessaire de renouveler les équipements et de procéder à des opérations de migration et de repiquage pour continuer à rendre accessibles les documents stockés dans les serveurs. Malheureusement, ces stratégies de préservation ne sont pas souvent effectuées en raison de difficultés budgétaires et du faible niveau de formation des ressources humaines.

L'expérience du projet SIST a montré que les chercheurs africains sont encore réticents à déposer leurs publications dans les dépôts numériques. Cela s'explique, entre autres, par la faiblesse de la sensibilisation sur les opportunités des archives ouvertes. Ils considèrent souvent que le facteur d'impact est faible et qu'ils risquent d'être piratés. La crainte de plagiat est un des obstacles qui freinent le développement des dépôts numériques (Bourrion et al., 2006). Or, comme évoqué plus haut, les archives ouvertes constituent une protection efficace contre le plagiat. Les chercheurs publient aussi pour leurs propres carrières et les institutions africaines d'accréditation ne prennent pas souvent en considération les articles déposés dans les archives ouvertes lors des évaluations. De plus, la plupart des chercheurs africains font des co-publications avec leurs homologues de pays développés. Ainsi, ils n'ont

pas souvent les droits nécessaires pour déposer leurs travaux dans les dépôts institutionnels (Diouf, 2008).

Plusieurs défis sont donc à relever pour permettre la mise en place des dépôts numériques. Il faut d'abord que le problème de l'énergie et de l'accès à internet soit complètement réglé. Ensuite, il faut bien former et conscientiser les personnels, aussi bien les professionnels de l'information documentaire que les informaticiens. Un travail de sensibilisation et de conscientisation doit être fait auprès des enseignants-chercheurs et des étudiants, qui sont les principaux producteurs des œuvres, sur l'importance des dépôts numériques, par rapport à leurs visibilité et leurs reconnaissances. Les autorités des universités doivent également prendre conscience de l'enjeu que représentent actuellement les archives ouvertes dans l'enseignement et la recherche pour enfin dégager les moyens financiers, mais surtout humains et logistiques pour la réalisation de véritables dépôts institutionnels. Aussi, l'amélioration de la connectivité doit actuellement être prise en compte par les pouvoirs publics, dans toutes les politiques concernant l'enseignement supérieur et la recherche. Enfin, les institutions d'accréditation doivent prendre en compte les publications des chercheurs qui sont déposées dans les archives ouvertes lors des évaluations.

Toutefois, devant la faiblesse des budgets, les universités d'Afrique noire francophone doivent miser sur la mutualisation des ressources par la création de consortiums de bibliothèques universitaires. En effet, le consortium permet à des institutions indépendantes de réunir « sous une direction unique, des moyens financiers ou matériels en vue d'exécuter en commun des opérations déterminées » (Fargier, 2001). Quelques consortiums sont déjà créés mais ils n'intègrent pas souvent la réalisation de dépôts institutionnels dans leurs programmes. C'est le cas par exemple du Consortium des Bibliothèques de l'Enseignement Supérieur du Sénégal (COBESS) qui, depuis sa création en 2005, travaille essentiellement sur l'acquisition de ressources documentaires numériques pour les bibliothèques membres. Le COBESS est déjà un bon exemple de partenariat, mais il serait intéressant de mettre en place des consortiums transnationaux pour une mutualisation plus accrue des ressources afin de relever ensemble les défis.

La mise en place d'un consortium des bibliothèques universitaires d'Afrique noire francophone intégrant dans ses activités le déploiement et la maintenance d'une archive ouverte, pourrait être une solution pour surmonter les contraintes liées à l'insuffisance des ressources financières et infrastructurelles qui sont aujourd'hui, les obstacles majeurs qui

retardent la création de dépôts numériques dans les universités d'Afrique noire francophone.

6. Conclusion

Les dépôts numériques constituent sans aucun doute une chance pour les universités africaines. Cependant, plusieurs contraintes font qu'ils ont du mal à émerger en Afrique noire francophone. Dès lors, il est urgent que les États et organismes régionaux qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement supérieur aident les universités à lever ces obstacles. Face aux difficultés financières des États africains, la solution réside dans une forte coopération entre les universités d'Afrique francophone. Les bibliothèques universitaires doivent mutualiser leurs ressources afin de mettre en place des dépôts numériques communs. Il faut tout simplement en avoir la volonté et définir clairement les règles. Il est encore difficile pour une université d'Afrique noire francophone, à quelques exceptions près, de disposer d'une archive ouverte fonctionnelle et durable.

Bibliographie

Bibliothèques électroniques en partenariat. [En ligne]. Disponible à : <http://www.beep.ird.fr/cgi-bin/library.cgi> (Page consulté le 15 mai 2016).

BOURRION, Daniel ; BOUTROY, Jean Louis ; GIORDANENGO, Claire ; KRAJEWSKI, Pascal (2006). Les chercheurs en lettres et sciences humaines et les archives ouvertes : mémoire de recherche. [En ligne]. Disponible à : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00086084/document>(Page consulté le 12 mai 2015).

CHAUVIN, Sophie ; GALLETZOT, Gabriel ; SCHÖPFEL, Joachim (2010). Les mémoires de Master dans les archives ouvertes : Mémoire de recherche. [En ligne]. Disponible à : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00497390/document(Page consulté le 25 mai 2016).

DIONE, Bernard (2004). Redéfinir la mission des bibliothèques universitaires africaines, colloque du CODESRIA, 1er et 2 septembre. [En ligne]. Disponible à : http://www.codesria.org/IMG/pdf/Bernard_Dione.pdf?1575(Page consulté le 3 février 2015).

DIOUF, Souleymane (2008). Réflexion sur la mise en place d'un site institutionnel d'auto-archivage des publications scientifiques des enseignants-chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Acte du premier congrès l'association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes et satellites IFLA, Montréal, 3-6 août 2008. p. 226-236. [En ligne]. Disponible à : http://www.aifbd.org/doc/actes_montreal.pdf(Page consulté le 14 février 2015).

Electronic Information for Libraries (site web). [En ligne]. Disponible à : <http://www.eifl.net/>(Page consulté le 27 mai 2016).

FARGIER, Nathalie (2001). Consortium de bibliothèques et acquisition de périodiques électroniques : l'exemple de la bibliothèque de l'Université de Yale et du North East Research Libraries consortium : Mémoire d'étude. [En ligne]. Disponible à : <http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/fargier.pdf> (Page consulté le 7 octobre 2016).

Hugues, Laurence ; Razafintsalama, Marie Michèle (2014). Quelles nouvelles pratiques du don du livre pour répondre aux besoins des jeunes lecteurs africains dans les bibliothèques? Congrès IFLA 2014. [En ligne]. Disponible à : <http://library.ifla.org/861/2/144-hugues-fr.pdf>(Page consulté le 7 février 2015).

Institut de Recherche pour le Développement (site web). [En ligne]. Disponible à : <http://www.ird.fr>(Page Consultée le 16 mai 2016).

JERÔME, Denis (2014). Publication scientifique : vers l'open access institutionnel (interview). Pour la science. [En ligne]. Disponible à : http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-publication-scientifiquea-vers-l-i-open-access-i-institutionnela-33484.php(Page Consultée le 3 mars 2015).

L'Hostis, Dominique ; Aventurier, Pascal (2006). Archives ouvertes-vers une obligation de dépôts? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions. INRA, p.44. [En ligne]. Disponible à : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513v2/document(Page Consultée le 17 avril 2015).

MICHEL, O., LE STRAT, C. et GUILLEMANE, S. (2013). L'édition scientifique, un titan qui dévore ses enfants. [En ligne]. Disponible à : <http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article834>(Page Consultée le 13 mai 2015).

MOSSINK, Wilma. (2006). Publications électroniques et dépôts d'œuvres en libre accès. Documentaliste-sciences de l'information, 5, vol. 43, p. 284-292.

Registry of Open Access Repositories (site web). [En ligne]. Disponible à : <http://roar.eprints.org/>(Page Consultée le 6 mai 2016).

Système d'Information Scientifique et Technique (site web). [En ligne]. Disponible à : <http://www.ambafrance-bf.org/SIST-635>(Page Consultée le 12 mars 2015).

The Directory of Open Access Repositories (site web). [En ligne]. Disponible à : <http://opendoar.org/>(Page Consultée le 10 mai 2016).

Université Pierre et Marie Curie, bibliothèque universitaire. Archives ouvertes. [En ligne]. Disponible à : http://australe.upmc.fr/access/content/group/BUPMC_02/pdf_cours_spe/spe_ao.pdf(Page Consultée le 17 avril 2016).

VEY, Tristan (2014). Pour un accès libre et gratuit aux articles scientifiques. Le figaro. [En ligne]. Disponible à : <http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/10/24/01008-20141024ARTFIG00297-pour-un-acces-libre-et-gratuit-aux-articles-scientifiques.php>(Page Consultée le 13 juin 2015).

Wikipédia. Revue scientifique. [En ligne]. Disponible à : http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique(Page Consultée le 26 mars 2015).